

Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Beobachtungsprotokolle.....	1:1
	<i>Vorlage.....</i>	<i>1:1</i>
1.0	<i>Vorgespräch Sandra Schulz</i>	<i>1:2</i>
1.1	<i>Schulbeginn</i>	<i>1:5</i>
1.2	<i>Erste Stunde.....</i>	<i>1:7</i>
1.3	<i>Lehrer:innenzimmer</i>	<i>1:8</i>
1.4	<i>Unterricht Thomas Schmidt.....</i>	<i>1:11</i>
1.5	<i>Eindruck erste Stunde Klasse 9.1</i>	<i>1:12</i>
1.6	<i>Gabezyklen.....</i>	<i>1:13</i>
1.7	<i>Toleranztunnel</i>	<i>1:15</i>
1.8	<i>Ganztagsangebote</i>	<i>1:16</i>
1.9	<i>Schüler:innenrat</i>	<i>1:20</i>
1.10	<i>Notizen zur Schulleiterin</i>	<i>1:22</i>
1.11	<i>Gedanken zur Verbesserung der Schule</i>	<i>1:23</i>
1.12	<i>Dienstbesprechung</i>	<i>1:25</i>
1.13	<i>Suchtprävention.....</i>	<i>1:28</i>
1.14	<i>Schulgang Toleranztunnel</i>	<i>1:29</i>
1.15	<i>Chemiestunde.....</i>	<i>1:33</i>
1.16	<i>Gespräch Thomas Schmidt.....</i>	<i>1:35</i>
1.17	<i>DAZ.....</i>	<i>1:37</i>
1.18	<i>Selbstbetrachtung</i>	<i>1:38</i>
1.19	<i>Erstes Interview</i>	<i>1:39</i>
1.20	<i>Interview Ewa Lewandowska</i>	<i>1:41</i>
1.21	<i>Gespräch Markus Fischer</i>	<i>1:43</i>

1.22	<i>Gespräch und Hospitation Claudia Hoffmann</i>	1:45
1.23	<i>Bäume pflanzen, Klimaschule</i>	1:47
2	Leitfaden	2:1
2.1	<i>Schulleitung</i>	2:1
2.2	<i>Schüler:innen</i>	2:6
2.3	<i>Lehrer:innen</i>	2:11
2.4	<i>Externe</i>	2:16
2.5	<i>Vorlage Netzwerkkarte</i>	2:22
2.6	<i>Beispiel Netzwerkkarte Schneewittchen</i>	2:23
3	Kategorien	3:1
4	Interviews	4:1
4.1	<i>Anja Schneider (Lehrerin)</i>	4:1
4.1.1	Transkript.....	4:1
4.1.2	Netzwerkkarte.....	4:11
4.2	<i>Ewa Lewandowska (Lehrerin)</i>	4:11
4.2.1	Transkript.....	4:11
4.2.2	Netzwerkkarte.....	4:22
4.3	<i>Maria Berger (Sozialarbeiterin)</i>	4:23
4.3.1	Transkript.....	4:23
4.3.2	Netzwerkkarte.....	4:34
4.4	<i>Thomas Schmidt (Lehrer)</i>	4:35
4.4.1	Transkript.....	4:35
4.4.2	Netzwerkkarte.....	4:58
4.5	<i>Sandra Schulz (Schulleiterin)</i>	4:58
4.5.1	Transkript.....	4:58
4.5.2	Netzwerkkarte.....	4:71
4.6	<i>Lena Melker (Schülerin)</i>	4:71
4.6.1	Transkript.....	4:71
4.6.2	Netzwerkkarte.....	4:78

4.7	<i>Martin Kessel (Schüler)</i>	4:78
4.7.1	Transkript.....	4:78
4.7.2	Netzwerkkarte.....	4:89
4.8	<i>Petra Wagner (Lehrerin)</i>	4:89
4.8.1	Transkript.....	4:89
4.8.2	Netzwerkkarte.....	4:104
5	Fallzusammenfassungen	5:1
5.1	<i>Anja Schneider</i>	5:1
5.2	<i>Ewa Lewandowska</i>	5:2
5.3	<i>Maria Berger</i>	5:3
5.4	<i>Thomas Schmidt</i>	5:3
5.5	<i>Sandra Schulz</i>	5:5
5.6	<i>Lena Melker</i>	5:7
5.7	<i>Martin Kessel</i>	5:7
5.8	<i>Petra Wagner</i>	5:8
6	Kategorien	6:1
6.1	<i>Organisationale Perspektive</i>	6:1
6.1.1	Strukturen	6:1
6.1.2	Schulleitung	6:2
6.2	<i>Personale Perspektive</i>	6:5
6.3	<i>Interpersonale Perspektive</i>	6:7
7	Codierungen	7:1
8	Übersichtsgrafik.....	8:2

1 Beobachtungsprotokolle

Vorlage

Protokoll XY¹

Zeit:

Ort:

Beteiligte:

Worauf zu achten ist:

- wer ist passiv/aktiv
- Einfluss Kontextfaktoren (Raum, Zeit...)
- welche Intentionen/Strategien werden verfolgt

- regelmäßige Situation oder besonders?
- Störungen?

- Effekt durch eigenes Eindringen
- Reflexion des eigenen Blicks

Operationalisierte Faktoren²

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichkeiten/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

¹ Der nebenstehende Kasten mit Hinweisen wird in den folgenden Beobachtungsprotokollen aus Formatierungsgründen weggelassen.

² Die Faktoren, die in dem jeweiligen Beobachtungsprotokoll eine besondere Rolle einnehmen, sind fett markiert.

1.0 Vorgespräch Sandra Schulz

Zeitraum: 20.12.2023

Ort: Schulleiter:innenzimmer

Beteiligte: Sandra Schulz

Als ich vor die Schule trete, ist nur ein Zimmer beleuchtet; aus einem ersten unverbindlichen Gespräch im Frühjahr, weiß ich, dass es sich dabei um das Büro der Schulleiterin, Sandra Schulz, handelt, die mich an diesem Morgen einlud, um ‚alles fertig‘ zu machen. Ich bin etwas nervös und habe den vorherigen Abend mehrmals darüber nachgedacht, was ich hätte vorbereiten können, um ihre begrenzte Zeit – zumal vor den Weihnachtsfeiertagen – nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Da mir jedoch nichts einfiel, was ich außer meines ausgearbeiteten Exposees noch hätte tun können, unterließ ich weitere Vorarbeiten und überließ mich hingegen meiner leichten Unsicherheit und Nervosität.

Als ich die Eingangstür öffnete, kam mir Frau Schulz bereits entgegen, begrüßte mich, lief dann jedoch nochmal kurz nach draußen – ich konnte nicht genau identifizieren warum – und ließ mich bereits in ihr Büro gehen, wobei ich mir unsicher war, ob ich Selbiges betreten sollte oder nicht, sodass ich langsam lief, in der Hoffnung, dass sie mich einholte, was glücklicherweise auch passierte. Ihr Büro kannte ich bereits aus dem Frühjahr: Es handelte sich um einen Raum mit einem langen Konferenztisch, voll mit Zetteln, Schulbüchern usw. sowie einem Quertisch auf dem ein Computer zu finden ist. Darüber hinaus befand sich direkt neben der Tür ein Wasserkocher zum Zubereiten von Tee.

Sie fragte mich demfolgend auch gleich, ob ich einen Tee haben wollte, ich bejahte und war dankbar für diese Willkommengeste, obgleich ich immer noch Angst hatte, ihre Zeit zu verschwenden. Ich wusste, dass ihre Stellvertretung ebenfalls vor Kurzem die Schule verlassen hatte und sie nun die alleinige Schulleiterin der Ober- sowie Grundschule war. Zudem war unser vorheriger Mailkontakt immer sehr freundlich; gleichzeitig aber auch von ihrer Seite aus sehr effizient und kurz angebunden. Da ich tatsächlich das Anliegen verfolg(t)e ihr und der Schule keine weitere Arbeit aufzubürden, sondern bestenfalls zu helfen, war ich in stetiger Dissonanz und Ambiguität. Darüber hinaus kam das Thema Zeit und insbesondere auch der Mangel dieser mehrfach im Gespräch auf; dennoch das deutete bereits der Tee an, war sie sehr gewillt, sich Zeit für mich zu nehmen.

Diese Ambiguität mochte unser Gespräch auch nicht vollends zu beseitigen, wobei es mir an in späterer Selbstreflexion auch schwer fällt zu sagen, wie viel ich – gewohnt im Umgang mit Stress und nach beinahe Burn-out im vergangenen Jahr – in sie projizierte und wie viel tatsächlich daher rührte. Festzuhalten ist jedoch, dass sie, als ich ihr erklärte, ich würde im nächsten Frühjahr nach einem Problemfeld suchen, welches auf allen Ebenen (OE, PE, UE) bearbeitet werden müsse, zuerst ‚Zeit‘ nannte. Allerdings – und das fand ich sehr auffällig – tat sie dies nie verbissen oder zerknirscht, sondern stets mit einer direkten, leicht sarkastischen Art und Weise, die darauf schließen ließ, dass sie das, was sie mache, sehr mag – nur gern noch mehr täte und – das kam auch mehrfach auf – dass sie sehr vieles anschiebe, dann aber gern abgeben würde, was eher seltener funktioniere. Diesen Aspekt finde ich im Hinblick auf das Forschungsinteresse sehr spannend, deutet es doch möglicherweise darauf hin, dass einige Beziehungen ggf. noch nicht die entsprechende Qualität aufweisen, um Verantwortung zu übertragen. Diesem Punkt sollte ich in jedem Fall hinsichtlich der interpersonalen und personalen Kapazität nachgehen.

Um einen ersten Eindruck von der organisationalen Kapazität zu erlangen, fragte ich zudem, welche Strukturen Arbeitsgruppen, Fachkonferenzen usw. existierten. Konkret meinte sie, sowas gebe es eher in Gymnasien, sie seien dafür zu klein, allerdings nannte sie später dann doch einige engagierte Fachkonferenzleiter:innen explizit in Sport und Deutsch. Auch sprach sie davon, in der letzten Wochen ein anderthalbstündiges Gespräch mit den Schülersprechenden gehabt zu haben und dass diese auch das Klimaschulprojekt nun etwas vorantrieben. Bezüglich Letzterem nannte sie jedoch auch, dass sie Angst habe, dass dies wieder weg fiele, wenn die Schüler:innen die Schule verließen. Insgesamt – dies betonte sie auch mehrfach – schaffe, sie es noch nicht Strukturen zu verstetigen, was auch ein spannender Ansatzpunkt für die organisationale Kapazität sein könnte.

An diesen Punkt angeschlossen, sprach ich sie auch konkret auf ein Problemfeld an, welches wir innerhalb meiner Arbeit behandeln könnten. Ihr fiel die Klimaschule ein, weil da schon viel ‚existiere‘ oder aber Heterogenität, was ihr persönlich mehr bringen würde, aber vermutlich in acht Wochen nicht zu machen sei, weshalb ich mich mal lieber auf Ersteres fokussieren sollte. Auch an dieser Stelle wurde mir ihre pragmatische Art sehr deutlich. Sie zeigte mir bzgl. des Klimaschulprojekts gleich die Webseite und die bereits bestehende wissenschaftliche Begleitung. Auch wenn ich das Projekt, nicht zuletzt wegen meines Hintergrunds in der TU-Umweltinitiative sehr spannend fand, merkte ich sofort einen inneren Widerstand – zum einen weil ich – auch wenn sie dies vorwegnehmend verneinte, das Gefühl hatte, dass sie mir die Kompetenz absprach, das

Thema Heterogenität in den Blick zu nehmen; zum anderen wollte ich ja insbesondere da sein, um ihr und der Schule zu helfen. Diese Überlegungen sind jedoch selbstverständlich noch nicht abgeschlossen und werden sich in den folgenden Wochen noch verdichten.

Zuletzt, das sei insbesondere der Transparenz wegen gesagt, sprachen wir über eine Unterrichtsverpflichtung, die ich während meiner Forschung nachgehen könne, die zu einer soliden Finanzierung meiner Forschung beitragen könnte. Auch hier wurde allerdings deutlich, dass Frau Schulz, ihre Schüler:innen sehr gut kannte und mir direkt Auskunft über diese, ihre Schwächen und Stärken geben konnte.

Weitere Punkte

- Momentan alleinige Schulleitung, seit Marina Wolf als Stellvertreterin weggefallen ist, besonders fehlend ist Reflexionsgespräch bei täglichem Kaffee
- Smartboards im Gegensatz zu anderen Schulen noch nicht eingebaut, weil andere Schulen von der Verwaltung bevorzugt worden
- Lehrer:innen alle nett und freundlich, aber es muss begrüßt werden
- Hospitationen, wenn Unterrichtsentwürfe nicht eingesammelt werden müssen
- Schulführung; Wert darauf gelegt, dass alle Lehrer:innen ihre Klassenzimmer selbst gestalten dürfen, führte aber auch dazu, dass sie mit einigen Kleinigkeiten etwas unzufrieden war (Tafel ungewischt, Gardine nicht zugezogen, Pflanzen, die auf dem Schrank vertrocknen würden...)
- Wert darauf, dass Netzwerke aus der Region kommen
 - Schlechte Erfahrung, insbesondere bzgl. Verstetigung als auch pädagogischer Qualität, mit ‚großstädtischen‘ Partner:innen (namentlich FES)
- Biografie:
 - stammt aus Berlin, studierte in Dresden,
 - Vier Kinder

1.1 Schulbeginn

Zeit: 08.04.2024; 07:20 - 07:30 Uhr

Ort: Gang zwischen Schulleiter:innenzimmer und Sekretariat;

Schulleiter:innenzimmer

Beteiligte: Sandra Schulz (Schulleitung)

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- **Zeitressourcen,**
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.
- **Bereitstellung von Ressourcen**

Schulleitung

- **die Anteile von Management bzw. Führung,**
- **sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)**

Ich betrete die Schule, wie geplant um 7.20 Uhr. Da ich die vorherige Woche sehr wenige Informationen zum Zeitpunkt, Raumgestaltung und Ähnlichen meines eigenen Unterrichts (Prüfungsvorbereitung Hauptschule Klasse 9) erhielt, erhoffe ich mir an diesem Morgen Klarheit. Auf dem Gang kommt mir Sandra Schulz mit einer Klasse entgegen, sie ruft mir ein kurzes „Hallo“ entgegen und führt die Schüler:innen zur Technikausgabe. Dort holen sich die Schüler:innen Laptops und iPads; währenddessen dreht sie mich zu mir, begrüßt mich etwas ausführlicher und fragt mich, ob ich mich gleich nützlich machen wolle. Sie habe die Klasse heute morgen kurzfristig in Geschichte übernehmen müssen und wollte mit ihnen *Nebel im August* schauen, um das Thema Euthanasie zu besprechen. Zugleich fand sie danach oder währenddessen heraus, dass die Schüler:innen weder den ersten noch den zweiten Weltkrieg behandelt hätten und dass

der Film nicht verfügbar sei. Deshalb hätte sie nun die Aufgabenstellung gegeben, herauszufinden, was Euthanasie insgesamt sei. Dem folgt die Frage, ob ich die Klasse entsprechend erstmal übernehmen könne. Gemäß meines Alters, meiner Position an der Schule (die von außen vermutlich erstmal einer Praktikantin gleicht) und meinem Bedürfnis in den ersten Tagen erstmal Wohlwollen zu erzeugen, willige ich ein, obgleich ich sowohl die Aufgabenstellung als zu offen empfinde als auch noch nicht genau weiß, wie ich mit diesem Vorwissen zwei Unterrichtsstunden sinnvoll füllen soll.

Ich kann nicht sagen, ob es sich bei diesem Vorfall um eine regelmäßige Situation handelt. Im Verlauf des Tages merke ich, wie einige Lehrer:innen sich über den heutigen sehr kurzfristigen Vertretungsplan bemängeln, aber es mit einem „Ist halt manchmal so, muss man sich drauf einrichten“ abtun. Vielleicht also nicht jeden Tag, vielleicht aber auch keine totale Ausnahmesituation.

Nach der Unterrichtsstunde (siehe Notizen Protokoll 2) betrete ich erneut das Büro. Sandra Schulz scheint immer noch unruhig und gestresst. Ich lasse meinen Blick durch Zimmer schweifen und sehe eine Postkarte mit der Aufschrift „*Ich bin die Chefin*“. Ich weiß nicht aus, welchem Zusammenhang diese hier hängt, es scheint mir diesem Moment eine Art Selbstvergewisserung, um Zeitressourcen zu verteidigen und andere, wie an diesem Morgen mich, für Spontaneinsätze einzuspannen. Sie fragt mich, wie die Stunde gewesen sei, ich kann meine Antwort nicht mehr rekonstruieren, weiß aber auch, dass mich das Machtgefälle und die Unruhe davon abhielt lange, ehrliche Antworten zu geben, die es nach dieser bedurft hätten. Ich unterschreibe meinen Dienstleistungsvertrag, bekomme noch ein paar Namen genannt, an die mich wenden kann bzgl. der Zugänge für WLAN, Intranet und Co. Zudem erfrage ich meine Unterrichtszeit und bespreche die Möglichkeit am nächsten Montag einen Vortrag über mein Forschungsvorhaben zu halten. Dabei habe ich die ganze Zeit Sorge, etwas zu vergessen, die ganze Atmosphäre ist unfassbar aufgeladen und die ganze Zeit habe ich Angst, Zeit wegzunehmen.

Sandra Schulz legt fest, dass ich das Forschungsanliegen in der nächsten Woche Montag zur außerordentlichen Dienstberatung vorstellen kann. Sie wird diesen Termin für alle Lehrer:innen zur Verpflichtung machen. Zum einen empfinde ich es als sehr entgegenkommend, einen derartigen Termin zu bekommen. Zum anderen habe ich auch hier das Gefühl, dass sie aus wenigen Worten meinerseits das Selbstverständnis ableitet, zu glauben, zu wissen, worauf ich hinauswill, denn für mehr ist keine Zeit. Allerdings greife ich mit der Veranstaltung nächste Woche so zwar auch Lehrer:innen ab, die sonst

ggf. nicht gekommen wären. Schüler:innen oder anderes Schulpersonal wird vermutlich jedoch keinen Zugang zu dieser Veranstaltung finden.

1.2 Erste Stunde

Zeit: 08.04.2024; 07:35-8:55

Ort: Klassenzimmer

Beteiligte: Schüler:innen der Klasse 8.1

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem **(Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- **Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen**

⇒ Personal

- die **soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglicungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich betrete die Klasse – völlig unvorbereitet. Sie recherchieren bereits zu Euthanasie, obgleich ihnen³ die Aufgabenstellung sichtlich schwerfällt und ihre Motivation ebenfalls sehr wenig ausgeprägt ist. Ich versuche es ihnen mittels Unterfragen (Wann praktiziert? Wortherkunft? Von wem?) zu erleichtern, mir ist dabei jedoch völlig bewusst, dass ihnen das nötige Vorwissen fehlt, um den Stoff wirklich durchdringen, zu können. Mir fehlt hingegen ebenfalls Vorbereitung und/oder Erfahrung, um diese Stunde entsprechend aufzufangen. Ich entlasse sie fünf Minuten eher in die Pause und versuche mir in dieser Zeit etwas zu überlegen. Mein politisches Selbstverständnis schlägt dabei durch und ich fühle ich mich – noch zu diesem Zeitpunkt – in politischen Debatten sicherer als in

³ Mir ist dabei klar, dass es sich bei der Klasse nicht um eine homogene Gruppe handelt. Es geht also um die Schüler:innen, die ich überblicken kann.

Historischen. Daher suche ich ein Video heraus, was betrachtet, ob und inwiefern unsere aktuelle Demokratie gefährdet sei. Das Video ist von den öffentlich-rechtlichem Medienformat *funk* und ich habe großes Vertrauen, dass es sich dabei nicht um Desinformation handelt. Ich beginne die Stunde mit der Überleitung, dass wir auch für unsere heutige Demokratie eintreten müssen, damit so etwas wie Euthanasie nicht mehr passiere und starte das Video. Das Video ist gut nur, setzt nur leider auch zu viel Fakten voraus, die die Schüler:innen tatsächlich noch nicht haben. Danach versuche ich mit Ihnen über die Demokratiedemos zu sprechen, was in ein paar wirklich kritisch-rechten, AfD-befürwortenden Aussagen mündet und fühle mich – immer noch eben erst in dieser Schule angekommen – stark überfordert. Ich lasse sie zu demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten recherchieren und verschaffe mir so kurz Zeit, mich innerlich zu stabilisieren.

Es ist nicht das Classroom-Management, das mich überfordert, aber das deutliche Nicht-Verstehen und Nicht-Resonieren mit den Schüler:innen. Ich bin selbst kein Akademiker:innenkind, ich erwarte nur wenig Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft in dieser Stunde, weil ich selbst um deren unverschuldete, missliche Vorbereitung weiß und zudem die Habitustheorien kenne, aber mit derartigen politischen Ansichten komme ich schwerer klar. Sie versetzten mich offen gestanden in Angst.

Nicht weil ich mich nicht traue in Diskussion zu treten (wobei Fragen und eine didaktische Hinführung zum Selbsthinterfragen wohl noch angebrachter wären), sondern weil ich das Gefühl habe, aus meiner Studi-Blase in eine wirklich andere Umgebung einzutreten, in der der Common Sense, dass Menschen nicht abgeschoben werden sollten, weil sie anders aussehen oder (noch) kein Deutsch sprechen, zur Disposition steht. Mir ist also umso bewusster, wie wichtig eine gute Unterrichtsstunde zur Demokratie wäre und ich kann es unter diesen Umständen nicht leisten. Das frustriert mich sehr.

1.3 Lehrer:innenzimmer

Zeitraum: 08.04.2024; 09:00-14:00

Ort: Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Lehrer:innen

Ich verbringe den restlichen Tag (mit kürzeren Spazierpausen) im Lehrer:innenzimmer. Zum einen bietet es mir die Möglichkeit, Kolleg:innen kennenzulernen und Vertrauen zu diesen aufzubauen. Zum anderen kann ich so Beobachtungen sammeln. Diese, die sich

zumeist auf kürzere Phasen beziehen, habe ich gleich den entsprechenden Unterpunkten zugeordnet. Dabei kann ich positiv behaupten, dass ich nicht das Gefühl hatte, das mein Eindringen, einen sonderlich großen Effekt gehabt hätte, obgleich ich das nicht vollends beurteilen kann, hatte ich den Eindruck, dass die Kolleg:innen untereinander so sprachen wie immer. Ich wurde – und das kann positiv, wie negativ beurteilt werden – eher als Praktikantin, denn als Forschende wahrgenommen, selbst wenn ich Letzteres in jeder Vorstellung meinerseits versuchte, transparent zu kommunizieren.

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

○ **Gabezyklen**

Bereits als ich das Lehrer:innenzimmer betrete, wird mir zwar fragend, aber sehr interessiert und offen begegnet. Die Oberschule verfügt über dreißig Oberschullehrkräfte, die alle im Lehrer:innenzimmer sitzen, sodass, das stelle ich schnell fest, ein enges Vertrauensverhältnis und viele symbolische Gabezyklen zwischen den Lehrkräften bestehen. Dafür spricht bspw. der bereitgestellte Kuchen, weil eine Kollegin Geburtstag hatte oder die Besprechung eines möglichen Präsensts für die ehemalige Schulleiterin zum 70. Geburtstag. Ich werde ebenfalls schnell in diese gemeinsame Kultur des Lehrer:innenzimmers eingeführt: Auffällig schnell wird mir, wie selbstverständlich ein Platz am Lehrer:innenzimmertisch angeboten, mir wird Kaffee und Kuchen gereicht und meine (beobachtend-forschende) Rolle, die ich transparent kommuniziere, scheint wenig auffällig. Dies hat möglicherweise auch mit meinem Alter und Studierendenstatus zu tun.

⇒ Personal

○ **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**

Wie sehr die auf eine bürgerliche Mittelschicht ausgerichtete Schule an seine Grenzen stößt, wird mir bereits am ersten Tag vor Augen geführt, indem mehrfach von Schüler:innen berichtet wird, die wochenlang nicht zum Unterricht erscheinen und daher nun – wegen schlechter Noten – zwangsweise auf einen Hauptschulzweig wechseln müssen oder Petra Wagner, die sich darüber beschwert, sie müsse jetzt einen Bericht über eine Schüler:in für deren Wohngemeinschaft schreiben, ohne zu wissen, was sie dort rein schreiben solle, die Schüler:in sei schließlich nie da. Auch am nächsten Tag (08.04.) frage ich Thomas Schmidt nach einem Schüler meiner zu unterrichtenden Klasse, der auf die Frage, für welche Themen er sich interessiere mit „Nichts, ich will einfach bei meinen Katzen zu Hause sitzen und sterben“ antwortete. Er erzählt mir, dass der Schüler es, auch

durch seine Trans-Identität, schwer zu Hause habe und das im Unterricht nicht aufzufangen sei.

- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

Die Atmosphäre im Lehrer:innenzimmer ist keine Zone des Widerspruchs. Auffällig häufig dienen die Gespräche v. a. der Selbstbestätigung der Sprechenden. Auch das schafft die vertrauensvolle Basis, des Lehrer:innenzimmers. Gleichzeitig wird dadurch auch die Out-Group, die Schüler:innen, konstruiert und verstärkt. Diese werden von einigen auffallend häufig mit Aussagen in Verbindung mit *sein* beschrieben, i. S. v. „Schüler:in XY ist...“, wobei häufiger das Adjektiv *dumm* und seltener *schlau* folgt. Ebenso häufig sind verallgemeinernde Aussagen über Klassen und Personengruppen (etwa Muslim:innen unterschiedlicher Klassen). Selbstverständlich trifft dies nicht auf alle Lehrer:innen gleichermaßen zu, aber zumindest an diesem Tag, höre ich von keiner Lehrperson einen Widerspruch gegen eine solche Aussage. Ich versuche mich ebenfalls infolge meiner forschenden Rolle, nicht einzumischen.

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.**

Die Klasse 8.2 wurde mir bereits im Lehrer:innenzimmer als störend beschrieben. Zusätzlich wird mir im Verlauf des Tages jedoch berichtet, dass die Schulleiter:in demfolgend ein außerordentlichen Tag mit externen Trainer:innen einberufen hatte. Leider habe ich es verpasst, dieses mitzuhospitieren. In der Erzählung der Lehrkräfte wurde jedoch deutlich, dass es nicht der erste Versuch war, diese Klasse mittels erlebnis- bzw. sozialpädagogischer Methoden zu mehr Klassen- und Gruppenzusammenhalt zu bewegen. Das deutet zum einen auf eine schwierige Klassenzusammensetzung; zum anderen zeigt es jedoch auch – und das wurde ebenfalls in einer Aussage einer Lehrerin („Es geht nicht um die Erfüllung des Lehrplans, sondern darum, dass die Kinder sinnvoll beschäftigt sind“) deutlich – dass der Lehrplan auch von der Schulleitung zurückgestellt wird, wenn andere soziale Probleme Vorrang haben. Folglich sind Überschreitungsmöglichkeiten (Zeit und Raum) anscheinend einfacher möglich als in vergleichbaren Gymnasien (ich ziehe meinen Referenzpunkt aus vorherigen Praktikumserfahrungen).

Schulleitung

Die Schulleiterin sitzt eine Etage unter dem Lehrer:innenzimmer und kommt so meist nur einmal am Tag ins Lehrer:innenzimmer. Dennoch habe ich bisher keine abwertenden

Kommentare, i. S. einer Hierarchiemarkierung nach oben gehört: Sie ist mehr Teil der In-Group als der Out-Group. Dennoch wird die Hierarchie oft markiert, indem sie von vielen Lehrer:innen als *die Chefin* und nicht etwa mit Namen benannt wird.

1.4 Unterricht Thomas Schmidt

Zeitraum: 09.04.2024; 09:00 - 10:30

Ort: Klassenzimmer

Beteiligte: Klasse 8.1, Thomas Schmidt

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft** bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Am vorherigen Tag habe ich Lehrer:innenzimmer gefragt, wer sich vorstellen kann, mich am nächsten Tag in seiner Stunde hospitieren lassen. Herr Schmidt bot mir dies direkt an und lud mich am folgenden Tag in seinen GK-Unterricht ein. Auf dem Weg dahin erzählt er mir von seinem Engagement im Personalrat und seine Verantwortlichkeit für das digitale Klassenbuchsystem. Als wir die Klasse betreten, bemerke ich ebenso wie viele Schüler:innen, dass es sich um jene Klasse handelt, mit der ich am vorherigen Tag die ersten beiden Stunden verbrachte. Ich bin gespannt, wie die Klasse unter Herrn Schmidt agiert.

Es geht um das Jugendschutzgesetz und die verschiedenen Altersstufen in diesem: Dabei kennt Herr Schmidt die Klasse sehr gut und kann bspw. die älteren Schüler:innen (bspw. aufgrund von Wiederholung einer Klassenstufe) mit Namen benennen. Das ist relevant im Kontext des Jugendschutzgesetzes, weil diese bereits über mehr Rechte bzw. Pflichten verfügen. Auch wird deutlich, dass er den Erfahrungshintergrund bzw. die Wünsche der Schüler:innen („Genau, wenn ihr 18 werdet, könnt ihr einfach zu Hause bleiben und müsst nicht mehr in die Schule, aber denkt daran, was ich euch erklärt habe. In Deutschland wird nach Abschlüssen bezahlt, d. h. wenn ihr in der Diakonie in Großhennersdorf arbeitet und eine Ausbildung zur Heilerzieherin habt, verdient ihr 500€ als ohne Ausbildung und das, obwohl ihr dieselbe Arbeit macht.“) antizipieren und adressieren kann.

Ich spreche danach mit ihm über den Umgang mit rechtsextremen Symbolen und Parolen (wie etwa „Die ganze HJ hier“, was ich in der Pause hörte). Er meinte, er versuche da immer auszuloten, ob es sich um eine Provokation handelt oder tatsächlich um entsprechendes Gedankengut und tatsächlich hätten einige Schüler:innen gerade eine Phase, in der sie alles was mit den Grünen und Gendern zu tun habe, als Mist abtäten; währenddessen sie sich gerade darüber profilierten die AfD-Parolen mitzugrölen – machmal auch unüberlegt. Man müsse, so er weiter, für sich dann eine klare rote Linie ziehen und wenn die überschritten sei (z. B. beim Leugnen der Shoa) zur Schulleiterin gehen, die das dann mit Elterngespräch und Co auch verlässlich mittrage, aber dennoch: Man sei hier eben in einer AfD-Hochburg, da dürfe man sich nichts vormachen.

1.5 Eindruck erste Stunde Klasse 9.1

Zeitraum: 09.04.2024; 11:00-13:00

Ort: Klassenzimmer

Beteiligte: Klasse 9.1

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- **Selbstwirksamkeitserfahrung**

- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich betrete den Klassenraum der 9.1. Diesmal stehe ich also mit vorbereiteter Stunde vor der Klasse, die ich der nächsten Zeit auf ihre Deutschprüfung vorbereiten darf. Wir beginnen mit einem Spiel, bei dem jede:r Schüler:in sich eine Postkarte heraussuchen darf, die in irgendeiner Form zu ihm:ihr passt.

Ohne jetzt die Antworten aller Schüler:innen wiedergeben zu können, fällt mir bei einigen Schüler:innen eine unfassbar niedrige Selbstwirksamkeitserwartung und Neugier auf. Es scheint, als würden sie sich wirklich bemühen, etwas zu finden, dass sie interessiert und ihnen fiele schlicht weg nichts ein.

Darüber hinaus haben einige Schüler:innen, das merke ich im Verlauf der Stunde, noch eine starke Sprachbarriere, die ich sie zwar mit Übersetzer ausgleichen lasse, aber auch hier wird deutlich, wie Personen, die eigentlich individuelle Förderung bräuchten, organisationaler Hürden wegen, dann in der Hauptschulklasse landen.

1.6 Gabezyklen

Zeitraum: 10.04.2024

Ort: Klassenzimmer, Schulclub (siehe unten)

Beteiligte: Azra im Kontakt mit Schüler:innen

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen**
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- **Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen**

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft** bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen

- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglicungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Heute fallen mir besonders die unterschiedlich ausgeprägten, Gabe- bzw. diabolischen Zyklen zwischen Schüler:innen und Lehrer:innen auf, eine Rolle, in der mich die Schüler:innen auch größtenteils wahrnehmen, auf, die wiederum in Resonanzverweigerung bzw. Resonanzerleben münden. Dies möchte ich im Folgenden an drei Situationen verdeutlichen und gegenüberstellen:

Ich gehe erneut in die 9.1, in der ich für die Prüfungsvorbereitung Deutsch verantwortlich bin. Fast hätte ich soeben von „meiner Deutsch-Prüfungsvorbereitungsklasse“ gesprochen, was das Machtverhältnis, welches ich gegenüber der Klasse ausübe(n) (muss) verdeutlicht. Ich kann zwar keine Noten geben, dennoch stehe ich vor der Klasse als sanktionierende und belehrende Personen. Die Schüler:innen sind mir wiederum ebenso verpflichtet, im Unterricht zu sitzen und zumindest ansatzweise die Aufgaben zu erfüllen, die ich ihnen gebe. Es ist also ganz und gar keine machtfreie Situation.

Zugleich hoffe ich dies in meinen Aussagen vor Klasse entsprechend zu reflektieren und bei Arbeitsverweigerung nach Ursachen und Gründen zu fragen, die ich, im Rahmen der organisationalen Grenzen, ändern kann, anstatt zu sanktionieren. Ebenso habe ich die Schüler:innen am Tag vorher nach einem Wunschthema für den heutigen Text gefragt und bin ihrem Wunsch auch nachgekommen.

Dennoch bleibt bei einigen Schüler:innen die Arbeitsverweigerung bzw. lautstarke Abneigung gegenüber mir nicht aus. Ich kann nicht abschätzen, wie sehr dies mit meiner Person zusammenhängt – das ist nicht auszuschließen. Allerdings möchte ich die Hypothese wagen, dass es sich bei dieser Schülerin um eine grundsätzlich verletzte Gabebeziehung zwischen Lehrer:in und ihr handelt und sie die Resonanz zum Stoff aktiv verweigert, weil ihre Selbstwirksamkeit zu oft Schaden durch Lehrpersonen und ggf.

auch andere Personen erlitten hat. Mir ist bewusst, dass ich nach vier Unterrichtsstunden keine abschließende Antwort finde – auch bei diesen Gedanken handelt es sich selbstverständlich um eine subjektive Theorie.

Dennoch findet diese Theorie in der Folgestunde, in der ich eine mir unbekannte Klasse bei einer Leistungskontrolle betreue, ebenfalls Bestätigung: Obgleich mich niemand in dieser Klasse kennt, wird mir mit Skepsis und Distanz begegnet: Ich vertrete die Position der Lehrer:in und das wird mir auch von den Schüler:innen gespiegelt.

Ganz anders verhält es sich am frühen Mittag: Ich besuche den Schulclub. Er ist einem etwas kleinerem Klassenraum; in der Mitte steht ein runder Tisch mit vielen Bastelmaterialien, um den, wie ich im späteren Verlauf erfahren werde, eine Sozialarbeiterin, vier Fünft- und eine 8Siebtklässlerin sitzen . Am Rand steht ein Sofa, auf dem ebenfalls zwei Schüler:innen an ihrem Handy sitzen und auf ihren Bus warten. Ich setze mich dazu und nehme mir ein Mandala und werde von den Fünftklässlerinnen gleich eingeladen, bei ihrem Spiel-Café zu bestellen. Ich bestelle fügsam einen Kakao, der mir als Pappe gereicht und bezahle mit Spielgeld. Sie erzählen mir, dass sie fast jeden Tag hier sind und auch die Sozialarbeiterin, Azra, bestätigt mir kurz danach, dass sie ein paar Stammgäste, wie eben jene Mädchengruppe, habe. Darüber hinaus gebe es auch immer mal wieder dann Besuch, wenn Unterricht plötzlich ausfiele oder ein Bus ausfällt. Anschließend beginne ich ein Gespräch mit der Schülerin aus der siebten Klasse ganz anders als im Unterricht habe ich das Gefühl, das meine angebotenen Gesprächsangebote (Gabezyklen) hier alle sehr gern aufgenommen werden. Wir sprechen über ihre Klasse, ihre Mathelehrerin und ihre westdeutsche Herkunft.

1.7 Toleranztunnel

Zeitraum: 09.04.2024; 14:00-15:00

Ort: Markt

Beteiligte: Kerstin Kollwitz

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen

- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Nachmittags mache ich nochmals einen kleinen Stadtspaziergang und treffe auf dem Markt auf den *Toleranztunnel*, eine mobile Ausstellung, die sich für Vielfalt und Toleranz einsetzt. Auch vor den Frustrationen der letzten Tage bin ich sofort angezogen – was möglicherweise meine Objektivität im Folgenden beeinflusst – und beginne mit der Veranstaltenden, Kerstin Kollwitz, ein Gespräch. Sie erzählt mir, dass sie auch ursprünglich aus Dresden komme und 2001 ebenso erstmal geschockt war, als sie herkam und sich die letzten Jahre immer wieder für Toleranz und das Durchbrechen, der sich hier immer stärker werdenden rechten Strukturen einsetzt. Gleichzeitig beklagt sie die schlechte außerschulische Jugendarbeit und die fehlenden Alternativen.

Weiter erzählt sie mir, dass sie früher den Schulen „hinterherrennen“ mussten, jetzt aber langsam ein Umdenken passiere. Auch die Schulleiterin meiner Forschungsschule kenne sie, da ihre Kinder selbst dort auf der Schule waren, sie sei sehr offen und bereits mit ihr im Gespräch ihr bzgl. eines pädagogischen Tages für Lehrkräfte. Ich biete mich an, dem folgt auch mal vorzuschlagen, den Toleranztunnel mit einer Klasse bei Unterrichtsausfall zu besuchen und bin ehrlich dankbar über die Begegnung.

1.8 Ganztagsangebote

Zeitraum: 10.04.2024; 13.00-16:00

Ort: Turnhalle, Schwimmhalle

Beteiligte: ungefähr acht Schüler unterschiedlicher Jahrgänge (jedoch eher jünger), Herr Fischer (der Sportlehrer), Jana Rolf, 15 Schüler:innen (6.-8. Klasse)

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen.**

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. **Führung,**
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (**Macht** vs. Herrschaft)

Ich habe mich heute dazu entschlossen, an den Ganztagsangeboten zu partizipieren und zu schauen, welche Potentiale/Kapazitäten darin liegen und wie gleich oder unterschiedlich die einzelnen Akteur:innen (Lehrer:innen, Schüler:innen, Externe) in diesen agieren.

Zuerst besuche ich die Badminton-AG: Ich treffe auf ca. acht ausschließlich männlich gelesene Schüler:innen, die sich untereinander sichtlich gut kennen und ungefähr ein Alter sind. Sie spielen in einem Turnhallendrittel mehr Federball als „ernsthaftes“ Badminton. Unter ihnen ist darüber hinaus der Sportlehrer, Herr Fischer, der die AG leitet. Er hatte mir bereits vorher im Lehrer:innenzimmer erzählt, dass er ein sehr freies Spiel zuließe und wenig echtes Training mache. Dennoch höre ich von ihm, ich kann nicht beurteilen, ob das auch mit meiner Anwesenheit zusammenhängt, ein paar korrigierende und helfende Hinweise gegenüber seinem Gegenspielenden.

Ich stelle mich, nach kurzer Nachfrage, zu einem Spiel dazu und bin so mit drei männlich gelesenen Personen ein 2:2-Duell. Zuerst spielen wir ohne Punkte; dann rege ich an, mal mit Punkten zu spielen und die Schüler:innen stimmen meinem Vorschlag zu. Ich erkläre ihnen die Regeln, die sie – so ruft mir der Sportlehrer zu – noch nicht kennen und es

funktioniert ziemlich gut. Wir spielen zwei Sätze. Zwischendurch frage ich sie nach ihren Namen, sie antworten mit diesen. Einer sagt, dazu „Wir sind alles Tschechen“. Ich stolpere eine bisschen darüber, weil es so klingt, als hätte ich danach gefragt. Ich schließe daraus, dass sie dieser Frage häufiger ausgesetzt sind. Auch wenn es diesem Thema möglicherweise noch einer ausführlicheren Feldnotiz bedarf, finde ich den Umgang mit Ethnizitäten an der Schule sehr spannend. Es gibt einige Tschech:innen (auch im Kollegium), einige Ukrainer:innen und zudem noch eine Gruppe anderer Personen, die maßgeblich nach Deutschland geflüchtet sind und die – zumindest von einigen Lehrer:innen im Lehrer:innenzimmer – sehr verallgemeinert (z. B. „Kopftuchträgerinnen“) und nicht differenziert werden. Dennoch werden sie nicht selten als *Gruppe* behandelt und entindividualisiert, eine Folge dieses Verhaltens vermute ich bei meinem Mitspielenden.

Nach dem wir zwei Sätze gespielt haben und sich meine Gruppe auflöst, fragt mich der Sportlehrer, ob wir nicht einen Satz zu zweit spielen wollen, ich willige ein und bin nun – im Gegensatz zum Spiel vorher – auch sportlich etwas gefordert. Es scheint, als hätte auch der Sportlehrer Freude daran, sich ebenso mal etwas mehr bewegen zu müssen.

Er kommt nach der Stunde zu mir und lädt mich ein, gern erneut zu kommen, auch weil ich so sagt er, vielleicht etwas mehr Geduld hätte, den Schüler:innen die Regeln zu erklären, als er dies nach einem Schultag könne.

Nach dieser Stunde, auf dem Weg zur Schwimmhalle, denke ich noch ein bisschen über diese Aussage und das AG-Format nach. Die Schüler:innen waren in jedem Fall alle sehr offen und verweigerten nicht. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass das Erklären der Regeln v. a. so gut funktionierte, weil wir es im Spiel gemacht haben und sie keinen langen Ausführungen folgen mussten.

Ich betrete nun die Schwimmhalle. Ich hatte die Verantwortliche Jana Rolf vorher gefragt, ob eine Teilnahme meinerseits für Beobachtungen möglich wäre und sie stimmte dem sehr freundlich zu. In der Schwimmhalle warten schon einige Schüler:innen und als ich mit zwei Mädchen ins Gespräch komme, erzählt mir die eine, dass dies hier eher Freizeit für sie sei und sie sonst noch zweimal die Woche bei der Wasserwacht trainiere. Das Mädchen daneben hingegen schwimmt nur hier, aber beide können kraulen und sind schon ein bis zwei Jahre regelmäßig dabei.

Irgendwann kommt dann Jana. Es stellt sich heraus, dass sie Mitarbeitende im Schwimmbad ist und eine Tochter an der Schule hat. Diese engen Verdrahtungen

zwischen außerschulischen Partner:innen und Eltern ist mir bereits aufgefallen als ich mit Kerstin vom Toleranztunnel sprach, auch sie hatte eine Tochter in der Schule. Es mag sich wohl um einen Vorteil und eine ganz besondere Kapazität der Kleinstadt handeln.

Sie erzählt mir, dass die Schwimm-AG ehemals von Frau Schulz, der Schulleiterin, initiiert und auch einige Jahre geleitet wurde und als diese das kapazitätsmäßig nicht mehr leisten konnte von einem Kollegen im Stadtbad übernommen wurde. Nun hätte sie die AG seit zwei Jahren, auch weil ihre Tochter dann an die Schule gegangen sei. Sie habe es ein bisschen umstrukturiert: Anstelle eines komplett durchgängigen Schwimmplans, würde nun die Hälfte der Zeit nach Plan geschwommen und die andere wäre frei zum Spielen. Sie erzählt mir, dass sie auch in dieser Spielphase, die Kinder beim Üben beobachtet und die Kinder nun – im Gegensatz zu vorherigen Jahren – längere Zeit dabei bleiben.

Ich finde es dabei spannend, dass sie die letzten Gründe bzw. Argumente scheinbar auch erzählt, um sich selbst davon zu überzeugen, dass dies der richtige Weg sei. Obgleich ich ihre Art im Umgang mit den Kindern wirklich lobenswert finde und ihr auch – soweit ich das beurteilen kann – kein gegenteiliges Signal sende, ist ihr Verhalten wesentlich weniger machtvoll als jenes Lehrer:innen. Damit will nicht sagen, sie würde ohne Selbstbewusstsein agieren, ihr Verhalten ist allein etwas zweifelnder. Das merke ich auch an ihrer Betonung, dass sie zwar vieles in ihrer Ausbildung gelernt habe, aber eben keine Lehrerin sei.

Ich frage, ob es Voraussetzungen gäbe, um mitschwimmen zu können. Sie verneint erst, räumt dann aber ein, dass das Einzige vermutlich deutsch sprechen sei. Gerade zu Beginn wäre das mit den ukrainischen Schüler:innen schwierig gewesen und auch jetzt, sie deutet auf eine handvoll Kinder, machten sie halt manchmal, was sie wollten, aber immerhin schwammen sie nun ebenfalls bereits ganze Bahnen. Auch bei ihr merke ich eine Art Entindividualisierung, die nicht frei ist von Stigmatisierungen und Alltagsrassismen. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ihr das Angebot und deren Offenheit für alle sehr wichtig ist.

Für mich ist es ein sehr ermutigendes Treffen, ich habe das Gefühl, hier einen echten Beitrag zum Abbau von Bildungsungerechtigkeit zu erleben.

In den Folgewochen schreibe ich sie nochmals an und bitte sie um ein Interview. Lange Zeit bekomme ich keine Antwort. Als ich sie dann zufällig im Schwimmbad antreffe, entschuldigt sie sich für ihre ausbleibende Antwortmail, sie sei krank gewesen und hätte

recht viel zu tun. Darüber hinaus würde sie mir eigentlich gern ein Interview geben, wüsste aber nicht, wann sie das in ihren übervollen Zeitplan einpassen sollte. Sie pendelt eigentlich nur zwischen Schwimmbad und zu Hause.

Selbstverständlich akzeptiere ich dies und bin doch etwas frustriert darüber, dass offensichtlich genau an diesen Stellen Perspektiven verloren gehen.

1.9 Schüler:innenrat

Zeitraum: 11.04.2024; 09:00-09:30

Ort: Klassenzimmer

Beteiligte: Klassensprecher:innen

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-) **Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen**

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Zufälligerweise hatte ich beim Hereinkommen am Morgen gelesen, dass in der Frühstückspause eine Klassensprecher:innenkonferenz stattfindet. Leider wurde ich erst von einer uneindeutigen Raumangabe getäuscht und komme daher ein paar Minuten zu spät. Als ich den Raum betrete und frage, ob ich teilnehmen kann, willigen die beiden Schüler:innen⁴, die vorne an der Tafel stehen in die Runde blickend ein. Auch die anderen

⁴ Eine Schülerin ist Lena Melker, die ich in den Folgewochen auch noch interviewen werde.

Schüler:innen geben mir kein gestisches oder mimisches Signal, dass sie meine Anwesenheit als unpassend oder störend empfinden. Im Gegensatz zu meiner Erfahrung innerhalb meiner ersten Unterrichtsstunden habe ich nicht das Gefühl, skeptisch auf Distanz gehalten zu werden.

Ich setze mich in die letzte Reihe und höre zu. Die Atmosphäre ist dabei wesentlich ruhiger als in den meisten Unterrichtsstunden, die ich bisher hospitierte und die Schüler:innen hören sich gegenseitig zu. Aus den Antworten schließe ich, dass es sich um momentane Probleme in den Klassen geht. Ein Schüler erzählt, dass ein Schüler seiner Klasse immer wieder mit seinem Handy spiele, die Lehrer:innen ihm dieses jedoch – entgegen des erst Gesagten – immer wieder nur bis zum Stundenende und nicht bis zum Ende des Schulalltags wegnähmen. Es folgen weitere Beiträge, die ich eher auf Seiten der Lehrenden und weniger Schüler:innen erwartet hätte, die etwa das Beklagen eines zu inkonsequenten Lehrers bei Störungen. Daran wird sehr deutlich, dass die Schüler:innen sehr wohl in der Lage sind, ihr und das Verhalten ihrer Klasse kritisch und reflektieren. Zudem scheinen sie, so mein Eindruck, Verantwortung übernehmen oder imitieren zu wollen und greifen dafür auf Verhaltensweisen zurück, die sie aus ihrem Erwachsenenenumfeld (Lehrer:innen, Eltern) kennen zurück.

Allerdings muss ebenso eingeräumt werden, dass es neben der ruhigen, konstruktiven Atmosphäre ebenso die soziale Zusammensetzung des Schüler:innenrates auffällig ist: Es gibt bspw. keine Kinder mit Migrationshintergrund (zumindest soweit dies aus meinen Beobachtungen offensichtlich ist), was kein Spiegel der bisher beobachteten Klassenrealitäten ist. Der Geschlechteranteil ist indes zwar einigermaßen ausgewogen, jedoch möchte ich die Hypothese wagen, dass dies weniger auf die sozialen Hintergründe der Schüler:innen zutrifft. Auch wenn ich dafür nicht alle Indizien habe, so sind Schüler:innen, die ich hier wieder treffe, jene die ich Unterricht und darüber hinaus als solche wahrgenommen habe, wie bspw. diejenige Schüler:in, die mir bereits von ihrem mehrmals wöchigen Schwimmtraining bei der Wasserwacht berichtete. Der Schüler:innenrat, so wird mir Verlauf deutlich, ist zwar ein wichtiges und von der Schulleitung auch ernstgenommenes Gremium (siehe unten), bildet jedoch ebenso nur begrenzte Sichtweisen ab.

Dass die Schüler:innen jedoch tatsächlich von der Schulleitung gefördert werden und in einem guten interpersonalen Verhältnis zu dieser stehen, zeigt bspw. eine Aussage, bei der es um einen möglichen Trinkwasserspender geht, für den man einfach zu Frau Schulz

gehen solle. Dies wird mit wenig Angst vor Hierarchie oder Ähnlichem geäußert. Frau Schulz, so scheint mir, ist für die Schüler:innen eher eine Lehrkraft mit besonderen Befugnissen, das mag auch an ihren häufigen Unterrichtsvertretungen liegen, sodass folglich alle Klassen regelmäßigen Kontakt zu ihr haben.

1.10 Notizen zur Schulleiterin

Zeitraum: 10.04.2024-11.04.2024; 13:00-16:00

Ort: Schulleiter:inzimmer

Beteiligte: Sandra Schulz

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen** und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- **Zeitressourcen,**
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen**

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (**Macht vs. Herrschaft**)

Ich wurde gebeten, einen Stapel Kompetenzhefte Klasse 8, die im Zuge des Lehrer:innenmangels keine entsprechenden Korrektur:innen fanden zu kontrollieren. Dabei berichtete mir die Schulleiter:in, dass sie erste die Idee hatte, diese mit Schüler:innen zu korrigieren, es gäbe ja schließlich keine Noten und Lösungen lägen vor. Dies ginge nun aber schief, weshalb sie sich fragte, ob ich das nicht übernehmen könnte. Es ist genau dieser Pragmatismus, gepaart mit einer manchmal vielleicht überschnellen Art, die ich schon mehrmals an ihr wahrgenommen habe. Mir gibt er das Gefühl ebenso schnell Antworten zu müssen und kombiniert mit meiner hierarchisch niedrigeren

Position, habe ich ebenso das Gefühl zustimmen zu müssen. Fühle mich danach jedoch etwas überrannt und frage mich, ob es anderen Kolleg:innen manchmal ähnlich geht. Frau Schulz bleibt für mich manchmal ungreifbar und die ganze Zeit habe ich Angst, dass wir uns kommunikativ missverstehen.

Gleichzeitig habe ich das Gefühl ihr dies nicht übel nehmen zu wollen, weil ich sehe, dass sie die ganze Zeit von einem Gespräch, in die nächste Unterrichtsstunde, in die Planung des Vertretungsplans springt. Ich kontrolliere die Kompetenztest in ihrem Büro bzw. direkt nebenan. Sie ist jedoch kaum anwesend.

Zweimal erlebe ich jedoch ihren Umgang mit Schüler:innen, die zum einen eine kleine Geburtstagsfeier für eine Mitschülerin zum 16. Geburtstag organisieren wollen bzw. ihr Blumen zum Frauentag schenken wollen. Beide Gaben zeugen an sich bereits von einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen Schüler:in und Schulleiterin. Ebenso nimmt sie sich für beide Gespräche kurz Zeit, überlegt, was möglich ist bzw. bedankt sich im zugewandten Maße. Als die beiden DAZ-Schüler:innen das Zimmer verlassen sagt sie zudem, mehr zu sich als zu mir: „Von wegen die DAZ-Schüler:innen würden nur Arbeit machen“.

1.11 Gedanken zur Verbesserung der Schule

Zeitraum: 11.04.2024; 11:00-12:30

Ort: Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Gisela Schwarzhaupt, Vera Rubin

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich sitze im Lehrer:innenzimmer Frau Rubin sucht für eine Schülerin nach einem Dokument, um ihren Inklusionsbedarf anzumelden. Sie fragt dabei Frau Schwarzhaupt, die ihrerseits Inklusionsbeauftragte ist. Diese versucht ihr zu helfen und schaut ebenfalls in ihren Unterlagen. Schnell stimmen beide in einen Diskurs über die Unsinnigkeit der deutschen Bürokratie ein. Frau Schwarzhaupt ergänzt, dass es sich bei den meisten Inklusionsmaßnahmen, nur um Maßnahmen auf dem Papier handele und man das Bildungssystem insgesamt einmal auf den Kopf stellen müsste.

Diese Aussage sehe ich als Gelegenheit und hake nach, welche konkreten Maßnahmen es bräuchte. Frau Schwarzhaupt überlegt kurz und man merkt ihr an, dass sie nun nicht ganz auf einen konstruktiven Dialog gefasst war. Dennoch antwortet sie nach kurzer Zeit, zuerst sei sie dafür, die Kinder nicht ab der vierten Klasse zu trennen, da stimme sie auch nicht mit dem SLV (Sächsischer Lehrerverband) überein. Das führe nämlich dazu, dass ihnen hier die Spitze der Schüler:innen fehle und die Schüler:innen keine Orientierung „nach oben“ hätten. Stattdessen freuten sie sich über eine Note 4.

Ich berichte, dass es in Sachsen seit einiger Zeit erste Pilotversuche mit Gesamtschulen gäbe und die GEW ihrerseits auch genau für dieses Schulkonzept werbe, ermahne mich sodann aber selbst nun wirklich nur zuzuhören, um ihre Sichtweisen besser zu verstehen und keine weiteren Gegenargumente zu bringen, um Verzerrungen möglichst klein zu halten. Glücklicherweise versteht Frau Schwarzhaupt mein Beitrag nicht als Angriff, sondern nimmt ihn schlichtweg zur Kenntnis und führt, gemeinsam mit Frau Rubin weiter aus, dass es überdies auch keiner Note 6 mehr bedürfe und der Notenausgleich abgeschafft werden solle, das ziehe das Niveau nur runter.

Zudem fehle es an einheitlichen Systemen: Sowohl in Bezug auf die Lehrplaninhalte im Kontext eines föderalen Ländersystems als auch in Hinblick auf unterschiedliche Bücher, bis zu den unterschiedlichen digitalen Tafelsysteme innerhalb der Schule. Sie verstehe ja, dass jedes Bundesland einen gewissen regionalspezifischen „Heimat“-Teil behandeln solle, aber es fehle ihnen in der Bildung an jemanden, der einen roten Faden habe.

Diesen Aussagen folgt eine kleine Pause, dann ergänzt Frau Rubin weiter, dass sie es auch verwerflich fände, dass in der Grundschule keine Schönschrift mehr gelehrt würde, denn

das schule die feinmotorischen Fähigkeiten der Schüler:innen und fehle anschließend auch in der Oberschule. Teils seien die Schriften der Schüler:innen unlesbar.

Überhaupt sei der Druck auf die Schüler:innen zu gering v. a. auch aus dem Elternhaus. Früher hätten sie erst andere Dinge machen können, wenn Lernen und Hausaufgaben gemacht worden seien. Dies sei verloren gegangen. Doch, so bestätigen sich beide, der Mensch funktioniere eben nur unter Druck und diesen bekämen die Schüler:innen heute nicht mehr ganz so zu spüren.

Es folgt wieder eine Phase der Ruhe, dann fügt Frau Schwarzhaupt noch hinzu, dass sie das insgesamt System Hauptschule abschaffen würde. Schüler:innen blieben bis zur achten Klasse und wenn sie dann nicht mehr weiterwollen, dann sollten sie arbeiten gehen, wie früher. Darüber hinaus solle niemand mehr als einmal wiederholen und beim zweiten Mal auch weitergehen, wenn er nicht entsprechende Noten habe. Ich merke nicht an, dass dies im Widerspruch zu den Ausführungen zu Beginn steht, auch wenn es mir auf der Zunge brennt, und versuche weiter nur zuzuhören und zu nicken, denn ich möchte nicht, dass sie sich argumentativ angegriffen fühlen, und versuche ihre Sichtweise weiter herauszubekommen und vielleicht auch erst im Nachhinein zu verstehen.

Wenn ich diese Blickwinkel nun rekonstruiere, dann fällt mir zum einen auf, dass beide in ihren Zukunftsvisionen sehr viele Elemente des DDR-Schulsystems wiederbeleben woll(t)en. Auch ist die geforderte Anstrengungs- und Disziplinbereitschaft, die sie von ihren Schüler:innen fordern allgegenwärtig. In Hinblick auf die teils lauten Klassenszenarien habe ich auch durchaus Verständnis für diesen Blickwinkel; ich denke, dass sich ihr Arbeitsalltag tatsächlich verändert hat. Allerdings bleiben die sozialen Realitäten der Schüler:innen, die ebenso diverser sind und sein dürfen, für sie unsichtbar und unreflektiert. In diesem Gespräch wird mir die Wirkmacht subjektiver Theorien deutlich, denn ich fürchte, dass sich keine ihrer Aussagen auf (bildungswissenschaftliche) Studien bezieht.

Ich bin nachdenklich nach diesem Gespräch und gleichzeitig dankbar für ihre Perspektiven, denn natürlich stecken dahinter auch berechtigte Sorgen. Auch wenn mir dieser Blickwinkel weit schwerer fällt, als gegen ihre Argumente anzudiskutieren.

1.12 Dienstbesprechung

Zeitraum: 15.04.2024 14:00-15:30

Ort: Klassenzimmer 8

Beteiligte: alle Lehrer:innen

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- **Zeitressourcen**,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder**,
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen**

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. **Führung**,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (**Macht vs. Herrschaft**)

Zur heutigen Dienstberatung darf ich mein Forschungsanliegen vorstellen. Ich betrete den Raum bereits etwas früher, um die Präsentation zu starten. Dabei muss mich erst mit dem Tafelsystem vertraut machen, denn obgleich ich bereits mit digitalen Tafeln an der Schule gearbeitet habe, funktioniert diese anders. Der Umstand verschiedener Tafelsysteme in unterschiedlichen wurde mir bereits von einigen Lehrer:innen geschildert und bewahrheitet sich nun auch. Allerdings ist das Anschalten und Bedienen das geringste Problem jedoch flackert der Bildschirm leicht und das Bild ist schief. Ich versuche mich davon nicht beunruhigen zu lassen und informiere die Lehrer:innen, von denen einige noch im Lehrer:innenzimmer sitzen darüber, dass die heutige Veranstaltung im Zimmer 8 stattfinden wird.

Die Lehrer:innen kommen herein und sind sichtlich erstaunt, dass es heute „sogar eine Präsentation“ gebe. Ich bin immer noch etwas nervös, weil ich nicht abschätzen kann, ob die Lehrer:innen meine Präsentation als verschwendete Zeit betrachten oder wie ich wahrgenommen werde. Dies kann ich bis zum Ende meines Vortrags nicht einschätzen. Es gibt nur eine Rückfrage von Frau Wagner, die fragt, wer sich das anschließend durchläse. Frau Schulz antwortet, dass sie das selbstverständlich tue und auf die

Rückfrage von Frau Wagner mit Fingerzeig auf die Tafel, welche Konsequenzen daraus gezogen würden, hebt Frau Schulz auch erstmal achselzuckend die Schultern.

Der Fingerzeig auf die Tafel erschien dabei mehr als Deuten auf dysfunktionale Technik, denn auf meine Präsentation und was darüber hinaus noch spannend erschien, war Paraverbalität Frau Wagners, die darauf deutete, dass dies nicht als Angriff gegen Frau Schulz, sondern eher gegen allgemeine Strukturen, also Kommune, Schulsystem und Co gerichtet war.

Insgesamt habe ich auch im Verlauf der Dienstbesprechung das Gefühl, dass die Schulleiter:in mehr Teil des Kollegiums ist, die sich um „noch ein paar Sachen kümmert“, als eine darüber schwebende Instanz. Egal, ob bei der Beratung zum Umgang mit Handys im Unterricht oder den momentan improvisierten Prozessen Fehlen, die durch die Krankheit der Sekretärin folgen, berät sie sich stets mit den Kolleg:innen und versucht pragmatische, funktionierende Lösungen herbeizuführen. Da dieser Prozess bei den Lehrer:innen auf natürliche Resonanz stößt, habe ich auch nicht das Gefühl, dass meine Anwesenheit die Situation beeinflusst.

Zudem weiß die Schulleiterin auch um die Wirkung und Initiierung von Gabezyklen, indem sie mehreren Kolleg:innen Dank ausspricht, der auch gern entgegengenommen wird und sich um die Koordination einer Genesungskarte für einen kranken Kollegen kümmert. Auch unterstützt Frau Weber sehr, die um eine Weiterbildung für Suchtprävention bittet und darum wirbt, dass noch ein:e weitere:r Kolleg:in teilnimmt. Sie ermuntert sogar nochmal explizit dazu, an ggf. auch kostenpflichtigen Weiterbildungen teilzunehmen, die sodann vom Qualitätsbudget bezahlt werden könnten.

Ich muss dazu sagen, dass meine Beobachter:innenfähigkeit an diesem Tag, auch des Vortrags wegen, eingeschränkt sind, dennoch fällt mir noch auf, dass die Schulleiterin, zumindest scheinbar, sehr transparent kommuniziert und in Hinblick auf die Einrichtung eines neuen Amokalarms sehr genau ihre Gespräche, Probleme und eigenen Unsicherheiten benennt. Dadurch werden organisationale Hürden, wie etwa ein neues Ausgabesystem für die Tafelwerke, die (eigentlich) noch nie hätten über die Schule verkauft werden dürfen deutlicher, ihr persönlich – so mein Eindruck – wird dies von Lehrer:innenseite jedoch nicht als Nachteil ausgelegt. Auch zwischen Schulleiter:in und Lehrer:inkollegium schließe ich daher vorerst auf eine hohe interpersonale Kapazität bei gleichzeitig einigen organisationalen bzw. rechtlichen Hürden, die Zeitressourcen aller einschränken.

1.13 Suchtprävention

Zeitraum: 16.04.2024 07:20-8:30

Ort: Klassenzimmer, Gang

Beteiligte: Schüler:innen der siebten Klasse, Maria Berger, Polizist, Sozialarbeiter:in mobile Jugendhilfe

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die **soziale Herkunft** bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die **Kapitalstruktur**
- **Zeitressourcen**,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder**,
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Den Tag vorher hatte ich erfahren, dass am heutigen Tag eine Suchtprävention für die Klasse 7 stattfinden soll. Dabei befinden sich die Schüler:innen entweder in einer Stationsarbeit oder verbringen eine Doppelstunde mit einem Polizisten.

Ich frage die Verantwortliche Sozialarbeiterin, Maria Berger, ob ich ebenfalls mal mit herumschauen darf. Sie willigt unter der Voraussetzung ein, dass ich die Schüler:innen vorher frage, was ich selbstverständlich sehr gern tue. Ich merke ihr zudem eine leichte Nervosität an. Sie erzählt mir, dass es die erste Stationsarbeit seit Langem in diesem Sinne an der Schule ist, da ihre Vorgängerin v. a. Einzelgespräche aber weniger Projekte gemacht habe. Ich teile meinen Eindruck, dass ich das Gefühl habe, dass es jedoch insgesamt sehr viele Projekte und Wandertage gäbe. Sie stimmt zu und sagt, dass dies von der Chefin auch immer unterstützt würde und sie sich deshalb jetzt auch gut „austoben“ könne.

Ich beginne bei einer Station mit dem Titel *Nett im Web* und habe noch kurz Zeit mit der zuständigen (externen) Sozialarbeiterin zu sprechen, bevor die Schüler:innen kommen. Sie erzählt mir, dass die Station zwar eigentlich erst vor Kurzem überarbeitet wurde, aber die Zeit so schnelllebig sei, dass es eigentlich bereits einer neuen Überarbeitung bedürfe. Als die Schüler:innen den Raum betreten, sind sie sehr ruhig. Es sind nur acht Schüler:innen und das offene Format eines Spiels bei dem unterschiedliche Fragen in der Gruppe gelöst werden können, funktioniert sehr gut. Die Schüler:innen erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen. Ich bemerke, dass sich auch über die Art des Medienkonsums bspw. ob man Zugriff auf eine Streamingplattform wie Netflix hat oder ob eine Kontrolle der Eltern über den Umfang des Medienkonsums stattfindet (bspw. über eine App namens Family Link) Kapitalstrukturen offenbaren, denn der Zugang zu kommerziellen Spielen und Netflix ist auf der einen Seite Statussymbol – auch und v. a. unter den Schüler:innen – zugleich jedoch eben auch an die finanziellen Ressourcen der Eltern gebunden. Die Beschränkung des Medienkonsums, der von einigen Schüler:innen – zumindest in diesem Rahmen – auch als angemessen gewertet wird, ist hingegen mit Struktur im Elternhaus verbunden und damit emotionaler Sicherheit.

Ich wechsele den Raum nochmals: Nebenan belehrt ein Polizist die Schüler:innen über den Drogenkonsum in unterschiedlichen Altersstufen. Es handelt sich um reinen Frontalunterricht. Dennoch sind die Schüler:innen aufmerksam. Zu diesem Umstand trägt vermutlich auch die Autorität bei, die der Polizist in den Augen der Schüler:innen immer noch zu haben scheint. Zudem scheint das Thema die Schüler:innen wirklich zu interessieren und an ihren Erfahrungshintergrund anzuknüpfen. Diesen Eindruck erhalte ich sowohl in diesem Raum wie auch im Raum zuvor.

1.14 Schulgang Toleranztunnel

Zeitraum: 16.04. -17.04.2024

Ort: Markt

Beteiligte: Wolfgang Schütze, Klasse 8.2, Kerstin Kollwitz, im späteren Verlauf Sandra Schulz Klasse 9.1

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. **diabolischen Zyklen**
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen**

Schulleitung

- die Anteile von **Management** bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Dass die Schulleitung sehr offen ist für außerschulische Projekte, zeigt sich auch im Unterrichtsgang zum Toleranztunnel, der sofort bewilligt wurde, nachdem ich erzählte, dass sich dieses Projekt bis zum Ende der Woche auf dem Markt befinde.

Sodann gehe ich beim ersten Mal gemeinsam mit Herrn Schütze, der die Aufgabe etwas unliebsam übernommen hat. Er erzählt mir, er hätte jetzt eigentlich ein Auswertungsgespräch mit einer Sozialarbeiterin, dass nun ausfallen müsse und noch dazu habe er gehört, dass es am Wochenende zu einem Zwischenfall im Tunnel kam, bei dem ein „hochgewachsener Mann, Afghane oder so jemand verprügelt hätte“. Ich finde im Nachhinein keine journalistischen Belege dafür.

Wir laufen in Richtung Markt und ich ahne bereits, dass die Kommunikation möglicherweise etwas schiefgelaufen ist, denn normalerweise öffnet der die Ausstellung erst 10 Uhr (es ist erst 9.20 Uhr) und auf meine Mail habe ich keine Antwort bekommen. Ich bekam den Tag zuvor zwar eine lose mündliche Zusage, aber nun mache ich mir doch Sorgen. Ich fahre mit dem Fahrrad vor und tatsächlich ist noch niemand da. Allerdings ist der Tunnel schon begehbar. Ich kläre dies kurz mit den Sicherheitskräften ab und die Schüler:innen dürfen die Ausstellung besuchen. Ich gebe ihnen die Aufgabe, dass sie sich alle ein Exponat heraussuchen sollen, dass sie spannend finden.

Doch es läuft schleppend. Herr Schütze scheint indes ebenfalls sehr desinteressiert. Selbstverständlich ist meine Sichtweise in dieser Situation sehr persönlich gefärbt. Nach der Stunde letzte Woche halte ich Demokratiestärkung bei einigen Schüler:innen für

wirklich wichtig; zugleich kenne ich weder die Ausstellung noch die Klasse gut genug, um passgenau zu agieren.

Herr Schütze stellt sich abseits und beantwortet What's App-Nachrichten. Ich versuche mit den Schüler:innen ein Gespräch zu beginnen, doch die Wenigsten haben ein Exponat mitgebracht. Ich fühle mich sehr überfordert und spüre erneut die große Habitusdistanz zwischen mir und den Schüler:innen. Gleichzeitig frage ich mich, was ohne mich passiert wäre und welche Rolle Herr Schütze übernommen hätte. Er schreitet immer wieder kurz ein, um die Schüler:innen zu sanktionieren und für Ruhe zu sorgen, aber er stellt keine inhaltlichen Fragen, sondern ist lediglich Betreuer.

Nach für mich unendlich langen zwanzig Minuten taucht Kerstin auf. Sie hatte meine Mail tatsächlich überlesen und gestern sei die Info unter der gleichzeitig stattfinden Demokratiedemo untergegangen. Sie übernimmt souverän die Klasse. Durch ihr Wissen zu Ausstellung kann sie noch ein paar passendere Fragen stellen als ich und es kommt zumindest eine Diskussion zustande. Als es um Rassismus geht und die Aufgabe einer Demokratie Minderheiten zu schützen, sehe ich leises Nicken von Adil, der neben mir steht. Ein winziger Erfolg. Zugleich ist die Grundstimmung der Klasse zwischen Überforderung, Verweigerung und einer Diskussion über die Daseinsberechtigung der Antifa geprägt.

Ich kläre nach diesem einigermaßen chaotischen Besuch die späteren Termine ab. Am Nachmittag fahre ich nochmals vorbei und frage, ob der Besuch der folgenden Klasse besser gelaufen sei. Kerstin ist geteilter Meinung, zum einen hätten einige wirklich gut mitgemacht und man hätte gesehen, dass sie das Thema interessiere. Andererseits seien nach dem Besuch gerade die zwei schwarzen Puppen, die als Ausstellungsgegenstand auslagen, weggewesen. Ich merke, dass ich bzgl. dieser Exkursion schon längst die beobachtende Rolle verlassen habe, gerade beim Thema Demokratiestärkung, was mir ein persönliches Anliegen ist, bin ich dafür emotional zu stark eingebunden, um einigermaßen distanziert und wertfrei(er) beobachten zu können.

Am nächsten Tag begleite ich dennoch nochmal eine Klasse gemeinsam mit der Schulleiterin. Auch hier wird ihr Pragmatismus deutlich, als ich ihr und der Klasse vor der Schule begegne, erzählt sie mir, dass sie nicht gewusst hatte, dass eine Person der Klasse momentan mit „Krücken“ unterwegs sei. Sie fragt mich, ob ich die Klasse zum Markt begleiten könne, dann würde sie das Auto nehmen und die Schülerin könne so am Unterrichtsgang teilnehmen. Ich willige ein und gehe mit der Klasse in Richtung Markt.

Die Schüler:innen, mit denen ich auf dem Weg spreche, haben die Ausstellung alle noch nicht gesehen und scheinen auch mäßig begeistert, diese nun besuchen zu müssen. Angekommen, übernimmt Kerstin und lässt sie durch die Ausstellung laufen. Die Schüler:innen sind mäßig interessiert am Lesen der Texte, das Thema – so stellt sich auch in der anschließenden Diskussion heraus – scheint für sie keine alltäglichen Anknüpfungspunkte zu haben.

Besonders spannend, empfinde ich dabei das Gespräch mit Anastasia auf dem Rückweg. Sie kommt ursprünglich aus Polen und während der Diskussion war sie ebenfalls sehr desinteressiert und verweigerte sehr viele Gabezyklen, die seitens Kerstins angeboten wurden. Frau Schulz schritt dabei einmal mit dem Satz ein, „auch wenn Anastasia jetzt gerade sehr desinteressiert wirkt, ist sie eigentlich sehr sozial und hilft einigen ukrainischen und polnischen Schüler:innen beim Deutsch lernen“. Ich frage Anastasia auf dem Rückweg, wie sie die Ausstellung fand und was sie ggf. gestört hat. Sie erzählt mir mehr darüber, dass sie lesbische und schwule Paare einfach eklig fände und sie das nicht tolerieren möchte. Auch diese Situation ist für mich nicht so leicht, weil sie meinem Weltbild diametral widerspricht. Ich frage dennoch interessiert weiter, was genau denn eklig daran sei und inwiefern sie das betreffe. Ich versuche dabei nicht in einen Angriffston zu verfallen und immerhin antwortet sie mir. Es stellt sich heraus, dass sie christlich sei und dies ihrem Glauben widerspreche (ich gehe aufgrund ihrer Herkunft von einem katholischen Glauben aus). Das lässt mich ihre Aussagen etwas besser einordnen, doch auch bei diesem Ausflug stelle ich erneut eine Habitusdistanz fest. Zwischen mir und den Schüler:innen, aber auch zwischen den meisten volljährigen Personen (Lehrer:innen, Kerstin...), mit denen ich im Schulkontext bisher zu tun hatte und den Schüler:innen.

Dabei wählen alle unterschiedliche Strategien, während ich bei Herrn Schütze und Frau Wagner das Gefühl hatte, dass sie stark über Sanktionen und die Ausübung diabolischer Zyklen ihrerseits arbeiten, verstärkt Frau Schulz bspw. sehr oft die aus ihrer Sicht positiven Eigenschaften der Schüler:innen und schaut über andere hinweg, dennoch geht es – bspw. im Lehrer:innenzimmer – sehr selten darum, wie diese Distanz tatsächlich überwunden werden kann. Es findet so gesehen, kein aktiver und reflektierter Austausch über diese Strategien statt und das, obgleich sich sehr viel über „anstrengende“ Schüler:innen ausgetauscht wird, dass jedoch meistens eher unreflektiert und ohne die personalen Kapazitäten der Schüler:innen einzubeziehen.

1.15 Chemiestunde

Zeitraum: 17.04.2024; 08:10-08:55

Ort: Lehrer:innenzimmer, Chemiezimmer

Beteiligte: Amir Hosseini, Klasse 9.1

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen**
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Während ich mir einen Kaffee im Lehrer:innenzimmer hole, treffe ich Amir in der Küche des Lehrer:innenzimmers. Auf die Frage, welche Fächer er unterrichte, erzählt er mir, dass er momentan nur Chemie habe, aber daran arbeite bald noch WTH unterrichten zu können und er dafür, ab dem nächsten Schuljahr regelmäßig in Dresden sei. Wir unterhalten uns kurz über die Professorin, die er dann vermutlich haben wird und ich habe das Gefühl schnell ein vertrautes Gesprächssetting erzeugen zu können. Er erzählt mir, dass er momentan nur das eine Fach habe, weil er Quereinsteiger sei, aber großen Spaß am Lehrer:innenberuf habe. Diese Frage habe ich zwar nicht gestellt, sie wurde – vermutlich aus der Erfahrung vorheriger Gespräche – antizipiert.

Ich frage, wie es dazu gekommen sei, dass Amir sich für den Quereinstieg entschieden habe. Er meint, dass er als 2015 aus dem Iran gekommen sei, sich erstmal bei ein paar Hochschulen beworben hatte und sich dann, auch der günstigen Lebenskosten wegen für

diese Stadt entschieden habe. Nach seinem Chemiestudium sei er dann erstmal für ein paar Monate nach Berlin gegangen, um als Pharmareferent zu arbeiten. Das war einfach und gut bezahlt, aber forderte ihn nicht genug heraus und so entschied er sich für den Quereinstieg als Lehrer und kam zurück in diese Stadt. Leider bleibt mir zwischen den beiden Pausenklingeln nicht Zeit mehr über seine Biografie zu erfahren, aber ich verspreche demnächst in seinem Unterricht vorbeizuschauen.

Als ich den Folgetag zwischen Neuntklässlern in seinem Chemieunterricht sitze, behandelt er Salze und den Ionisierungsprozess mit seinen Schüler:innen. Da ich selbst im Chemieleistungskurs war und in der Schule sehr viel Spaß an diesem Fach hatte, ist es für mich kein Problem, in den Stoff einzutauchen.

Die Schüler:innen sind sehr ruhig und im fragend-entwickelnden Unterricht bekommt Herr Hosseini nur begrenzte Rückmeldung und wenn dann stets von denselben Schüler:innen. Es folgt eine kurze Phase, in der die Schüler:innen selbst arbeiten sollen. Herr Hosseini kommt in dieser Zeit zu mir und erzählt mir, dass er schon Vieles ausprobiert habe, Arbeitsblätter, Experimente, aber das Thema für die Schüler:innen sehr abstrakt sei. Es falle ihnen schwierig zu verstehen, was es bedeute, wenn Elektronen abgegeben oder aufgenommen werden. Ich merke, dass er versucht, die Beweggründe seiner Schüler:innen zu verstehen und auch mit mir in einen fachlichen Austausch darüber zu treten, was ggf. möglich wäre. Wir reden kurz darüber, dass möglicherweise Modellsteckkästen sinnvoll wären. Diese so sagt er zu mir, hätte er bereits bestellt, sie ließen allerdings noch auf sich warten.

Im weiteren Verlauf spielt er noch ein Kahoot mit der Klasse, um die Eigenschaften von Salzen zu wiederholen. Die Schüler:innen werden dabei alle aktiviert: Besonders bemerkenswert empfinde ich dabei die weiteren Begründungen, die Herr Hosseini nach der Beantwortung der Frage stellt, sodass das gamifizierte Multiple-Choice-Spiel – zumindest bei einigen Schüler:innen – zur Grundlage einer echten kognitiven Aktivierung führt.

Nach der Stunde bittet er mich um Feedback und führt dabei an, dass er ihn v. a. interessiere, wie ich die Lehrer:innen-Schüler:in-Beziehung wahrgenommen habe. Er meinte, dass ihm gerade das im vorherigen Schuljahr schwergefallen sei. Da hatte er eine sechste Klasse, die ihn nicht wirklich als „Chef“ akzeptiert hätte und das habe zu Schwierigkeiten im Unterricht geführt. Dieses Jahr hingegen sei er zwar nett, aber etwas strenger aufgetreten. Ich versuche ihn meine Sichtweise zu schildern, finde aber

insbesondere seine Bereitschaft zur eigenen Selbstreflexion und zur Einforderung von Kritik sehr bemerkenswert.

1.16 Gespräch Thomas Schmidt

Zeitraum: 18.04.2024; 08:10-08:55

Ort: Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Thomas Schmidt, Petra Wagner im Hintergrund weitere Lehrer:innen

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglicungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

In der Frühstückspause geht es im Lehrer:innenzimmer um die unterschiedlichen Arten, zu subtrahieren. Thomas erzählt von seinem Sohn, der in einer naheliegenden Schule das Verfahren des Auffüllens lernt, was er früher nicht gelernt habe. Frau Wagner pflichtet bei, dass die es auch furchtbar finde, dass so viele unterschiedliche Verfahren existierten und das die Schüler aus der Ukraine und Tschechien nochmal andere mitbrächten, die sie auch nicht verstünde, aber solange das Ergebnis richtig sei, würde sie das so akzeptieren.

Ich rede im Anschluss daran mit Thomas nochmal darüber, dass unterschiedliche Verfahren, verschiedene Grundvorstellungen befördern würden und daher schon ihre Berechtigung hätten, aber selbstverständlich mit einem roten Faden vermittelt werden müssten. Er fragt mich, einmal bei meinem universitären Hintergrund angelangt, was ich

denn – ich hatte bereits einmal erzählt, dass ich viel Hochschulpolitik gemacht habe – so gemacht hätte. Ich berichte kurz davon und er teilt dem folgend ebenso Teile seiner Biografie: Er habe ebenfalls in Dresden studiert, käme aus der Region und er und sein Bruder seien ebenso die ersten in der Familie, die Abitur gemacht hätten. Er habe dabei erst angefangen Geschichte zu studieren und habe dann aufs Lehramt gewechselt, als er das Gefühl hatte mit Geschichte kein Geld verdienen zu können. Dabei sei er im FSR engagiert gewesen, auch um länger BaFöG beziehen zu können. Dabei habe er sich, als sein Sohn geboren sei, dafür entschieden noch ein Drittfach zu machen, auch weil es dann einfacher gewesen wäre, noch länger zu studieren. Sein Referendariat hätte er dann in Dresden gemacht. Dabei erzählt er mir von ziemlich strengen Vorgaben, die dazu führten, dass er jeden Sonntag alle Unterrichtsentwürfe und Erwartungsbilder für die Folgewoche einreichen musste. Das wäre bei Freunden, die hier in der Stadt ihr Referendariat gemacht haben, deutlich einfacher gewesen. Dennoch habe ihn das auch gut ausgebildet und er könnte nun auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Als er nach seinem Referendariat erstmal kein Stellenangebot bekam, habe er sich direkt an die noch vorherige Schulleiterin gewandt und bekam hier auch direkt eine Stelle.

Wir sprechen noch darüber, wie es ist im Familienkreis zu erzählen, dass man Lehrer:in – v. a. an einer Oberschule sei. Persönlich so sagt er mir, ist er momentan sehr froh darüber, hier zu sein. Er meint, dass die Schüler:innen hier „entspannter“ und weniger hinterlistig seien, wenn es darum gehe zu spicken oder genau in den richtigen Momenten nicht da zu sein, um einer Note zu entgehen. Er wolle, so erzählt er mir, schließlich Lehrer und kein Detektiv sein. Darüber hinaus kämen auf Familienfeiern, aber schon manchmal die Frage, was er mit richtig frechen Schülern mache und da frage er sich schon immer, was sein Onkel hören wollte, dass er noch Schlüsseln werfe? Dass er sich darüber Gedanken mache, wo er die Schüler:innen abholen könne und was sie mitbrächten, käme da nicht so gut an. Bei diesem Gesprächsteil ist mir bewusst, dass meine Anwesenheit und meine Positionen, die ich zwar versuche, möglichst zurückzuhalten, was aber selbstverständlich nicht immer gelingt, schon einen entscheidenden Einfluss haben kann. Dennoch würde ich nicht sagen, dass Thomas diese Ansichten nicht wirklich teilt, nur vertritt er sie gegenüber anderen Kolleg:innen vermutlich weniger vehement.

1.17 DAZ

Zeitraum: 18.04.2024; 11:10-11:55

Ort: DAZ-Zimmer

Beteiligte: Ewa Lewandowski, Schüler:innen unterschiedlicher Alter und Sprachkenntnisse

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- **die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- **die Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich besuche die DAZ-Klasse. Ewa ist mir zuvor schon aufgefallen, weil sie im Lehrer:innenzimmer stets sehr konkret und v. a. positiv von einzelnen DAZ-Schüler:innen berichtete.

Als ich das DAZ-Zimmer betrete, sitzen Schüler:innen unterschiedlicher Alter und wie ich Verlauf merke, auch unterschiedlicher Sprachkenntnisse im Raum. Sie arbeiten alle sehr selbstständig und es ist recht leise. Als Ewa mich aktiv bemerkt, stellt sie mir nochmals die einzelnen Schüler:innen vor und erzählt, woher diese kommen und wie ihr Kenntnisstand sei. Ich finde das sehr bemerkenswert, weil – wie ich im Folgenden erfahre – Ewa den ganzen Tag hier ist und die Schüler:innen je nach Sprachstand entweder zwischendurch in den Unterricht gehen, teils aber auch den ganzen Tag hier verbringen. Es scheint mir als habe Ewa eine gute Übersicht und es läge ihr am Herzen, ihre

Schüler:innen auch wirklich zu kennen und zu unterstützen. Vor dem Hintergrund, dass es sich gerade bei dieser Gruppe, um Menschen mit Fluchterfahrungen oder aber auch „nur“ persönlicher Migrationsgeschichte (bspw. von Tschechien nach Deutschland) handelt, die im Unterricht auch – aus Mangel an Ressourcen – übersehen werden, empfinde ich diesen Raum als sehr stärkend für die Schüler:innen.

1.18 Selbstbetrachtung

Zeitraum: 22.04.2024; 10:10-11:00

Ort: Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Hausmeister, verschiedene Lehrer:innen

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines **gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- Ermöglichtungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich komme heute später in die Schule, weil ich am Morgen noch eine Videokonferenz hatte. Am Eingang begegne ich dem Hausmeister. Er begegnet mir freundlich und so als wäre ich bereits seit ewiger Zeit Teil des Kollegiums.

Ich hatte ihn bereits ein paar Mal in der Schule getroffen und ihn stets freundlich begrüßt und hatte mir vor einer Woche den Zimmer- und Lehrer:innenzimmerschlüssel bei ihm abgeholt. Dazu musste ich in den etwas abgeschiedenen Keller, indem ich ihm in seinem Werkzeugzimmer mit Radiomusik antraf. Genauso wie die Putzkräfte habe ich ihn dabei noch nie im regelmäßigen Austausch mit Lehrer:innen getroffen, ganz anders als die

Schulsozialarbeiterin. Allerdings habe ich bei meinen Begegnungen nicht das Gefühl, dass er diese Distanz als störend empfindet.

Nach dieser Begegnung gehe ich ins Lehrer:innenzimmer auch dort wird mir mit alltäglicher Begrüßung begegnet. Ich merke, dass ich als Teil des Kollegiums akzeptiert bin und meine Forschendenrolle, obgleich ich diesen Eindruck wirklich nicht provozieren möchte, eher in den Hintergrund gerät. Gleichzeitig stimmen mir alle Lehrer:innen bereitwillig zu, wenn ich sie um ein Interview frage. In einer Mischung aus Vertrauen und Gleichgültigkeit gegenüber meiner Forschung habe ich so den Eindruck, dass ich die tatsächlichen Prozesse und Gespräche der Lehrenden aufzeigen kann, ohne übermäßige Verzerrungen zu befürchten.

Zugleich merke ich, nun meiner dritten Woche, dass sich auch für mich Prozesse und Gespräche im Lehrer:innenzimmer, auf den Schulgängen und in Unterrichtsstunden wiederholen und somit an Aufmerksamkeit verlieren. Ich habe insofern die Annahme, dass ich in den nächsten Wochen weniger Feldnotizen schreiben werde. Zugleich konnte ich bereits die ersten Interviewtermine ausmachen und werde in dieser Hinsicht meine bisherigen Beobachtungen weiter sättigen können.

1.19 Erstes Interview

Zeitraum: 23.04.2024; 11:45-12:30

Ort: Lehrer:innenzimmer, Beratungszimmer neben dem Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Anja Schneider

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Vor meinem ersten Interview bin ich nervös. Im Besprechungszimmer, welches ein Durchgangszimmer zwischen Sekretariat und Lehrer:innenzimmer darstellt, habe ich bereits alles vorbereitet. Das Interview findet nach der fünften Stunde statt. Hinter Anja liegen also bereits einige Unterrichtsstunden. Sie kommt aus ihrem Unterricht und ruft mir zu, dass sie gleich kommen würde. In diesem Moment nutzt eine andere Lehrerin das Durchgangszimmer, sodass Anja vorausschauend noch ein „besetzt“-Schild mitbringt und an die Tür hängt sowie die Sekretärin über unser Interview informiert. Es ist also eindeutig ein Raum, indem sie sich wohl fühlt, vermutlich sogar wohler als ich. Dennoch kann ich aus meinem vorbereiteten Setting auch einiges an Ruhe gewinnen.

Abbildung 1: Interviewaufbau

Ich stelle ihr nochmals kurz die wichtigsten Punkte des Datenschutzbogens vor und frage nach möglichen Fragen, bevor wir das Interview beginnen und ich die Aufnahme(n) (Sicherheitsaufnahme) starte.

Allein das Interviewsetting (Mikrofon, vorbereitete Netzwerkkarte...) verstärkt zunächst eine Atmosphäre, die sich anders gestaltet als ein Gespräch im Lehrer:innenzimmer: Wir versuchen beide unsere Rollen neu zu finden, das gilt insbesondere auch für mich, da es mein erstes Interview ist, welches nicht an Bekannten (ich habe bereits ein paar Pre-Test im Bekannten- und Freundeskreis gemacht) stattfindet.

Diese Dynamik verstärkt sich zunächst auch weiter als Anja die erste Frage („Wie sind deine Bedingungen, um Schüler:innen eine gute Lernerfahrung zu ermöglichen?“) sichtlich schwer fällt und ich mich frage, ob ich mich gleich hinterfrage, ob ich die Frage nach der alltäglichen Motivation Lehrer:in zu sein nicht doch hätte an den Anfang stellen sollen. Nach ein paar Minuten finden wir jedoch beide gut ins Sprechen und auch das Soziale Netzwerk bildet sich ohne Probleme.

Ich habe das Gefühl, dass sie mir ehrlich antwortet und wir die anfängliche Distanz weiter abbauen können. Ich merke an mir zugleich jedoch ein Hemmnis tiefergehende private Fragen zu stellen, die mir möglicherweise noch mehr Aufschluss geben könnten. Es

kommt mir jedoch zu Teilen übergriffig vor, nach der Care-Verteilung in ihrer Familie zu fragen oder nach Kollegen, die die Schulleiterin negativer bewerten (wie sie es andeutet). So frage ich an einigen Stellen lieber offener nochmal nach, ob es möglicherweise noch etwas zu ergänzen gebe, erreiche damit aber vielleicht weniger Tiefe, als möglich gewesen wäre.

Dennoch übertrete ich so eben auch tatsächlich keine Grenze und Anja bleibt bis zum Ende des Interviews konzentriert und versucht die Fragen scheinbar ehrlich, gut zu beantworten.

1.20 Interview Ewa Lewandowska

Zeitraum: 24.04.2024; 11:55-13:30

Ort: Gang, Beratungszimmer

Beteiligte: Ewa Lewandowska, Olena Kovalenko

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die **soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- die **Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Für mein zweites Interview habe ich mich mit Ewa im DAZ-Zimmer verabredet, als ich alle Sachen zusammenpacke und in Richtung DAZ-Zimmer zu laufen, komme ich im Gang vorbei an einer Schülerin, die auch in meiner Klasse sitzt. Sie sitzt mit gesenktem Kopf scheinbar schlafend und in sich zusammen gesunken da. Als ich vorbei gehe, stellt

sich ein Schüler, der ebenfalls meiner Klasse zu ihr und fragt, ob alles gut sei. Ich höre aus dem Ohrenwinkel ein Ja von ihr und gehe weiter, auch weil ich Angst habe, Ewa zu verpassen und gleichzeitig die Gewissheit, dass jemand bei ihr sei.

Als ich Ewa begegne, erzählt sie mir, dass eine Kollegin ihre Aufsicht übernommen hat und wir also doch ins Besprechungszimmer gehen können. Mich freut das sehr, weil dies bedeutet, dass wir allein sind (was erst nicht so schien) und ich mich in nun bekannter Umgebung mit bekanntem Setting in das Interview begeben kann. Ich gehe bereits vor und blicke wieder auf Olena, die immer noch zusammengesunken auf der Bank sitzt. Ich gehe erst auch an ihr vorbei, weil ich eigentlich gern das Interviewsetting vorbereitet haben möchte, bevor Ewa dazu kommt. Dann ruckt mich aber doch noch mein Gewissen. Ich drehe und gehe zurück. Bei ihr angekommen, sehe ich bereits Ewa bei ihr, die sie fragt, wie es ihr gehe und ob sie etwas brauche. Ich versichere mich kurz der Situation, merke dann aber recht schnell, dass Ewa und Olena ein sehr gutes Verhältnis haben und ich gerade nur dabei stehe, ohne wirklich helfen zu können. Ich entscheide also, nun wirklich wissend, dass Olena aufgefangen wird, ins Lehrer:innenzimmer zu gehen und das Setting vorzubereiten.

Ewa kommt ein paar Minuten später dazu. Ich frage sie, wie es Olena geht und ob sie helfen konnte. Sie erzählt, dass Olena gerade wieder eine schwierige Phase durchmache. Dabei ist keinerlei Abneigung, sondern sehr viel Gabe und Zuneigung in ihrer Stimme. Olena sei mit der ersten Flüchtlingswelle aus der Ukraine gekommen. Sie kann mir sogar noch ein genaues Datum nennen. Dabei hätte Olena das ganze erste halbe Jahr fast nur auf dem Tisch gelegen, völlig traumatisiert, erzählt mir Ewa. Dabei sei sie ein unfassbar kreativer Mensch, zeichne viel und interessiere sich sehr für Mathematik und Astronomie. Sie erzählt noch weiter von ihr und man merkt ihr an, wie wichtig ihr die einzelnen Schicksale ihrer Schüler:innen sind. Am Ende dieses ungewollt tiefgehenden Einstiegsgesprächs und der Überleitung zum Interview meint sie nur noch, sie habe viele solcher Geschichten, die sie mit sich trage.

Sie ist dabei, das hatte auch bereits unser Einstiegsgespräch gezeigt, sehr gewillt, diese Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig operiert sie jedoch auch auf einer abstrakteren Ebene, was sich bspw. darin äußert, dass sie sehr selten konkrete Namen nennt, sondern stets von der „Schulleiterin“, der „Fachlehrer:in“ usw. spricht. Dies führt auch dazu, dass sie den Menschen keine Abneigung bzw. Zuneigung zu einem Projekt oder bzgl. gegenseitiger Beziehungen unterstellen will. Sie weiß um die Prozesshaftigkeit von

Beziehungen und Ab- bzw. Zuneigung und möchte diese auch in keinem Fall determinieren, so scheint es.

1.21 Gespräch Markus Fischer

Zeitraum: 25.04.2024 09:10-10:00

Ort: Lehrer:innenzimmer

Beteiligte: Julia Weber, Markus Fischer, Petra Wagner

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. **diabolischen Zyklen**
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die **soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- die **Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- Ermöglicungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich komme aus meiner eigenen Unterrichtsstunde (Prüfungsvorbereitung Klasse 9.1) und betrete das Lehrer:innenzimmer. Dabei sehe ich Julia aufgelöst den Tränen nahe an ihrem Platz. Markus sagt zu ihr, sie könne nichts dafür, er habe sich auch lange geärgert als zu seinem Sportunterricht nur die Hälfte der Klasse da war und dann davon wieder nur die Hälfte der Klasse mit Sportzeug. Irgendwann habe er sich entschieden, sich nicht mehr darüber zu ärgern und nur mit denen Sport gemacht, die Sportzeug mitgebracht hätten. Petra pflichtet dem zustimmend bei, dann hätten sie halt Pech. Julia nimmt den Trost dankend entgegen, entgegnet indes aber, dass sie ja im Englischunterricht nicht die halbe Klasse einfach nichts machen lassen könne. Manchmal sagt sie, könne man sich vorbereiten, wie man wolle, aber es komme nichts an.

Diese diabolischen Zyklen bzw. Resonanzverweigerung habe ich auch in meiner letzten Stunde gespürt, weshalb ich in diesem Moment großes Mitgefühl empfinde. Luca, einer meiner Schüler*, weigerte sich immer noch konsequent an der Prüfungsvorbereitung teilzunehmen. Auf Nachfrage, was er brauche oder ob er Wünsche für die Prüfungsvorbereitung hätte, entgegnete er nur, dass ihm nichts einfallen und er mich einfach ab dem Moment unsympathisch gefunden habe, als ich in der ersten Stunde den Raum betrat. Mir fällt es schwer, dem in irgendeiner Form zu begegnen.

Ich frage Markus, den Klassenlehrer der 9.1, wie er dies sehe und wie ich Luca begegnen könne. Er sagt, ihm ginge es ähnlich in seinem Unterricht. Er säße in seinem Geschichtsunterricht auch nur hinten drin und tue nichts. Nun kommt auch Frau Schulz vorbei und pflichtet dem bei, man solle bloß nicht zu sehr darauf eingehen und Luca so das Gefühl geben, das dem noch mehr Platz eingeräumt werde. Mich schmerzen diese Perspektiven, weil sie meinen persönlichen Einstellungen konsequent entgegenstehen und dennoch muss ich zugeben, dass ich das Handeln der Lehrenden verstehen kann; ihnen sogar dankbar bin für die indirekte Unterstützung meiner Handlungen.

Nach der Pause sitzen nur noch Markus und ich im Lehrer:innenzimmer: Er scheint mir anzusehen, dass mich die Situation mit Luca immer noch beschäftigt. Er erzählt mir, dass er manchmal auch an sich zweifle, er sei eigentlich Gymnasiallehrer und habe früher vor allem die Oberstufe unterrichtet und fürchte manchmal, dass er mit den „kleineren Gefunsel“ nicht zurechtkomme. Gleichzeitig wolle er jedoch auch nicht mit Zwang sanktionieren, das sei nicht seine Art. Er sehe sich gern, sagt er, als Kellner, der Wissen anbiete und jede:r könne sich nehmen, was er wolle, aber er könne eben nur anbieten, nehmen müsse es sich jede:r allein. Er sagt dies in keiner abwehrenden Haltung, wie ich es manchmal im Lehrer:innenzimmer erlebe, i. S. einer Front zwischen Lehrenden und Schüler:innen, er sagt es eher zweifelnd. Ich traue mich daher meine Erfahrungen vom Interview mit Ewa zu teilen, dass diese zu ihren Schüler:innen, so zumindest ihre sehr schlüssige Erzählung, eine sehr enge Bindung aufbaue, zumeist die (Flucht-)geschichten all ihrer Schüler:innen kennt und über diese emotionale Seite mit den Schüler:innen arbeitet. Markus bestätigt mir Ewas Selbsteindruck, räumt jedoch selbst ein, dass er – selbst als Klassenlehrer der 9.1 – nicht mehr als drei Stunden pro Woche mit dieser habe. Es hätte zwar eine Einführungswoche gegeben und zu einigen habe er auch keine schlechte Beziehung – dennoch es scheine nicht auszureichen. In diesem letzten Teil verlässt Markus seine zweifelnde Haltung. Seine Stimme wird flüssiger, er spricht etwas schneller und baut die Front Stück für Stück wieder auf. Er erzählt mir, dass es ja nicht

sein kann, dass er den Eltern einzelner Schüler:innen hinter her telefoniere, um zu wissen, ob das Zeugnis unterschrieben wurde, dass die Schüler:innen im nächsten Jahr theoretisch Berufsausbildungen anfangen sollten und entsprechend wohl selbstständig sein müssten.

Das Gespräch bleibt mir im Kopf, weil ich das Gefühl habe, das nicht nur Markus manchmal daran zweifelt, wie und ob er besseren Kontakt zu den Schüler:innen herstellen kann. Es ist diese Frustration sein Bestes zu geben und im Klassenzimmer dennoch keine Resonanz herstellen zu können, die ich bei Markus und Julia wahrzunehmen glaube und die – so muss ich mit dieser Feldnotiz abschließen – auch mir an diesem Tag nicht ganz fremd gewesen ist.

1.22 Gespräch und Hospitation Claudia Hoffmann

Zeitraum: 25.04.2024/29.04.2024

Ort: Besprechungszimmer, Biologiezimmer

Beteiligte: Claudia Hoffmann

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- **Gabezyklen** bzw. diabolischen Zyklen
- dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund
- **Resonanzerlebnissen** bzw. **-verweigerungen** und deren Ursachen

⇒ Personal

- die soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen
- die Kapitalstruktur
- **Zeitressourcen**,
- **Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen**

⇒ Organisational

- Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,
- **Ermöglichkeiten/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Wir stehen im Lehrer:innenzimmer und in einem Gespräch über Alternativen zu What's App, komme ich mit Claudia Müller ins Gespräch. Sie fragt mich, ob ich mit ihr in den

Besprechungsraum kommen möchte und ich willige ein. Sie erzählt mir, dass sie noch „keine gestandene Pädagogin“ wäre und erst nach den Winterferien hier als Musiklehrerin eingestiegen sei. Davor habe sie Chöre geleitet und ein paar Jahre in den Staaten gelebt, weshalb auch Englischunterricht für sie kein Problem darstelle. Sie ist mir schon die vorherigen Tage durch eine sehr offene, kontaktfreudige und gutgelaunte Art aufgefallen, diese überträgt sich auch in diesem Gespräch. Gleichzeitig berichtet auch sie mir davon, dass ihr die sechsten Klassen wirklich zu schaffen machen und dass sie sich insgesamt gerade nicht mehr als die zwanzig Stunden, die sie unterrichte, vorstellen könne. Als ich sie frage, ob ich an ihrem Unterricht nochmal teilnehmen dürfe, merke ich zum ersten Mal, dass jemand meine Position als Forschende aktiv mit in den Blick nimmt. Sie antwortet mit „Ja, klar, aber ich weiß ja nicht, was du für deine Forschungen sehen willst, sie sei wie gesagt noch keine gestandene Pädagogin und probiere nur ein paar Sachen aus“. Ich versuche ihr transparent zu erklären, dass es in meinem Forschungsvorhaben darum gehe, überall mit hereinzuschauen und zu sehen, welche Potentiale für Schulentwicklung dort zu finden seien, es sei daher wirklich überhaupt kein Problem, wenn nicht alles perfekt wäre. Ähnlich wie bei Amir erlebe ich bei Claudia eine sehr an sich selbst zweifelnde Art, bei gleichzeitig noch stark anhaltender Lust am Ausprobieren von neuen Ideen. Sie bringe jetzt bspw. immer eine Trillerpfeife mit in den Unterricht und halte sich die

Diese kann ich sodann am folgenden Montag live erleben. Ich betrete das Biologiezimmer, das heute aufgrund der Vorprüfungen zum Musikzimmer umfunktioniert wurde. Auch hier befindet sich, wie in jedem bisher von mir gesehenen Klassenzimmer, eine frontale Sitzordnung. Als die Stunde losgeht, finden sich die Schüler:innen jedoch nicht in diese vorgefertigte Struktur ein. Stattdessen wird das Stundenklingeln von ungefähr der Hälfte der Schüler:innen überhört.

Die Pause scheint einfach weiterzugehen. Frau Hoffmann nutzt ihre Trillerpfeife, hält ein Schild mit einem Icon (ein Mund auf den ein Zeigefinger gelegt ist) in die Luft sowie ihr Handy mit Stoppuhr⁵.

Die Schüler:innen setzen sich langsam auf ihre Plätze. Sie stellt mich vor und die Schüler:innen nutzen die Gelegenheit sofort, um meinen Nachnamen zu kommentieren. Es scheint, als ginge es vor allem darum, einigen Schüler:innen vor allem darum

⁵ In einer vorherigen Klassenstufenkonferenz hatte Claudia vorgeschlagen, dass die Zeit gestoppt wird, bis eine Unterrichtsstunde voll ist, dann würde diese wiederholt werden. Daraufhin wurde dieses Verfahren von allen Fachlehrer:innen der Klassenstufe 6 übernommen.

Wiederhall bzw. Resonanz (z. B. in Form eines Lachens) bei den anderen Schüler:innen zu erzeugen.

Auch im weiteren Verlauf der Stunde bestätigt sich der Eindruck: Als ein Lied gesungen werden soll, schauen die Schüler:innen sich ganz genau um, als kaum einer mitsingt, überträgt sich diese Stimmung und es scheint „cooler“ bzw. anerkannter zu sein, nicht mitzusingen. Insofern beobachte ich das Verhalten der Schüler:innen weniger als Handlung gegen die Lehrerin und mehr als Priorisierung einer Anerkennung innerhalb der Klasse(ndynamik).

Inmitten der Stunde klappe ich mein Macbook auf, um mir ein paar Notizen zur Stunde zu machen. Mein Banknachbar, der ebenfalls ein Schüler der Klasse ist und zuvor mehrfach laut störte und meine Anwesenheit beinahe ignorierte, fragt mich, ob die nicht „schweineteuer“ seien. Ich antworte kurz angebunden und v. a. weil ich den Unterricht nicht noch weiter stören möchte „schon“, finde es im Nachhinein jedoch sehr spannend, das gerade dies seine Aufmerksamkeit mir gegenüber merklich gesteigert hat.

Der Verlauf der Stunde wird nicht merklich besser. Ich bin sehr involviert in die Frustration, die sich Claudia nicht anmerken lassen will, die jedoch dennoch im Gesicht zu stehen scheint, denn ich weiß nicht, wie ich in ihrer Situation anders handeln würde. Ich persönlich möchte eigentlich keine Autorität, i. S. einer Hierarchie ausleben, aber es scheint als wäre ein gegenseitiger Respekt auf Augenhöhe, wie ihn Claudia Hoffmann in dem Moment versucht zu praktizieren, ebenfalls nicht ohne Vorbedingungen:

Sie versucht es immer wieder mit Gesprächsangeboten, geht zu einzelnen Schüler:innen und fragt, was denn los sei, doch die Klassendynamik verweigert ihr fast jede Resonanz. Nach einer halben Stunde, in der keine Minute mit effektiver Lernzeit gefüllt war, versucht sie es mittels strengerer Sanktionen. Sie bittet die Schüler:innen Zettel und Stift herauszunehmen. Das passiert jedoch schleppend und als sie die Aufgabenstellung ansagt – es sollen fünfzehn Instrumente eines Sinfonieorchesters benannt werden – ist die Klasse immer noch so laut, dass die Aufgabenstellung in der letzten Reihe nur schwer verständlich ist.

1.23 Bäume pflanzen, Klimaschule

Zeitraum: 30.04.2024; 07:30-13:00

Ort: Waldstück in Tschechien

Beteiligte: Markus Fischer, Petra Wagner, Jana Nováková, Lucie Marešová,

Operationalisierte Faktoren

⇒ Interpersonal

- Gabezyklen bzw. diabolischen Zyklen
- **dem (Nicht-)Vorhandensein eines gemeinsamen Erfahrungshintergrund**
- Resonanzerlebnissen bzw. -verweigerungen und deren Ursachen

⇒ Personal

- die **soziale Herkunft bzw. der Habitus – auch andere Diskriminierungsformen**
- die **Kapitalstruktur**
- Zeitressourcen,
- Reflexionsbereitschaft der Akteur:innen

⇒ Organisational

- **Einbezug unterschiedlicher Statusgruppen bzw. Stakeholder,**
- **Ermöglichungen/Durchführung kollaborativer bzw. kooperativen Projekte**
- **Nutzung und Flexibilisierung von Raum- und Zeitstrukturen**

Schulleitung

- die Anteile von Management bzw. Führung,
- sowie der Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft)

Ich schreibe diese Feldnotiz erst am darauffolgenden Tag, weil mich die *teilnehmende*, freie Beobachtung gestern doch vor körperliche Anstrengungen gestellt hat, die es mir erst heute erlauben, adäquat Beobachtungen aufzuzeichnen. Entsprechend handelt es sich hier jedoch auch um eine stark geraffte Beobachtung und ich werde versuchen, für mich auffällige Situationen in einzelnen Passagen näher zu beleuchten.

Der Wandertag wurde mit der gesamten siebten Jahrgangsstufe durchgeführt und fand im Rahmen des Projekts *Klimaschule* statt. Organisiert wurde der Wandertag maßgeblich von Markus Fischer und Jana Nováková, deren Mann in eben jenem Forst arbeitete, indem wir als Gruppe an diesem Tag ca. 1000 Baumsetzlinge pflanzten. Neben den beiden begleiteten indes auch Petra Wagner und Lucie Marešová die Gruppe als Klassenlehrerinnen.

Der Tag begann um 7.15 Uhr vor der Schule. Als ich kam war ein Großteil der Schüler:innen schon da und ich begrüßte Markus, der mit einem Präsent für die Waldarbeitenden bereit stand. Kurz danach kam auch Petra dazu, die sich darüber beschwerte, dass auch Sarah, Noura und Anna gekommen seien, sie hätte gehofft, dass diese zu Hause blieben. Von Sarah und Anna hatte ich bereits mitbekommen, dass diese

in einer Wohngemeinschaft lebten und so keine klassisch Mittelschichtsozialisation erfahren. Dennoch war mir insbesondere Sarah im Unterricht zwar als direkt, aber dennoch als mitwirkend in Erinnerung geblieben. Als Petra sich überdies weiterhin darüber ausließ, dass Noura einen vielen zu langen Mantel zum Arbeiten an hätte und sie sich noch gar nicht vorstellen könne, wie das mit dem Kopftuch funktionieren solle, fiel mir ein ruhig bleiben, sichtlich schwer, doch ich versuchte in der Beobachterposition zu bleiben. Allerdings fand ich es wieder auffällig, dass keiner der Kolleg:innen herum den Rassismus offen ansprach, allein Lucie entgegnete, Petra sie solle erstmal abwarten, Noura würde das schon machen.

Nach einer reichlichen halben Stunde Busfahrt erreichen wir das Waldstück, welches knapp über der Grenze in Tschechien liegt. Dort empfangen uns vier tschechische Waldarbeitende und als alle ihre Sachen abgelegt haben, geben sie uns eine kurze Einweisung. Da sie jedoch nur tschechisch sprechen, muss eine Sprachbarriere überwunden werden. Dafür werden zwei bilinguale Schüler:innen, die ich bereits aus dem Badmintonkurs kenne gebeten zu übersetzen, während Jakub schnell flüchtet, nimmt Martin seine Rolle an und muss nur ein paar Mal von den Lucie und Jana unterstützt werden. Es scheint, als könne er an dieser Stelle eine selbstwirksame Erfahrung machen.

Als der eine Waldarbeitende uns erklärte, wie es geht, stehen die ersten Setzlinge nach kurzer Zeit, vielen Schüler:innen scheint die praktische Arbeit zunächst zu gefallen. Doch nach etwa einer halben Stunde lässt die Motivation nach, was ich im Hinblick auf die doch sehr rückenintensive Arbeit des Löchergrabens in einer bereits durch Wurzeln durchzogenen Landschaft auch verstehen kann. Ich bin an dieser Stelle ebenfalls bereits dazu übergegangen keine Löcher mehr zu graben, sondern nur die von Markus Fischer gegrabenen Löcher mit Setzlingen zu füllen.

Über die fehlende Motivation der Schüler:innen kommen wir ins Gespräch. Er erzählt mir, dass das eben eines der Probleme der Schüler:innen hier sei, fehlende Ausdauer.

Ich spreche ihn indes auf seine Tschechischkenntnisse an, die mir bei ihm in Kontakt mit den Waldarbeitenden aufgefallen sind und die – so habe ich die letzten Wochen in der Grenzregion festgestellt – auf deutscher Seite keineswegs selbstverständlich sind. Er erzählt mir, dass er, nachdem er als fertiger Geographie- und Geschichtslehrer in Deutschland keine Stelle gefunden habe, fast zehn Jahre am deutschen Gymnasium in Liberec gearbeitet hätte und es so für ihn selbstverständlich gewesen wäre, auch ein bisschen Tschechisch zu lernen, er es aber auch bedauere, dies nicht in der Schule –

obgleich er hier in der Region aufgewachsen ist – gelernt haben zu dürfen. Darüber hinaus teilt er mit mir, seine Begeisterung für das bilinguale Gymnasium in Liberec, indem v. a. leistungsstarke Schüler:innen waren, weil man jene, „die nicht wollten, einfach vor die Tür setzen konnte, weil die Wartelisten lang genug waren“. An dieser Stelle merke ich, wie bereits im Gespräch mit ihm zuvor, das er die diversen Habitustypen seiner Schüler:innen und sein Verhalten gegenüber diesen zwar reflektieren kann, sich aber in gewisserweise hilflos fühlt. Der Schulwechsel, so erzählt er mir, musste dann sein, weil man in deutschen Schulen im Ausland nur eine begrenzte Zeit arbeiten darf und nun sei er auch hier erstmal zufrieden und hätte sich im Kollegium einen Ruf erarbeitet, das würde er jetzt ungern wegwerfen.

Etwas später spreche ich ihn nochmal auf das Klimaschulprojekt an, für das er – so habe ich im Laufe der letzten Tage erfahren – Koordinator sei. Er erzählt mir, dass es ihn manchmal störe, dass er immer derjenige ist, von dem alles kommen müsse, Lucie und Jana arbeiteten zwar auch mal mit, aber schließlich blieben die Ideen und die Koordination doch meistens an ihm hängen. Zudem hätte die Schulleiterin, obgleich sie das Projekt stets gern als Aushängeschild der Schule nutze, ihn dann dennoch nicht zur Klimaschulenkonzferenz nach Dresden gelassen habe.

Außerdem sei er seit Kurzem nun auch Hauptverantwortlicher für das Skilager, was in ihm einen extremen Zielkonflikt auslöse, da Abfahrtski in einem Klimakontext schlichtweg nicht mehr zeitgemäß sei. Er tröste sich damit, dass sie mit den Schüler:innen nicht bis in die Alpen, sondern nur nach Tschechien führen, dennoch löse sich der Konflikt nicht vollends auf.

Nach dieser Begegnung gehe ich nochmal etwas herum, während Jana und Lucie Setzlinge verteilen und mündlich versuchen Schüler:innen zu motivieren, gräbt Petra selbst mit Löcher. Sie fällt mir zwar immer wieder dadurch auf, dass sie Schüler:innen schreiend dazu auffordert mehr zu tun, doch als ich ein paar Löcher in ihrer Nähe grabe, fällt mir indes auch eine andere Kommunikation mit den Schüler:innen auf. Diese ist immer noch sehr harsch, aber dennoch nehme ich hier einige Gabezyklen wahr, die vor allem über Humor funktionieren.

2 Leitfaden

2.1 Schulleitung

Leitfrage/Stimulus /Erzählaufforderung	Inhaltliche (Nachfragen, wenn nicht von allein thematisiert)	Aspekte Kategorien
<p>Einstieg Schulleitung: einfache Fakt- bzw. Einstellungsfragen mit offensichtlichem Bezug zum Thema, Nervosität abbauen, Orientierung geben, Motivation erzeugen (Fietz & Friedrichs, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung und Danken, das Person da ist ggf. Smalltalk über Weg hierher... • Unterschrift Datenschutzerklärung (kurz Wichtigstes erklären) <p>Hallo,</p> <p>nachdem wir den organisatorischen Teil jetzt hinter uns lassen, können wir mit dem spannenden Teil anfangen. Wie du schon gelesen hast, möchte ich mich damit beschäftigen, wie Schulen gestaltet werden können, damit Schulentwicklung stattfinden kann, also das Lernen Schüler:innen mehr Spaß macht und erfolgreich(er) ist. Schulleitung, das sagt zumindest die Forschung, ist dafür ein essenzieller Bestandteil.</p>		
(1) Deshalb würde mich gern erstmal interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du Schulleiterin geworden bist.	<ul style="list-style-type: none"> • nach Bildungsbiografie/sozialer Herkunft bzw. anderer Diskriminierungsformen fragen • Herangehensweise/Ziele Schulleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anteile von Management bzw. Führung, • Art der Durchsetzung von Ideen bzw. Vorgaben (Macht vs. Herrschaft) • Soziale Herkunft • Kapitalstruktur
<p>Lernerfahrung schaffen für Schüler:innen</p>		
(1) Du hast jetzt schon einige Ziele angesprochen, aber wenn wir jetzt mal auf die Lernerfahrung der	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung zum Lernort Weinausschule 	<ul style="list-style-type: none"> • Resonanzerlebnisse bzw. -verweigerung

<p>Schüler:innen fokussieren, wie groß oder klein sind deine Handlungsspielräume, um Schüler:innen an der Schule eine gute Lernerfahrung zu ermöglichen?</p> <p>(2) Und was sind aktuelle Maßnahmen und Ziele, um diese Schule zu einem noch besseren Lernort zu machen?</p> <p>(3) Über eine können wir im Verlauf des Interviews spezifischer sprechen, hast du einen welchen Wunsch, welche das ist und warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wo liegen Handlungsmöglichkeiten bzw. -beschränkungen, • werden alle Schüler:innen gleichermaßen erreicht • woran liegt das <ul style="list-style-type: none"> ▪ persönliche Dispositionen (Zeit, Ressourcen...) ▪ organisationale Dispositionen • Mindestens eine konkrete Maßnahme • Warum würde die beim Lernen helfen (Sichtweise verstehen) • Eigene Wirksamkeit in der Schule verstehen, erfragen • Hinderungsgründe herausarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisationale Hürden • ggf. stakeholder involvemnet • (Hin-)Gabezyklen • Anteil Management – Führung in der Schulleitungspraxis • Kapitalstruktur • ggf. Reflexionsvermögen • Selbstwirksamkeitserwartung • (reale) Einflussmöglichkeiten • kollaborative Praxismöglichkeiten • ggf. Überschreitungsmöglichkeiten von organisationalen Strukturen
<p>Soziales Netzwerk erfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Am Beispiel eines Netzwerks erklären, z. B. Schneewittchen will Königin werden 		
<p>(1) Mit dieser [konkreten Maßnahme] (Entsprechendes einsetzen) wollen wir jetzt weiterarbeiten. Dafür fertigen wir eine Netzwerkkarte an. Ich habe hier mal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst viele Personen generieren • Ausgebreitet auf den Tisch legen 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder involvement • Kollaborative bzw. kooperative Praxen

ein Beispiel mitgebracht für das Beispiel: Schneewittchen will Königin werden.

(2) Aber fangen wir mal Schritt für Schritt an. Zuerst würde mich interessieren, wer (2a) dich bei der Umsetzung deiner [Maßnahme] unterstützen würde. (Grüne Zettel)...bei Schneewittchen wären das bspw. die 7 Zwerge und der Prinz.

(2b) Mich interessiert, wer dich davon abhält diese Maßnahme umzusetzen. Im Schneewittchenbeispiel – ganz klar die Königin. (Rote Zettel)

(2c) Ggf. gibt es noch andere Personen, die du auch wichtig findest, die jedoch weder eindeutig rot oder grün zuzuordnen – diese kannst du gern auf die gelben Zettel schreiben. Bei Schneewittchen wäre das bspw. der Jäger, der Schneewittchen zwar mag, aber ihr dennoch nicht helfen kann/will, Königin zu werden.

Plakat wird auf den Tisch gelegt, interviewte Person steht in der Mitte.

(3) Jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Netzwerk: Du stehst, genauso wie Schneewittchen, in der Mitte. Deine Aufgabe ist es jetzt die Personen entsprechend

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

- Personen werden auf der Netzwerkkarte verteilt und Positionen werden erklärt

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

anzuordnen. Je näher du eine Person legst, desto mehr sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt.

Es können also auch rote Personen, sehr nah bei dir stehen, wenn sie sehr stark daran wirken, dein Schulentwicklungsprojekt zu verhindern; genauso wie die böse Königin bei Schneewittchen.

Ich würde mich dabei freuen, wenn du nebenbei kommentierst, warum du welche Person, an welche Stelle legst und inwiefern und womit dich diese Personen hindern oder fördern.

(4) Wenn du damit fertig bist, bitte ich dich darüber hinaus Beziehungslinien zwischen die Personen zeichnen.

Dabei gilt je dicker die Linie, desto stärker das emotionale Verhältnis.

Eine durchgezogene Linie ist also eine normale Bekanntschaftsbeziehung, wie Schneewittchen sie bspw. zum Jäger hat.

Eine sehr dicke Linie deutet auf eine sehr enge Beziehung, die wieder positiv wie zu den sieben Zwergen oder negativ zur bösen Königin sein kann. Es sind Beziehungen, die über die Schule hinaus gehen, bei

- Kapitalstruktur des Netzwerks bzw. der Akteur:innen des Netzwerks verstehen

- Erfahrungshintergründe
- Kapital- bzw. insgesamte Machtstruktur des Netzwerks

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

- Beziehungen zwischen Personen werden gekennzeichnet du erklärt
- Gemeinsame Erfahrungshintergründe, verbindende Elemente zu Personen erfragen
- Einzeichnung und Erklärung von Beziehungen

<p>denen man private Dinge teilt, also z. B. Freundschaften zu langjährigen Kolleg:innen.</p> <p>Bei gestrichelten Beziehungen, wie z. B. zwischen Prinz und Königin, haben die beiden Personen schon mal voneinander gehört, kennen sich aber nicht persönlich. Zudem siehst du hier noch Pfeile, diese deuten auf Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien: Der Jäger ist z. B. abhängig von der bösen Königin, weil er für sie arbeitet.</p> <p>Jetzt haben wir das Schwierigste bereits geschafft!</p> <p>Zum Abschluss möchte ich diese Einzelmaßnahme nochmal generalisieren.</p> <p>Ist das Netzwerk für dieses Problem sehr atypisch oder laufen die meisten Schulentwicklungsprozesse bei euch in ähnlichen Strukturen ab?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verstehen des generellen Handelns der Schulleitung bzw. der Wahrnehmung darüber 	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Durchsetzung von Ideen/Vorgaben • Anteil Management und Führung
<p>Abschluss</p>		
<p>Vielen Dank für deine Einblicke.</p> <p>Möchtest du noch etwas ergänzen?</p>		

2.2 Schüler:innen

Leitfrage/Stimulus /Erzählaufforderung	Inhaltliche (Nachfragen, wenn nicht von allein thematisiert)	Aspekte Kategorien
<p>Einstieg: einfache Fakt- bzw. Einstellungsfragen mit offensichtlichem Bezug zum Thema, Nervosität abbauen, Orientierung geben, Motivation erzeugen (Fietz & Friedrichs, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung und Danken, das Person da ist ggf. Smalltalk über Weg hierher... • Unterschrift Datenschutzerklärung (kurz Wichtigstes erklären) <p>Hallo,</p> <p>nachdem wir den organisatorischen Teil jetzt hinter uns lassen, können wir mit dem spannenden Teil anfangen. Wie du ja schon gelesen hast, möchte ich mich damit beschäftigen, wie Schulen gestaltet werden können, damit Lernen Spaß macht und erfolgreich(er) ist.</p>		
<p>(1) Deshalb gleich zuerst mal die Frage: Lernst du hier gern?</p> <p>Wenn ja:</p> <p>(2a) Und wie müsste Schule anders gestaltet sein, damit du noch besser lernen könntest?</p> <p>Wenn nein:</p> <p>(2b) Was stimmt nicht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung zum Lernen • woran liegt das, persönliche Dispositionen • nach Bildungsbiografie/sozialer Herkunft bzw. anderer Diskriminierungsformen fragen • Lernt die Person auch in der Schule bzw. außerhalb gern oder dort anders – warum? • Konkrete Situationen, bei denen es schöne Lernerfahrungen gab • Mindestens eine konkrete Maßnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Resonanzerlebnisse bzw. -verweigerung • (Hin-)Gabezyklen • Erfahrungshintergründe • soziale Herkunft, Kapitalstruktur • ggf. Reflexionsvermögen

<p>(3) Glaubst du, du könntest eine Maßnahme davon (mit anderen) umsetzen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Warum würde die beim Lernen helfen (Sichtweise verstehen) • Eigene Wirksamkeit in der Schule verstehen, erfragen • Hinderungsgründe herausarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Selbstwirksamkeitserwartung • (reale) Einflussmöglichkeiten • kollaborative Praxismöglichkeiten • ggf. Überschreitungsmöglichkeiten von organisationalen Strukturen
<p>Soziales Netzwerk erfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Am Beispiel eines Netzwerks erklären, z. B. Schneewittchen will Königin werden <p><i>(a) wird weggelassen, wenn die Person keine Möglichkeit sieht, die Maßnahme umzusetzen, wenn das nur an personalen Ressourcen liegt, kann auch die SNA weggelassen werden und sich allein auf den Hintergrund der Person fokussiert werden</i></p>		
<p>(1) Mit dieser [konkreten Maßnahme] (Entsprechendes einsetzen) wollen wir jetzt weiterarbeiten. Dafür fertigen wir eine Netzwerkkarte an. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht für das Beispiel, dass Schneewittchen Königin werden will.</p> <p>(2) Aber fangen wir mal Schritt für Schritt an. Zuerst würde mich interessieren, wer (2a) dich bei der Umsetzung deiner [Maßnahme] unterstützen würde. (Grüne Zettel)...bei Schneewittchen wären das bspw. die 7 Zwerge und der Prinz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst viele Personen generieren • Ausbreitet auf den Tisch legen 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder involvement • Kollaborative bzw. kooperative Praxen • Gabezyklen und diabolische Zyklen

(2b) Mich interessiert, wer dich davon abhält diese Maßnahme umzusetzen. Im Schneewittchenbeispiel – ganz klar die Königin. (Rote Zettel)

(2c) Ggf. gibt es noch andere Personen, die du auch wichtig findest, die jedoch weder eindeutig rot oder grün zuzuordnen – diese kannst du gern auf die gelben Zettel schreiben. Bei Schneewittchen wäre das bspw. der Jäger, der Schneewittchen zwar mag, aber ihr dennoch nicht helfen kann/will, Königin zu werden.

Plakat wird auf den Tisch gelegt, interviewte Person steht in der Mitte.

(3) Jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Netzwerk: Du stehst, genauso wie Schneewittchen, in der Mitte. Deine Aufgabe ist es jetzt die Personen entsprechend anzuordnen. Je näher du eine Person legst, desto mehr sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt.

Es können also auch rote Personen, sehr nah bei dir stehen, wenn sie sehr stark daran wirken, dein Schulentwicklungsprojekt zu verhindern; genauso wie die böse Königin bei Schneewittchen.

- Personen werden auf der Netzwerkkarte verteilt und Positionen werden erklärt
- Kapitalstruktur des Netzwerks bzw. der Akteur:innen des Netzwerks verstehen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen
- Erfahrungshintergründe
- Kapital- bzw. insgesamte Machtstruktur des Netzwerks

Ich würde mich dabei freuen, wenn du nebenbei kommentierst, warum du welche Person, an welche Stelle legst und inwiefern und womit dich diese Personen hindern oder fördern.

(4) Wenn du damit fertig bist, bitte ich dich darüber hinaus Beziehungslinien zwischen die Personen zeichnen.

Dabei gilt je dicker die Linie, desto stärker das emotionale Verhältnis.

Eine durchgezogene Linie ist also eine normale Bekanntschaftsbeziehung, wie Schneewittchen sie bspw. zum Jäger hat.

Eine sehr dicke Linie deutet auf eine sehr enge Beziehung, die wieder positiv wie zu den sieben Zwergen oder negativ zur bösen Königin sein kann. Es sind Beziehungen, die über die Schule hinaus gehen, bei denen man private Dinge teilt, also z. B. Freundschaften oder vielleicht enge Beziehungen zu Klassen- bzw. Vertrauenslehrer:innen.

Bei gestrichelten Beziehungen, wie z. B. zwischen Prinz und Königin, haben die beiden Personen schon mal voneinander gehört, kennen sich aber nicht persönlich. Zudem siehst du hier noch Pfeile, diese deuten auf Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien: Der Jäger ist z. B. abhängig von der bösen Königin, weil er für sie arbeitet.

- Beziehungen zwischen Personen werden gekennzeichnet du erklärt
- Gemeinsame Erfahrungshintergründe, verbindende Elemente zu Personen erfragen
- Einzeichnung und Erklärung von Beziehungen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

<p>Schulleitung</p> <p>Jetzt haben wir das Schwierigste bereits geschafft! Zum Abschluss wollen wir uns nur nochmal explizit der Schulleitung widmen. Sie wird in der Literatur als einer der wichtigsten Faktoren für Schulentwicklung genannt und du hast [XY] ja auch schon angesprochen.</p>		
<p>(1) Wo würdest du [wenn nicht schon geschehen] die Schulleiter:in in deiner Netzwerkkarte einordnen?</p> <p><i>Wenn Schulleitung bereits eingeordnet wurde, wird nur bereits Gesagtes kurz wiederholt und Frage übersprungen.</i></p> <p>(2) Reagiert die Schulleitung generell so auf Ideen oder meinst du, dass dein Fall besonders wäre? Warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (wahrgenommene) Position der Schulleitung bei der Umsetzung der Idee verstehen – unterstützend/hinderlich • Verstehen des generellen Handelns der Schulleitung bzw. der Wahrnehmung darüber 	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Durchsetzung von Ideen/Vorgaben • Anteil Management und Führung
<p>Abschluss</p>		
<p>Vielen Dank für deine Einblicke.</p> <p>(1) Möchtest du noch etwas ergänzen?</p>		

2.3 Lehrer:innen

Leitfrage/Stimulus /Erzählaufforderung	Inhaltliche (Nachfragen, wenn nicht thematisiert)	Aspekte Kategorien von allein
<p>Einstieg: einfache Fakt- bzw. Einstellungsfragen mit offensichtlichem Bezug zum Thema, Nervosität abbauen, Orientierung geben, Motivation erzeugen (Fietz & Friedrichs, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung und Danken, das Person da ist ggf. Smalltalk über Weg hierher... • Unterschrift Datenschutzerklärung (kurz Wichtigstes erklären) <p>Hallo,</p> <p>nachdem wir den organisatorischen Teil jetzt hinter uns lassen, können wir mit dem spannenden Teil anfangen. Wie du schon gelesen hast, möchte ich mich damit beschäftigen, wie Schulen gestaltet werden können, damit Lernen Schüler:innen Spaß macht und erfolgreich(er) ist.</p>		
<p>(1) Deshalb gleich zuerst mal die Frage: Wie sind deine Bedingungen, um deinen Schüler:innen eine gute Lernerfahrung zu ermöglichen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung zu den Bedingungen zu Lernen • Werden alle Schüler:innen gleichermaßen erreicht? • woran liegt das, persönliche Dispositionen (Zeit, Bildungsbiografie...) • Konkrete Situationen erfragen, bei denen es eine schöne Lernerfahrungen gab • Mindestens eine konkrete Maßnahme • Warum würde die beim Lernen helfen (Sichtweise verstehen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Resonanzerlebnisse bzw. -verweigerung • (Hin-)Gabezyklen • Erfahrungshintergründe • soziale Herkunft, Kapitalstruktur • ggf. Reflexionsvermögen • Selbstwirksamkeitserwartung

<p>(2) Und was könnte man deiner Meinung machen, um Lernbedingungen (noch) besser zu machen?</p> <p>(3) Glaubst du, du könntest eine Maßnahme davon (mit anderen) umsetzen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Wirksamkeit in der Schule verstehen, erfragen • Hinderungsgründe herausarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • (reale) Einflussmöglichkeiten • kollaborative Praxismöglichkeiten • ggf. Überschreitungsmöglichkeiten von organisationalen Strukturen
<p>Soziales Netzwerk erfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Am Beispiel eines Netzwerks erklären, z. B. Schneewittchen will Königin werden <p><i>(a) wird weggelassen, wenn die Person keine Möglichkeit sieht, die Maßnahme umzusetzen, wenn das nur an personalen Ressourcen liegt, kann auch die SNA weggelassen werden und sich allein auf den Hintergrund der Person fokussiert werden</i></p>		
<p>(1) Mit dieser [konkreten Maßnahme] (Entsprechendes einsetzen) wollen wir jetzt weiterarbeiten. Dafür fertigen wir eine Netzwerkkarte an. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht für das Beispiel: Schneewittchen will Königin werden.</p> <p>(2) Aber fangen wir mal Schritt für Schritt an. Zuerst würde mich interessieren, wer (2a) dich bei der Umsetzung deiner [Maßnahme] unterstützen würde. (Grüne Zettel)...bei Schneewittchen wären das bspw. die 7 Zwerge und der Prinz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst viele Personen generieren • Ausbreitet auf den Tisch legen 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder involvement • Kollaborative bzw. kooperative Praxen • Gabezyklen und diabolische Zyklen

(2b) Mich interessiert, wer dich davon abhält diese Maßnahme umzusetzen. Im Schneewittchenbeispiel – ganz klar die Königin. (Rote Zettel)

(2c) Ggf. gibt es noch andere Personen, die du auch wichtig findest, die jedoch weder eindeutig rot oder grün zuzuordnen – diese kannst du gern auf die gelben Zettel schreiben. Bei Schneewittchen wäre das bspw. der Jäger, der Schneewittchen zwar mag, aber ihr dennoch nicht helfen kann/will, Königin zu werden.

Plakat wird auf den Tisch gelegt, interviewte Person steht in der Mitte.

(3) Jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Netzwerk: Du stehst, genauso wie Schneewittchen, in der Mitte. Deine Aufgabe ist es jetzt die Personen entsprechend anzuordnen. Je näher du eine Person legst, desto mehr sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt.

Es können also auch rote Personen, sehr nah bei dir stehen, wenn sie sehr stark daran wirken, dein Schulentwicklungsprojekt zu verhindern; genauso wie die böse Königin bei Schneewittchen.

- Personen werden auf der Netzwerkkarte verteilt und Positionen werden erklärt
- Kapitalstruktur des Netzwerks bzw. der Akteur:innen des Netzwerks verstehen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen
- Erfahrungshintergründe
- Kapital- bzw. insgesamte Machtstruktur des Netzwerks

Ich würde mich dabei freuen, wenn du nebenbei kommentierst, warum du welche Person, an welche Stelle legst und inwiefern und womit dich diese Personen hindern oder fördern.

(4) Wenn du damit fertig bist, bitte ich dich darüber hinaus Beziehungslinien zwischen die Personen zeichnen.

Dabei gilt je dicker die Linie, desto stärker das emotionale Verhältnis.

Eine durchgezogene Linie ist also eine normale Bekanntschaftsbeziehung, wie Schneewittchen sie bspw. zum Jäger hat.

Eine sehr dicke Linie deutet auf eine sehr enge Beziehung, die wieder positiv wie zu den sieben Zwergen oder negativ zur bösen Königin sein kann. Es sind Beziehungen, die über die Schule hinaus gehen, bei denen man private Dinge teilt, also z. B. Freundschaften oder vielleicht enge Beziehungen zu Schüler:innen in der eigenen Klasse.

Bei gestrichelten Beziehungen, wie z. B. zwischen Prinz und Königin, haben die beiden Personen schon mal voneinander gehört, kennen sich aber nicht persönlich. Zudem siehst du hier noch Pfeile, diese deuten auf Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien: Der Jäger ist z. B. abhängig von der bösen Königin, weil er für sie arbeitet.

- Beziehungen zwischen Personen werden gekennzeichnet du erklärt
- Gemeinsame Erfahrungshintergründe, verbindende Elemente zu Personen erfragen
- Einzeichnung und Erklärung von Beziehungen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

Schulleitung		
<p>Jetzt haben wir das Schwierigste bereits geschafft!</p> <p>Zum Abschluss wollen wir uns nur nochmal explizit der Schulleitung widmen. Sie wird in der Literatur als einer der wichtigsten Faktoren für Schulentwicklung genannt und du hast [XY] ja auch schon angesprochen.</p>		
<p>(1) Wo würdest du [wenn nicht schon geschehen] die Schulleiter:in in deiner Netzwerkkarte einordnen?</p> <p><i>Wenn Schulleitung bereits eingeordnet wurde, wird nur bereits Gesagtes kurz wiederholt und Frage übersprungen.</i></p> <p>(2) Reagiert die Schulleitung generell so auf Ideen oder meinst du, dass dein Fall besonders wäre? Warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (wahrgenommene) Position der Schulleitung bei der Umsetzung der Idee verstehen – unterstützend/hinderlich • Verstehen des generellen Handelns der Schulleitung bzw. der Wahrnehmung darüber 	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Durchsetzung von Ideen/Vorgaben • Anteil Management und Führung
Abschluss		
<p>Vielen Dank für deine Einblicke.</p> <p><i>Falls noch nicht passiert und es keine Möglichkeit im Interview gab:</i></p> <p>(1) Jetzt durfte ich schon ganz viel über dich erfahren und bin dir allein dafür schon sehr, sehr dankbar, aber magst du zum Ende des Interviews für mich nochmal auf den Punkt bringen, wie du dazu gekommen bist Lehrer:in an dieser Schule zu werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsbiografie • Einstellungen, Ressourcen 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Herkunft • Kapitalstruktur

(2) Möchtest du noch etwas ergänzen?		
--------------------------------------	--	--

2.4 Externe

Leitfrage/Stimulus /Erzählaufforderung	Inhaltliche (Nachfragen, wenn nicht von allein thematisiert)	Aspekte Kategorien
<p>Einstieg: einfache Fakt- bzw. Einstellungsfragen mit offensichtlichem Bezug zum Thema, Nervosität abbauen, Orientierung geben, Motivation erzeugen (Fietz & Friedrichs, 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung und Danken, das Person da ist ggf. Smalltalk über Weg hierher... • Unterschrift Datenschutzerklärung (kurz Wichtigstes erklären) <p>Hallo,</p> <p>nachdem wir den organisatorischen Teil jetzt hinter uns lassen, können wir mit dem spannenden Teil anfangen. Wie du schon gelesen hast, möchte ich mich damit beschäftigen, wie Schulen gestaltet werden können, damit Lernen Schüler:innen Spaß macht und erfolgreich(er) ist.</p>		
<p>(1) Kannst du daher zu Beginn nochmal erklären, was du genau mit den Schüler:innen machst und wie du dazu gekommen bist?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungsbiografie • Einstellungen, Ressourcen 	<ul style="list-style-type: none"> • Soziale Herkunft • Kapitalstruktur
<p>(2) Und inwiefern würdest du sagen, kann mit diesem Angebot, das Lernen der Schüler:innen schon heute verbessert werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Positionierung zu den Bedingungen zu Lernen • welche Schüler:innen werden durch Angebote erreicht? 	<ul style="list-style-type: none"> • Resonanzerlebnisse bzw. -verweigerung • (Hin-)Gabezyklen • Erfahrungshintergründe • soziale Herkunft, Kapitalstruktur

<p>(2) Wenn du auf deine Arbeits- bzw. Ehrenamtsbedingungen blickst, wie könnten diese verbessert werden, damit das Angebot noch wirksamer ist?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • woran liegt das, persönliche Dispositionen (Zeit, Bildungsbiografie...) • Konkrete Situationen erfragen, bei denen es eine Resonanzerfahrung gab • Mindestens eine konkrete Maßnahme • Warum würde die beim Lernen helfen (Sichtweise verstehen) • Eigene Wirksamkeit in der Schulgemeinschaft verstehen, erfragen • Hinderungsgründe herausarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • ggf. Reflexionsvermögen • Selbstwirksamkeitserwartung • (reale) Einflussmöglichkeiten • kollaborative Praxismöglichkeiten • ggf. Überschreitungsmöglichkeiten von organisationalen Strukturen
<p>Soziales Netzwerk erfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Am Beispiel eines Netzwerks erklären, z. B. Schneewittchen will Königin werden <p><i>(a) wird weggelassen, wenn die Person keine Möglichkeit sieht, die Maßnahme umzusetzen, wenn das nur an personalen Ressourcen liegt, kann auch die SNA weggelassen werden und sich allein auf den Hintergrund der Person fokussiert werden</i></p>		
<p>(1) Mit dieser [konkreten Maßnahme] (Entsprechendes einsetzen) wollen wir jetzt weiterarbeiten. Dafür fertigen wir eine Netzwerkkarte an. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht für das Beispiel: Schneewittchen will Königin werden.</p> <p>(2) Aber fangen wir mal Schritt für Schritt an. Zuerst würde mich interessieren, wer (2a) dich bei der</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichst viele Personen generieren • Ausbreitet auf den Tisch legen 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder involvement • Kollaborative bzw. kooperative Praxen • Gabezyklen und diabolische Zyklen

Umsetzung deiner [Maßnahme] unterstützen würde. (Grüne Zettel)...bei Schneewittchen wären das bspw. die 7 Zwerge und der Prinz.

(2b) Mich interessiert, wer dich davon abhält diese Maßnahme umzusetzen. Im Schneewittchenbeispiel – ganz klar die Königin. (Rote Zettel)

(2c) Ggf. gibt es noch andere Personen, die du auch wichtig findest, die jedoch weder eindeutig rot oder grün zuzuordnen – diese kannst du gern auf die gelben Zettel schreiben. Bei Schneewittchen wäre das bspw. der Jäger, der Schneewittchen zwar mag, aber ihr dennoch nicht helfen kann/will, Königin zu werden.

Plakat wird auf den Tisch gelegt, interviewte Person steht in der Mitte.

(3) Jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Netzwerk: Du stehst, genauso wie Schneewittchen, in der Mitte. Deine Aufgabe ist es jetzt die Personen entsprechend anzuordnen. Je näher du eine Person legst, desto mehr sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt.

Es können also auch rote Personen, sehr nah bei dir stehen, wenn sie sehr stark daran wirken, dein Schulentwicklungsprojekt zu verhindern; genauso wie die böse Königin bei Schneewittchen.

- Personen werden auf der Netzwerkkarte verteilt und Positionen werden erklärt
- Kapitalstruktur des Netzwerks bzw. der Akteur:innen des Netzwerks verstehen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen
- Erfahrungshintergründe
- Kapital- bzw. insgesamte Machtstruktur des Netzwerks

Ich würde mich dabei freuen, wenn du nebenbei kommentierst, warum du welche Person, an welche Stelle legst und inwiefern und womit dich diese Personen hindern oder fördern.

(4) Wenn du damit fertig bist, bitte ich dich darüber hinaus Beziehungslinien zwischen die Personen zeichnen.

Dabei gilt je dicker die Linie, desto stärker das emotionale Verhältnis.

Eine durchgezogene Linie ist also eine normale Bekanntschaftsbeziehung, wie Schneewittchen sie bspw. zum Jäger hat.

Eine sehr dicke Linie deutet auf eine sehr enge Beziehung, die wieder positiv wie zu den sieben Zwergen oder negativ zur bösen Königin sein kann. Es sind Beziehungen, die über die Schule hinaus gehen, bei denen man private Dinge teilt, also z. B. Freundschaften oder vielleicht enge Beziehungen zu Schüler:innen in der eigenen Klasse.

Bei gestrichelten Beziehungen, wie z. B. zwischen Prinz und Königin, haben die beiden Personen schon mal voneinander gehört, kennen sich aber nicht persönlich. Zudem siehst du hier noch Pfeile, diese deuten auf Abhängigkeitsverhältnisse und Hierarchien:

- Beziehungen zwischen Personen werden gekennzeichnet du erklärt
- Gemeinsame Erfahrungshintergründe, verbindende Elemente zu Personen erfragen
- Einzeichnung und Erklärung von Beziehungen

- Gabezyklen und diabolische Zyklen

<p>Der Jäger ist z. B. abhängig von der bösen Königin, weil er für sie arbeitet.</p>		
<p>Schulleitung</p> <p>Jetzt haben wir das Schwierigste bereits geschafft!</p> <p>Zum Abschluss wollen wir uns nur nochmal explizit der Schulleitung widmen. Sie wird in der Literatur als einer der wichtigsten Faktoren für Schulentwicklung genannt und du hast [XY] ja auch schon angesprochen.</p>		
<p>(1) Wo würdest du [wenn nicht schon geschehen] die Schulleiter:in in deiner Netzwerkkarte einordnen?</p> <p><i>Wenn Schulleitung bereits eingeordnet wurde, wird nur bereits Gesagtes kurz wiederholt und Frage übersprungen.</i></p> <p>(2) Reagiert die Schulleitung generell so auf Ideen oder meinst du, dass dein Fall besonders wäre? Warum?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • (wahrgenommene) Position der Schulleitung bei der Umsetzung der Idee verstehen – unterstützend/hinderlich • Verstehen des generellen Handelns der Schulleitung bzw. der Wahrnehmung darüber 	<ul style="list-style-type: none"> • Art der Durchsetzung von Ideen/Vorgaben • Anteil Management und Führung

Abschluss

Vielen Dank für deine Einblicke.

(1) Möchtest du noch etwas ergänzen?

- Bildungsbiografie
- Einstellungen, Ressourcen

- Soziale Herkunft
- Kapitalstruktur

2.5 Vorlage Netzwerkkarte

2.6 Beispiel Netzwerkkarte Schneewittchen

3 Kategorien

4 Interviews

4.1 Anja Schneider (Lehrerin)

4.1.1 Transkript

- I: Okay. Wenn du jetzt keine Fragen hast, dann können wir gerne anfangen.
- AS: Ja.
- I: Sehr schön. Genau, also ich kann jetzt nach dem organisatorischen Teil, starten mit dem spannenden Interview-Teil und wie ich ja bereits in dem Vortrag erwähnt habe, geht es um Schulentwicklung und um Lernen und darum, wie Schulen so gestaltet werden können, damit das Lernen den Schülern Spaß macht und für sie erfolgreicher vor allem ist. Und deshalb vielleicht gleich erstmal zuerst die Frage, wie überhaupt deine Bedingungen sind, um deinen Schüler:innen eine gute Lern-Erfahrung zu ermöglichen.
- AS: Hm...Bedingungen (...).
- I: Also Bedingungen, also hast du gute organisatorische Bedingungen? Wie sind deine Arbeitsbedingungen, deine persönlichen Umstände, alles was dir dazu einfällt?
- AS: Alles was mir einfällt. Ich habe zu wenig Zeit zum Vorbereiten. Ich habe zu wenig Platz in der Schule an Bedingungen, also Material oder wenn ich dann was brauche, komme ich da schlechter ran, weil vielleicht gerade eine Klasse in dem Raum Unterricht hat. Es gibt jetzt endlich die digitalen Tafeln, damit bin ich relativ zufrieden. Wir bräuchten eine Einführung. Genau, sonst hätte ich auch gerne mehr Platz im Lehrerzimmer. Zu Hause habe ich aber ein Arbeitszimmer.
- I: Wird das irgendwie finanziell unterstützt werden?
- AS: Das Arbeitszimmer nicht, man konnte es über die Steuer abrechnen, aber seit diesem Jahr auch nicht mehr. Also auch das nicht. Genau, weil irgendwie die Steuer festgelegt hat, dort wo die Hauptarbeitszeit ist, dort darf man nur das angeben.
Genau und meine Hauptarbeitszeit ist ja in der Schule, da habe ich aber auch kein Vorbereitungszimmer.
- I: Also vor allem Räume in der Schule...
- AS: Genau.
- I: Für die Schüler zum Vorbereiten und so.
- AS: Genau, dass man auch die Schüler mal trennen kann, sowas würde mir jetzt fehlen zum Beispiel. Oder wo ich Materialien lagern kann.
- I: Was würde sich dadurch verbessern können?
- AS: (...) Na, dass man halt auch mehr Gruppenarbeit machen kann, gerade in den großen Klassen, wenn man die Räume nicht trennen könnte. Wenn die Räume halt nebeneinander sind oder man irgendwie einen Bereich hat im Keller, wo man die halt gesondert so ein Stück weit setzen kann. In Grüppchen, dass die halt nicht so eng zusammen sind im Klassenzimmer, dass es dann einfach auch ruhiger ist in der Arbeitsphase, in der Gruppenarbeit. Genau, dass sie sich halt auch selbstständig was erarbeiten können. In der Gruppe, weil ich denke, das funktioniert immer besser, wenn sie sich in der Gruppe was erarbeiten, weil da

- jeder Input geben kann als wenn sie sich selber irgendwas erarbeiten wollen oder sollen, dann setzen sie sich ja meistens hin: "Kann ich nicht". Und das [damit sind Gruppenarbeiten gemeint](...) fände ich für das Lernen der Schüler besser.
- Und für mich ist es, naja, dass ich halt vielleicht auch nicht so viel hin- und herschleppen muss oder halt auch das mehr nutzen würde. Und nicht nur frontal.
- I: Und gibt es innerhalb des Kollegiums Sachen, wo du sagst, da fehlen irgendwie Bedingungen, Kooperationsmöglichkeiten oder so...?
- AS: Nö. Also das Kollegium, wenn man irgendwie Hilfe braucht, gibt's die. Und wenn man Fragen hat, also das funktioniert gut. Auch mit Material unterstützen, auch die Kollegen, die nicht mehr da sind, die Rentner sind. Genau, also es funktioniert alles sehr gut.
- I: Und in der Beziehung zu den Schülern oder zu den Eltern, fehlen dir da irgendwie Zugänge und Bedingungen?
- AS: Ich würde sagen, bei manchen Eltern das Aktivere mitwirken. Manche sind zu aktiv, die wollen jede Woche irgendwas wissen (lacht). Andere erreicht man gar nicht oder die interessiert es auch gefühlt nicht. Also die kommen weder zum Elternabend noch sonst irgendwas. Da hört man dann vielleicht mal, dass sie sich in irgendeiner Elterngruppe beschwert haben über irgendwas, aber an einen selber herantreten tun sie nicht. (...) Und sonst, ja, das Einbringen einfach mit der Klasse, vielleicht gemeinsam mal was machen zu wollen oder so. Also ich hatte auch im Elternabend gefragt, ob man so ein Elterngrillen oder so machen will. Und da wollte die Hälfte der Eltern das gar nicht erst.
- I: Und was glaubst du, woran das liegt?
- AS: (...) Zum Teil würde ich sagen, an unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen. Dass die einen nicht mit den anderen zu tun haben wollen und das andere ist Desinteresse, würde ich sagen. Dass sie einfach keine Lust auf das Schule-Ding haben, vielleicht von Grund auf schon und dass dann ihren Kindern auch so weitergeben.
- I: Okay, aber glaubst du, sie haben auch guten Grund zu? Ist einfach diese Beziehung schwierig zwischen der Schule und den Eltern und kann das nicht hergestellt werden? Oder von welcher Seite ist das?
- AS: Ich glaube, also bei einigen kann ich mir vorstellen, dass es dieses Abneigungssystem Schule sowieso schon ist, also vom Elternhaus her schon.
- I: Okay.
- AS: Genau, also ich habe ganz engagierte Eltern bei mir, die das auch unterstützen und andere, die dann eher dagegen schießen.
- I: Und wenn du jetzt mal an so eine konkrete Maßnahme denkst, was könnte man deiner Meinung nach machen, um die Lernbedingungen konkret noch besser zu machen an dieser Schule?
- AS: Kleinere Klassen, aber das kommt ja eh von oben, also da hat man ja jetzt keinen Einfluss drauf. Ja, dass die Klassen kleiner sind, das würde mir viel helfen. Also ich merke das zum Beispiel in der 7.2, da gehe ich halt sehr gerne rein, auch wenn die unruhig sind und nicht immer einfach, aber es arbeitet sich schöner, weil es halt viel weniger Schüler sind. Das finde ich für mich angenehmer, als wenn da halt die Klasse mit 30 Schülern sitzt.

- I: Ja, aber wenn du jetzt so an die Schule denkst, an Schulentwicklung, also allein an deiner Schule, gibt es da eine Maßnahme, wo du sagst, da würdest du eigentlich gerne noch was machen, aber hast vielleicht auch zu wenig Zeit dazu, das umzusetzen?
- AS: Na, dass man schon aktiver diese Klassenleiterstunden oder Gesprächsrunden vielleicht auch sucht, aber man hat ja wirklich den vollen Stundenplan und die Schüler wollen ja dann auch nicht länger bleiben, aber dass das irgendwie integriert wird in den Unterricht, dass man halt so, ja, einfach auch mal mit bloß einem Teil der Klasse reden kann. So was fände ich, also für meine Klasse persönlich, wichtig, dass man dafür Zeit hätte und die Schüler dann ja immer gleich davon strömen.
- I: Was würdest du da gerne besprechen, oder wie stellst du dir das vor?
- AS: Na, einfach abzufragen. Wie geht's euch? Und was gibt's so für Probleme? Das sind ja meistens eh immer die gleichen. Aber dass man das halt nicht mit 30 Leuten diskutiert, sondern mal nur mit einer Gruppe Mädels oder nur mit den Jungs oder solche Sachen. Und das gezielter irgendwie steuern kann. (...) Einfach um auch mal mit jedem Schüler ins Gespräch zu kommen. Das hat man ja häufig nicht. Da gehen ja dann viele unter, wenn man ja nur diese Problemfälle bearbeitet, die ganze Zeit. Genau. Also dass so eine persönlichere Ebene entsteht.
- I: Dann würde ich versuchen, diese Maßnahme mal mitzunehmen in die zweite –. Außer du hast noch eine Maßnahme?
- AS: (Kopfschütteln von AS) Ne, die ist gut.
- I: Okay. Dann nehmen wir die mit in den zweiten Teil. Und zwar hatte ich ja schon angedeutet, dass wir eine soziale Netzwerkkarte erstellen. Ich habe das Ganze mal an diesem Beispiel “Schneewittchen will Königin” werden gemacht, weil ich glaube, dass das sehr eingängig ist, aber wir machen das Ganze Schritt für Schritt. Genau und wir fangen erstmal damit an, dass mich interessieren würde, wer dich dabei unterstützen würde an Kollegium oder an Schülern genau diese Maßnahmen, also diese kleineren Gespräche umsetzen zu können. Also bei Schneewittchen, wenn sie Königin werden will, wäre das jetzt sowas wie der Prinz oder die sieben Zwerge. Und die Person könntest du jetzt quasi auf diese grünen Zettel schreiben.
- AS: Meine Person sozusagen, wo ich denke.
- I: Ja genau, die Person, wo du denkst, die würden dich unterstützen dabei.
- AS: (Schreibt “Frau Schulz”, “Frau Weber” und “Frau Berger” auf grüne Zettel) Soll ich was dazu sagen, oder?
- I: Das kommt dann gleich noch. (...) Als zweites kommt, wer sich davon abhalten würde. Also in dem Fall Schneewittchen wäre das eben die böse Königin.
- I: (AS überlegt, scheint sichtlich schwieriger)(...) Also das können auch Schüler sein, die sich da (unv.) oder Eltern.
- AS: Achso, dann würde ich mal allgemein “Schüler” – also auch nicht alle, aber. (AS schreibt “Ich” auf einen roten Zettel) (beide lachen)
- I: Okay, das müssen wir uns dann gleich noch anschauen, warum du dich davon abhältst. (lacht) (...) Genau, und als letztes ist sowas, das sind Personen, die irgendwie auch wichtig sind in diesem Gefüge, aber jetzt weder positiv noch

- negativ sind. Also der Jäger zum Beispiel würde jetzt Schneewittchen nicht unbedingt helfen, aber jetzt auch nicht unbedingt dagegen. Also neutrale Personen, die aber irgendwie in diesem Wirkungsgefüge auch eine Rolle spielen.
- AS: (AS schreibt "Eltern" auf einen gelben Zettel) Ob sie so neutral sind, weiß ich nicht, aber ich würde sie einfach mal aufschreiben. Gut.
- I: Okay. Und jetzt habe ich dir eine Netzwerkkarte mitgebracht. Du darfst dein Projekt noch in die Mitte schreiben.
- AS: Mehr soziale...oder so was, na [i. S. v. stimmst du mir zu]?
- I: So wie du das für dich [interpretierst].
(...) Genau, und jetzt beginnen wir quasi mit dem eigentlichen Netzwerk. Also du und dein Projekt stehst genauso wie Schneewittchen in der Mitte und je näher du eine Person legst, desto mehr sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung, deines Projekts beteiligt. Es können also auch rote Personen sehr nahe stehen. Zum Beispiel die Königin, weil sie das eben verhindern will. Also du brauchst die Linie dazwischen jetzt noch nicht zeichnen, sondern erstmal nur kleben und das dann gerne auch kommentieren.
- AS: Okay. Also es geht ja um diese mehr sozialen Kontakte zu den Schülern. Da stehen natürlich die Schüler sehr nahe (lacht), ganz nahe, weil wenn sie da selber keinen Bock drauf haben oder dann einfach sagen: "Nee, ich komme da nicht." Oder es interessiert mich nicht. Oder ich will nichts erzählen. Dann hat sich das ja schon gegessen.
- I: Und warum hast du sie jetzt erstmal rot? Also warum schätzt du das so ein?
- AS: Na, also ich denke mal, wenn es etwas Zusätzliches ist, dann ist es ja immer für Schüler schwierig. Wo sie sagen: "Nee, habe ich keine Lust." Oder sie wollen halt, ja, ist ja ein Lehrer, was will ich mit dem? So nach dem Motto.
- I: Also glaubst du, das liegt eher an der Hierarchie? Oder eher an den Zeitressourcen?
- AS: Beides, würde ich sagen. Also dass sie mit Lehrern halt vielleicht nicht über ihre Sachen reden wollen. Also wenn es um Schule geht, vielleicht schon und auch wieder nicht ALLE. Also das ist ja immer, ich würde jetzt nicht ALLE in meine 28 Schüler dort reinnehmen. Also ich wüsste, da würden bestimmt fünf, sechs immer kommen. Und die anderen nie so ungefähr.
- I: Und was glaubst –?
- AS: Weil die die Probleme nicht sehen. Also die machen vielleicht die Probleme, aber die sehen das nicht als Problem. Worüber man vielleicht mal reden könnte oder so.
- I: Und was glaubst du woran das liegt?
- AS: An Erziehung. (AS lacht, I stimmt mit ein) (...) Und damit hätten wir ja dann schon die Eltern. (nimmt gelben Zettel mit Aufschrift "Eltern") Weiß ich nicht, würde ich jetzt ein Stück weiter weg. Die müssen das ja, ja, wenn es halt heißt in der Schulzeit soll das stattfinden so eine Gesprächsrunde oder so, dann sollten sie ja schon unterstützen und vielleicht auch mal dazukommen, wenn es vielleicht ein Problem gibt, aber ich würde jetzt erst mal als neutral, weil es ja erst mal um die Schule geht. Genau. Dann hatte ich die Frau Berger als Unterstützer, weil sie halt die Schulsozialarbeiterin ist und denke ich, dass das immer ganz gut ist, wenn sie bei so Gesprächssachen mit dabei ist oder dabei sein kann, wenn sich dann halt

doch Probleme auftun. Das man dann nochmal vielleicht gezielt ein Schüler, wenn es jetzt um Mobbing geht oder Probleme zu Hause, wenn sich sowas raus kristallisiert in der Gesprächsrunde. Genau.

I: Gibt es da jetzt schon Formate oder wie ist das momentan?

AS: Genau, also momentan melde ich mich bei ihr und sage, hier kannst du da mal genauer drauf gucken und dann sucht sie sich in der Freizeit die Schüler dann raus und führt Gespräche mit denen. Aber es ist halt nie so, dass ich halt mit dabei bin. Also es ist ja eigentlich auch anonym, was sie mit denen bereden, aber wo ich halt sage, das würde ich halt dann auch gerne mal wissen, was da so familiär Phase ist, damit man halt die Kinder auch viel besser einschätzen kann.

I: Und es sind aber auch freiwillig für die Schüler, dass sie dann da hinkommen?

AS: Genau richtig. (...) Die Frau Schulz würde ich jetzt, ja, (...) sie müsste es ja möglich machen. Also ich stelle mir das ja schon vor, dass das irgendwie verankert ist im Stundenplan. Genau. Das es irgendwie: ICH kann es mir jetzt organisatorisch noch nicht so richtig vorstellen, dass man halt sagt, die und die Schüler kommen oder die und die Schüler kommen. Genau, dass es halt so eine verpflichtende Sache schon ist, weil sonst kommen die Schüler ja nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es heißt, da kannst du freiwillig zur Klassenlehrerin gehen, zur Gesprächsrunde. Wie gesagt, dann kommen vielleicht immer die gleichen.

I: Und Frau Schulz würde dann aber auch unterstützend wirken?

AS: JA, denke ich schon. (...) Frau Weber als Beratungslehrerin (AS nimmt grünen Zettel mit Aufschrift "Frau Weber") würde ich jetzt eigentlich nochmal auf die gleiche Position und ja, weil wir uns so gut verstehen, würde ich jetzt sagen. Und ich würde mir selber im Weg stehen, wahrscheinlich (lacht), weil es halt doch wieder mehr Arbeitsaufwand bedeuten würde. Also ich hätte es gerne irgendwie in meinem Stundenvolumen und nicht als zusätzliche Aufgabe wieder, weil ja schon so viel eigentlich ist. Genau.

I: Gibt es jetzt Sachen, wo du schon irgendwie einkürzt an Vorbereitungsmaßnahmen oder so, weil du das zeitlich nicht schaffst?

AS: Also Vorbereitung definitiv. Ich versuche viel, von dem zu zehren, was ich halt schon gemacht habe, was mich dann selber ein bisschen ärgert, dass manche Stunden halt nicht so laufen, wie man sich das vielleicht vorstellt (lacht etwas beschämt), weil man halt nicht so viel vorbereitet hat oder Zeit investiert hat. Dann hänge ich momentan sehr hinterher, was die Korrekturen betrifft. Was mich auch ärgert, aber ich habe dann abends einfach keine Ressourcen mehr, das noch zu machen. Und auch am Wochenende will ich halt was mit meiner Familie machen. Das ist dann immer ja, so hin und her gerissen.

(...) Und ich habe ja relativ viel Deutsch, das ist dieses Schuljahr gerade sehr anstrengend, bin ich ganz froh, dass ich eine Klasse wieder abgeben durfte von meinen sechs Deutschklassen. Also das ist sehr intensiv und auch mit Abschlussklasse.

I: Sehr intensiv, weil so viel Korrekturaufwand, oder?

AS: Genau. Und halt auch so, also man hat sie vielleicht bei Deutsch nicht so den Vorbereitungsaufwand, weil man halt mal schnell zwei, drei Stunden in einem Stück planen kann, aber ja, es ist trotzdem sehr, (...) weiß nicht, (...) weil man ja

den Notendruck trotzdem hat, dass man halt so und so viel Noten in den ganzen Klassen braucht und jetzt die Zehner, nächste Woche haben sie Vorprüfungen wieder in Mathe und den Naturwissenschaften, da sind noch drei Stunden oder so habe ich bei denen . Genau. Also, dass man schon zur richtigen Zeit immer die Noten dann auch hat. Das stresst schon.

- I: Und das ist noch stärker als jetzt in Geschichte? Das ist dein Zweitfach, ne?
- AS: Ja Geschichte ist mein Zweitfach. Ja in Geschichte brauchen wir zum Beispiel keine großen Noten, weil es ja eh schon eingekürzt war. Genau. Und da finde ich Deutsch, ja, weil es ja auch ein Prüfungsfach ist. Also was muss jetzt noch kommen? Was müssen sie mal gehört haben. (lacht) Genau.
- I: Und, also was würdest du dir wünschen, um mehr Ressourcen da persönlich zu haben?
- AS: Weiß ich nicht. (lacht) Kann ich nicht sagen. Vielleicht eine eigene, bessere Strukturierung. (...) Oder, ja, weiß ich nicht. (...) Weniger zusätzliche Sachen noch, wie halt diese Kompetenztests. Zum Beispiel. (lacht) Also das fand ich ja schon gut, dass du uns die Korrektur da abgenommen hast, weil ich sage, wann hätte ich das noch machen sollen? Ich schaffe ja den Rest schon nicht. Und jetzt sind wir ja gerade am Eintippen, aber das waren dann gestern auch anderthalb Stunden und heute auch schon wieder 45 Minuten. Und das sind ja halt so Stunden, die nachmittags irgendwo fehlen. Genau.
- I: Okay. Dann kommen wir noch zu diesen Linien hier (zeigt auf Beziehungslinien zwischen Personen). Es gilt, je dicker die Linie ist, desto stärker auch das emotionale Verhältnis zwischen den beiden Personen. Eine normale Linie ist sowas wie eine Bekanntschaftsbeziehung, also wie Schneewittchen beispielsweise zum Jäger hat. Eine sehr dicke Linie deutet dann wiederum auf eine sehr enge Beziehung. Und das gilt wiederum positiv für negativ. Deswegen ist auch zwischen Schneewittchen und den sieben Zwergen eine sehr dicke Linie, aber du dich auch hier als ich sehen (I deutet auf roten Zettel mit der Aufschrift "Ich"). Du brauchst dich nicht doppelt sehen (lacht). Gestrichelte Beziehungen sind so, man hat von sich gehört, aber man kennt sich nicht so richtig, wie der Prinz und die Königin. Und bei den Pfeilen, das deutet auf Abhängigkeitsverhältnisse. Also der Jäger ist zum Beispiel abhängig von der bösen Königin. (Zustimmung von AS) Und ich würde mich auch wieder freuen, wenn du das kommentierst.
- AS: Gut, also bei "Ich" und "Eltern" sozusagen: Also man kennt sich, bei manchen weiß ich, welches Kind dazu gehört (lacht); manche habe ich, wie gesagt, noch gar nicht gesehen. Und ich denke schon, dass man im Abhängigkeitsverhältnis steht. Weil man ja doch Informationen von den Eltern über die Kinder haben möchte, ob sie die immer dann preisgeben. Ja, ist fraglich.
Zu den Schülern würde ich mal...
- I: Welche Informationen würdest du dir von den Eltern wünschen?
- AS: Na, wie es den Kindern so geht. Wie es familiär vielleicht auch gerade zu Hause läuft, wenn ich dann über die Schüler zufällig erfahre. Ja, jetzt wohne ich gerade bei der Mutti und nicht beim Vati und das ist so. Also solche Infos. Einfach. Genau. (...) Oder wenn sie eine neue Adresse haben. Dass man das dann nicht merkt, wenn die Post zurückkommt. Wo ich sage, da stehen die Eltern eigentlich auch in der Verantwortung, das zu melden.

- Ja [zu den Schülern]. Würde ich jetzt als normale Linie sehen. Manche mag man mehr, das ist klar, bei den Schülern. Manche nerven eher mehr. Und ja, abhängig voneinander sind wir ja auch, also um guten Unterricht zu machen oder ja, genau.
- I: Also würdest du sagen, dass du genauso sehr von den Schülern abhängig bist, wie die Schüler von dir? Weil du die Pfeile in beide Richtungen bezeichnest hast?
- AS: Also ich würde sagen, ich bin mehr von den Schülern abhängig, gerade was meinen guten Unterricht betrifft, als die von mir. (lacht) Also die vielleicht auch schon, weil sie ja Noten haben wollen oder müssen und diese vielleicht dann, wo sie sich dann ärgern, dass sie nicht so gut gelaufen sind, wie sie es sich vielleicht erhofft haben. In dem Sinne sind sie dann ja schon von meinem guten Willen abhängig, ob sie nochmal eine Chance kriegen, sich zu verbessern, aber ich bin ja von denen abhängig, in dem Sinne, ob ja (...), die Stunde gut läuft oder nicht. Es ist ja bei manchen Schülern egal, was ich da vorbereite, es funktioniert trotzdem nicht. (lacht) Und manchmal funktioniert es doch. (...) Und hier (deutet auf Zettel mit Frau Berger), wenn es um das, ja, weiß ich nicht (...) geht es, glaube ich, einfach um die Kommunikation über die Schüler. Also, dass man in diesem Austausch steht und sich gegenseitig zu helfen.
- I: Aber würdest du sagen, das Verhältnis zu Frau Berger ist geringer als zu den Schülern? Also, weil hier du die gestrichelt gezeichnet hast?
- AS: Beziehungsmäßig, ja, würde ich sagen.
- I: Weil ihr euch einfach seltener seht?
- AS: Und auch so. Genau. Ja, genau. (...) Hier würde ich es als dicker ziehen (zieht Linie zwischen sich und Frau Weber), weil wir auch so eigentlich so gut befreundet sind. Wir machen zwar privat nicht unbedingt was zusammen, aber wir tauschen uns halt auch über die Schüler aus, über die Klassen. Wenn es halt da Probleme (...) gibt. Sie hatte letztes Jahr zumindest meine Klasse auch in Mathe. Ist ja auch Beratungslehrerin und macht gerade diese Ausbildung dazu. Wo man sich halt einfach, weil sie ja auch bei der 6. Klasse ist [meint damit das sie und Frau Weber beide Klassenlehrerinnen der beiden sechsten Klassen sind]. Ja, und da denke ich, würde ich auch in beide Richtungen (zeichnet Pfeile in beide Richtungen), dass sich jeder mal auskotzen kann, wenn irgendwas ist. Was haben wir hier noch? (...) Würde ich auch ein bisschen dicker machen, als es vielleicht andere Kollegen machen würden. Weil ich Frau Schulz auch schon länger kenne. Und wir auch eine Zeit lang privat einiges zusammen gemacht haben. Mit den Kindern, weil die gleich alt sind. Und ich finde auch, wenn andere das vielleicht manchmal nicht so sehen, dass es bei uns zusammen gut passt. Und wir gut zusammenarbeiten können. Und ich auch das Gefühl habe, dass sie mit meiner Arbeit so zufrieden ist, wie ich es mache. Und ich da auch das Gefühl habe, wenn ich irgendein Anliegen habe, dass das unterstützt wird. Und sie aber auch gleichzeitig dann ja auch, wenn irgendwas ist, zu mir kommt und sagt: "Kannst du mal?". Was nicht immer - ja, Freudestrahlen hervorruft, aber das ist ja so, wenn sie Chef ist. (lacht) Genau.
- I: Sehr gut. Dankeschön. Genau. Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Jetzt haben wir schon fast alles geschafft. Und zwar möchte ich jetzt, wir waren jetzt gerade ja schon bei Frau Schulz, zur Schulleitung kommen.

Also Schulleitung wird in der Forschung auch als einer der wichtigsten Faktoren für Schulentwicklung benannt. (...) Du hast sie ja jetzt schon eingeordnet. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, auch nochmal rückbezogen auf das Projekt, ob sie insgesamt so auf Ideen reagiert oder ob das in deinem Fall, wenn du zu ihr mit einem Anliegen kommst, irgendwie besonders ist oder anders als bei anderen Kollegen und Projekten?

AS: Also ich denke schon, dass sie relativ viel versucht umzusetzen, was man vorhat. Also das kann sie natürlich jetzt in meinem Projekt, was ich mir so vorstellen würde, kann sie ja von der Studentafel her nicht unbedingt umsetzen. Für die Schüler, das anzugeben. Also ich hätte zum Beispiel noch eine Stunde, die dazu passen würde, aber die müsste sie ja dann auch in die Studentafel für die Schüler (...) einfügen. Weiß ich nicht, ob sie das festlegen würde und das müsste dann ja auch wieder in den Stundenplan passen. Und dann ist wieder dieses "Ich", was dann dagegen steht (lacht), wenn es halt jetzt wieder eine Randstunde wäre oder so. Wo ich dann sagen, da würde ich dann eigentlich lieber zu Hause sein, oder wo ich mir selber bei sowas dann auf dem Weg stehe. Und genau, sonst würde ich sagen, ist sie sehr überengagiert und macht viel zu viel und kann aber auch nichts abgeben, weil sie dann wieder denkt, dass andere nicht richtig machen oder nicht so, wie sie sich das dann vorstellt.

I: Und wie äußert sich das dann?

AS: Na, dass sie es dann doch selber macht. Oder ihren Unmut irgendwo anders kundtut, wo es vielleicht ja nicht immer passt. Genau. Oder ähm ja, andere Kollegen das dann vielleicht falsch verstehen. Oder sie das so (...) heraus platzt und sich andere dann angegriffen fühlen.

I: Möchtest du noch irgendwas – fällt dir noch etwas zur Schulleitung ein? Zur Umsetzung von Ideen oder so?

AS: Mh. Ne. (...) Also sie versucht das schon immer umzusetzen. Sie hat ja selber auch sehr viele Ideen. Und es sollte transparenter sein, das vielleicht. Also nicht so kurzfristig. Und bloß im Plan. Aber das ist halt auch dem geschuldet, dass sie ja so viel hat. Und dass das halt irgendwie klarer sein müsste. (...) Ähm. Ja. transparenter irgendwie. Ich kann mir zwar jetzt auch nicht – also ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es mir vorstellen könnte, aber einfach, dass manche Sachen so nebenbei einfach, weil es ihr gerade einfällt oder weil es gerade im Kalender entdeckt hat, noch schnell gesagt werden. Und dann muss man sich das halt, wenn man auf dem Gang ist, auch schnell merken. Auch wenn man vielleicht gerade gar nicht die Zeit dafür hat.

I: Und hat sich das jetzt irgendwie verändert, seitdem auch die stellvertretende Schulleiterin nicht mehr da ist?

AS: Ja, finde ich schon. Also. (...) Das sind halt so gerade Projekte und so, dass das dann halt erst im Plan auftaucht. Und, ähm, wie es jetzt letztens war.

I: Also im Vertretungsplan?

AS: Genau, dass die es halt zwar im Kalender stehen hat, aber dass die Absprache irgendwie fehlt und, dass das dann nochmal kurzerhand umgeändert wird. Ja, dass sich halt jeder dann nicht so richtig darauf einstellen kann.

I: Und gäbe es eine Plattform, wo das aufgefangen wird, also einen Jahresplan oder so?

- AS: JA, haben wir JA. Da steht dann halt auch immer Projekte oder so drin, aber wie der konkrete Ablauf ist, also viele Kollegen wollen das ja dann immer vorher wissen. Und schon eine Woche vorher am besten. Für ihre Planung mit den Stunden, weil ja doch viele Fächer sind, die bloß eine Stunde haben oder – Wo es dann blöd ist, wenn dann schon wieder irgendein Projekt ist. Genau. Den Jahresplan haben wir ja. Ich denke, die Kollegen müssen noch einfach öfters reingucken.
- I: Aber habt ihr das Gefühl, als Kollegium diese Projekte mitbestimmen zu können?
- AS: Äh. Vieles läuft über den Herrn Fischer, soweit ich weiß. Diese Klimaschulsachen und jetzt hat die Frau Berger sehr viel angerührt, was so Prävention und sowas angeht. Genau, aber da hatten wir jetzt keinen Einfluss drauf.
- I: Aber wenn ihr irgendwie eine Idee hättet...
- AS: DANN JA. Also ich habe ja auch schon Projekte mit dem Theater und so angeleiert und auch selber für die Frau Schulz mit ihrer Deutschklasse [im Sinne, dass die Deutschklasse von Frau Schulz ebenso in das Projekt einbezogen war]. Also das ist immer willkommen, wenn man da sagt, ich gehe da und dahin oder will dort und dort. Und genau. Also das geht relativ problemlos.
- I: Okay. Als letzte Frage möchte ich dich nochmal fragen. Was deine alltägliche Motivation ist, Lehrerin zu sein und gerne aber auch, wie du insgesamt zu diesem Beruf gekommen bist und wie sich das jetzt in deinem Berufsalltag verändert hat.
- AS: Okay. Meine Mutti ist selber Lehrerin. Hat das immer gut vorgelebt. Macht das auch immer noch. Sie ist so eine (...) Vollblutlehrerin. Wie das, denke ich, viele der älteren Generation sind. Also auch so die Frau Schulz oder so, wo ich sage, die leben für den Beruf oder die Frau Hoffmann und es ist eher die Berufung, wo das ja bei der jüngeren Generation nicht mehr so zu merken ist. Also, die dann schon strikt sagen, jetzt ist Freizeit. (...)
- Ist bei mir eigentlich auch so. Also ich sage, das ist das, wo ich sage, okay, ich verdiene mein Geld damit, das ist meine Motivation. (Lacht) Dass ich schon richtig gutes Geld damit verdiene, was ich woanders, was mir wahrscheinlich – Es gibt Sachen, die würden mir wahrscheinlich viel mehr Spaß machen, aber das Geld nicht so wäre.
- I: Was wären das für Sachen?
- AS: Also momentan bin ich so auf dem, wo ich sage, früher wollte ich was mit Menschen machen, jetzt mit Papier. Also es wäre so ein Buchladen oder Bibliothekar, wo ich sage, ich hätte gerne mal wieder so wahrscheinlich den Hintergrundgedanke, ich hätte gerne mal wieder Zeit zum Lesen. Einfach für mich privat, weil ich das zum Beispiel gar nicht mache, weil ich immer das schlechte Gewissen habe, ich müsste ja eigentlich noch was kontrollieren. Genau. (...) Und sonst die Motivation, die Ferien. Also dass man doch schon diesen geregelten Ablauf hat, dass man schon häufig nachmittags die Zeitressourcen hat, um mit den Kindern was zu machen. Klar, muss man abends dann noch was vorbereiten, was andere nicht müssen, aber man kann halt auch das schöne Wetter genießen und muss nicht bis 16 Uhr in irgendeinem Büro sitzen. (...) Was motiviert mich sonst noch? (...) Also ich komme schon trotzdem gerne, auch wenn die Schüler manchmal schwierig sind. In meiner Klasse merkt man dann schon jetzt auch durch die Klassenfahrt, dass es schon auch einige sind, die dankbar sind. Wenn

man jetzt nicht da ist oder wäre, dass die sich schon ärgern würden oder so. Ich denke, das braucht immer eine Weile, bis die rausgehen, dass sie es vielleicht sagen. Oder ja bei den Kollegen merkt man es ja dann auch, wenn einer in Rente geht oder so, dass man ja doch gemocht wird. Also so, ja. So ein Stück weit die Wertschätzung fehlt in dem Beruf.

I: Von wem? Die Wertschätzung?

AS: Durch die Eltern, denke ich, und auch durch die Kinder, wie das dann übermittelt wird. Es ist besser geworden. Ich hatte vorher eine Klasse, da war das auch überhaupt nicht durch die Eltern oder so. Jetzt habe ich zwei sehr gute Klassensprecher und ich sage, da gibt es halt auch mal ein Weihnachtsgeschenk oder so. Muss ja nicht sein, aber es ist einfach auch so ein Dankeschön, dass es jetzt vielleicht doch nicht so schlecht ist, was man macht. Also man hat ja sonst keine Abrechnung oder so, man kriegt, weiß ich nicht, keine Prämie oder sonstiges. (lacht)

I: Und für den Beruf entschieden, hast du dich aber vor allem weil deine Mutter das gemacht hat?

AS: Hm. (...) Ja. Also ich wollte eigentlich mal Grundschullehrerin werden. Das habe ich aber, damals gab es noch den Numerus Clausus, da bin ich da nicht dran gekommen. Eigentlich wollte ich immer Kunst machen, weil ich doch sehr kreativ bin (...) war. Und ja, es war dann irgendwie keine Option, also alles andere, so Kindergärtner, das war mir immer zu gruselig. Und da hatte ich mich mal für Ergotherapie entschieden und dachte ich dann aber, das ist (...), naja, ich dachte, dafür habe ich mich jetzt durchs Abitur gequält. Das wollte ich dann auch nicht, also ich wollte dann das Abitur irgendwie nutzen (lacht), weil es sehr anstrengend war für mich, diese Zeit, das überhaupt zu schaffen. Und dann, denke ich, bin ich jetzt ganz zufrieden. Und es war dann auch keine Alternative, also mit Mathe und so Naturwissenschaften kann ich eh nichts anfangen, deshalb.

I: Okay. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?

AS: Nö.

I: Okay, dann vielen, vielen Dank.

AS: Danke.

4.1.2 Netzwerkkarte

4.2 Ewa Lewandowska (Lehrerin)

4.2.1 Transkript

- I: Jetzt, wo wir den organisatorischen Teil geschafft haben, können wir jetzt zu dem spannenden Teil kommen, nämlich zu den Fragen. Ich beschäftige mich ja, wie ich auch in dem Vortrag gezeigt habe, mit Schulentwicklung und damit, wie man es erfolgreicher machen kann, wie Schüler lernen können und auch mehr Spaß daran haben. Und deswegen gleich zuerst mal die Frage, wie deine Bedingungen sind, also deine Arbeitsbedingungen, die Bedingungen, die du persönlich mitbringst, damit du deinen Schülern eine gute Lernerfahrung ermöglichen kannst.
- EL: Also meine persönlichen Bedingungen, ich glaube, das Erste ist, ich habe selbst viel gelernt, studiert, verschiedene Seminare absolviert und (...) ich war selbst als Teachertrainerin tätig, also ich habe Lehrerfortbildungen geleitet zum Thema Methodik des Fremdsprachenunterrichts, also wo ich die neuesten Methoden mit den Autoren der Lehrbücher trainiert habe, mit vielen, aus den deutschsprachigen Ländern, aus der Schweiz, Österreich, Deutschland. Also die Menschen, die sich wirklich für Entwicklung der Sprachen interessieren und damit beschäftigen. Da waren meine Mentoren nach dem Studium –
- I: Wo hast du studiert?
- EL: Ich habe in Polen Philosophie und Germanistik studiert, dann habe ich in Warschau so das Studium für Methodik des Sprachunterrichts gemacht und da das Studium wurde von den Menschen geführt, die wirklich die Besten in Europa sind (lacht), um Methodik weiterzugeben und neue Methoden uns beizubringen. Wir haben wirklich drei Jahre lang zusammen intensiv gearbeitet und danach habe ich selbst weiter das Wissen den Menschen gebracht, also in Form von Seminaren.

I: An der Universität?

EL: Nein, nein, das waren Seminare für Deutschlehrer. Und selbst habe ich immer an einer Grundschule, an der Oberschule und an der Uni parallel gearbeitet, aber Studenten hatte ich im Fernstudium. Deshalb, also das System ist in Polen anders, das war am Wochenende. Also viele Erfahrungen und ich habe auch selbst die Sprachkurse geleitet in Deutschland, Sommerkurse für das Goethe-Institut. Ich habe eigentlich immer mit dem Goethe-Institut zusammengearbeitet. Also ich glaube, meine Fachkompetenzen habe ich immer so verbessert. Das war immer für mich sehr wichtig. Damit ich mich weiterbilden kann und das war auch mein Bedürfnis. Ich liebe weiter zu lernen und ich lerne sehr gerne. Und (...) als Lehrerin, das erste und das Wichtigste für mich war immer und ist bis heute, dass ich dem Kind helfe, eigene Talente zu entdecken. Und damit weiter zu arbeiten. Das ist mein Ziel. Und dann freue ich mich, wenn meine Schüler im Deutschunterricht entdeckt haben, dass sie Künstler sind oder dass sie Musiker werden vielleicht oder so. Also damit man mit verschiedenen Methoden arbeitet und auch nicht nur in der Schule mit dem Buch, sondern ich habe immer mit Projekten gearbeitet – vielen, vielen künstlerischen. Und dazu habe ich auch immer Kontakte geknüpft mit Menschen, die die Fachleute in den Bereichen sind, wo ich selbst nicht so kompetent war. Zum Beispiel mit Künstlern und Kunstprojekten, mit Musikern oder Theaterpädagogen. Ich habe mich viel mit Schultheater beschäftigt. Also im Sprachunterricht, Theaterspiele das war unser Alltag. Also Methoden, verschiedene aktive Methoden: Also handeln bedeutet lernen. Das war immer bei mir und ist immer so. Dank meiner Erfahrung und meinen Interessen bin ich im Stande, meine Aufgabe als DaZ-Lehrerin zu erfüllen. Sonst, ist das eine so schwere Abteilung. Wenn du immer, in jeder Stunde hast du viele Kinder in verschiedenen Altersgruppen und dann mit verschiedenen Fähigkeiten, ohne Vorkenntnisse oder ohne Allgemeinwissen. Die Kinder aus Afghanistan zum Beispiel, die nie in der Schule waren. Oder in Syrien, wo es seit Jahren Krieg gibt. Dann musst du wirklich nicht nur kompetent im Sinne Sprache und Methodik sein, sondern musst du wirklich auch ganz aufmerksam sein. Damit du weißt, welche Möglichkeiten die Kinder haben. Du arbeitest auch mit traumatisierten Kindern. Dann musst du wirklich als Erstes sensibel bleiben, immer. Also das sind persönliche Kompetenzen, die habe ich, die hatte ich immer. Und dann, dazu habe ich auch immer gelernt: Mehrere Seminare zum Trauma, auch in Polen und auch in Deutschland; mit unserem Schulpsychologen Dr. Kattel auch, haben wir oft die Fälle besprochen, was wir da [machen können], mit welchen Kindern wir zu tun haben. Also da muss man wirklich aus verschiedenen Perspektiven auf das Kind sehen und auch zusammen mit anderen Fachkräften arbeiten. Sonst kommst du nicht ans Ziel.

I: Aber hast du, also jetzt hast du ganz viele persönliche Kompetenzen [genannt], aber hast du hier in der Schule auch die Möglichkeiten, also die räumlichen Strukturen, die Pers–

EL: Also ich muss sagen, dass im DAZ-Bereich, wir haben einen Raum. Der Raum ist zwar nicht so groß, aber ist ganz schön. Und ja, ich kann immer alle Lehrwerke bestellen, die ich brauche. Da habe ich wirklich eine sehr reiche Bibliothek. Dann kann ich, wenn ich mehr Raum brauche, kann ich immer nach draußen gehen,

machen Spaziergänge oder da, wo grün es ist, wenn wir etwas vorhaben. Und ich habe auch hier als Ethiklehrerin, schon viele Stunden gearbeitet. Da habe ich auch im Ethikunterricht mehrmals die aktiven Methoden verwendet und besonders mag ich Theater, Theaterpädagogik, auch im Ethikunterricht aktive Formen. Mit Theater, dann waren die Kinder begeistert.

I: Und dieser Projektunterricht, kannst du den auch im DAZ-Unterricht gerade verwirklichen?

EL: Also Projektunterricht direkt im DAZ. Ich mache kleine Projekte, nicht so große, weil die Kinder noch, bis sie so viele Kompetenzen haben, damit sie mit den anderen Gruppen zusammenarbeiten können, das dauert. Aber wir selbst machen zum Beispiel einige Projekte vor den Feiertagen. Vor Weihnachten basteln wir oder machen kleine Inszenierungen, kleine Darstellungsformen oder vor Ostern kleine Sportprojekte. Das sind keine großen Sachen. Aber wie gesagt, bis die Kinder so kompetent sind, dann gehen sie vom DAZ in die Klassen und dann die Kollegen haben das Beste (lacht). Und ich muss wieder von Anfang an, mit Neuem anfangen, die ich in die weite Welt schicke. (unv.)

I: Und die Kollegen hattest du jetzt auch schon mal angesprochen? Inwiefern unterstützen sie dich?

EL: Ja, wir reden oft. Ich frage immer die Kollegen, wie es den Kindern geht. Und ich beobachte, wie die Schicksale weiterlaufen. Und ich freue mich, weil eigentlich bei uns hier an der Schule haben schon viele Kinder, DAZ-Kinder, Realschulabschlüsse geschafft. Und eigentlich, das ist ganz, ganz selten, dass das Kind keinen Abschluss macht bei uns. Das ist ganz selten. Das ist zum Beispiel [nur], weil das Kind sehr spät mit der Schule angefangen hat, mit 15 oder 16, aber wir hatten auch schon Schüler, die nicht mit der Klasse, gar nicht mit der Klasse gearbeitet haben, weil sie so ängstlich waren, hatten nicht so viel Mut, wollten nur bei mir lernen und dann hatte ich einen Jungen aus Afghanistan, der drei Jahre lang nur bei mir gegessen hat, aber dann hat er die Prüfungen in die Berufsschule bestanden. Dann hat er den Beruf erlernt, den Schulabschluss geschafft. Also, sie haben verschiedene Wege weiter, die Kinder, aber das, was dank den Kollegen auch, weil die Kinder weiter mit den Lehrern so erfolgreich arbeiten, dass sie wirklich die Abschlüsse schaffen und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man lernt, wie viele Tausende Jugendliche ohne Abschlüsse bleiben, das ist grausam. Das ist bei uns nicht der Fall. Das freut mich. (lacht) Aber das ist, wie gesagt, gemeinsame Arbeit.

I: Und wenn du jetzt überlegst, was könnte deiner Meinung nach das Lernen, also eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen, was könnte das Lernen für die Schüler:innen noch verbessern?

EL: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir als Schule mehr so, noch mehr, wir machen schon Projekte, aber noch mehr Projekte machen. Mehr Zusammenarbeit mit vielleicht Institutionen, Bildungsinstitutionen, kulturellen Einrichtungen, wie gesagt, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es gibt, verschiedene, aber mit Theater oder mit, ich weiß nicht, verschiedenen Vereinen kann man vielleicht die Kompetenzen von den Menschen nutzen, damit sie mit uns zusammen, mit Lehrern, etwas für Kinder und Jugendliche zusammengestalten. Damit die Kinder aktiver lernen, damit sie wirklich selbst entscheiden, woran sie Interesse haben,

was wollen sie, welche Kompetenzen wollen sie mehr entwickeln oder etwas für sich finden manchmal. Vielleicht, das glaube ich, das kann man noch, man kann immer noch mehr machen. Aber jetzt haben wir wirklich schon, es geht schon in diese Richtung viel los: Klimaschule sind wir dann in diesem Bereich, machen die Kollegen jetzt, ich glaube mit Musik hat schon die Kollegin etwas entwickelt, Tanzgruppe; Sport war sowieso immer ziemlich stark. Also das – (...) MIR PERSÖNLICH fehlt meine Arbeit als Regisseurin, also ich habe auch Preise gewonnen, internationale Preise. Wir haben mit Schülern selbst Theaterstücke entwickelt, dann vorgestellt und sogar internationale Wettbewerbe gewonnen (lacht). Das fehlt mir, diese Arbeit fehlt mir. Aber ich versuche den Kindern, wie gesagt, immer neue Fenster zu öffnen. Immer zeigen – Das war immer Schwerpunkt in meiner Arbeit mit Jugendlichen. Damit sie Mut haben, sich, an sich selbst, an sich selbst zu – Wie kann ich das sagen? (...) Selbst eigene Stärken und Talente zu finden und die Wege zu gehen. Das war mein Schwerpunkt immer und das bleibt so. Damit die zum Beispiel und die Migranten, manchmal sind die Kinder voll mit vielen Ängsten oder mit Trauma, aber trotzdem, sie entwickeln sich hier. Sie finden etwas. Ich laufe durch die (unv.) und sie begrüßen mich von allen Seiten Menschen und ich bin glücklich (lacht).

I: Das ist richtig schön. (lacht)

EL: Ja, das ist schön, aber das kostet Arbeit. Das kostet sehr viel Arbeit.

I: Darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Ich würde diese Maßnahme jetzt mitnehmen. Glaubst du, du könntest diese hier an der Schule mit anderen Menschen umsetzen, also mehr Theaterprojekte zu machen?

EL: Ich weiß nicht. Ich glaube vielleicht, vielleicht ja, aber es fehlt immer Zeit. Das Problem ist, dass jetzt in der Zeit des Ukraine-Krieges, haben wir so viele Schüler, dass man vielleicht in diesem Schuljahr nicht so, aber voriges Schuljahr dann fast jede Woche kamen neue Kinder. Letztens kamen auch Neue und das ist so, dass du dich setzen musst, um dem Kind die Sprache beizubringen, weil das die einzige Chance ist für das Kind, dass es die Schule in Deutschland macht. Die Kinder aus der Ukraine machen ukrainische Online-Schulen, aber das ist jetzt ganz begrenzt. Ich habe die Kinder mehrmals gefragt, wie das eigentlich funktioniert. Die Lehrer leben auch im Exil, im Ausland oder in einer Ecke, wo sie nichts haben, selbst. Und dann manchmal schreiben sie [den Schülern] Aufgaben, weil selten ist, dass sie den Lehrer überhaupt sehen, dass sie so per Videogespräch kommunizieren. Sie bekommen einfach paar Aufgaben und müssen selbst lernen. Und die einzige Chance auf Kommunizieren, auf persönliche Entwicklung, emotionelle Entwicklung haben sie hier. Und dann, weil ich so beschäftigt bin, habe ich letztens eigentlich nicht mehr an meine Theaterbedürfnisse gedacht (lacht), sondern man konzentriert sich auf jetzt und was die Kinder jetzt brauchen. Eigentlich seit, seit, seit (...) Anfang des Ukraine-Krieges dann ist das Tempo der Arbeit noch intensiver und wirklich das das erste Jahr, das war ganz schwer. Die Kinder, der Zustand, der emotionelle Zustand, das war wirklich. Und wir hatten auch eine Kollegin aus der Ukraine und haben immer noch, die auch sprachlich, in der Muttersprache die Kinder unterstützt hat. Das war auch gut für die Schüler. Das war gut konzipiert in Sachsen, dass die Kinder auch jemanden von zu Hause

hatten. Und die Kollegin hat die Rolle gut gemacht, die Aufgaben. Ich habe mich mit Sprachkenntnissen beschäftigt und auch natürlich die emotionelle Seite. Das war auch, das jeder Lehrer, der das Kind trifft, muss sensibel bleiben und offen auf die Bedürfnisse, was da zu merken ist, dann musst du wahrnehmen.

I: Aber glaubst du, diese Theaterprojekte würden die Schüler auch unterstützen bei dieser emotionalen Arbeit?

EL: Ich glaube JA. Kunst überhaupt in jeder Form gibt Chance, dass die Kinder sich vielleicht besser entwickeln oder öffnen oder richtig emotionelle, die Bedürfnisse vielleicht, ich weiß nicht, auf verschiedene Arten, fehlt mir ein Wort. (..) Naja, aber ich glaube, emotionelle Kompetenzen jeder Menschen, dank aktiver Beteiligung am Kulturleben sind wichtig und die Kinder zum Beispiel sind nicht so daran gewöhnt, dass sie ins Kino gehen oder ins Theater. Dann die Schule hat mehr zu tun. (...) Siebte Klasse zum Beispiel war gestern im Kino, dann einige von meinen Kindern haben sich elegant angezogen. Das war ein Erlebnis. Die Mädchen aus Afghanistan waren sehr aufgeregt, weil Kino in Afghanistan, in einem Dorf, haben sie nie gesehen. Also da sind auch große Unterschiede und dann, damit du wirklich darauf achtest, dass das Kind das Allgemeinwissen dann (...) HAT, dann musst du von verschiedenen Seiten es fördern, die Entwicklung. Also Kultur, Theater spielen auch große Rolle.

I: Okay, dann nehmen wir diese Idee des Theaterprojekts mal mit in die zweite Phase des Interviews und zwar überlegen wir uns jetzt – (...) Also wir wollen am Ende so eine Netzwerkkarte bauen. Und das eben habe ich an diesem Beispiel “Schneewittchen will Königin” werden mitgebracht. Und genau, das wollen wir jetzt auch mit dem “Mehr Theaterprojekte” verwirklichen machen. Und wir machen das aber Schritt für Schritt und deshalb würde ich dich erstmal bitten, auf die grünen Zettel zu schreiben, wer dich quasi unterstützen würde. Also was wären Personen, wo du glaubst, also Schüler oder Lehrer an der Schule, die würden dich dabei unterstützen, das umzusetzen. Bei Schneewittchen sind das zum Beispiel die sieben Zwerge oder der Prinz.

EL: Also meinst du direkt bei uns an der Schule, wer könnte, also entweder Schulleiterin oder die Lehrer.

I: Genau und wenn außerhalb dir Menschen einfallen, die dich unterstützen könnten, dann kannst du das auch aufschreiben.

EL: Natürlich, das Wichtigste ist, dass wir Erlaubnis von der Schulleitung haben. Das ist immer so, aber ich vermute, wenn die Aktivitäten der Lehrer mit den Hauptzielen der Schule wirklich, wirklich zusammenpassen, dann wird als erlaubt, dass du verschiedene Methoden entwickelst im Unterricht direkt oder im Rahmen, wir haben auch die AGs, aber ob das Theater-AG wirklich gut funktioniert, habe ich keine Ahnung, [ich habe] das nicht erlebt. (...)

I: Aber würdest du sagen, Frau Schulz, ist in dem Fall eher Unterstützende oder wie würde sie darauf reagieren?

EL: Frau Schulz bestimmt, aber direkt unterstützen, vielleicht Musiklehrerin, vielleicht Kunstlehrerin –

I: Dann schreib sie gern auf.

EL: Also Musiklehrerin, Musiklehrer, Kunstlehrer (schreibt “Musiklehrer” und “Kunstlehrer” auf grünen Zettel). Also die Menschen, die sich selbst mit Kunst

beschäftigen, ja? (...) Vielleicht auch natürlich Schulleiterin (schreibt "Schulleiterin" auf grünen Zettel). Dann vielleicht die Fachleute vom Theater, aus der Stadt, wir haben hier doch ein Theater. Ich habe früher mit dem Theater in der Stadt zusammengearbeitet, aber damals als polnische Lehrerin, weil diese Stadt [Name der Stadt wurde anonymisiert] meine Partnerstadt war. Also ich hatte hier Partnerschulen.

I: War da auch diese Schule, schon Partnerschule?

EL: Meine Partnerschule war das Schillergymnasium, das vor langer Zeit geschlossen wurde und dann die Klosterteichschule. Dann habe ich das große Theaterprojekt auch mit dem Schillergymnasium durchgeführt. Haben wir zusammen zwei Jahre lang an einem großen Projekt, das war ein Geschichtsprojekt, aber wir haben es in der Theaterform realisiert. Dann vielleicht (...), da hat Stadtheater. Das Theater schreibe ich kurz (schreibt "Theater" auf grünen Zettel). Das Theater, die Fachkräfte da, man kann engagieren, man kann auch Sprachlehrer (schreibt "Sprachlehrer" auf grünen Zettel), Deutschlehrer: Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch Balladen, wie Erlkönig auch gut inszenieren kannst, oder ein paar Sachen, die im Programm stehen, weil es geht auch darum, dass das mit Schulprogramm [meint damit den Lehrplan], den Aktivitäten verbunden sind, damit du nicht die Zeit verlierst. Das ist auch wichtig, weil wir alle so nicht so viel Zeit für den Unterricht haben. Kinder sind manchmal krank oder so, dann ist es auch wichtig, dass wir auch unsere Ziele, Lernziele realisieren und damit – weil die Aktivitäten sollten mit dem Programm ganz eng verbunden werden. Das ist sehr wichtig. Inhalte des Unterrichts einfach anders. Nichts ANDERES [im Sinne von Zusätzliches], nicht mehr, aber (...) Geschichtsprojekte kann ich mir gut als das, was zu Anne Frank (...) gehört, kann man auch gut. Das sind schwere Themen, aber mit Neuntklässler, Zehntklässler kann man schon etwas unternehmen.

I: Und gibt es Personen, die eher hinderlich – Das ist jetzt rot (zeigt auf rote Zettel), also wie zum Beispiel die böse Königin, die verhindert und will nicht, dass Schneewittchen Königin wird. Gibt es Menschen, die eher hinderlich in dem Projekt werden, für das Projekt?

EL: Ich würde sagen, dass viele Kollegen nicht daran gewöhnt sind, dass sie andere Methoden als die Klassischen im Unterricht nutzen. Dann (...) vielleicht werden sie nicht mitmachen. Dann (...) ich kann nicht so jetzt sagen, weil man immer versuchen kann, auch die Kollegen dazu zu gewinnen. Ich kann nicht jetzt sagen, es wird nicht gemacht. Ich bin immer vorsichtig, weil genau so ist es mit den Kindern. Die Kinder kann man überzeugen, auch die Erwachsenen genauso. Ich würde jetzt nichts dazu schreiben (lacht).

I: Okay. In Ordnung.

EL: Ich bin (...) ich bin gespannt, weil du kannst (...) ich (...) das war nicht so einfach für die Kollegen als ich her kam, als Fachkraft für DAZ. Dann kamen die Flüchtlingskinder aus Syrien und das war auch ganz schwer für die Kollegen, mit den Kindern zusammen zu arbeiten: Sprachbarrieren, kulturelle Probleme, (...) viele Schüler in einer Gruppe. Das war ganz schwer. Und das war auch meine Rolle, den Kollegen etwas zu helfen, sie zu unterstützen. Wir reden oft, wenn sie mich sehen, sie wissen auch jetzt kommt etwas Neues (lacht, I stimmt in Lachen

ein), aber ich, ich glaube, mit etwas Humor und Verständnis, kann man die Barrieren überwinden, sonst bist du verloren. Ich kenne viele DAZ-Lehrer, die ganz, ganz frustriert sind, weil sie alleine mit den Kindern an Schulen bleiben, aber man muss selbst versuchen. Ich würde darauf verzichten (deutet auf rote Zettel).

I: Kein Problem.

EL: Ich werde NICHT jemanden abgrenzen. Man kann sich immer entwickeln (lacht).

I: Sehr gut. Und gibt es – Also zum Beispiel der Jäger, der ist weder dafür noch dagegen, das Projekt, also Schneewittchen als Königin zu verwirklichen. Gibt es da Personen, die dir einfallen, die wichtig sind im Wirkungsgefüge, aber die weder positiv noch negativ darauf wirken?

EL: Ich glaube, ich (...) JA, das kann passieren, dass auch die (...) selbst die Schulleiterin kritisch ist. Und dann muss man wirklich ganz mutig und ganz klug handeln. Also hier in dem, bei jedem Projekt ist es so, dass die Schulleiterin kritisch sein MUSS. Ob du das Programm realisieren kannst, was das den Kindern, welche Vorteile, dein Projekt hat. Das, also ich würde sagen, hier ist die Rolle auch kritische Rolle.

I: Also wäre die Schulleiterin eher gelb als grün?

EL: Ich würde sagen, genauso gelb als auch grün. (lacht und schreibt "Schulleiterin" auf gelben Zettel)

I: Okay. (lacht ebenfalls)

EL: Du kannst auch nicht so einfach alles akzeptieren und glauben, ja gut, du musst wirklich es kritisch bewerten und dann ist es nicht immer so, dass etwas, was du vorgeschlagen hast, komplett ist. Im Sinne der Entwicklung, im Sinne der Bildung. Also ich sehe hier auch die Rolle der Schulleiterin. (lacht) Und natürlich auch die Fachlehrer, die auf die Pläne, Lehrpläne, achten. Das muss alles zusammen stimmen. Also ich würde sagen, Fachlehrer (schreibt "Fachlehrer" auf gelben Zettel). Wann du deine Ideen realisierst, ob das nicht den Unterricht stört. Das ist auch wichtig.

I: Okay, gut. Dann kommen wir jetzt zu der Netzwerkkarte (I überreicht Netzwerkkarte). Da habe ich dir auch eine mitgebracht. Genau in die Mitte kannst du jetzt erstmal dein Projekt schreiben, also ein mehr Theaterprojekte oder so. Du stehst quasi in der Mitte mit deinem Projekt. Genauso wie Schneewittchen hier (zeigt auf Beispielnzwerkkarte) und jetzt ist es so, je näher du eine Person legst, desto eher ist sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt und je weiter weg die Personen sind, desto weniger und die Linien, machen wir zum Schluss. Jetzt geht es erstmal darum, quasi die Zettel an die richtige Stelle zu kleben.

EL: Gehören auch Schüler dazu? Oder nur Lehrer?

I: Nee, auch Schüler, die kannst du sonst auch noch auf die Zettel nachtragen.

EL: Und also berühren müssen die Schüler das. Ich dachte nur die – NATÜRLICH (schreibt "Schüler" auf grünen Zettel). Und Schüler können auch, wenn du die Schüler zu deinen Ideen nicht gewöhnst und dann nicht so richtig gut arbeitest oder es passieren manchmal verschiedene Sachen, dann zwischen Menschen, dann kannst du verlieren. Also ich hatte auch schon die Erfahrung, ich habe zum Beispiel ein sehr großes deutsch-polnisches Projekt geleitet. Und dann, es gibt

viele Stereotypen auf beiden Seiten. Und passiert da plötzlich (...) in einer Phase des Projektes, dass diese (...) diese Eigenschaften, diese Stereotypen große Rolle spielen, dann wirklich sich so (...) verwirklicht haben, dass ich dachte, das Projekt wird gestoppt. Alles, was schlimm auf beiden Seiten war, plötzlich wurde GROSS.

I: Was war das für ein Stereotyp? Oder kannst du da mehr erz-

EL: Das war so, dass jemanden – Das war so, dass – Es gibt Stereotypen, dass Polen klauen. Und dann ist einem Kind aus Deutschland, Handy geklaut worden. Da dachte ich, ist schon vorbei, aber wir haben mit dem Kollegen gerade aus der Stadt in Deutschland, dem Lehrer, mit den Schülern im Kreis gesprochen. Viel Zeit haben wir (...) damit uns beschäftigt, viele Stunden, dass wir den Fall bearbeitet haben und dann konnten wir weiter erfolgreich arbeiten, aber das passiert. Das meine ich auch. In jeder Phase kann etwas passieren. In der Gruppe, wie sich die Gruppe entwickelt dann. Genau kannst du die Schüler genauso dazu gewinnen, aber dann passiert etwas und dann musst du ganz vorsichtig sein, weil können die Schüler dann, als diese Königin, ne? Es kann passieren. Jemand kann, musst du ganz, ganz vorsichtig umgehen. Schüler können genauso auf rosa (schreibt “Schüler” auf roten Zettel) und auch auf gelben Kärtchen stehen (schreibt “Schüler” auf gelben Zettel). Das kann auch PASSIEREN. Du tust ALLES. Schüler auch, Lehrer auch. Gruppenentwicklung das ist ein Weg und den musst du immer ganz vorsichtig gehen. Also du kannst – (...)

I: Überall alles hinlegen.

EL: Genau.

I: Und wenn du jetzt aber dein Projekt vorstellen würdest, meinetwegen auf einer Dienstbesprechung oder so. Was glaubst du, wie würde das jetzt erstmal ankommen?

EL: Also erst (...) mit Distanz. Dann brauchst du wirklich gute Argumente, damit du (...) die Gruppe zu deinem Projekt gewinnst, überredest. Und dann kannst du anfangen. Das ist nicht so leicht.

I: Möchtest du trotzdem – Hast du trotzdem eine Idee, wie du die Karte (zeigt auf die Netzwerkkarte) umsetzen kannst? Oder ist sie für dich gar nicht machbar, weil du sagst, es ist so viel im Prozess.

EL: Nein, nein, ich kann mal versuchen. Dann, wer mich unterstützt, ist hier, oder? (zeigt auf inneren Kreis)

I: Nein, je näher die Personen sind, das ist jetzt wichtig, je näher die Personen sind, desto eher sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung beteiligt. Deswegen ist die böse Königin zum Beispiel auch sehr nah, weil sie das trotzdem verhindern würde. Also einfach, wie stark sie darauf einwirken würden.

EL: Naja, ich habe hier Schüler, aber die Schüler können auch, das spielt eine große Rolle, weil du mit Kindern arbeitest.

I: Die Schüler sind also einfach sehr wichtig, wie sie reagieren.

EL: Ja, und Kunstlehrer sind auch hier, die Schulleiterin (klebt Zettel auf Netzwerkkarte). Theater (nimmt Zettel mit Aufschrift “Theater”), naja, das ist nicht so, das ist wichtig, aber nicht so, dass der Einfluss auf dein Projekt so groß ist, dass du das nicht realisierst. Fachlehrer (nimmt Zettel mit Aufschrift “Fachlehrer”) sind auch sehr wichtig, ob du stößt oder nicht stößt, wie du die Pläne mitmachen erlaubst, oder. Schulleiterin haben wir schon, Schulleiterin in grün,

Fachlehrer grün (nimmt grüne Zettel mit der Aufschrift "Schulleiterin" bzw. "Fachlehrer"), alles, also, alles verbunden (lacht). ALLEINE kannst du nichts in der Schule machen. Wenn du nicht das Team für deine Ideen gewinnst, dann passiert nichts. Das ist immer Teamarbeit.

- I: Damit sind wir jetzt auch schon so bei dem letzten Punkt dieser Netzwerkkarte. Und zwar würde ich gern was über die Beziehung zwischen diesen einzelnen Personen wissen und dabei gibt es unterschiedliche Pfeile. Es gibt sehr dick durchgezogene Pfeile, die deuten auf emotional sehr enge Verhältnisse, wie zum Beispiel zwischen dem Prinz und Schneewittchen, oder eben zwischen der bösen Königin oder Schneewittchen. Es geht also wieder positiv wie negativ. Dann gibt es Bekanntschaftsbeziehungen, also die Personen kennen sich, also zum Beispiel der Jäger und die böse Königin. Und dann gibt es so gestrichelte Linien, die deuten einfach darauf hin, dass die Personen mal voneinander gehört haben, wie zwischen dem Prinz und der bösen Königin, aber sich eigentlich noch nie gesehen haben. Und dann haben wir noch Pfeile. Die Pfeile deuten auf Abhängigkeitsverhältnisse. Also der Jäger arbeitet zum Beispiel für die böse Königin, und deshalb ist ein Pfeil in diese Richtung.
- EL: Verstehe. Das ist mir schwer zu sagen. (...) Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, also ich glaube (...) naja, die persönlichen Beziehungen sind immer wichtig. In jedem Gremium, in jedem Gremium, in jeder Phase der Arbeit. Natürlich, du kannst auch nie richtig bewerten, nie einschätzen, wer eigentlich – Wen hast du eigentlich zu deinen Ideen gewonnen? Das kannst du nicht, nicht, nicht einschätzen. Du fängst mit etwas an, und dann (...) auf einmal kommen zum Beispiel fünf neue Schüler, da hast du keine Zeit, erwartest, dass jemand für dich mehr tut als muss und dann sind es schon Hürden, die du nicht überwinden kannst. Das ist was (...) das Problem ist zurzeit in meinem Bereich, dass ich plane, aber wenn ich zum Beispiel, ich komme (...) zur Arbeit, und auf meinem Platz im Lehrerzimmer liegen zwei Schülerkarten und da steht Ava 15 Jahre alt, Afghanistan, keine Vorkenntnisse, Schuljahrgänge eins. Gut. Dann denkst du, okay, jetzt muss ich viel Zeit für Ava finden, weil beim Sprachenlernen ist der Anfang am Wichtigsten und jetzt denkst du daran, gut, kannst du dann die Kollegen beschuldigen, dass du jetzt die anderen Sachen an andere Seite legst? Nein. Das ist die Frage, ne? Ich würde mich zu der Frage distanzieren. Kann ich jetzt nicht so sagen.
- I: Das ist völlig in Ordnung. (beide lachen)
- EL: Ich kann das nicht (lacht) (...) so sagen. Ich habe auch nicht solche Erfahrungen, dass ich hier hautnah erlebt habe, dass die persönlichen Beziehungen zwischen jemandem meine Arbeit stören. Kann ich das nicht sagen.
- I: Wie lange bist du schon hier, an der Schule?
- EL: Seit acht Jahren.
- I: Okay. Spannend. Und dann kommen wir jetzt als letztes zur Schulleitung. Die Schulleitung hattest du ja auch schon eingeordnet. Ich würde jetzt einfach mal generell fragen, wie würdest du sagen, reagiert die Schulleitung? Du hast vorhin auch schon gesagt, dass sie einen kritischen Blick haben muss. Wie reagiert die Schulleitung auf Ideen und reagiert sie unterschiedlich, je nachdem, ob sie von Schüler:innen- oder von Lehrer:innenseite kommt? Also wie reagiert –

- EL: Ich glaube, sie ist ganz unterschiedlich. Die Schulleitung reagiert ganz unterschiedlich, aber hat immer ein offenes Ohr (...) für alle. Und es ist nicht so, dass sie einfach von oben “nein” sagt. Du kannst sie überzeugen (...) mit Argumenten kannst du reden und dann entweder akzeptiert sie oder sagt sie “nein”. Je nachdem, welche Argumente für die Schule am besten sind, was du dann vorgeschlagen hast, weil sie die Lage komplex sieht. Sie sieht dich, sie sieht deine Schüler, sie sieht die Schule selbst, sie sieht auch die Schule in der Stadt und (...) die Pläne, alles, das muss zusammen (...) hängen. Also das ist die Rolle der Schulleitung, wenn sie das – Ich als Lehrerin, ich darf mehrere Fehler machen und die Schulleiterin nicht. Deswegen, dass sie kritisch ist, das kann ich gut verstehen.
- I: Und hast du den Eindruck, dass sie das gut macht? Oder vielleicht hat sie manchmal auch zu viel Stress oder Einschränkungen?
- EL: Ich glaube, manchmal hat Frau Schulz zu viel Stress, weil, wie gesagt, die Lage ist ganz schwer. Immer neue Schüler kommen. Das ist nicht nur das Problem, weil das Problem ist auch, dass die Lehrer – Wir haben nicht genug Lehrer. Jemand ist krank. Es fehlen Menschen für Vertretung und dann, du kommst plötzlich in der Phase mit deinen Ideen und dann, die Schulleiterin hat keine Zeit dafür. Das ist auch möglich, aber ich glaube, trotz allen schwierigen Bedingungen, was positiv ist, wird von der Schulleiterin immer wahrgenommen. Das merke ich. Es ist nicht so, dass wenn du wirklich etwas Positives vorhast, dass das – Dafür gibt es immer Zeit. (lacht) Das habe ich bemerkt.
- I: Wann hast du das bemerkt?
- EL: Ich merke das zum Beispiel, wenn wir so schon alle müde sind, aber dann findet Frau Schulz noch eine Motivation für uns, damit wir zum Beispiel Blumen pflücken oder so, weil einfach jemand schon das organisiert hat. Ja, also da sieht man diese Teamarbeit, aber das ist – da muss man wirklich die Aufgaben gut verteilen. Und dann plötzlich wird gemacht. Du weißt nicht wie und das ist die Rolle der Schulleiterin. Wenn man mit den Menschen redet und dann findet sie (...) findet sie Lösungen. Das ist gut. Das merke ich. In meiner Abteilung ist es manchmal so, dass ich denke, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Dann gehe ich zu Frau Schulz und sie findet immer so eine Idee und das gibt Hoffnung. (lacht) Da gehe ich immer gut, wenn ich Hoffnung verliere, dann gehe ich zu der Schulleiterin und manchmal höre ich von meinen Kollegen, das ist die letzte Methode und bei mir ist es nicht so (lacht). Das ist super. Deswegen kann ich seit acht Jahren hier nochmal meine Spracharbeit leisten, weil ich wirklich (...) bei Problemen bekomme ich immer Unterstützung. Sonst wirklich, meine Abteilung ist ganz schwer, weil da, wie gesagt, musst du viele Kompetenzen haben. Das reicht nicht, dass du Deutsch kannst. Deutsch ist, na klar, am wichtigsten, weil das ist das Werkzeug für die Kinder. Sie brauchen das für die Schule, für das Leben, für den Alltag, aber sonst hast du mit vielen, konfrontierst dich mit vielen, vielen Problemen und wenn du dann damit alleine bleibst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, du hast schon, vielleicht bemerkt, dass ich in jeder Pause mit jemandem im Gespräch bin. (lacht) Ich laufe hin und her. Ich denke schon an einen Schüler, der bald in den Unterricht integriert wird. Dann rede ich mit dem Fachlehrer und frage, was er jetzt im Programm hat, ob es möglich wäre oder mit den Klassenlehrern, weil mein DAZ-Kind zum Beispiel nicht in der Schule war,

ob sie das wissen, weil das Kind noch nicht in der Klasse ist, aber die Klassenlehrer müssen auch schon irgendwelche Informationen haben, damit sie dann nicht plötzlich ein Problem in die Klasse bekommen und keine Ahnung wissen, wer das ist und mit welcher Bagage. Also meine Pausen sind ziemlich kurz (lacht), weil ich unterwegs schon ein paar Sachen erledige und im Lehrerzimmer dann muss ich an vielen Sachen denken, damit alle etwas von mir erfahren oder bei Problemen, die Kollegen wenden sich an mich und das ist auch meine Rolle. Damit ich auch weiter helfe und so.

I: Und vielleicht zum Abschluss die Frage, woher nimmst du die Energie?

EL: Das ist die gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, das liegt auch am Charakter, weil ich eigentlich, als ich noch in Polen gearbeitet habe, da habe ich auch genauso gearbeitet. Ich habe noch mehr Sachen gemacht. Nicht nur Projektarbeit, sondern viele andere und ich hatte eine Kollegin, (lacht) die immer so verbittert war und ich kam immer lächelnd ins Lehrerzimmer. Da sagte sie immer ganz unzufrieden: "Und warum lachst sie schon wieder?" (lacht). Ich weiß nicht. Das liegt am Charakter. Ich bin sehr, sehr selbstzufrieden, dass ich immer die frische Energie habe und ich freue mich über meine Naivität, kann ich sagen. Also, dass ich glaube, man kann noch etwas verbessern. Vielleicht finden das, einige Menschen, als Naivität. Aber ich glaube, das hilft. Das ist besser, als zu denken, ja, das ist alles zu schwer. Einfach auch, ich bin auch sehr begeistert mit Erfolgen von Kindern, mit Entwicklung. Das bringt mir wirklich Freude, wenn das ist vielleicht (...) das sind keine großen Sachen, wenn du beobachtest, dass das Kind mit dir die Welt entdeckt, aber das bringt mir Freude. Das bringt mir Freude, das bringt mir Spaß und die Kinder sind dankbar, wenn du sie wirklich ernst nimmst und wirklich deine Arbeit richtig machst und sie haben dann Erfolge, weil das ist, das ist ganz konkret, wie du arbeitest. Hat das Kind Erfolge, ist zum Teil auch deine Sache. Natürlich, das Kind muss das wahrnehmen, was du vorgeschlagen hast, aber das ist ein Teil von dir und dann freust du dich. Siehst du (...) die Erwachsenen, gut-sprechenden, (lacht) deutsch-sprechenden, gut gebildeten Menschen, dann siehst du: GUT, ich habe doch getan. NAJA.

I: Möchtest du noch irgendwas ergänzen?

EL: Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Fragen. Ich bin, wie gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit meiner Eigenschaft, die mir immer noch Freude bei der Arbeit gibt. Das ist MEIN und oft als ich noch junge Lehrerin war, da dachte ich oft unterwegs zur Schule, ach, ich will nur nichts Schlimmes antun und vielleicht passiert es, dass ich etwas Gutes schaffe. Das war immer mein Ziel, als ich jung war, da hatte ich immer so Angst, dass ich vielleicht etwas nicht bemerke, damit man achtsam ist. Es passierte, dass ein Kind nicht zur Schule war und dann unterwegs besuchte ich das Haus und fragte, was da los ist. Die Eltern wussten gar nicht, dass das Kind nicht in der Schule war und dann das Kind wanderte am See, hatte depressive Gedanken und so. Und dann zufällig, dank meinem Engagement, (...) wurde dem Kind geholfen.

I: Aber war es schon immer dein Wunsch, Lehrerin zu werden?

EL: Ich weiß nicht, das kann ich nicht sagen. Als Kind habe ich immer Lehrerin gespielt, aber eigentlich wollte ich vielleicht eher mit Studenten arbeiten oder Philosophie. An der Uni habe ich angefangen, aber dann habe ich – Für drei

Monate sollte ich einen Schulleiter unterstützen und diese drei Monate dauern bis heute. Das ist schon seit 34 Jahren her. (lacht) Ich habe einfach an einer Schule angefangen, hat mir Spaß gemacht und ich habe mich doch für den Lehrerberuf entschieden. (lacht) Zufällig, aber immer noch begeistert mit dem Beruf. Das ist selten, ich weiß. Reine Pathologie im Lehrerberuf. (lacht sehr laut) Das kenne ich. Das kenne ich. Ich weiß. Auf beiden Seiten der Neiß. In Polen habe ich auch genauso gearbeitet, wie hier. Einfach wissen, meine Gewöhnlichkeit, meine Charaktereigenschaft. Das ist das. Ich hoffe, ich habe etwas geholfen.

I: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.

EL: Gerne.

4.2.2 Netzwerkkarte

4.3 Maria Berger (Sozialarbeiterin)

4.3.1 Transkript

- I: Also jetzt haben wir den organisatorischen Teil erstmal geschafft und können zu dem spannenden Teil kommen, nämlich zu den Fragen. Also wie du schon gehört hast, in meinem Vortrag zum Beispiel, habe ich ja erklärt, dass es eben darum geht, wie Schulentwicklung passiert, wie Schüler besser und erfolgreicher lernen können. Und da würde ich gerne erstmal (...), du bist ja quasi so ein bisschen eine Sonderrolle, (MB lacht) gerne wissen, was du genau mit den Schüler:innen machst und wie du auch in diese Rolle gekommen bist.
- MB: Oh spannend. Schulsozialarbeit umfasst ganz, ganz viel, ne? Und es gibt an sich keine – Also es gibt garantiert irgendwo eine Definition – An sich meine Aufgabe ist, für alle Sorgen und Probleme da zu sein, die die Lehrer aufgrund von Zeit (...) oder zu sehr Betroffenheit nicht schaffen. Also es fängt an wie “Der nimmt mir immer irgendwas weg” oder die haben sich verletzt, aber geht halt auch ganz viel in Richtung, ich fühle mich gemobbt oder ich fühle mich lost in der Klasse oder ich habe Probleme zu Hause mit den Eltern, wo die Schüler halt dann an sich – dauert das eine Weile, aber wo die wissen, bei mir ist eine Schweigepflicht, die können bei mir alles sagen, das bleibt halt in dem Raum und ich versuche sie in Richtung zu unterstützen. Das ist halt das, was dann so die Intervention ist. Präventionsmäßig ist dann alles was Suchtprävention, vorbeugend, Pubertät. Also alles das – Medien, wo man sagt, hier ist jetzt kein Lernstoff, kein Schulstoff an sich, aber das brauchen die einfach, um in der Welt da draußen klar zu kommen, das habe ich mir so ein bisschen ans Boot geholt. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich das machen müsste, aber das finde ich halt wichtig.
- I: Und wie würdest du sagen, ist so die Verteilung, also wie viele Schüler kommen zu dir und wie oft bringen Lehrer Schüler zu dir?
- MB: Lehrer bringen tatsächlich wenig (...) die Schüler. Also wenn man es in Prozent ausdrücken würde, würde ich vielleicht sagen 10% von Lehrern, ne? Manchmal fragen sie, kommt der oder der zu dir oder hast du schon mal mit denen gesprochen, wo ich meistens sagen muss, nee, weil irgendwie die, die sie auf dem Schirm haben, kommen irgendwie nicht. Die anderen sind eigentlich von alleine gekommen und deswegen sage ich, das dauert wirklich, eh sie das dann so ANNEHMEN können.
- I: Und inwiefern würdest du jetzt sagen, kann mit diesem Angebot das Lernen der Schüler:innen verbessert werden?
- MB: Na, ICH habe immer das Gefühl, wenn die jetzt den Kopf mit anderen Sachen voll haben, also wenn die zu Hause rausgeflogen sind oder wenn zu Hause die Eltern sich trennen oder wenn das Haustier gestorben ist, ne? Dann sind die einfach so in diesem Problem drin oder in diesem Gefühl drin, dass sie sich gar nicht auf den Unterricht konzentrieren können, ne? Oder wenn sie immer das Gefühl haben, der hinter mir, der lacht mich aus oder der tritt mich, dann kann der Lehrer da vorne ganz viel machen, aber der Schüler hört nicht zu.
- I: Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass einige Schülerinnen auch nicht kommen oder gerade auch die, die Lehrer:innen auf dem Schirm haben. Würdest

du sagen – Also welche Schüler erreichst du und welche erreichst du vielleicht auch nicht?

MB: Na dadurch, dass es wirklich ein freiwilliges, ein wirklich komplettes freiwilliges Angebot ist, erreiche ich natürlich nur die Schüler, die kommen wollen (...) und so vom Gefühl her kommen meistens immer erstmal die Jüngeren, die brauchen oder kennen das vom Hort vielleicht noch ein bisschen mehr oder von der Grundschule, dass sich da die Lehrer noch ein bisschen mehr drum kümmern, noch ein bisschen muttihafter sind als an der Oberschule, beziehungsweise weil ich mit den Fünfern und Sechsern relativ viel am Anfang des Schuljahres mache.

I: Was machst du da?

MB: Da gibt es ja immer so eine (...), ich sage jetzt mal Kennenlernwoche, ich weiß nicht, ob es da jetzt einen ANDEREN Namen dafür gibt, Einführungswoche, wo man schon sich den ganzen Tag Zeit nimmt, [wir haben] so eine erlebnispädagogische Wanderung mit denen gemacht. Nur auf dem Schulhof mit so Teamübungen, Gruppenübungen, wo die dann schon mal ein bisschen Vertrauen haben. Das habe ich dieses Jahr mit der 5., 6. und mit der 7. gemacht, also mit den Aktuellen, sodass die schon in Bezug kamen zu dem Gesicht, zu dem Namen, zu den Aufgaben, was ich mache und wo ich vielleicht unterstützen kann. Von daher kommen die dann schon mehr, na? Dann war ich in allen Klassen drin, sodass die an sich alle das wussten und – Also 8. auch, 9. kommen auch welche, na? Aber das ist jetzt glaub ich erst, also die haben wahrscheinlich lange gebraucht oder ist es jetzt so, wo sie sagen, jetzt brauche ich doch mal eine Hilfe oder eine Frage.

I: Aber ist es so, dass sie früher gekommen sind und dann nicht mehr kommen oder bist du einfach noch nicht lang genug da?

MB: Ich glaube, da bin ich einfach nicht lang genug. Also ich bin ja seit diesem Schuljahr, also angefangen habe ich in die letzte Schulwoche vom vergangenen Schuljahr. Also genau, deswegen muss ich sagen, ich bin seit diesem Schuljahr sozusagen hier an der Schule als Ansprechpartner. Die Älteren kennen das, da war sozusagen eine Kollegin vor mir und die ist dann in Rente gegangen. Die kennen also das Angebot, die wissen eigentlich, was da los ist und was da möglich ist. Die mussten wahrscheinlich nur erstmal gucken, wer ist das jetzt und – (...) Also ich glaube, das wissen wir auch selbst. Sich jemandem Neuem zu öffnen, fällt einem echt schwer. Also gerade so die, die jetzt Zehnte sind, die dann sagen: “Ah naja, nee, ich komme da schon alleine drüber, ich brauche nicht (...) Hilfe”. Ja, und bei den Lehrern ist, glaube ich, auch schwierig zu gucken, dass sie das Angebot als wichtig empfinden oder als hilfreich, na? Es gibt halt Lehrer, die wahrscheinlich das merken. Ja, klär das mal oder ich bring dir den oder ich schicke dir den, aber es gibt auch, glaube ich, Lehrer, die das jetzt eher als Zeitverschwendung vielleicht sehen. Die den Unterricht als sinnvoller oder wertvoller betrachten in dem Moment.

I: Aber als wie groß empfindest du die Unterstützungsbereitschaft der Lehrer?

MB: Sehr groß. Also das ist ganz vereinzelt, dass ich jetzt sagen würde, das ist nicht so, aber von Anfang an ist das richtig gut gewesen. Also wirklich richtig gut hier.

I: Und jetzt hattest du mir noch nicht beantwortet, wie du eigentlich in den Beruf gekommen bist. (lacht)

- MB: Oh, das ist echt lange her. Das ist, also meine erste Schulsozialarbeitsstelle war – da war der Kleine noch nicht geboren, der ist jetzt 14, also so vor 15, 16 Jahren, gab es das schon – Also damals waren es Projekte, ESF-geförderte Projekte, ging es um Schulverweigerer. Die waren halt auch hauptsächlich damals Ziel, die anderen Schüler sozusagen, NEE und dann habe ich dann weitergemacht (...) 2013 (...) 12 (...) 2012, dann im Gymnasium schon auch alles ESF-Projekte.
- I: Kannst du ESF kurz erklären.
- MB: Europäische Sozialfonds. Also es war alles (...) da waren Schulverweigerer (...) war alles noch als Projekt gesehen. Projektförderung, man war in den Ferien immer arbeitslos, also die Sommerferien waren immer (...) wurden nicht bezahlt, weil da ist ja kein Schüler da, so ungefähr. Dann war ein kurzer Ausflug in die Familienhilfe und dann seit 18 bin ich jetzt wieder im Kinderschutzbund als Schulsozialarbeiter. Erst ganz lange in Oderwitz und jetzt hier. Also wirklich lange.
- I: Und “Schulverweigerer” ist das immer noch ein Thema, was dich beschäftigt? Hier in der Schule?
- MB: Ich muss sagen, hier in der Schule finde ich es nicht so prägnant, ne? Klar beschäftigen die einen, zum Beispiel, muss man ja gucken, also es gibt ja die tausendsten Gründe warum, ne? Wenn die eine psychische Sache haben, weil die gerade vielleicht noch irgendwo auf der Warteliste für eine Klinik stehen, weil die sich gerade nicht hierher trauen aus den verschiedensten Gründen, das ist ja etwas anderes, als wenn die einfach, ich will noch aufstehen, ich will Hartz IV werden, ne, also darum geht es halt. Da muss man wirklich bei jedem Schüler individuell gucken, ne? Finde ich aber, wird hier gut aufgefangen.
- I: Und wie wird es aufgefangen hier?
- MB: Es ist (...) kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Es ist einfach, weil die nicht untergehen. Also weil man – Weil ich das Gefühl habe, dass sobald die irgendwie fehlen, dass da schon geguckt wird, warum fehlst du, dass dann geguckt wird, brauchen wir hier vielleicht das Jugendamt im Boot, weil er eben nur rumgammelt, weil er keinen Bock hat und die Eltern vielleicht auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wir wissen uns nicht mehr zu helfen oder ob die Eltern den vielleicht immer wieder als krank entschuldigen und der aber sich online irgendwo rumtreibt, das erzählen ja die Kinder, das erzählen ja die anderen Klassenkameraden, wo man dann schon sagt, hier, hier müssen Elterngespräche stattfinden, hier muss geguckt werden (...). Und deswegen habe ich das Gefühl, dass es hier wirklich keiner durch die Lappen irgendwo geht. Vielleicht dauert es manchmal ein, zwei Wochen länger, aber es geht keiner unter.
- I: Sind das informelle Prozesse, da wird dann im Lehrerzimmer gesagt ... oder wie?
- MB: JA, also gefühlt ist es alles informell. Ja genau. Also den meisten Input, also die meisten Infos kriege ich dann eher durch die Schulleitung. Wir versuchen, wenn halt keine Vetreteungsstunden sind, schon uns immer Mittwoch früh zu treffen, regelmäßig, um einfach zu gucken, wo ist der Stand, vielleicht welche Problemlagen sind gerade. Dass man jetzt nicht unbedingt sagt, der Schüler macht das und der Schüler macht das, durch den Datenschutz, aber schon, dass man sagt, naja, die (Babes?) sind wieder (krall?) und das und das haben sie mir vielleicht

erzählt. Beziehungsweise sie dann wirklich sagt, der Schüler macht mir Sorgen oder kannst du hier mal die Mutti anrufen oder irgendwas.

- I: Und hast du da einen guten Überblick über tatsächlich fast alle Klassen oder wie ist das so?
- MB: Hm. (...) Naja, also der wächst. (lacht) Also ich habe sowieso schon immer Probleme mit Namen, also ich habe es echt dann schwierig, wenn die mir dann einfach nur einen Namen sagen. (...) Ich habe da kein Bild dazu, wenn ich dann ein Gesicht dazu sehe, ach ja, der war das, ne? (...) Ich würde sagen, noch nicht hundertprozentig ein Überblick, na? Bei den kleinen Klassen, also sage ich mal bis zur siebten. JA, das funktioniert ganz gut. In der einen 8., ja, in der einen 9. auch auch, aber dann wird es echt schwierig.
- I: Und dann würde ich dich noch gerne fragen, wenn du dir irgendwie eine Maßnahme überlegen könntest, um jetzt deine – vielleicht Arbeitsbedingungen noch zu verbessern und den Schülern noch ein besseres, wirksameres Angebot zu schaffen, was, was wäre das, was wären deine Maßnahmen für dich?
- MB: Könnte ich mir echt vorstellen, dass man wirklich in GRUPPEN, also KLASSENstunden macht, aber halt nicht mit der gesamten Klasse, weil es ist echt schwierig mit 28. Also ich bewundere immer Lehrer, dass die das so ruhig halten können, ne? Aber die haben dann auch andere Konsequenzen. Die können dann auch mal eine Note geben oder können sagen: “Das wird auf Zensur”. Was ich ja im Sozialen, wenn ich jetzt mit denen über Kommunikation spreche oder über Klassenchatregeln. Was will ich denn da für eine Konsequenz setzen? Was will ich denn da für eine Note geben, dass die mir zuhören? Das heißt, man muss sie entweder mit einem sehr spannenden Thema kriegen oder sozusagen so spielerisch verpacken (...), dass sie mitmachen und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in kleineren Gruppen, (...) also jetzt WTH-Gruppen oder halt wenn die Klassen echt kleiner sind, einfacher geht. Dann trauen die sich, glaube ich, auch mehr zu, zu sprechen. Genau, das wäre schon cool, wenn man so irgendwie das einrichten könnte, (lacht) was natürlich völlig utopisch ist.
- I: Okay, warum ist das utopisch?
- MB: Naja, weil du müsstest ja wieder die Klasse trennen oder teilen, da müsste ja wieder jemand aus der anderen Hälfte der Klasse übernehmen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig.
- I: Und fallen dir noch reale Möglichkeiten ein, wie du gerade das Lernen indirekt für die Schüler:innen verbessern kannst?
- MB: Ganz spontan nicht, weil im Prinzip, ne, also ich habe einen Schüler, mit dem mache ich Schreibübungen, weil da einfach da nicht hinterherkommt mit einem ausländischen Schüler. Also aktuell, muss ich sagen, finde ich es hier recht gut. (...) Na? Vielleicht bin ich noch zu wenig da und habe noch nicht den komplett vollen Überblick. (lacht) Aber im Vergleich zu anderen Schulen finde ich schon, wird hier sehr viel getan, weil ich spüre, dass, wie gesagt, die Schulleitung, aber auch sehr, sehr viele Lehrer sagen, okay, dann ist dieses Problem erstmal wichtiger. Also ich habe noch nie von einem Lehrer mitgekriegt: “Ja, der wollte die Stunde bei dir, das war total kacke, der hätte eigentlich bei mir Unterricht machen sollen, ne?” So manchmal so ein bisschen am RANDE, so: “Hm, wir schreiben jetzt was oder, naja, okay, ausnahmsweise”, aber im Großen und

Ganzen, also zu 98% oder 97%, ist es schon so, dass es nicht schlimm ist, wenn die die Stunde bei mir verbringen.

I: Und hast du das Gefühl, dass Schüler:innen da auch so hinflüchten, zu dir?

MB: Bis jetzt noch nicht. Also, dass sie sich vor dem Unterricht sozusagen flüchten, NE. Also, das, NE. Ich habe jetzt heute eine Schülerin gehabt, die kam drei Stunden eher, weil sie daheim keinen Bock hat, obwohl sie erst zur vierten Unterricht hat. Da habe ich gesagt: "Warum kommst denn du jetzt, ich würde noch schlafen". Also, dann vielleicht eher in den Freistunden, ja. Also, dass welche halt früh nicht in den (Frühhort?), also rüber in den Schulclub wollen, sind dann aber auch eher die Großen, die sagen: "Oh nee, es ist so laut, da sind so viele Kleine, die sich dann eher bei mir ein bisschen hinsetzen wollen". Das ist aber auch völlig okay oder wenn die halt eine Freistunde haben, weil die anderen Ethik haben oder Religion haben. Genau, aber jetzt direkt um den Unterricht, nee.

I: Okay, dann würde ich trotzdem mal deine utopische Idee mitnehmen. Und wir schauen uns mal an, mit wem du das quasi angenommen möglichen könntest, wer dich da unterstützen würde, wer nicht. Und ich hatte das ja schon mal kurz gezeigt. Wir machen eine Netzwerkkarte. Ich habe mal das Beispiel mitgebracht, Schneewittchen will Königin werden, weil ich glaube, das ist ganz eingängig und wir fangen quasi immer erstmal Schritt für Schritt an. Und das erste wäre jetzt so ein bisschen, wer dich dabei, in diesem Projekt "Kleinere Gruppen", vielleicht "Gesprächsrunde", du kannst das für dich auch gleich nochmal formulieren, unterstützen würde. Das bitte auf die grünen Zettel schreiben.

MB: Ja, ich denke auf alle Fälle, die Sinnhaftigkeit oder irgendwas würde die Schulleitung, glaube ich, sehen. Soll ich das mit Namen oder soll ich es abkürzen?

I: Wie du es willst.

MB: (schreibt "SL" auf einen Zettel) Und dann könnte ich mir vorstellen, das ist gerade halt in den sechsten Klassen, weil es ja da gerade schwierig ist, dass sozusagen die Klassenleiter – Also ich würde zuerst mal, die kann ich ja ausschreiben (schreibt "Frau Schneider" und "Frau Weber" auf grüne Zettel), dass die das jetzt gar nicht so schlecht finden (..) fänden. Genau. Ja, wer könnte denn noch? Weil diese Umsetzung des Projektes, das bräuchte man ja sozusagen dann noch jemanden für die zweite Hälfte, na? Das wäre dann, ja, wäre dann die Frage, wer könnte die dann übernehmen? Dann bräuchte es Praktikanten, die dann vielleicht irgendwas machen oder dass man das echt gut dann in den StundenPLAN, würde ich jetzt immer sagen bei TC oder WTH oder wo auch immer ist und dann die andere Hälfte bei mir. Was aber bei mir dann schon wieder, sag ich – würde mich dann sehr, echt sehr einengen, wenn das im Stundenplan stehen würde, weil ich dann wüsste – Es ist ja jetzt schon schwierig mit den zwei Stunden, die ich habe, aber dann immer zu wissen, immer um die Zeit muss ich dort sein und dann kann ich gar keine so (...) so flexibel mit den Eltern sagen: "Ja, kommen sie vorbei" oder "Ich habe dann Zeit". Also ich glaube, die Idee ist – Also fände ich schön, aber glaube Stundenplan – NE würde ich jetzt eher, dass ich sagen würde "Können wir das für die nächste Woche oder übernächste Woche mal so einplanen". Dann eher was Spontanes.

I: Ja, das können wir auch einfach so machen. Also Gesprächsrunden quasi auf deinen Bedarf.

- MB: Genau.
- I: Man könnte auch sagen, dafür sind jetzt die gelben Kärtchen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Praktikanten wären irgendwie wichtig sind, sind aber weder jetzt –
- MB: Die sind ja auch nicht immer da, man muss ja auch gucken, wie die eingeplant und getaktet sind.
- I: Genau, die wären möglicherweise gelb, so wie der Jäger, also was Neutrales, aber die sind jetzt weder quasi für die Verwirklichung – Also unterstützen dich weder und verhindern dich auch nicht?
- MB: Genau, aber man kann sie gut einbeziehen und es wäre ja dann spannend. (schreibt “Praktikanten“ auf gelbe Zettel)
- I: Genau, fallen dir noch weitere solche Personen an, die irgendwie wichtig sind, aber weder jetzt unterstützend noch entgegenwirkend sind?
- MB: (...) Hm. Nee, weil wir planen, technisch macht das ja alles die Schulleitung, da gibt es ja keinen Zweiten, das wäre dann sozusagen der Planer, na? Der dann gut mit guckt. (...) Nee, spontan, vielleicht kommt noch was.
- I: Okay, und dann haben wir noch die roten Kärtchen, also das ist hier bei Schneewittchen die böse Königin.
- MB: Genau, die Verhinderer sozusagen.
- I: Die Verhinderer, genau.
- MB: Die Gegner.
- I: Ja, die Gegner. (beide lachen)
- MB: Die Gegner. Hm. (...) Ja, vielleicht die anderen Kollegen, die dann sagen: “Jetzt fällt bei mir eine Stunde aus oder jetzt muss ich das zweimal sagen, weil ich ja immer nur die Hälfte habe”, na? Das wären so die einzigen, die ich mir vorstellen könnte, die da sagen, das fände ich nicht so cool. Soll ich da jetzt nur “Lehrer” schreiben? Weißt du dann, was da so ungefähr gemeint ist? Ja, oder Fachlehrer, na? (schreibt “Fachlehrer” auf roten Zettel)
- I: Okay. Dann kommen wir zur Netzwerkkarte. Du darfst dein Projekt auch nochmal in die Mitte schreiben.
- MB: Ja, wie nennen wir es denn? Sozialstunden klingt auch immer ein bisschen doof. Das klingt so (...) wie Dienstleistungen, (lacht) dass sie was ableisten müssen. (...) Ich schreibe mal Projektstunden, weil die ja dann wahrscheinlich immer – Nicht wahrscheinlich, weil die dann immer ein Thema hätten.
- I: Was fallen dir da für Themen ein?
- MB: Na ganz aktuell würde mir das eher so Cannabiskonsum vorstellen, was ich definitiv nicht mit 28 machen kann. Ähm (...) dann Pubertät ist, wo ich sage, Junge und Mädels müsste ich trennen, damit die ins Reden kommen. Genau. Rauchen. Das aber auch mal über Feedbackregeln, Kommunikation sprechen, Klassenchatregeln, was wird da reingepostet. Also es hätte das schon immer im Inhalt und deswegen halt eher projektbezogen oder zeitbezogen, wenn man halt gerade was mitkriegt, na? Wenn wir jetzt aktuell gucken, wäre jetzt halt in der Achten wirklich das Thema Cannabis nochmal wichtig, dass man das anspricht.
- I: Okay. Und jetzt darfst du die (I deutet auf Klebezettel) kleben. Und zwar ist es so, je näher die Person an dem Projekt sind, desto eher sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung beteiligt. Das heißt, auch die böse Königin ist recht nah, weil

sie sehr stark verhindern will, dass Schneewittchen Königin wird. Genau. Dann kannst du das jetzt mal entsprechend kleben.

MB: Also ich denke, die ich relativ schnell und gut überzeugen könnte und die auch mitmachen würde, wäre dann sozusagen die Schulleitung. Könnte ich mir vorstellen, dass die da nichts dagegen hat (klebt grünen Zettel mit Aufschrift "Schulleitung" auf). (...) Die beiden (...) an sich auch nicht (nimmt Zettel mit Aufschrift "Frau Weber" und "Frau Schneider"), weil die wären an sich ja relativ un- Die müssten ja nichts vorbereiten und die würden ja auch nicht eingebunden sein. Also (...) würde ich eher in den zweiten Ring setzen. (klebt Zettel mit Aufschrift "Frau Weber" und "Frau Schneider" in zweiten Ring). Also weil sie ja jetzt nicht direkt irgendwas machen würden. (...) Ich würde vielleicht noch halt auch nochmal (...) als Klassenlehrer, weil das sind ja dann die Unterschiedlichsten, na? Also wenn ich jetzt in die Achte oder die Siebte, sind es ja auch wieder andere Klassenlehrer, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich denen sage, das und das Thema würde ich gerne mit der Hälfte der Klasse und dann in der nächsten Woche mit der anderen oder am nächsten Tag, dass die das gar nicht mal so schlecht fänden. Also sozusagen sogar noch vielleicht hier so, so mittig (klebt Zettel mit Aufschrift "Klassenlehrer" auf Netzwerkkarte). Die Fachlehrer, die vielleicht meckern müssten, weil sie die andere Hälfte betrachten und bearbeiten müssen. (...) Ich könnte mir vorstellen, dass die ihren Unmut nicht unbedingt mir gegenüber bringen, (lacht) sondern vielleicht eher so mal hier im Lehrerzimmer vor sich hin murmeln. Vielleicht auch je nachdem, was sie für ein Temperament haben bei der Chefin, aber das fängt die, glaube ich, gut ab. (...) Vielleicht ist es auch mein schlechtes Gewissen, (lacht) den Fachlehrern gegenüber, dann zusammen auf die Zweite. (klebt "Fachlehrer" in zweiten Kreis) Genau, und meine Unterstützer, die ich brauchen könnte, (nimmt Zettel mit Aufschrift „Praktikanten“) also die stehen mir ja nicht im Weg, die sind aber halt leider auch nicht immer da, (...) machen teilweise dann vielleicht ein bisschen Arbeit, den muss man erst mal erzählen, was man umsetzen will. Deswegen würde ich sie, so glaube ich, auf die Zweite setzen, (klebt "Praktikanten" in zweiten Kreis), weil also die sind nicht UNNÜTZ AUF ALLE FÄLLE nicht, können mir, glaube ich, [aber] auch nicht sofort irgendwas aus der Hand nehmen oder helfen. Wenn die dann nämlich gut eingearbeitet sind, könnten die ja dann, die eine Hälfte wäre bei mir, die andere Hälfte wäre bei den Praktikanten. Wenn man das sozusagen sich im Vorfeld mit denen bespricht, ja, dann sind sie wahrscheinlich so mit auf den Zweiten, genau.

I: Okay, perfekt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt nur noch die, als nächster Schritt die Beziehungslinien zwischen den einzelnen Personen. Und da gilt, je dicker die Linie ist, desto enger ist die Beziehung, also emotional enger auch. Also das gilt wieder positiv wie negativ. Wir haben zum Beispiel eine dicke Linie zur bösen Königin, als eben auch zum Prinz von dem Projekt aus. Wenn es eine durchgezogene, einfache Linie ist, dann ist es einfach eine Bekanntschaftsbeziehung. Also man hat sich irgendwie mal gesehen, man trifft sich regelmäßig, aber es ist keine stärkere, engere Beziehung. Gestrichelt bedeutet, man weiß voneinander, aber sieht sich jetzt eigentlich nicht, hat nur voneinander gehört und dann gibt es hier noch so Pfeile. Die Pfeile deuten auf

Abhängigkeiten: Also der Jäger ist zum Beispiel von der bösen Königin abhängig, weil er für sie arbeitet.

- MB: Okay. Also sage ich mal, Praktikanten sind abhängig von der Schulleitung, würde ich mal sagen. Also machen wir einen Pfeil. So, so rum. (zieht Pfeil von "Schulleitung" zu "Praktikanten") Genau. Und dann gehe ich aber als Person, ne?
- I: Genau, du kannst dich quasi als Person in der Mitte sehen, die das Projekt umsetzen will.
- MB: Naja, ich würde mal sagen, du hast gesagt, je dicker – Also die Beziehung ist gut. Ich bin aber nicht abhängig und sie ist auch nicht abhängig. (zieht Linie von "Schulleitung" zu Feld in der Mitte) Also machen wir keinen Pfeil dran. Also ich bin von ihr ja nicht abhängig. Nur dann in dem Projekt dann schon.
- I: Dann darfst du den Pfeil auch machen.
- MB: Ja?
- I: Mhm.
- MB: Also dann sozusagen hoch zu ihr, ne?
- I: Mhm.
- MB: Gut. (...) Die Klassenleiter werden jetzt (...) ich kenne die auf alle Fälle, (lacht) also machen wir die schon mal dick.
- I: Das ist eine einfache Linie, oder? Das ist keine dicke Linie, oder doch?
- MB: Wie viele Linien kann ich da machen? (lacht)
- I: Du darfst sie so abstufen, wie du willst. Wenn du mir ein bisschen was dazu erzählst, dann –
- MB: Ja. Das ist halt unterschiedlich, ne? Also ich würde sie bei einer normalen Linie lassen. Aber ich, beziehungsweise mein Projekt wäre von denen nicht abhängig. Also deswegen würde ich keinen Pfeil machen. (...) Ja, die kenne ich ein bisschen besser, (zeichnet Linie zu "Frau Schneider" und "Frau Weber") weil ich die jetzt ja auch mit Namen genannt habe. Also die ist sozusagen ein bisschen dicker als die. Naja, mit einem dicken Stift schwierig. (I lacht) (...) Bin ich von denen, sind die von mir, ist mein Projekt [abhängig]? NEE, also das Projekt und ich wären dann schon von ihr abhängig.
- I: Von der Schulleitung.
- MB: Genau.
- I: Aber von den Klassenlehrern an sich nicht, weil sie [die Schulleiterin] würde das planen und genau. Ich würde mir eher dann vielleicht nochmal nachfragen, habt ihr irgendwas gespürt oder ist irgendwas wichtig, aber es ist ja an sich keine Abhängigkeit, es ist ja dann eher eine Zusammenarbeit. Deswegen würde ich es jetzt so machen. Gestrichelt bedeutet?
- I: Man kennt sich, aber man –
- MB: hat noch nichts miteinander zu tun. Okay.
Also müssen wir es auf alle Fälle durchziehen, weil man hat ja schon was zusammen zu tun, na? (zieht durchgezogene Linie zu „Klassenlehrer“) Abhängig wären die, wäre ich (...) an sich. Nee, hängt meine Abhängigkeit nur hier (deutet auf "Schulleitung"). Also so jetzt gefühlt. So, Praktikanten (...) muss ich sagen, habe ich bis jetzt noch nicht überhaupt drüber nachgedacht, dass die ja eigentlich auch für mich eine Möglichkeit wären. Deswegen müsste ich sie durchstricheln. Also, dass ich zwar weiß, dass wir welche haben, aber noch nie so in Verbindung

dann gebracht. (...) Und ich glaube natürlich, wenn das dann laufen würde, das Projekt, dann wären die schon ein Stück weit von mir abhängig, weil ich müsste denen ja erstmal alles erzählen und meine Ideen dahinter, aber das habe ich noch gar nicht jetzt so genutzt. Soll ich da jetzt einen Pfeil machen wegen Abhängigkeit eigentlich nicht, oder? Nee. (...) Muss ich jetzt noch untereinander die auch noch verbinden?

I: Ja, wenn dir was einfällt, dazu gerne.

MB: Ja, an sich könnte – Also, die könnte ich zu allen, ne? (deutet auf „Schulleiterin“) Also, die sind ja an sich, sind die alle von der Schulleitung abhängig, ne? Also, jeder Lehrer.

I: Du kannst auch einfach ein, zwei große Pfeile machen oder so.

MB: So drumherum? Naja, weil durch ist ja doof. Sieht ja jetzt doof aus.

I: Du kannst es auch hier so rumführen.

MB: So rumführen. (zieht Linien zu „Schulleitung“) Sind alle abhängig von ihr, also, alle mit Pfeil dahin und die Fachlehrer natürlich auch und Praktikanten haben wir ja schon.

Ich denke, die meisten [Praktikanten] sind ja bestimmt auch den Fachlehrer zugeordnet. Gehe ich davon aus. Habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Von daher sind die ja – Haben die auf alle Fälle auch eine dolle Bindung oder sollten eine dolle Bindung [zu den Fachlehrern] haben. (zeichnet dicke Linie von Fachlehrern zu Praktikanten) und die sind dann von den Fachlehrern abhängig. Das würde ich jetzt sagen.

I: Perfekt, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum letzten Teil des Interviews, zum letzten großen Teil und zwar hast du die Schulleitung ja auch schon sehr zentral in deine Netzwerkkarte gesetzt und man sieht auch in der Forschung immer wieder, dass Schulleitung wirklich ein zentraler Faktor für Schulentwicklung ist. Deswegen würde mich jetzt nochmal interessieren, würdest du sagen, dass die Schulleitung generell so auf Ideen reagiert, wie du sie jetzt hier eingeordnet hast oder ob das bei dir oder bei deinem Projekt irgendwie besonders ist (...) oder wäre?

MB: Also ich würde sagen generell. Also ich bin (...) war ja erst in einem Dorf hier in der Nähe und wenn man da ausholt, da ist ein Schulleiter, der hat jetzt noch drei Jahre, dann ist er Rentner und der sagt, der will jetzt nichts mehr Neues, der will alles beim Alten lassen. Und da war es wirklich, wirklich schwer, Projekte – zu sagen, ich möchte gerne das Projekt, ich würde gerne die Polizei ins Haus holen, ich würde gerne das und das machen. Es war echt schwer. Da musste man immer den Umweg – Also da hätte ich einen andere Netzwerkkarte, da war es immer der Umweg über den Klassenleiter zum Schulleiter. Das ist halt das Schöne, wo ich dann aus ein bisschen ausschlaggebender Punkt zu sagen, ich wechsele hierher, weil ich spüre, sie will. Vielleicht will sie manchmal zu viel, na? (lacht)

I: Woran äußert sich das?

MB: Ähm (...) na, dass ich glaube, dass ich jede Woche ein Projekt machen könnte. Also geföhlt, also so, dass sie bei ganz vielen, wo ich sage, das lässt sich aber vielleicht schwer umsetzen oder es ist halt schwierig, wenn man von vier Klassen nur drei Klassen in dieses Projekt reinnehmen kann, dass sie sagt, wir machen es trotzdem. Oder dass sie dann spontan reinkommt und sagt, ich habe für morgen

Kinokarten, wer geht da hin. Also das meine ich mit vielleicht zu viel. Also weil sie dann...

Weil sie dann ganz viel auch selber organisiert und selber plant, wo ich sage, da könnte sie bestimmt Vieles abgeben, aber ich glaube, sie ist dann auch so ein Typ, die sagt, wenn ich will, dass es schnell und richtig gemacht wird, dann mache ich es selber. Also weil sie vielleicht auch sieht, ich muss den ja erst mal einarbeiten und es braucht erst mal eine Weile und erst mal, erst mal ist ja mehr Arbeit, jemanden dazu zu holen. Jetzt so ein Gefühl (...) kann ich jetzt noch nicht – Also ich könnte jetzt gar kein Beispiel dazu sagen, aber vielleicht doch – Vertretungsplan könnte man vielleicht doch irgendjemanden aufs Auge drücken, ein bisschen mehr oder vielleicht, dass sie weniger Unterricht macht, (...) aber das weiß ich nicht, ob man, ob sie das muss trotzdem noch Stunden [halten].

I: Welche Auswirkungen hat das auf die Schule und das Kollegium?

MB: Aufs Kollegium...

I: Oder auf die Schule und Schüler, also alles, was dir einfällt?

MB: Ich glaube, die Schüler kriegen es gar nicht so wahr. Also ich habe eher das Gefühl, dass sie manchmal – aber das ist eher in ihren Kämmerchen, also wenn sie, wenn sie rauskommt oder sowas, merkt man ihr das wirklich nicht an, manchmal schon, wenn man wirklich genau guckt, dass sie manchmal ganz schön unter Strom steht. Dass sie manchmal ganz schön vom Unterricht schnell ins Büro runter hetzt, vielleicht da zwei Zettel liegen hat oder noch einen Anruf tätigt und dann zum nächsten Unterricht hetzt. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie ganz viel auf ihrem Schreibtisch liegen hat, was sie abarbeiten muss, aber sie präsentiert das definitiv nicht zu den Schülern. Ich habe immer das Gefühl, die können immer klopfen, die nimmt sich die Zeit oder sagt halt: „Jetzt nicht“ oder „sq“, aber ich glaube „Komm dann“ sagt sie auch nicht. Also ich glaube, die nimmt sich schon in dem Moment die Zeit und lässt dann wieder andere Sachen hinten runterfallen, die jetzt vielleicht ihr dann den Nachmittag kosten, dass ihr dann halt Nachmittag noch sitzt und irgendwelche Vorbereitungen macht oder irgendwelche Pläne schreibt oder dann noch einen Vertretungsplan nochmal macht oder irgendwie. Also, jetzt weiß ich gar nicht mehr die Frage. (lacht)

I: Ob das Auswirkungen auf –

MB: Achso.

I: Auch noch das Kollegium hat oder?

MB: Ich glaube, manche nehmen es auch nicht wahr vom Kollegium, weil ähm (...) gut, dafür bin ich vielleicht auch noch zu kurz [hier], ich habe sie noch nie so richtig meckern gehört oder mal mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ihr müsst das jetzt aber.

Sie versucht es. So eine Mischung zwischen Ironie und Spaß und Ernst, das hat so einen Stil, wo sie das dann schon sagt und die meisten Lehrer das auch machen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da Lehrer gibt, die vielleicht da ein zweites oder ein drittes Mal das brauchen, dass sie das sagt, das zu machen und deswegen, glaube ich, kriegen es die Lehrer auch nicht so wirklich mit.

I: Also würdest du eher sagen, dass es ihr selber schadet, aber – oder schadet in Anführungszeichen?

- MB: Jetzt vielleicht noch nicht, ne? Sie wird sich sicherlich gut in den Wochenenden erholen, das hoffe ich jedenfalls, ne? Das bei ihr auch die Familie in Auftank ist, aber wenn sie dann manchmal erzählt, dass sie da noch zum Training fährt und da noch irgendwo mit in der Gemeinde sitzt, ich glaube, da hat sie auch noch ganz viel. Also ich hoffe, dass sie da noch lange so durchpowert, sehe aber vielleicht die Gefahr, dass es irgendwann mal zu viel wird, weil sie ja wirklich für beide Schulen zuständig ist. Und ja (...) aber ansonsten, so umsetzen von Ideen habe ich noch nie ein „Nein“ von ihr bekommen. Oder sie sagt dann halt, was ansteht, was passiert.
- I: Aber du hast dann auch nicht das Gefühl, dass irgendwas hinten runterfällt?
- MB: Bis jetzt noch nicht. Also jedenfalls ist mir nichts aufgefallen.
- I: Okay, vielen Dank. Ganz zum Schluss möchte ich dich noch so nach deiner alltäglichen persönlichen Motivation fragen.
- MB: Oh, meine alltägliche Motivation. Ich mache den Job irgendwie wahnsinnig gerne, weil man kann es echt nicht beschreiben. JEDER Tag ist anders. Also klar habe ich zwar ein paar Termine, so wie mit dir jetzt – fest, aber wer dann in der Pause plötzlich da ist oder spricht oder wen ich auf dem Flur begegne und sage: „Oh, du siehst aber heute traurig aus“ oder irgendwie, das macht es halt total spannend. Das ist halt nicht so, ich weiß genau heute, DAS, DAS und DAS. Das mache ich wahnsinnig gern und (...) sie geben was zurück, klingt halt auch doof, aber es ist schon spannend, wie man dann diese Entwicklung sieht von den Schülern. Von vielleicht ganz Stillen, ganz Schüchternen, die dann doch sich was trauen und dann kann man so kleine Erfolge weiter feiern. Wie gesagt, das Mädels heute zum Beispiel, die dann sagt: „Ja, das, was wir uns vorgenommen haben, habe ich geschafft. Ich bin mal zu dem Jungen gegangen und habe mit dem gequatscht“. Also wo du dann sagst, das ist doch cool. Und wenn es halt nicht klappt, na, dann gucken wir mal vielleicht nächste Woche. Also so kleine Erfolge, wobei es ist auch ganz selten, dass die halt dann wirklich mal kommen und sich bedanken oder irgendwas. Also das kann man – Also das ist halt nicht so, dass man dann irgendwo – Irgendwie so einen Dank kriegt. Das ist – Wenn alles gut läuft, dann kommen sie nicht. Sie kommen halt nur, wenn es kacke läuft, aber trotzdem macht es irgendwie mega Spaß.
- I: Und hat sich die Motivation irgendwie geändert in deinen Berufsjahren?
- MB: Nee. Also ich weiß nicht, ob ich das noch machen könnte, wenn ich dann an die 60 bin. Jetzt ist es so, dass ich halt wirklich durch mein Kind ja noch relativ nah an den Themen dran bin. (...) Mal gucken, wie es in fünf Jahren (lacht) oder sowas ist, aber sonst hält das schon sehr, sehr jung. (...) Die Themen der Schüler und die bleiben ja auch. Also es bleibt das Thema Freundschaft, das gibt es immer. Wie kann man Freunde? Und Medien wird auch immer bleiben. Von daher, also, nö, die hat sich nicht geändert, die Motivation. Ich bin sehr gerne Schulsozialarbeiter. Ich habe halt auch viele Freiheiten, das muss ich auch sagen. Also ich kann wirklich mich verwirklichen. Ich bin überhaupt nicht der Kreative. Und mache ich halt auch keine kreativen Angebote. Ich habe eine Kollegin, die halt wahnsinnig gerne malt. Die macht halt viel Kreatives mit den Schülern. Bin ich nicht. Und das ist so, (...) deswegen – Ich kriege es halt nicht vorgeschrieben, wie ich es machen muss. Und das ist halt das Schöne daran, nochmal an der Schulleitung. Sie ist halt

nicht meine direkte Vorgesetzte. Sie ist mir halt nicht weisungsberechtigt oder befugt, na? Klar ist es manchmal schwierig, wie heute, wenn sie kommt: „Du musst da rein, weil das ist die fünfte Klasse alleine“. Aber wenn ich jetzt – Ich hatte das ja auch schon mal, da bist du glaube ich reingegangen, wo ich gesagt habe: „Ich habe ein Elterngespräch“. Also das ist dann halt manchmal schwierig. Gerade wenn das so ganz spontan ist. Ansonsten haben wir da einen guten Weg gefunden. Ich schreibe hier immer so für einen Monat (...) gebe ich einen Zettel rein, wenn ich definitiv nicht im Haus bin, dass sie das weiß und wenn ich im Haus bin, klappt das ja zu 90 Prozent. Manchmal muss ich halt sagen, ich habe da schon den Termin. Dann muss die Klasse irgendwie alleine sitzen und dann gucke ich halt mal nur rein.

I: Okay. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?

MB: (...) NÖ. Also wie gesagt, die Schule ist eine sehr, sehr offene zur Schulsozialarbeit. Wie gesagt, ich kenne ja nur, gestern hatte ich wieder ein Treffen mit den anderen Schulsozialarbeitern. Man kennt ja auch andere Schulleiter und andere Sachen, wie das abläuft. In dem Dorf in der Nähe war ich vier Jahre und hatte keinen LernSax-Zugang, keine – Nicht ins Schulportale und das war das Erste, was hier mitgemacht wurde. Also es wirkt hier sehr offen, sehr, wir brauchen dich oder gerade jetzt mit den letzten Vorfällen, wo dann auch mal ein Danke kommt und es ist gut, dass du da warst. Es kommt aber von der Schulleitung. Also von den Lehrern habe ich es noch nie gehört, aber ich bin trotzdem gerne hier.

I: Okay. Vielen, vielen Dank.

MB: Gerne.

4.3.2 Netzwerkkarte

4.4 Thomas Schmidt (Lehrer)

4.4.1 Transkript

I: Gut, jetzt haben wir den organisatorischen Teil geschafft und können zu den spannenden Teil, den Frage kommen. Also wie du ja schon beim Vortrag gehört hast, mir geht es um Schulentwicklung, mir geht es darum, wie Schulen gestaltet werden können, damit Lernen Spaß macht und vor allem erfolgreicher wird. Und deshalb wäre es mir wichtig, dass du mir zu Beginn noch mal sagen könntest, wie deine Bedingungen hier sind, um deinen Schülern eine gute Lernerfahrung zu ermöglichen.

TS: Ja, also hier an der Schule haben wir quasi eine klassische Schule vor sich, wo wir in Unterrichtsräumen ganz normal unterrichten können. Wir haben eigentlich auch für jede Klasse einen Unterrichtsraum, wirklich die Möglichkeit rauszugehen und so haben wir weniger, außer es ist wirklich direkt gebunden an ein äußeres Projekt. In den Räumen ist es unterschiedlich, je nach technischer Ausstattung haben wir hier sieben oder acht Systeme, das hast du ja selber erlebt. Ich habe das Glück dieses Jahr, dass ich in einem Raum dauerhaft bin oder so gut mit allen Klassen fast in dem Raum und daher bin ich da ganz gut drauf eingestellt. Ansonsten kenne ich alle Klassen, die hier sind, seit sie spätestens siebte Klasse sind. Also mir ist kein Schüler unbekannt, dadurch, dass ich jetzt schon länger hier bin. Was meistens hilft, weil man die Geschichten schon ein bisschen kennt, man kennt Geschwisterpaare, man kennt die Klassen aus den Pausenaufsichten, man weiß schon, wie sind so die Dynamiken, wer kann miteinander, wer kann nicht miteinander und so weiter. Also von daher ist es eigentlich so, wenn man sich die Schule vorstellen würde, von außen, so von den Bedingungen her. In meinem Unterricht, in Geschichte, läuft es also relativ normal, ich habe wenig Geschichtsklassen, aber da habe ich normal meine zwei Stunden, was mir vom Lehrplan her zusteht. Also zeitlich ist alles da. In Ethik und im GK NICHT, da habe ich jeweils eine statt zwei Stunden, was sehr leidig ist, das Thema. In Ethik ist es jetzt das sechste Jahr in Folge so, also die jetzigen Zehntklässler kennen Ethik nur als ein Stundenfach, nicht als zwei Stundenfach.

I: Ist das aufgrund des Lehrermangels so?

TS: Ja, hier liegt es am Lehrermangel in der Region, es liegt nicht an unserer Schule, wir haben drei Ethiklehrerinnen und -lehrer, aber in den anderen Schulen ist das nicht so und deswegen waren wir auch schon regelmäßig abgeordnet, also sowohl die Frau Weber, ich, als auch die Frau Schneider haben abgeordnet in den letzten sechs Jahren, an Schulen, die GAR kein Ethiklehrer haben, um das zu kompensieren, war quasi Ethik im gesamten Landkreis, im südlichen Landkreis zumindest gestrichen. Ob es jetzt im nördlichen Landkreis auch ist, das weiß ich nicht, aber zumindest hier. Also das ist zeitlich schlecht, weil dadurch enorm viele Themen runterfallen, (...) weil wir am Anfang dann doch halt Wissenserwerb stellen, damit wir irgendwas haben, was wir irgendwie abprüfen können, also kompetenzorientiertes Unterrichten ist mit einer Stunde (...) QUATSCH. Also das kann man versuchen, aber wird man maximal die Hälfte erreichen, wenn überhaupt, also die, die sowieso für das Thema schon offen sind. Genau, das ist –

Also von der Ausstattung her geht eigentlich alles, von der Schülerschaft her an sich auch, also wir haben eine durchmischte Schülerschaft, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier ein großer Brennpunkt sind, wir haben alles von wirklich sehr – Kindern aus sehr armen Haushalten oder die ständig mit Armut kämpfen, bis hin zu Kindern, die Kinder von lokalen Unternehmern sind, wo ja manchmal fast ein Millionenunternehmen dahinter steht, also das haben wir alles hier und trifft sich hier auch. Also da sind wir so ein bisschen zwischen komplett Land und städtischen Systemen, also wir haben in jeder Klasse ein Landwirtschaftskind zum Beispiel, also garantiert sagt mir irgendjemand, ich will Traktor fahren, das ist ja schön, kann der machen, genau, da ist eigentlich alles da. Also ich finde, das Zeitliche ist derzeit so, dass mit der Stundenkürzung ist es wirklich sehr unangenehm.

I: Und bei den Schüler:innen, du hast es gerade gesagt, ihr habt so eine durchmischte Schüler:innenschaft. Hast du das Gefühl, unterschiedliche Schüler unterschiedlich erreichen zu können oder wie könnt ihr das?

TS: Also jetzt rein wissenstechnisch nicht, da kommt es immer drauf an, manche Kinder sind intrinsisch motiviert, das merkt man, die wollen einen Schulabschluss machen und die wollen den möglichst gut machen, also die streben die 1 oder die 2 und manchen, es ist die 3 und die wissen auch, dass sie die 3 schaffen können, mit denen hat man kein Problem, die – Themenabhängig, das eine Thema interessiert sie mehr, was weiß ich, im Bereich Ethik, das Thema Pubertät interessiert sie mehr, das Thema, Nachdenken über den Tod, betrifft sie jetzt nicht, dann denken sie halt nicht so viel drüber nach oder in Geschichte, alle interessiert das Thema Hitler, aber Weimarer Republik ist so ein bisschen „Ja, ich lerne, aber nicht so“. Das ist sozusagen eigentlich jetzt nicht so das Problem, (...) wir haben in Gemeinschaftskunde manchmal Kinder, als auch in Ethik manchmal Kinder, die wirklich schon in Verdruss gegenüber dem Fach äußern, ohne dass sie das Fach kennen, das kann man bei vielen auflösen, also ich versuche es ja meistens dadurch, dass ich eine persönliche Bindung zu den Kindern eingehe, dass sie dann manchmal, wenn sie eine fürs Thema lernen wollen, für mich lernen wollen, das schafft man bei vielen, aber gerade in Gemeinschaftskunde merkt man schon, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo sehr, sehr viele Vorurteile gegenüber von Politik vorherrschen. Wir haben auch Elternhäuser, die wahrscheinlich, ja die werden es selbst nicht zugeben, aber stramm rechts sind und dadurch die Kinder schon Sachen mitbringen, wo ich mir vor fünf Jahren gesagt habe, na „Auweia, was ist denn das jetzt hier am frühen Morgen“ (lacht), das hat man schon und da wird es dann schwieriger, also die lernen dann schon die Inhalte, die man hat und die verstehen auch ein bisschen was und am Ende fallen sie aber wieder auf diesen politischen Duktus zurück, den sie wahrscheinlich dauerhaft kennen. (...) Ähm, man sieht dieses klassische Kokettieren mit Extremismus, mit Rechtsextremismus, mit Ausländerfeindlichkeit, obwohl sie ja quasi neben jemanden sitzen, der vielleicht aus Kasachstan kommt, aus Polen, aus der Ukraine oder aus Syrien, also die haben in jeder Klasse, haben wir auch Kinder, die aus dem sogenannten DAZ-Bereich kommen, die aber dann schon DAZ-3 sind. Also die haben keinerlei Unterstützungssysteme mehr und machen genau den gleichen Schulabschluss und die sagen auch– Also ich habe einen Schüler, der hat dann

(lacht) quasi über den Schüler gesagt: „Ja der so und so, der ist ein besserer Deutscher als ich“, ja aber am Nachmittag wieder ausländerfeindliche Dinge dann quasi posten, wo man sich denkt, das passt ja gar nicht zusammen, also der mag den, der verbindet das Thema Ausländerfeindlichkeit gar nicht damit, dass da ja jemand sitzt, der ja an sich darunter leiden könnte, das kriegen die ja manchmal noch auf die Kette und das merkt man schon und das merkt man in manchen Klassen stärker und in manchen schwächer und wo man dann auch merkt, manche – Man geht ja dann bloß kurz ran mit 45 Minuten, was geht man da ran, dass man das so ein bisschen aufbricht, damit man mal drüber nachdenkt, aber ich habe gerade den Schüler in der 8. Klasse, der fühlt sich in der Rolle des kleinen Proleten, der hm so ein bisschen auf ausländerfeindlich ist, fühlt er sich wohl, das ist gerade seine Rolle in der Gruppe, das kann ich nicht aufbrechen, also ich kann ihn zum Nachdenken anregen, aber mehr nicht. Genau, ALSO DAS HAT MAN HIER SCHON, wir brauchen uns da nichts vormachen, wenn man sich die Wahlergebnisse im Landkreis anguckt, (lacht etwas resigniert) weiß man bis man ungefähr was man (...) ja auch für Erwachsenenchaft dahintersteht manchmal.

I: Jetzt hast du schon ein bisschen was zur Beziehung zu deinen Schülern gesagt, wie sind so die Bedingungen im Kollegium, mit den Kollegen und der Schulleitung?

TS: Also als ich hier ankam vor sieben Jahren, war das Kollegium deutlich älter, also wir haben seitdem bestimmt sieben oder acht Kolleginnen entlassen, in die Rente und dadurch sind wir automatisch enorm verjüngt. Ich bin an sich ja Gymnasiallehrer ausgebildeter gewesen, dort war das Kollegium was anderes, auch weil ich wahrscheinlich Referendar da war, aber da war so der Austausch im Fach sehr begrenzt. Also da hatte man in jedem Lehrerzimmer, gab es Fehden untereinander (lacht), da gab es irgendjemanden, der sich nicht leiden konnte oder dachte, ich kann es besser als der andere, das spielt hier gar keine Rolle. Also hier ist in keinster Weise irgendwie gegeneinander in irgendeinem Sinne oder der Wettbewerb, wer der bessere Mathelehrer sein soll oder der bessere Geschichtslehrer oder wer das bessere Projekt– Also das gibt es hier nicht, diese Konkurrenz untereinander. Jetzt hier ist eher so diese Stimmung: „Wir sitzen ja alle im gleichen Boot, wir müssen die Arbeit schaffen und wir müssen quasi die Kinder ordentlich ausbildungsfähig bekommen“. Das ist hier doch schon so (...) und das eigentlich durch die Bank durch, also alle die, die schon da waren und auch die, die neu kommen, ziehen da mit. Man kann sich hier auch auf unterschiedliche Leute gut verlassen, man hat so seine Kontaktpunkte, die man braucht, ich hab sowohl in der Technik Leute, die mir helfen, dann Kollegen, wo man sagen kann: „Hey kannst du mir das geben oder kannst du– Willst du was zu dem?“ Also das läuft ja alles quasi mündlich oder mal kurz über einen Zettel und eigentlich ohne Probleme. Mit der Schulleitung: Da muss man sagen, die Schulleiterin, die war früher Kollegin hier, also als ich hier neu war, war sie meine normale Gemeinschaftskunde-Kollegin, die Geschichtskollegin und dann ist sie aufgestiegen zur stellvertretenden Schulleiterin und unsere alte Schulleiterin ist vor drei Jahren in Rente gegangen und da ist sie Schulleiterin geworden. (...) Ähm und also ich fand das prinzipiell gut, ich finde es bis jetzt gut, obwohl ich sagen muss, manchmal sind ein paar Schwächen in der Kommunikation (lacht), aber das

sage ich ihr nur, wenn sie mich fragt, das würde ich ja sonst nicht sagen. Und da (...) also ich habe mit ihr kein Problem, ich verstehe, was sie will, ich weiß, wo sie hinwill und ja, manche Sachen, die unangenehm sind, sind halt einfach unangenehm, weil der Chef es jetzt sozusagen durchsetzen muss und man als sozusagen angestellter Lehrer das halt dann auch machen muss, aber das liegt glaube ich in der Natur der Sache, das hat jetzt nichts mit der Beziehung zu der Schulleitung zu tun. Man merkt natürlich, dass wir nur eine Schulleitung haben und steht ja eigentlich eine stellvertretende Schulleitung zu und der Grundschule hier im Haus steht sowohl eine Schulleiterin als auch eine stellvertretende Schulleitung zu. Das heißt sie übernimmt ja gefühlt vier Positionen in einer, das merkt man natürlich da– Deswegen wird es wahrscheinlich auch manchmal im Kommunikationsweg gespart, weil organisatorisch anderes geklärt werden muss, das ist halt einfach so. Aber so im Kollegium bin ich Grund auf zufrieden, sonst wäre ich glaube ich auch nicht mehr hier, weil ich sozusagen am Anfang, als ich hier ankam, schon den Gedanken hatte, direkt aufs Gymnasium wechseln zu wollen und das hat dann zwei Jahre in Folge nicht geklappt und dann dachte ich mir, nö, jetzt habe ich mich ja eingelebt und jetzt will ich dann eigentlich auch hier bleiben. Also war das Kollegium ja eigentlich ein Fürspruch, warum ich hier geblieben bin.

I: Warum wolltest du erst noch aufs Gymnasium wechseln?

TS: Das lag ein bisschen an dem Kulturschock, wenn man vom Gymnasium an die Oberschule wechselt, weil das Leistungsniveau ein ganz anderes ist. Also ich habe, nachdem ich hier war, sozusagen noch versucht, zum Beispiel in jeder Stunde in den Anforderungsbereich 3 zu kommen und habe mich immer gewundert, warum es nicht klappt und als man sich dann so ein bisschen die (...) den Druck rausgenommen hat, dass man dann nicht unbedingt in den hinkommen muss, lief es besser, weil man die Schüler nicht überfordert hat. Dann natürlich die Schüler, die sind sehr, sehr viel distanzloser und bei Weitem nicht sozial erwünscht manchmal in ihren Dingen. Das mag ich jetzt. Also ich mag das, wenn jemand sozusagen nicht unbedingt sozial erwünscht antwortet. Ich sage jetzt mal, in einem Gymnasium wurde ein Thema Rechtsextremismus behandelt und da tun alle so, als wären sie lieb, fromm und super und am Ende wählen 30% die AfD. Das können die Kinder, weil die clever genug sind zu wissen, im Unterricht sage ich das nicht. Hier die Kinder sind das nicht, die hauen dir das am Kopf und dann kannst du damit arbeiten, das ist wirklich manchmal schöner, weil man damit auch mal was aufdecken kann. (...) Das Distanzlose ist halt wirklich dieses– Manche Kinder kommen ihnen viel zu nah, also die stellen sich wirklich so einen Zentimeter neben ihnen, weil sie sich denken, das ist mir unangenehm, warum machst du das jetzt? Aber die checken das einfach nicht, also für die ist das sozusagen ein normaler Umgang und das war am Anfang schon komisch, auch was hier an Beleidigungen sozusagen von Schülern untereinander fällt, als auch manchmal gegenüber Kollegen, die jetzt nicht im Raum sind, da musste man am Anfang schon schlucken. Ich kam vom Sportgymnasium in einer sächsischen Großstadt, das waren zukünftige Leistungssportler, die waren alle bestrebt, dass sie ja nicht negativ auffallen, weil sie ansonsten rausgehauen werden, das ist ja eine ganz andere Voraussetzung. Genau.

- I: Was glaubst du, was die Schülern hier für Voraussetzungen haben, also was sie dann unterscheidet? Oder was dazu führt, dass sie so agieren?
- TS: Also erstens, weil sie es wahrscheinlich als normal erlebt haben, in ihrem eigenen Leben. Ich glaube jetzt nicht daran, dass Kinder das von alleine machen, sondern dass es sozusagen der normale Umgangston ist, den sie vielleicht hören. Muss nicht in der Familie, kann auch im Freundeskreis sein. (...) Und dass das dann als normal gesehen wird. Na, wenn ich einem Schüler erkläre, dass das Wort “Kanake” nicht zu verwenden ist, weil das halt falsch ist, dann so: “Hä, sagt bei mir jeder”. Ich so: “Hm, das ist ja jetzt erst mal bloß sozusagen kein Argument dafür, sondern es heißt ja bloß, dass du das häufig hörst, deswegen kannst es ja trotzdem falsch sein”. “Oh, stimmt Herr Schmidt”. Das heißt, ich glaube, das ist viel das. Dann hast du manche Dinge, wenn die so hibbelig sind und dann distanzlos, Medienkonsum ist doch bei manchen sehr fragwürdig. Wenn ich höre, dass Fünfklässler nachts um drei ins Bett gehen, also, dass das jetzt auch nicht eine einer ist, sondern viere, weil sie sich am Wochenende zusammen getroffen haben. Also sozusagen, wo dann auch manchmal solche Kontrollinstanzen, was zu Hause liegt, nicht funktioniert, ist ja egal, ob das die Oma kontrolliert oder die Mutti oder der Papa, das ist ja an sich egal. Das ist, glaube ich, das ist manchmal so eine (...) eine der Hauptursachen mit, warum solche Sachen dann sind. Sonst macht halt der Ton, den sie hören, die Musik. (...) Weil ich habe auch Kinder, die das lassen, die wissen ganz genau, bei Herrn Schmidt brauchen wir so einen Anfang und dann las– Also die können sich ja anpassen. Die wissen ja ungefähr, wie es (...) wie man sich anpasst.
- I: Okay, dann kommen wir jetzt so zu dem Teil, wo ich dich gerne noch mal fragen würde, was deiner Meinung nach Lernbedingungen noch besser machen könnte für die Schüler. Also Maßnahmen an Arbeitsbedingungen, an persönlichen Bedingungen, an Ideen, die du hast, damit das Lernen für die Schüler noch besser werden könnte.
- TS: Also als erstes wäre es mehr Zeit, natürlich, wenn man seine Fächer in einem vollen Stundenmaß unterrichten könnte, erreicht man deutlich mehr. (...) Auch so eine Maßnahme, die dann quasi auf den Landtag kam, die falsch ist. Man wollte die politische Bildung stärken, deswegen dürfen Schüler sozusagen ab der siebten, achten Klasse Gemeinschaftskunde haben, aber in der zehnten können sie es abwählen. Das heißt sozusagen, die zwei Stunden, die in der zehnten Klasse waren, sind in die sieben und in die acht gerutscht. Den Lehrplan hat man sich genommen. Der hat eine klassische Dreiteilung. Dann hat man zerschnitten und dann hat man den aufgeteilt. Das ist eine (...) das war eine (...) ist eine Maßnahme, die Augenwischerei ist, weil wir nicht wirklich effektiv mehr Zeit haben. Also mehr Zeit wäre enorm wichtig. Eine Stunde Gemeinschaftskunde in der siebten Klasse oder achten Klasse ist zu wenig. EINDEUTIG, also dann kann man auch die eine in der Siebten weglassen und beide Stunden in der Achten machen, weil man einfach mehr schafft und weil man da mehr Raum hat. Ansonsten von den Begebenheiten direkt: Es ist natürlich schön, wenn man die Klasse nicht mit 28 Kindern voll hat. Also ich habe jetzt eine achte Klasse, die ist reine Realschule, 28 Kinder, da geht's, (...) weil die alle relativ klar das gleiche Ziel haben und in der Klasse auch bloß zwei ausbrechen, dass sie wahrscheinlich

in den Hauptschulgang wechseln müssen. Wenn dort aber zehn ausbrechen und in den Hauptschulgang eigentlich müssten und die Eltern das eventuell durchgedrückt hätten, dass sie weiter in der Realschule bleiben, dann hast du ein Problem, weil du dann das Niveau nicht halten kannst. Das ist so eine zweite Sache bei der Schülerschaft: Wir können Eltern immer nur empfehlen, welcher Bildungsgang sinnvoll wäre. Die Eltern können quasi gefühlt gegen alles vorgehen und das auch verhindern. Das ist an manchen Stellen total wichtig, weil manchmal werden Kinder vielleicht auch falsch eingeschätzt, weil man die Kompetenzen zu Hause und vom Kind falsch einschätzt, aber in der Masse wird unsere Einschätzung wahrscheinlich stimmen. Und deswegen haben wir dann manchmal das Problem, dass Kinder dann doch zwei Jahre, statt einem Jahr scheitern und dann doch den Wechsel antreten und das ist halt sehr leidig. Und EINFACH NUR, weil die Eltern halt denken: "Hauptschule ist blöd". Was ja nicht stimmt, wenn man sich in der Hauptschule ordentlich anstellt und einen qualifizierenden Hauptschulabschluss macht, kann man ja genauso in die Realschule gehen. Und man ist das Jahr älter, man hat das Jahr mehr Zeit. Wir haben auch ganz viele Eltern, die sich zum Beispiel scheuen, eine Klasse zu wiederholen, weil sie denken, das ist schlimm für das Kind. Ich habe mindestens drei, vier Beispiele in den sieben Jahren, die wunderbar funktioniert haben, die diese Zeit brauchten. Das ist manchmal so ein Problem, wo ich mir denke, da fehlt es, dass man als Eltern und Lehrer das wirklich mal ausdiskutieren kann und erklären kann, dass das nichts Schlimmes ist. Also das das jetzt nicht: "OH GOTT, JETZT bin ich gescheitert" ist für das Kind. Wenn sich das für ein Kind so anfühlt, ist alles gut, aber die Erwachsenen sollten das eigentlich verstehen, dass das sozusagen nicht so ist. Und der große dritte Bereich ist jetzt die Technik. Damit habe ich ja sehr viel zu tun in unserem Schulhaus, weil ich die Technik ja verwalte. Es wäre natürlich schön, wenn man irgendwie einheitliche Bedingungen in den Räumen hat, weil von Schuljahr zu Schuljahr stellt man sich um. Bin ich in einem Raum, wo ich Beamer und Tafel habe? Bin ich in einem Raum, wo ich Kreide habe? Bin ich in einem Raum, wo ich auf immer bloß so eine Whiteboard runterziehe und mit dem Beamer was dran projiziere? Das ist halt– An sich ist es Quatsch; es ist zwar schön, dass man unterschiedliche Systeme bedienen kann. Ich kann die auch sicher bedienen, aber wenn manche Kollegen das nicht können und ich dann ständig helfen muss– ist es halt nicht im Sinne der Sache. Also es ist nicht aus Schülersicht geplant, wenn es aus Schülersicht geplant wäre, wäre einfach das wichtig, dass das System einheitlich ist. Das ist vollkommen egal, wie hoch der technische Grad ist. Natürlich muss man ein Video sehen können, das ist schon logisch, aber aus Schülersicht geplant müsste man ja, was weiß ich, jeder Platz müsste ja vor sich zum Beispiel sowas wie ein Abstimmungsgerät haben oder irgendein Gerät, wo jetzt quasi Schüler mit dem Lehrer interagieren können und wir sofort sehen können. Live-Abstimmung oder Live-Gedanken: Na, welcher Gedanke hast du, schreibst du dann auf, siehst du dann vorne. Damit könntest du ja arbeiten. Meine Fächer sind ja gesprächsbasiert. Das heißt, man muss ja irgendwie was ausformulieren, immer. Es muss ja irgendwie sichtbar werden und das würde reichen. Welches technische System wäre vollkommen egal. Das ist auch den Schülern, glaube ich, egal, sondern es geht eher darum, dass

man diesen Austausch hat und diesen Austausch kommt, weil ich ganz häufig Schüler höre: “Oh Mensch Herr Schmidt, bei ihnen reden wir ja über Dinge, über die habe ich noch nie nachgedacht und”, weil sie ja lehrplanbasiert sind, “ist ja total cool, dass man darüber immer reden kann in Schule”. Also den Satz höre ich häufig, wo man sich denkt, da müsste man ja genau diese Kommunikationsform unterstützen. Ich hatte eine Zeit lang unten im Keller Unterricht, da hatte ich das Infokabinett und daneben den Unterrichtsraum und da war häufig auch niemand in dem Jahr, da hatte ich Glück. Ich konnte UNENDLICH oft die Gruppen öffnen. Also ich hatte so einen PC-Raum neben mir, den sie frei nutzen konnten. Ich hatte einen Gang davor, wo sie üben konnten. Niemanden gestört haben, weil es ein Keller war. Ich habe direkt auch einen Ausgang, die hätten auch draußen auf dem Hof üben können. Das sind natürlich idyllische Bedingungen, aber das ist ja schon fast so lernlabormäßig. Ich nehme ja da fast 60 Quadratmeter mit in der Klasse ein. Das geht natürlich jetzt nicht für alle. Das ist logisch. Bei 300 Schülern, das Gebäude wäre ja unendlich groß, aber an sich wäre es schön, wenn man sozusagen auch vom Raum her da die Möglichkeit hätte, dass man das auch effektiv nutzen kann. Ich finde auch dieses Thema mit den Handys bei Schülern so leidig. Wenn man sagt: “Dürft ihr nicht nehmen und so”. Ich verstehe das ja vollkommen, dass Schüler jetzt nicht whatsappen sollten, aber warum gibt es keine technische Möglichkeit, dass sobald das Kind im Raum ist, quasi mobile Daten blockiert sind und wir sie in den Schul-WLAN reinnehmen, was geschützt ist. Punkt aus. Wir haben ein Schulnetzwerk, das tut WhatsApp blockieren. Also das geht rein technisch ja. Dann kann doch einfach das Kind (lacht) in den Raum reinkommen, die mobilen Daten sind sinnlos, weil ein Netzblocker hängt. Und wir können aber interagieren und recherchieren im WLAN. Das müsste eigentlich möglich sein, heutzutage und das ist ja im Privatunternehmen auch möglich, weil dieses komplette verbannen, ist so ein typisches Ding. Es ist später ja auch so. Wie oft war ich schon beim Bäcker oder Fleischer und sehe, dass irgendjemand die Tür weiter hinten steht und aufs Handy guckt. Finde ich unhöflich als Kunde, aber es ist Realität. Das kann man nicht wegnehmen. Ein anderes Ding, das wurde jetzt derzeit besprochen mit dem Unterrichtsbeginn. Wir hatten eine Busreform hier im Kreis. Wir haben vorher 7.35 Uhr angefangen und durch die Busreform war das Problem, da wir viele Kinder nördlich der Stadt kriegen, die müssen mit dem Bus anreisen, hat sich nur angeboten, den Unterrichtsbeginn auf 7.20 Uhr zu legen, weil die halt schon so zeitig da sind, dass wir noch länger warten können oder wir legen den auf 8.20 Uhr (...) von der Busstruktur. Wo ich ja grundsätzlich das Menschenbild hinterfragen würde, warum sich Kinder nach dem Bus richten muss und nicht der Bus nach dem Kind. Also eigentlich wer ist denn hier Dienstleister und wer ist denn hier Kunde, aber naja. Und jetzt mal wieder in der Sprache, ob man es vielleicht auf 8.00 Uhr setzt, die Unterrichtszeit. Und ganz viele Kollegen: “Ah hm. Da ist man so spät raus”. Und ich höre auch ganz viele Kinder: “Ah, ich will ab 13.00 Uhr fertig sein, weil das ist ja meine persönliche Freiheit”. Ich sehe unendlich viele Eltern, die ihre Kinder erst ab 16.00 Uhr betreuen können, wo die Kinder 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr vollkommen frei zu Hause irgendwie laufen und die daddeln, die gehen auch nicht alle zur Oma. Manche hängen draußen rum, wenn sie keinen Schlüssel haben, manche machen irgendwelchen anderen

Quatsch. Also es wäre total sinnvoll, wenn die bis 14.00 Uhr, vielleicht 14.30 Uhr hier gebunden wären. Das würde die Eltern entlasten und wir wissen seit 30 Jahren, dass Kinder früh um 7.00 Uhr wach sind. Also es ist WIEDER nicht aus Schul- aus Kindersicht geplant, sondern es ist daraus geplant, dass sozusagen der Bus halt dann kommt, wenn halt der Bus kommt. Natürlich wäre es für mich angenehm, wenn ich 13.00 Uhr Schluss habe, weil ich dann effektiv 14.30 Uhr raus bin und dann bin ich halt 15.30 Uhr raus, aber darauf kann ich mich einstellen. Und auch ich könnte meine Kinder effektiver wegbringen früh, wenn ich erst 8.00 Uhr hier sein muss und nicht 7.20 Uhr mit drei kleinen Kindern ist ein Kampftag früh und das ist halt so eine Sache. Ich verstehe Kollegen, die sagen, ich will das nicht. (...) Viele davon haben zwar keine kleinen Kinder mehr, die betrifft das nicht mehr so, sondern die stehen eh zeitig auf und fertig. JA, aber manche kommen dann mit der Arbeitsrealität: "Oh, die müssen Handwerker werden und die müssen auch früh arbeiten". Ja, aber der Handwerker muss halt früh nicht theoretisch arbeiten, sondern der Handwerker, der steht auf, der bereitet seine Baustelle vor und dann führt er eine Tätigkeit aus. Das ist körperliche Bewegung und die aktiviert. Hier kommt ein Kind in den Unterrichtsraum und muss dann den Text lesen. Das heißt, das Gehirn muss wach sein. Das ist ein Unterschied. ABER ja- Mal sehen, wie es kommt.

I: Okay, vielen Dank. Glaubst du, du könntest eine dieser Maßnahmen, mit anderen natürlich, umsetzen?

TS: Also das mit den Unterrichtszeiten könnte ich, werde ich wahrscheinlich nicht mehr wollen, weil bisher habe ich eher das Gefühl, 80% sind dagegen. Deswegen würde ich das nicht angehen, weil ich mich nicht auch darauf einstellen kann, zeitiger da zu sein. Das mit der Technik versuche ich schon. Also wir kriegen jetzt ein System, da haben wir in sieben Räumen die gleiche Technik. Grüne Tafeln verschwinden eigentlich, sodass an sich alles gleich basiert ist. Also wir haben immer sozusagen ein computergestütztes Smartboard oder einen computergestützten Beamer. Das heißt, jeder muss mit Technik arbeiten, was schon mal ganz gut ist. Dadurch werden die Kinder auch einfach mit dem mehr vertraut. Und ich denke mal, das ist so das, was ich angehe. Schon, dass ich sage, okay, wir müssen hier eine Einheitlichkeit reinkriegen. Wir müssen auch dem Schulträger gegenüber klarmachen, wir wollen das, wird nicht lange dauern, bis das System kaputt ist. Und dann ist die Frage, was passiert. In den allermeisten Fällen passiert nichts. Also wirklich nichts.

Ja, das ist so mein Thema, weil ich das jetzt auch- Dadurch, dass ich PITKO bin, quasi auf dem Tisch habe.

I: Was ist PITKO?

TS: PITKO heißt- Also ist ein sperriger Begriff für, der der für die Technik zuständig ist. Das heißt pädagogisch-informationstechnischer Koordinator. Das heißt, eigentlich bin ich dafür zuständig, alle Pädagogen sozusagen mit der Technik zu koordinieren. Also wenn jemand ein Problem hat mit Excel, dann sollte ich kommen. Wenn jemand nicht weiß, wie die Tafel angeht oder ausgeht, oder er sie sperrt, das ist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist eigentlich, weder das Inventar zu führen, noch technisch einen Support zu leisten für irgendjemanden, noch das zu bestellen oder so. Wie gesagt, wir haben bloß eine Schulleiterin. Da haben wir

noch einen Informatiklehrer, einen einzigen. Und mich, der jetzt freiwillig gesagt hat, der will was mit Technik machen. Also die drei entscheiden, welche Technik gekauft wird, weil irgendeiner muss es ja entscheiden. Und unsere Chefin hat von Technik jetzt nicht so die Ahnung, das sagt sie auch selber (...). Für sie ist wichtig, dass es läuft. Deswegen wäre das so am ehesten das Thema, was ich angehen würde, dass wir gleiche Bedingungen überall ungefähr haben, damit jeder technisch arbeiten könnte, der möchte, und gleichzeitig auch noch normaler Unterricht möglich ist. Zum Beispiel im Kunstraum ist es halt enorm wichtig, dass wir alles magnetisch haben, weil die Kinder halt auch mal 20 Kinder ihre Bilder präsentieren müssen. Soweit denke ich ja jetzt am Anfang nicht, weil ich ja nie Kunst mehr irgendwie gedanklich hatte. Im Musikraum muss das Ganze kompatibel sein mit unserer Musikanlage, logischerweise hängt dort eine richtige Soundanlage drin. Ist auch irgendwo logisch und da muss das irgendwie miteinander sein. In Chemie ist immer gut, wenn keine Bildschirme da sind, weil Salzsäure halt Salzsäure ist.

I: Okay, dann nehmen wir diese Maßnahme mit in die zweite Runde. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass wir eine Netzwerkkarte erstellen. Ich habe das einmal beispielhaft an dem Beispiel „Schneewittchen will Königin“ werden mitgebracht, aber ich denke, das ist ganz eingängig. Wir machen das Ganze aber Schritt für Schritt. Also ich würde sagen, die Maßnahme wäre jetzt bei dir, einheitliche Systeme schaffen oder ange- adaptierte Tafelsysteme schaffen. Du kannst das auch für dich gleich nochmal formulieren. Und wir fangen erstmal quasi an mit den Personen, die dich unterstützen würden. Also bei Schneewittchen wäre das zum Beispiel der Prinz oder die sieben Zwerge, die sie unterstützen würden, Königin zu werden. Und die kannst du erstmal auf Zettel schreiben. Und die kannst du erstmal einfach hinkleben.

TS: Geht auch mit Namen, ne?

I: Ja.

TS: Logischerweise die Frau Schulz, das ist unsere Schulleiterin. Wenn sie ein Ja sagt, dann ist es ein Ja (schreibt „Frau Schulz“ auf grünen Zettel). Genau, dann der Herr Klein, das ist unser Infollehrer (schreibt „Herr Klein“ auf grünen Zettel). Der war derjenige, der vorher PITKO war und der sozusagen auf sehr viele taube Ohren gestoßen ist bei den Kollegen (lacht), die damals noch älter waren und noch da waren, die hatten eine gute Mehrheit im Kollegium vom Meinungsbild her. Deswegen hat er hat dann irgendwann das nicht mehr machen wollen, sondern sich nur noch um sein Infokabinett gekümmert. Dann, wer mich unterstützen kann ist, das ist ein edv-Mitarbeiter, ist Herr Schaller, der ist neu eingestellt (...) (schreibt „Herr Schaller“ auf grünen Zettel) und der ist ein bisschen jünger und ein bisschen angepasster und ein bisschen mitdenkend.

I: Der arbeitet im Schulamt? Oder wo?

TS: Der arbeitet bei der Stadt. Der ist eingestellt in der Abteilung edv und der ist quasi für die Schulen zuständig. Das sind vier Grundschulen und drei Oberschulen. Und die vorherige Mitarbeiterin, die stand mit uns auf Kriegsfuß, weil die- Ja aus unterschiedlichen Dingen. Und sie fand uns blöd und irgendwann fanden wir sie blöd und dann war das Verhältnis eigentlich dahin, aber die gute Frau hat gekündigt, weil anscheinend nicht bloß wir das Problem sind, sondern auch (...)

sie (lacht). Der ist der Neue (deutet auf „Herr Schaller“). Der ist jung, frisch und macht, so weit er kann, funktioniert auch noch nicht alles, aber ist schon mal besser als die anderen. So habe ich noch jemanden? (...) Ja, das sind so die drei Hauptleute, mit denen ich arbeite.

I: Okay. Dann kommen als nächstes die Personen, die dich quasi behindern würden. In dem Fall Schneewittchen wäre das die böse Königin.

TS: JA, genau. Also grundsätzlich behindert mich die edv der Stadt (lacht), denn sämtliche Wege dauern zu lange (schreibt „edv“ auf roten Zettel). Also egal welcher Weg. (...) Also an zwei Beispielen: Anfang des Jahres haben wir die Lehrertablets eingeführt als Klassenbuch. Also die Lehrer sollten sozusagen mit dem Tablet das Klassenbuch bedienen. Innerhalb der ersten Woche war der Herr Schaller in Urlaub. Wo ich mich schon frage, wieso kann der Hauptverantwortliche der edv für Schulen in der ersten Schulwoche Urlaub haben. Warum kann er denn in den Ferien Urlaub haben? Hätte den auch nicht gestört, der hat noch keine schulpflichtigen Kinder. Sei es so. Wir hatten eine Woche lang kein Internet hier im Haus, weil die Stadt hat den Mobilfunkvertrag gekündigt. Und hatte einen neuen Anbieter und das auch genau zum Schuljahresbeginn. Wo ich mir dachte, warum? SO, DABEI ist aufgefallen, der neue Anbieter, der kam quasi durch das Kabel nicht durch. Also es lag alles an, aber vor unserem Router war ein Stopp, weil man brauchte zwischen dem Router und dem neuen Router einen Verbinder. Diesen gab es nicht. Der musste erst bestellt werden. Die Bestellung hat vier Tage gedauert, eh die war da und zwei Tagen hat es gedauert, ob jemand herausgefunden hat, dass das so ist. Das hat nicht die edv der Stadt herausgekriegt und auch nicht die Firma, die sie gefragt haben. Sondern der Herr Schaller hat dann telefonisch quasi interveniert und war eben hier vor Ort trotz seines Urlaubs und hat das festgestellt. Dann wurde das Gerät bestellt und nach einer Woche hat man dann WLAN. Also habe ich alle Kollegen vertröstet in der ersten Woche, dass wir keinen WLAN haben. Was bedeutet das? Sämtliche Stundenpläne etc. in dem Programm natürlich in der zweiten Woche dann live angepasst werden mussten, weil dann alle Kollegen die Fehler gemerkt haben, die da sind. Dann hatte ich aber schon 26 Stunden voll Unterricht. Genau. Deswegen ist die edv der Stadt dort EINDEUTIG zu nennen. Wen könnte ich denn noch als Gegenspieler nehmen? (...) Naja. (...) Ich nenne es mal unbekannter Ansprechpartner (schreibt „unbekannter“ auf roten Zettel), denn tatsächlich komme ich häufig an Probleme, wo ich mir denke: „Ja jetzt kann ich auch nichts machen, weil ich erstmal überhaupt nicht weiß, wen ich ansprechen soll“. Zum Beispiel die Firma, die uns die Tafeln verkauft hat– Also der Stadt verkauft hat, die habe ich jetzt angeschrieben. Beim ersten Mitarbeiter kam eine E-Mail zurück, der war nicht mehr erreichbar. Da dachte ich mir, na gut, hat vielleicht einen Job gewechselt, ist ja in der freien Wirtschaft möglich. Und der andere hat mir dann nach anderthalb Wochen geantwortet, auf ihre Firmen E-Mail-Adresse haben sie außerdem nie geantwortet, bis heute nicht (lacht) und dann kam dann: „Ja die Firma, bei der sie das gekauft haben, die wurde verkauft an eine andere Firma und die hat jetzt sozusagen das Portfolio und ich werde mich mit der Stadt verständigen, vielleicht können wir ja mal telefonieren“. Ja, jetzt wusste ich nicht. Wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner? Also soll ich ihm jetzt nochmal

schreiben, ja ich würde weiter mit ihm zusammenarbeiten? Oder machen Sie das überhaupt noch? Oder muss ich jetzt mit der Stadt reden und dann sagen: „Achtung, die Firma wurde verkauft“. Wir haben bisher erst drei von sieben Tafeln geliefert gekriegt, werden die anderen vier noch geliefert, oder nicht? Ich weiß ja nicht, was Verkauf einer Firma heißt. Ich bin ja kein Mensch aus seinem Unternehmen. Und ja, deswegen habe ich ihm jetzt geantwortet und gesagt, ja, Sie können mich so und so anrufen und jetzt warte ich wieder ab, bis ich wieder weiß, wer mein Ansprechpartner ist.

Anderes Beispiel, der Herr Klein, der mich ja an sich grundsätzlich unterstützt, sagt mir, ja, im Zimmer eins fällt in der zweiten Reihe in der Mitte der immer ins (Bios?). Gut, jetzt weiß ich, das heißt Betriebssystem und ja: „Müssen wir mal was machen“. Ja, WIE müssen wir mal was machen? Soll ich jetzt dem Herrn Schaller schreiben? Soll ich der edv allgemein schreiben? Soll ich gleich die Fachfirma anrufen? Und das ist halt manchmal so was, wo man sich so denkt, ich bin ja in dem Moment, wo ich angesprochen bin, auch in dem Gedanken, ah, in der 7b mache ich jetzt den Aufstieg Napoleons, da muss ich da und da drauf aufpassen. Dann will ich dem noch mit sagen, es gab jetzt einen Film. Dann kommt jemand: „JA, ich habe das und das Problem“. Ja und das ist halt sozusagen dieser unbekannte Ansprechpartner, den ich dann finden muss. Und eine dritte Sache fällt mir gerade ein: (schreibt „Mädchen-für-alles“ auf roten Zettel) Also bin ich Mädchen für alles? Ich hatte heute ein Problem, das ist klassisch meine Aufgabe. Die Kunstlehrerin Frau Rubin kam zu mir und sagt: „Beamer geht nicht mit Laptop, es zeigt irgendwie das Ding da an“, sind wir hochgegangen, haben wir angemacht. Ja, der Laptop war lange nicht mehr am Netz angeschlossen, weil das ein mobiles Gerät ist. Und da ist keine dauerhafte Stromversorgung. Das heißt, der hat erst mal einen Notstrom von fünf Prozent gezogen und dann hat er sich erst mit dem Beamer verbunden. Das ist ein Problem, das kann ich lösen. Aber es kommen auch Kollegen zu mir: „Ah, guck mal, ich habe hier eine Word-Datei, die tut es nicht richtig drucken. Warum?“, wo ich mir denke, du bist selber ein denkender Mensch, das musst du rausfinden. Also bloß, weil ich viel mit Technik zu tun habe, ist das ja nicht meine Aufgabe. Oder im Zimmer sieben habe ich kein WLAN. Ich so: „Ja, habe ich der Stadt schon geschrieben“. Ich höre dieses: „Im Zimmer sieben habe ich kein WLAN“, aber jetzt das 45. Mal, seit ich gesagt habe: „Ich habe es gemeldet“. Ich hätte am liebsten hier so einen Info-Button, wo da steht, wann ich das gemeldet habe und dann dahinter Antwort, habe ich noch nicht. Das heißt, wenn du die Frage hast, weiß ich noch nicht. Und das ist halt dieses, wo endet meine Aufgabe und wo beginnt sie, ist halt manchmal wirklich so ein bisschen schwierig. Nicht zu vergessen: Ich bekomme zwei Abminderungsstunden dafür. Das heißt, ich habe sozusagen 90 Minuten Arbeitszeit, die ich darauf verwende und das ist jetzt nicht diese klassische reine Arbeitszeit, wie jetzt beginnt der Tag, jetzt laufen meine Unterrichtsstunden, sondern das ist alles, was man so zwischendrin macht. Und das ist halt am Anfang des Jahres das Notenbuch und das Klassenbuch richtig einzurichten, da ist man drei Nachmittage mit jeweils fünf Stunden dabei, damit es dann stimmt und dann wird man am Vormittag schon dreimal noch reingucken. Also das sind ja so Arbeitszeiten, die manchmal so drei Minuten sind. Dann ist man wieder an

seinem, dann ist man wieder drei Minuten da dran, das ist also nicht messbar. Das ist aber so eine Aufgabenfülle, wo man sich mal fragt, wo fängt es denn jetzt an und wo hört es denn jetzt auf? Und man muss sich irgendwie so selber seinen Rahmen stecken. Das kann ich eigentlich, weil meine Kollegen mich, die mich an sich mögen, aber das ist halt wirklich, manchmal fragt man sich schon, also man ist ein bisschen wie im Zirkus.

I: Ja. Okay, danke. Und das Letzte wäre jetzt, gibt es noch irgendwie andere Personen, die wichtig in diesem Wirkungsgefüge sind, wie hier zum Beispiel der Jäger, aber die jetzt weder positiv noch negativ sind?

TS: Also wir haben tatsächlich PITKOS von den anderen Oberschule, von der Parkschule und der Emmy-Noether-Schule und der Caroline-Herschel-Schule. Der an der Emmy-Noether-Schule ist sozusagen, die sind dort doppelt. (schreibt „PITKO andere Oberschulen“ auf gelben Zettel) Mit denen haben wir eigentlich vor drei, vier Jahren viel zu tun gehabt, weil die vorherige edv-Mitarbeiterin hatte die gute Idee, dass man sich trifft regelmäßig und Fragen der Technik bespricht. Dadurch hat man sich kennengelernt und dadurch habe ich zum Beispiel, habe ich das Notenprogramm gefunden. Man hat sich so ein bisschen abgestimmt und da sind auch ein paar junge Leute dabei, die in meinem Alter sind, wo man sagt, okay, mit denen kann man zusammenarbeiten und sich Sachen, die dort gut laufen, übernehmen, Probleme sich gegenseitig fragen, ob man sie löst. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Kontakt, einfach weil wir nicht mehr so diese Plattform haben und selbst die jetzt auch noch aufgebaut haben, aber die waren damals eigentlich wichtig, als ich überhaupt damit angefangen habe. Auch wenn sie jetzt gerade eben nicht so die Rolle spielen. Ich habe es jetzt mal wieder gesehen, bei irgendeiner Weiterbildung sollte ich sagen, wie unsere Erfahrungen sind. Da habe ich auf einmal vor Schulleitungen geredet, was ich auch nicht so richtig wusste, weil die Chefin mich einfach angemeldet hat. Und da habe ich zwei wieder getroffen. Da hat man auch gemerkt, ja, wir haben eigentlich das Gleiche miteinander zu tun, aber wir haben überhaupt nicht den Rahmen, um miteinander jetzt nochmal in Kontakt zu treten, weil, was weiß ich, jemand eher zeitig aufhört oder man nicht die gleichen Stundenpläne hat und jetzt nicht zueinander kommt. Ich könnte das natürlich mit viel persönlichen Engagement wieder höher fahren, aber sehe ich jetzt auch gerade nicht den Druck und die Notwendigkeit. Das wären solche Dritten, die mir helfen. Und jemand anderes, der hilft, also der sozusagen, der wichtig ist, weil er sozusagen am Ende der ist, der ist verbaut, ist der Hausmeister. Der Aufbau läuft zum Glück nicht über mich, sondern das klärt komplett der Hausmeister. (schreibt „Hausmeister“ auf gelben Zettel) Also was wird abgebaut, was wird aufgebaut, das klärt im Raum er. Also ich muss nicht vor der Tafel stehen: „Das wird jetzt abgemacht, die Dübel werden zugemacht und so“, sondern das läuft zum Glück über ihn. Und ich finde, er ist auch innerhalb seiner Aufgabe, wo ich jetzt sagen würde: „Okay, wenn du mir erklärst, das ist deine Aufgabe, finde ich sinnvoll“, der sich kümmert und mich dann nicht dreimal fragt (lacht), sondern der sagt dann: „Okay, machen wir so“. mal so. Und dann steht das so da, wo ich mir dachte, ja, genau so hätte ich auch gedacht. Also das, genau. Ist aber jetzt nicht klassisch bei den Unterstützern zu tun, also ich rede jetzt nicht irgendwie häufig mit ihm deswegen, sondern ich sage dann bloß, okay, wo

fangen– Er fragt mich: „Wo fangen wir an?“ Ich sage, „Zimmer 7 fangen wir an, weil dort gar nichts ist“. Und jetzt steht da eine Tafel. Da waren unten zwei Löcher am Boden, weil ja die alte Tafel im Boden festgemacht war. Ich so: „Ja, die müssten zu sein. Wahrscheinlich, nicht das Kinder da was reinstecken oder hinfallen oder– Jetzt sind die zu“. Schön. (lacht)

I: Sehr gut. Dann bekommst du jetzt auch eine eigene Netzwerkkarte. Ja. In die darfst du in die Mitte nochmal dein Projekt reinschreiben.

TS: Ja. Ich nenne es jetzt mal einheitliche neue Technik. (...) Ich schreibe mal das Wort hin, was überall steht. Digitalisierung. (schreibt Projekt in die Mitte der Netzwerkkarte)

I: Und du stehst jetzt quasi genauso wie Schneewittchen mit ihrem Projekt in der Mitte. Und deine Aufgabe ist es jetzt, die Person entsprechend anzuordnen. Und je näher du eine Person legst, desto mehr ist sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt. Deswegen kann zum Beispiel auch die böse Königin sehr nahe stehen, weil sie das Projekt sehr stark verhindert. Genau und ich würde mich freuen, wenn du das parallel ein bisschen kommentierst, warum du wen wohin klebst. Und die Linien machen wir aber danach. Also erstmal geht es nur um das Kleben.

TS: Ja. Also Hauptansprechpartner für mich im inneren Kreis ist der edv-Mitarbeiter, logischerweise, weil alles, was darüber hinausgeht– Also sobald ich ein Kabel brauche, irgendwas gebaut werden muss, ich irgendeine Idee habe, ich irgendein Passwort brauche, was nicht mir freigeschaltet ist, rede ich mit ihm. Das Äquivalent in unserer Schule ist der Herr Klein: Wir teilen uns auf, wir haben ja nun jetzt unterschiedliche Anmeldeplattformen, wie LernSax, wie Fux-Noten. Dann haben wir Office 365, dass die Schüler ein kostenloses Office-Paket haben. Da stimmen wir uns gefühlt täglich ab. Da muss was neu, da muss was rauf. Genau. Also das ist tägliche Arbeit, deswegen würde ich jetzt mal dir als Unterstützer ganz nahe setzen (klebt „Herrn Klein“ und „Herrn Schaller“ in inneren Kreis). Die Frau Schulz würde ich jetzt– Also ich setze sie jetzt mal in den dritten Ring, weil die Frau Schulz ist nur dann wichtig, wenn ich frage, d– „Wer entscheidet denn das jetzt?“, sagt sie meistens: „Ja, jetzt du, weil ich habe keine Ahnung davon und ich vertraue dir“, aber sonst brauche ich die Frau Schulz eigentlich nicht für die Verwirklichung meiner Aufgaben, weil die Tafeln sind bestellt und jetzt geht sie davon aus, dass ich meinen Job mache, also quasi den anderen helfe, wenn sie mich brauchen und wenn sie eine Frage hat als Lehrerin, kommt sie auch auf mich zu und dann arbeite ich entweder mit Herrn Klein zusammen alleine oder mit Herrn Schaller. Genau. Deswegen ist sie sozusagen, als Grundabsicherung ist sie immer da, bevor ich– Also mittlerweile weiß ich ja, bevor ich bestimmte Dinge entscheide, muss ich sie fragen, aber sie ist jetzt nicht so nah beteiligt.

I: Gab es ja auch mal– Weil du es gerade meinst, gab es da mal irgendwie einen Zwischenfall, wo du was entschieden hast, was du eigentlich mit ihr absprechen hättest?

TS: NEE, NEE, das nicht. Immer, wenn es um Geld geht, ist mir klar, dass die Schulleiterin das entscheiden muss, weil ich darf kein Geld verwalten, das liegt nicht in meiner Aufgabe. Ich hatte es mal bei irgendeinem Fachlehrer-Tadel

herausgeschickt, ohne ihr zu zeigen und das wollte sie gerne haben und da habe ich mir dann gemerkt, okay, Sachen sowas– ALLES, was rausgeht, spricht man mit ihr ab. Sie hat gemerkt, okay, setzt er sofort um und da wir ja eigentlich– Bevor sie Chefin war, hatten wir eigentlich ein eher freundschaftliches Verhältnis. Das ist jetzt durch Chef und Angestellte ein bisschen anders. Einfach, weil man ja auch manchmal Sachen sagen muss, die unangenehmer sind. Genau, da läuft das ab. Also sie hat jetzt so, nicht viel damit zu tun, sie setzt sich jetzt nicht auf dieses Thema drauf, weil sie einfach eine viel zu große Aufgabenfülle hat. Die PITKOS von der Emmy-Noether-Schule und der Caroline-Herschel-Schule, die liegen auch im äußeren Kreis, weil ich mit denen jetzt wirklich gerade wenig zu tun habe (klebt „PITKOS andere Oberschulen“ äußeren Kreis). Mit einem möchte ich eigentlich mal wieder schreiben, auch weil er ein kleines Kind hat und ich mich mal wieder melden müsste, aber ja, das wird frühestens im Sommerferien, das wir uns überhaupt mal wieder hören, wenn überhaupt. Der Hausmeister spielt für mich eigentlich auch bloß im äußeren Kreis eine Rolle (lacht), weil bloß dann, wenn ich sage: „Jetzt muss was gebaut werden“, ist er für mich wichtig (klebt „Hausmeister“ in äußeren Kreis). Genau, ansonsten sind es klassische Hausmeistersachen, die ich ihn frage als Lehrer, das hat nichts mit der Technik zu tun. Genau, und höchstens bei Zerstörungen, wenn er das erst sichert oder so. Aber das ist–

Die edv der Stadt, die ist genauso wie der Mitarbeiter quasi im inneren Kreis (klebt „edv der Stadt“ in inneren Kreis). Also manchmal stört ja auch er mich, aber er stört mich weniger als die anderen. Weil wenn ein Problem ist, was an die edv geht, immer wieder neue Hürden in den letzten drei Jahren kamen, aber ich denke, warum denn überhaupt? Eine Zeit lang war es wichtig, dass man der edv jedes Thema, was man hat, einzeln als E-Mail schickt, weil das quasi ein Ticketsystem ist. Ja, also ein Ticket, Tafel Zimmer 8 und dann – obwohl du drei Probleme hattest – hast du dann geschrieben, Beamer Zimmer 14 und dann hast du noch geschrieben, Laptopwagen, drei Tickets eröffnet. (...) Eine Antwort hast du tatsächlich nicht immer erhalten. Dann wollten sie von mir, dass ich Outlook nehme, anstatt meine E-Mail-Adresse. Ich habe meine E-Mail-Adresse einfach gemacht mit Nachnamen über einen normalen Mailanbieter, wo ich mir dachte, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe vorher die Chefin gefragt: „Kann ich das machen so eine E-Mail?“ Die so: „Ja mach doch, wenn du willst“. War für mich klar, geht. Die so: „Nee, nehmen sie Outlook“. Ich nutze Outlook überhaupt nicht privat und ich nutze das auch auf meinem Laptop. Und ich habe auch nicht damit angefangen. Das heißt, ich habe nur hier, wenn ich in der Schule war, dann auf so etwas reagiert. Da haben sie dann gesagt, das ist zu langsam. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt einrichte und jeden Tag die E-Mails checke, da ist ja meine Arbeitszeit als PITKO nur, dass ich meine E-Mails checke. Also sie wollten sozusagen eingreifen, wie ich meine Arbeit mache, das mag ich an sich gar nicht, wenn mir jemand da eingreift. Außer jetzt die Schulleiterin, wenn sie sagt, das und das musst du jetzt machen in deiner Aufgabe, verstehe ich das schon, aber wenn jemand Fremdes mir erklärt, was jetzt meine Aufgabe ist, da blocke ich meistens ab, weil ich dann sage: „Nee, das ist meine Hoheit“. Genau, das war so eine Sache. Eine andere Sache war, wir hatten, wir haben eine mobile Tafel im Zimmer 12.

Die rollen wir immer in die Aula, wenn Elternabende sind. Da kann man die PowerPoint zeigen und gut. Dann (...) Elternabend, also 0. der Elternabend heißt das, das ist der Elternabend der zukünftigen fünften Klassen. Der ist immer im Juni irgendwann, damit die uns schon mal sehen. Da stehen ja die Klassen auch schon fest und so. 17 Uhr ging der los. Ich habe mit der Chefin alles eingerichtet. PowerPoint lief. Punkt 17 Uhr kam sie nicht mehr ins Internet. Also ihre PowerPoint lief, aber die hatte halt Bezüge immer wieder ins Internet, war tot. Hat sie mir am nächsten Tag berichtet, sie hat mich zum Glück nicht angerufen. Sie so: „Ja, ich musste gestern quasi Freistil schwimmen. Das war–“. Ich rufe die Stadt Zittau an: „Warum?“ „Ja, das ist so, das WLAN schaltet sich 17 Uhr ab.“ Und ich so: „Warum?“, „Na, das haben wir so eingestellt.“ „Aber warum?“ Es wurde jetzt auf 22 Uhr hochgestellt. Dann, wenn noch die Alarmanlage festgeht. Es hat aber die edv der Stadt einfach entschieden, damals. Warum auch immer. Also warum jetzt sozusagen das WLAN aus sein muss, warum das jetzt wichtig ist. Da sind wir ein bisschen (TS atmet laut aus) aneinander geraten am Telefon der Mitarbeiter da. Das ist, glaube ich, der Vorgesetzte vom Herrn Schaller, weil wir hatten einen ähnlichen Fall dann zum Elternsprechtag. Da war das dann noch nicht umgesetzt, glaube ich. Auf jeden Fall hatten wir kein Internet. Wir konnten keine Notenkarten ausdrucken. Ich so: „Ja. Ich habe ihnen ja schon mal gesagt, dass wir WLAN brauchen, nach 16 Uhr, geht hier nicht“, „Ja, wir hatten viel (unv.)“. Ich so: „Ja, aber was soll ich denn jetzt den Eltern sagen, die eine Notenkarte sehen wollen?“ Wir haben online alles da, aber ich muss es ihnen quasi auf meinem privaten Laptop zeigen, weil ich es nicht ausdrucken kann. „Ja, hören Sie mal her, mit wem sie reden“. Da hat er mir kurz erzählt, dass er Mitarbeiter der Stadt ist. Ich habe ihm erklärt, dass ich Mitarbeiter des Freistaates Sachsen bin, aber ich weiß jetzt nicht, warum wir uns unsere Arbeitgeber nennen. Also das ist halt wirklich eine reine Schikane und Behinderung. Ich weiß ja jetzt nicht, wie unwichtig ich in seiner Arbeit bin, aber für mich ist er ein Dienstleister, der Schulträger und es geht ja bloß um das Internet. Und das ist halt manchmal sowas und da gibt es hunderte Geschichten. Ich könnte ein Buch drüber schreiben, die man halt alle jetzt so ein kleines bisschen mitkriegt. Wir waren bei einer Konferenz mit der Stadt, da war jede Schule einzeln, weil sie nicht wollten, dass wir alle beieinander sitzen und die Probleme der anderen mithören. Da war auf einmal die komplette Riege der Schule aufgefahren und ich war mit Herrn Klein, der Frau Schulz und aus der Grundschule, der Frau Weiß, die ist dort PITKO, dort und da haben sie uns gesagt, was sie von uns erwarten, blablabla, also haben uns neue Aufgaben aufgedrückt, wo ich mir so dachte, als ob ich neue Aufgaben von jemandem annehme, der nicht mein Chef ist. Naja, und dann habe ich gefragt, ja wir wollen–

I: Die Konferenz war auch von der Stadt?

TS: Die war von der Stadt, also man wollte so eine Standortbestimmung haben, gefühlt die 800. Standortbestimmung, die wir machen. Wie weit sind wir schon, was wollen wir noch? Und ich musste ja dann für uns reden und da habe ich dann gesagt, wir brauchen für die neuen Tafel, die irgendwann kommen werden, also das war, glaube ich, letzten Mai, jetzt sind die Tafeln ja da, brauchen wir eine Fortbildung. Da kam dann einer von der Stadt, das ist der dritte Mitarbeiter, der hat gesagt: „NEE, NEE, NEE, das ist ihre Aufgabe, weil das ist ja Fortbildung,

Fortbildung ist Aufgabe der Schule, ist nicht Aufgabe des Schulträgers.“ Und da habe ich dann halt so provokant gefragt: „Ja okay, und wie ist es mit der Sekretärin?“ „Hä, wieso mit der Sekretärin?“ „Ja, das ist ihre Mitarbeiterin. Soll ich die jetzt auch fortbilden? Oder bilden Sie die fort?“ „Ja, ja, ja, seien Sie mal nicht so frech“, ich so: „Naja, müssen wir doch mal ehrlicherweise drüber reden, dass unsere Sekretärin, nicht den Anforderungen der Digitalisierung genügt. Das mag an ihrem Alter liegen, das mag auch daran liegen, dass sie ein bisschen Angst hat, aber das ist eigentlich Aufgabe der Stadt.“ Naja, habe ich mir das Verhältnis mit dem nächsten Mitarbeiter dort ein bisschen schwierig gestaltet, obwohl meine Schulleiterin das insgeheim gut fand. Ja, das ist halt wirklich manchmal schwierig. So, dieses Mädchen für alles, das kommt immer darauf an, wie hoch der Stress ist, das würde ich in den zweiten Kreis setzen, (klebt „Mädchen-für-alles“ in zweiten Kreis) weil, wie man es so kennt, häufig fallen Probleme zusammen, also man hat selber Notendruck, will was schaffen, dann kommt, was weiß ich, in meiner Klasse ein Kind, ich bin ja Klassenlehrer, ist unentschuldigt, die Eltern regen sich auf und dann will noch jemand was von mir, wo ich mir so denke, ach Mensch, das kann doch mal jemand selber denken, muss ja nicht ich machen, kann ja immer jemand anderes machen. Das ist nicht immer, das ist manchmal und in manchen Phasen stört es mich auch nicht. Ich habe auch schon Lehrern dabei geholfen, dass sie Steuerung Z drücken und damit alles wieder da war im Laptop. Das ist nicht immer. Unbekannter Ansprechpartner, das ist sozusagen, auch im zweiten Kreis, immer dann, wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, wie jetzt die Fortbildung organisieren für diese Tafeln. Es ist halt nicht einfach, ich schreibe denen, das ist in der Bestellung mit drin, die machen und gut (klebt „unbekannter Ansprechpartner“ in zweiten Kreis). Ich will einen neuen Zugang für Office 365, ich muss anscheinend wieder mit der Stadt reden, damit die noch einen Zugang freilegen, weil wir können die nicht selbst freilegen. Das hat mir zumindest der Herr Klein erklärt. Das habe ich jetzt erfahren. Das heißt, ich muss jetzt der Stadt schreiben, ich brauche auch mal einen Zugang, dann brauche ich Vor- und Nachname und am Ende kommt: „Ja, das hat immer Herr (unv.) gemacht und der ist gerade in Elternzeit“, kommt am Ende wieder. Wo ich mir dann denke, naja, wie soll ich das jemandem erklären? Das wäre so das Gefüge.

I: Okay. Dankeschön. Und als nächstes siehst du hier noch diese Beziehungslinien, du hast ja jetzt auch schon da ein bisschen was erzählt. Es gibt drei unterschiedliche Linienarten, es gibt einmal dicke Beziehungen, das deutet irgendwie auf starke emotionale Beziehungen, also man kennt sich auch ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr privat. Normale Linien sind einfach Bekanntschaftsbeziehungen, also wie zum Beispiel zwischen böse König und Jäger, und gestrichelte Linien sind Beziehungen (...): Man kennt sich nicht wirklich, aber man weiß, dass man quasi existiert. Genau, und dann siehst du hier noch Pfeile, das sind quasi Abhängigkeitspfeile, also der Jäger ist abhängig von der bösen Königin, weil er bei ihr arbeitet.

TS: Ja, gut. Dann, wo fangen wir an? Also dicke Beziehungen sind Striche.

I: Also sehr dicke Linien.

TS: Ja, sehr dicke Linien sind, ja, also die ist tatsächlich mit der Frau Schulz, logischerweise, die mir hier in der Schule gefühlt alles beigebracht hat, die ist

einfach da, die ist auch in dem Themenbereich da, weil ich (...) bin gefühlt auch von ihr abhängig, also, aber da sie zu einem „Ja“ sagt, ist es wiederum, genau. Derzeit ist sozusagen auch die Linie zum Herrn Schaller so, also (...) wir arbeiten gut miteinander, kann ich auch nicht sagen und ich würde sagen, mit dem Herrn Klein und dem Herrn Schaller, das ist so– Wir arbeiten einfach so viel zusammen, dass wir so eine dicke Linie sein müssen (zeichnet Linie zu „Herrn Klein“ und „Herrn Schaller“). Das läuft mal besser, wenn der Herr Klein schlechte Laune hat, zeigt er das eher als ich, aber an sich sind wir voneinander abhängig, wir drei, wenn wir wollen, dass ES LÄUFT.

Gefühlt bin ich von der edv der Stadt abhängig (zeichnet Pfeil von „edv der Stadt“ zum Zentrum).

I: Ne, andersrum.

TS: Also ich bin von denen abhängig. Entschuldigung.

I: Da kannst du jetzt einfach so durchstreichen vielleicht. (I lacht)

TS: Ja, genau, also ich bin von denen abhängig (korrigiert Pfeilrichtung) und der Herr Schaller ist auch von denen abhängig, (zeichnet Pfeil von „Herr Schaller“ zu „edv der Stadt“). Das ist logisch. (...) Unbekannter Ansprechpartner, ja, da muss ich eigentlich die Strichellinie nehmen, ich weiß immer nicht, wer es ist, aber irgendeiner ist es, ich kenne ihn auch eigentlich nicht genau, aber es ist ja jedes Mal jemand anderes, deswegen mache ich jetzt mal Strichellinie, genau (zeichnet gestrichelte Linie zwischen Zentrum und „unbekannter Ansprechpartner“). Leider ist es jetzt auch zu den anderen PITKOS so eine Strichellinie geworden von mir aus. (zeichnet gestrichelte Linie zwischen Zentrum und „andere PITKOS“). Die anderen PITKOS sind aber auch abhängig von der edv, das das weiß ich (lacht und zeichnet Pfeil von „andere PITKOS“ zu „edv der Stadt“). Der Hausmeister ist logischerweise abhängig von der Schulleiterin, als Arbeitgeber (zeichnet Pfeil von „Hausmeister“ zu „Frau Schulz“), der kennt aber die edv, weil der muss dann mit denen arbeiten, aber immer bloß in dem Falle (...) des Falles (zeichnet gestrichelte Linie zwischen „Hausmeister“ und „edv der Stadt“). Bin ich Mädchen für alles, das ist jetzt wieder schwierig zu klassifizieren, das würde ich jetzt mal extra lassen, weil das ja so ein persönliches Problem ist. Jetzt muss ich mal gucken, haben wir noch eine Abhängigkeit? Der Herr Klein ist auch abhängig von der edv, da er das Infokabinett unter sich hat, ist er quasi immer wieder abhängig (lacht) von denjenigen, dass er neue Technik kriegt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das elegant hinkriege (zeichnet Pfeil von „Herr Klein“ zu „edv der Stadt“), weil die Schule selbst kein Geld hat, besitzen wir ja nicht. (...) Jetzt könnte man natürlich noch eine Verbindung von Frau Schulz und der edv ziehen, also auf der einen Seite ist sie abhängig von den, weil sie– Wenn die nicht mit uns kooperieren, dann haben wir ein Problem. Gleichzeitig sind sie auch abhängig von der Frau Schulz, weil sie hat den direkten Kontakt zu den Chefs von denen, das ist so eine Doppelabhängigkeit ein bisschen und da sie auch kommunalpolitisch unterwegs ist, hat sie auch einen direkten Draht zum Oberbürgermeister (...) was gut ist (zeichnet Doppelpfeil von „Frau Schulz“ zu „edv der Stadt“). Das ist so ein kleines bisschen, das hier, das würde ich mal ausklammern (unklar auf was TS deutet).

Das sind so die Sachen, also das wäre so mein Dreieck, mit der Frau Schulz, verstehe ich mich.

TS: Auf neue Ideen reagiert sie eigentlich fast immer, wenn sie den Sinn dahinter erkennt. Also wenn sie sagt, okay, das hat einen Mehrwert für uns, dann würde sie quasi immer sagen, das ist gut und dann würde sie auch einen dazu antreiben, dass man was macht. Häufig passiert es natürlich auch so nach dem Motto, wer eine gute Idee hat, muss sie auch umsetzen. Das scheut manchmal Leute davor, gute Ideen zu haben, weil sie dann wissen, dann müssen sie es machen. Manche hätten auch gerne mal eine gute Idee, müssen sie aber nicht gleich umsetzen, aber unsere Chefin ist doch recht fix, wenn es um Sachen geht. Also organisatorisch ist sie voll fit. Fünffmal besser als ich. Die hat Sachen ran organisiert, wo ich mich immer wieder– Immer wieder frage ich mich, wie schnell sie das KANN. Deswegen ist sie da eigentlich sehr offen, auch gegenüber der Digitalisierung war sie total offen. Der Zustand vorher war ja, dass wir drei Computer hatten im gesamten Schulhaus, über die Noten eingegeben wurden für die gesamte Schule. Und als ich ihr dann erklärt hatte, es gibt ein Programm und dann könnte jeder und vielleicht kriegt man ja mal Geräte, da war sie sofort: „Ja, ja, das klingt super. Also das ist– Ich will mich selbst dort auch nicht mehr hinsetzen.“ Und deswegen ist sie da jetzt, glaube ich, nicht besonders da hinterher, aber sie ist da schon voll dran. Die Besonderheit an der Stelle ist ja, dass ich eine– Also ich bin ja sozusagen eine Stelle, die Abminderung kriegt. Das heißt, dadurch kann sie mir so ein bisschen benefit geben dafür, dass ich das tue. Ich habe mich gleichzeitig auch dafür beworben, Lehrer mit besonderen Aufgaben zu sein, in der Digitalisierung hieß es damals, das hat sie extra ausgeschrieben. Da hieß es mal, dass man mehr Geld bekommen könnte. Also da war sie auch bestrebt, zu sagen, dass ich wirklich den Vorteil davon habe. Ich hätte nämlich von der A13 in die A14 steigen können und das wäre dann quasi so das sichere Signal gewesen. Wenn das passiert, dann bleibe ich die nächsten 25 Jahre hier. Das weiß sie dann auch, weil ich dann ja quasi in eine Besoldungsgruppe komme, die ich sonst nie gekommen wäre. Hat leider nicht geklappt, weil da das Schulamt nicht mitmachen wollte. Die sind da so ein bisschen wie die edv der Stadt (...) eher hinderlich (lacht), aber genau, also ich glaube nicht, dass es was Besonderes ist jetzt hier, sondern sie unterstützt das allgemein. Also wir haben ja auch andere Projekte mit der Klimaschule. Wir hatten mal was mit einem Debattenwettbewerb, wo ein Kollege was gemacht hat. Da hat sie auch die Schüler entschuldigt und gemacht und getan. Die sollten da ruhig hinfahren. Die waren mal in Prag und haben da irgendeine eine mitgemacht. War auch mal ein super Projekt, kann man nicht sagen. Eigentlich, wenn jemand was hat, kommt das immer wieder, dass das gut läuft. Unser Hausaufgabenheft, das wir selbst erstellen, das ist durch die Frau Marešová gekommen. Die kannte das von ihrer alten Schule, da war sie [die Schulleiterin] Feuer und Flamme: „Ja, und dann gibt man Geld aus dem Förderverein dazu und die Schüler bezahlen nur zwei Euro dazu“. Damit sie zumindest ein bisschen was bezahlen und ihnen das wert ist. Das ist sozusagen eigentlich bei fast jedem Thema ist sie da dahinter und versucht eigentlich immer dann, wenn es den Schülern hilft, der Schule hilft, dann ja. Und DAS; WAS GUT LÄUFT, das behalten wir dann bei. Und wenn wir mal merken, wir haben irgendwas, das ist mehr Kampf und Krampf als alles andere,

dann muss man es immer wieder weglassen, weil es dann halt nicht– Anscheinend nicht für die Dauer ist.

- I: Okay. Dankeschön. Jetzt, wir haben die Schulleiterin schon ein paar Mal angesprochen, aber da würde ich gerne noch mal einen Fokus drauf legen, weil die Schulleitung eben auch in der Forschung als so wichtiger Faktor für Schulentwicklung gesehen wird. Du hast sie auch schon hier eingeordnet, du hast auch schon ihre Wichtigkeit herausgestellt. Würdest du sagen, dass die Schulleitung generell so auf Ideen reagiert oder ist das in deinem Fall und bei deinem Projekt anders und besonders?
- I: Du hattest vorhin noch angedeutet, dass es aber trotzdem manchmal mit der Kommunikation schwierig ist? Kannst du das noch kurz ausführen?
- TS: JA, da geht es eher dann so um das klassische Lehrgeschäft. (...) Sie hat ja eine enorme Aufgabenfülle, also wahrscheinlich ist das meine Aufgabenfülle potenziert um zwei oder drei und wenn dann mal was nicht so gut läuft oder sie mehrere Hiobsbotschaften hintereinander hat, kann es durchaus passieren, dass wenn man dann die dritte Hiobsbotschaft ist, so was kommt: „Ja, aber muss das jetzt auch noch sein? Muss ich denn alles alleine machen oder so?“ Das würde ich immer sagen, das sind Aussagen sozusagen– Es ist eine zu hohe Aufgabenfülle und da rutscht sie manchmal ins Persönliche, aber das sind– Wenn ich mich jetzt selber da hineinversetzen würde, ich stelle mir mal vor, ich bin Planer, also ich muss den Stundenplan machen. Das macht sie ja sozusagen. Normalerweise macht das der Stellvertreter. Sie macht das ja. An einem Sonntag kommt per Messenger dann bei ihr um zehn an, dass jemand sagt, ja, ich kann nicht kommen: „Kind ist krank“. Ja, gute Besserung, fertig. Um 18 Uhr kommt der Nächste, der schreibt es aber in die offene Lehrergruppe: „Ah, ich bin krank, ich muss morgen zum Arzt“. Und dahinter kommt noch jemand, der schreibt: „Ja, ich auch“. Das heißt, sie hat quasi eventuell sich 14 Uhr hingesetzt und umgeplant, das geändert. Dann hat sie irgendwann reingeschrieben, ja, neuer Plan für morgen wegen Krankheit. Dann kommen die anderen beiden und sagen, sie sind krank und sie macht das wieder. Das ist natürlich enorm frustrierend. Kann ich verstehen. Und dass dann auch mal jemand was kommunikativ abkriegt. Es sollte nicht passieren, weil ja die Führung von Personal sozusagen beinhaltet, würde ich jetzt meinen zumindest, dass man das weglassen kann, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre mein Sonntag und ich setze mich dann dran und bin fleißig, (...) würde es mir höchstwahrscheinlich auch passieren. Ohne dass ich jetzt– Obwohl ich sehr geschätzt bin im Kollegium, wo ich mir auch denken würde: „Boah, es ist wirklich nervig, sowas“. Und es können ja auch mal andere Dinge sein. Da geht das nicht auf. Dann will der eine Lehrer gerade an dem Tag in den Computerraum und das ist das wichtigste Thema der Welt, dass der dort drin ist, aber genau an dem Tag hat jemand anderes ein Projekt da reingeplant. Schulleitung wusste es, hat das auch in einem Plan eingeplant, aber dann kommen die beiden Kollegen: „Ich muss da rein, aber ich bin da drin“, wo sie dann auch sagt: „Ganz ehrlich, das ist ein Problem, das müsst ihr selbst klären, geht weg“. Ist auch nur die beste Kommunikationsform, aber da sie so viele Aufgaben hat, hat sie manchmal nicht die lange Zeit zur Kommunikation. Das ist halt einfach so. (...) Ich habe gerade Glück, dadurch, dass ich auch GK-Lehrer bin, kriege ich da wahrscheinlich auch aus

Kollegenzusammenhalt weniger ab, einfach, aber es gibt so manche, die das häufiger haben. Wir hatten letztes Jahr eine Stellvertreterin, die quasi, fast ähnlich tickte wie sie, aber die war eine neue Stellvertreterin und die kam mehr noch über den autoritären Stil und das war wirklich unangenehm an vielen Stellen. Ich bin ja auch Personalrat, da habe ich das dann auch gehört, dass das unangenehm war, dieses so von oben herab. Mir ist das weniger passiert und ich fand, das lag auch mehr an der Stellvertreterin. Seit das sozusagen sich aufgedröselt hat, ist sie wieder bisschen– Ist die Kommunikation wieder leichter. Jetzt in meinem Bereich hat mich das nicht so sehr getroffen, ganz einfach, weil ich ja in meinem Bereich hier immer weiterging. Also sie kam nie irgendwie: „Warum geht denn das nicht voran“, oder so, weil sie kennt die edv der Stadt, sie weiß, dass wir kein Geld haben, also sie hat mir jetzt in dem Bereich nie Druck gemacht. Das ist wirklich bloß so eine Lehrersache, wenn du, was weiß ich, wenn du im Januar erst drei Noten hast, „Warum?“ solche Sachen sind das. Das sind eher unterrichts betreffende Sachen, die man dann aushalten muss, weil halt ein Chef und ein Angestellter unterschiedliche Sichtweisen darauf haben.

I: Aber wie würdest du sagen, weil du hattest vorhin auch angedeutet, dass sie erst Kollegen ward und sie erst danach Schulleiterin geworden ist, hat sich das Verhältnis geändert?

TS: Naja, vorher hätte es bestimmt ein freundschaftliches Verhältnis werden können, dass man sich privat trifft und sich gegenseitig zum Wein einlädt oder so. Das ist sozusagen– Ja, finde ich, ist jetzt nicht angepasst, (...) weil das (...) finde es irgendwie komisch. Also an sich ist sie ja 20 Jahre älter, ich bin so alt wie ihre Söhne. Das hätte man noch aufgedröselt gekriegt, aber so dann einen Chef bei sich zu Hause zu haben, der so viele Aufgaben hat, der gefühlt immer arbeitet. Ne, irgendwo endet für mich dann auch die Schule. Also ich hatte einen Kollegen, Sportlehrer, der ist an Rente gegangen, der hat gesagt, immer, das war ein bisschen klischeemäßig: „Wenn die Tür hinter mir zufällt, also die Schultür, dann muss das Grinsen angehen, also dann muss ich mich trotzdem noch glücklich fühlen“. Mache ich auch gerne so im Privaten, dass ich das nicht so mitnehme und sobald ich sie sehe, verbinde ich das so, okay, ich sehe dich jetzt, jetzt ist Arbeit. Und deswegen ist für mich das ein bisschen schwierig. Das geht mit anderen, mit jemanden, der auf der gleichen Ebene ist, leichter. Ganz einfach, ja (..) weil der im gleichen Abhängigkeitsverhältnis steht. So ist ja doch eine gewisse Abhängigkeit da, AUCH wenn sie das nicht ausleben würde, das weiß ich ja auch. Das ist einfach das, wo ich sagen würde, das ist dann halt einfach was anderes. Ich glaube, das ist so dieses typische– Gibt ja dieses Klischee, dass es typischerweise von Führungskräften, dass es einsam macht, wenn das so passiert, aber ja–

I: Würdest du sagen, das trifft so auf sie zu?

TS: Naja, das ist jetzt aber meine einseitige Meinung. Das weiß ich aber nicht, also so genau haben wir darüber nicht geredet, aber dass man so tiefere, privatere Gespräche hat, hat man als Ange– also als Gleiche mehr, aber (...) ob das jetzt so einfach dann bloß Zufall war oder jetzt wirklich damit zusammenhängt, das kann ich nicht sicher sagen. Das ist ja bloß mein Eindruck. Der kann ja auch täuschen. Genau. Deswegen reden wir trotzdem, sie hatte vier Kinder, jetzt noch eins, das noch jünger ist. Deswegen reden wir trotzdem mal über sowas, aber– Sie weiß

auch, was ich noch so machen will und so. Also das hat sie auch im Kopf und sie kennt auch meine Familie. Das ist auch ganz nett, aber ja. MANCHMAL, man hat auch weniger Kontakt einfach miteinander, sonst hat man sich ja gefühlt in der Woche dreimal gesehen, jetzt dadurch, dass sie ihr Büro unten hat, als Chefin, sieht man sich auch weniger. Wenn man sich sieht, dann sieht man sich, weil man was zu tun hat.

I: Danke. Und jetzt zum Abschluss würde ich dich gern noch nach deiner, zum einen nach deiner alltäglichen Motivation für den Beruf fragen, aber auch wie du dazu gekommen bist und ob sich diese Motivation im Laufe deines Lehrer:innendaseins geändert hat.

TS: Ich würde vielleicht mit dem, wie ich gekommen bin, dazu anfangen. Also ich hatte in der zwölften Klasse nicht so richtig Ahnung, was ich machen wollte. Geschichte war mein Lieblingsfach, das wollte ich studieren. Also ich wollte– Das war klar, ich wollte raus von zu Hause, ich komme aus einem Dorf, was von 20 Kilometer weg ist und ich wollte studieren. Und da habe ich dann auch sozusagen dann erst in der Bewerbungsphase gedacht, na gut, man könnte ja auch Lehramt studieren, so ein bisschen Geschichte. Da wurde ich nicht angenommen für GK, da war ich irgendwie vier Plätze zu weit hinten und Losverfahren hat auch nichts gebracht. Und deswegen habe ich Historie quasi studiert und Soziologie und Politikwissenschaft, war dann aber eigentlich schon klar, ich will eigentlich ins Lehramt irgendwie rutschen, weil mit Geschichte verdienst du kein Geld. Museen habe ich dann auch so ein bisschen geguckt, was man da so macht und Archive, das war mir dann zu langweilig, das war mir zu wenig (...) zu WENIG Abwechslung, bin dann quer reingerutscht ins Lehramt und dann wollte ich das eigentlich auch klar verfolgen, da ich BaFöG-abhängig war und meine Eltern kein Geld hatten. Musste ich das dann auch zu Ende machen, weil durch den Wechsel war klar, ich darf nicht nochmal wechseln. Ja, die Fächer waren Geschichte, GK, ich habe die rein nach Interesse gewählt. Ich habe jetzt auch– Damals gab es noch keine Ampel, was wird gebraucht und was wird nicht gebraucht. Das war auch das, was ich mir zugetraut habe. Ich hätte mir noch Geo zugetraut, aber Deutsch, Mathe, das war (...) war jetzt nicht so meins. Englisch oder Naturwissenschaften habe ich mir nicht vorgestellt, dass ich da das Studium schaffe. Ja, dann bin ich dann so da durch. Das ging eigentlich auch recht flott. Die fünf Jahre waren– sechs Jahre waren es ja dann recht schnell vorbei. Das Referendariat war recht hart. Da hat man doch gefühlt doppelt so viel gelernt wie im Studium, was so das Lehrersein angeht. Und da war ich auch erstmal so ein bisschen geplättet von dem, auch so von den Bewertungen dann damals, die dann waren, es waren zweimal eine 3,0, was ich ungerechtfertigt fand. Die Jobsuche war auch recht schwierig, weil es gab keine Stellen für Gymnasiallehramt hier. Ich hatte– Meine Frau war dann schon hier und hatte hier einen Job gefunden. Ich wollte hier irgendwie in der Region an einem Gymnasium arbeiten. Da hieß es, das nächste wäre eins zwei Stunden weg, was ein Lehrer braucht. Das ist jetzt nicht abbildbar und dann stand ein berufliches Gymnasium zur Auswahl. Da wollte ich dann aber nicht– Da hätte ich in Ethik, was mein drittes Fach dann war, das habe ich noch studiert, da war ich noch nicht ausgebildet drin, fertig. Hätte ich nur Friseurinnen (...) nur Friseurinnen-Klassen gehabt, dann noch eine BVJ-Klasse. Da habe ich dann auch

schon rausgehört, das will keiner machen (lacht). Das klang nicht so verlockend und dann sah es fast so aus, als würde ich arbeitslos werden. Und dann vier Tage vorher hat mich mein Referent angerufen und gefragt, ob Oberschule möglich wäre: „Ich habe eine Schulleiterin“. Da habe ich mit der ehemaligen Schulleiterin dann telefoniert. Vier Tage später war ich dann hier, da musste ich dann unterschreiben quasi, dass ich erstmal versichert bin, weil ich hatte noch keinen Arbeitsvertrag. Den hatte ich erst die Woche danach unterschrieben. Also ich musste erstmal hier unterschreiben, dass ich nichts kaputt mache und so. Und dass wenn ich kaputt gehe, ich keine Ansprüche habe. Und damit habe ich dann hier angefangen. Und sie wollte mich für Geschichte und GK haben und hat aber gesagt, sie will mich auch für Ethik haben und erst im zweiten Schuljahr wäre ich in Geschichte eingesetzt werden können, einfach weil es anders nicht geht. Naja und da kam ich dann damals zusammen mit dem Herrn Fischer hierher. Dann war der Kulturschock, na Oberschule, aber an sich, das Lehrersein hat mir schon immer Spaß gemacht. Mit Kindern zusammen zu arbeiten, da vorne quasi in der Präsentierrolle zu sein, mit denen was zu machen. Früher hatte ich ja immer so die Idee, man sieht die Entwicklung der Kinder. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern es ist wirklich, dass man merkt, man ist für die Kinder ein wichtiger Fixpunkt im Leben. Es ist wirklich– Also für viele Schüler ist man einfach ein wichtiger erwachsener Mensch. Manchmal einfach bloß um wie so ein Korrektiv zu sein: „Ich habe das und das, ist das denn so oder so?“ Also dieses so nach dem Motto, die suchen irgendjemanden, der auch erwachsen ist und irgendwie mal was einordnet. Und ansonsten ist man halt derjenige, der den Vormittag gestaltet und wo das eine schöne Atmosphäre ist. Und man gleichzeitig ja logischerweise was lernt. Das sehen sie dann eher, als wenn sie später älter sind, aber das hat man da so gemerkt. Und deswegen habe ich eigentlich jetzt noch die gleiche Motivation wie jetzt. Die ersten zwei Jahre sind immer ein bisschen schwieriger, weil man manche Schüler noch nicht kennt, die aber schon sehr alt sind. Die jetzt sich auch nicht sich auf einen einstellen wollen, aber ich weiß dann in meinem dritten Jahr, da hatte ich dann den Jahrgang, da waren drei Klassen. Da hatte mir der Geschichtskurs, hatte mir eine Radkappe geschenkt, weil an meinem Auto eine Radkappe fehlte. Das war einfach so, das war Zufall. Und das haben die immer gesehen, da haben sie mir eine Radkappe geschenkt, einfach so als Andenken. Und da hat man das als erstes Mal gemerkt, dass man für die so richtig wichtig ist. Das waren leider dann die, die im Corona-Jahr fertig geworden sind, 2020. Da hatten die drei unterschiedliche Feiern, da bin ich damals zu jeder dieser drei Feiern gegangen. Da haben die sich total gefreut und so und manche Schüler sehe ich davon jetzt arbeitend hier in der Stadt, an unterschiedlichen Stellen. Also vor allem die, die im Handel arbeiten. Die auch immer noch fragen: „Oh Herr Schmidt und wie ist so?“. Da hat man schon gemerkt, dass man wichtig ist und das ist jetzt mit den ganzen Klassen, die kamen. Man merkt, man ist angekommen und man ist da. Und mir machen auch alle meine drei Fächer Spaß. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe auch kein Problem damit, wenn mir ein paar Kinder ein bisschen rechts sind, weil ich mir immer denke, es sind auch noch Kinder, die sind auch noch Opfer ihrer eigenen Sozialisation. Da kannst du jetzt auch nicht so viel– Die konnten jetzt nicht dafür, dass sie diese Ideen vorgelebt gekriegt haben und

deswegen bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Und mein Antrieb dafür ist noch der gleiche. Ich habe zum Beispiel noch nie daran gedacht, aufzuhören, Lehrer zu sein, das nicht. Ich habe schon mal gedacht, ins Gymnasium zu gehen, aber als das dann nicht möglich war, haben wir ein drittes Kind gekriegt und damit war klar, dass das quasi jetzt die sichere Arbeitsstelle ist. Und dann bin ich eigentlich so aufgewachsen, wenn man was sicher hat. Und wenn man sich das erarbeitet hat, dann bleibt man erst mal dabei. Meine Chefin weiß auch, dass es in zehn Jahren bestimmt anders aussieht. Dass ich dann vielleicht nochmal woanders hinwill. Eventuell will ich nochmal in die Lehrerausbildungsstätte, die jetzt neu aufmacht. Dabei ist aber halt wieder die Frage, welche zeitlichen Ressourcen bindet das? Weil ich zu Hause– Da meine Frau bis 17 Uhr arbeitet, quasi zwischen 15 und 17 Uhr für die Kinder zuständig bin. Das heißt, ich kann mir das jetzt nicht leisten, jeden Tag bis 17 Uhr zu arbeiten und will ich auch nicht. Ich habe die glückliche Stellung erarbeitet, dass ich meine Kinder nachmittags sehe. Das will ich jetzt auch ausnutzen und deswegen ja. Das wäre so das.

I: Danke. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?

TS: Nö, eigentlich nicht, so zu dem. Ich finde es ganz cool, dass sowas erforscht wird. Ich fand auch deinen Vortrag, den du gemacht hast, gut. Man hat zu ersten Mal, mal wieder gemerkt, was so Vortragsniveau einer Uni ist. Wenn ich so höre, wo du schon überall so warst, hast du da ja einen sehr, sehr weiten Blick. Ich sage jetzt mal, meine Forschungsarbeit in der Masterarbeit war wesentlich beschränkter (lacht) und kleiner angelegt. Deswegen finde ich das ganz gut, wenn sowas mal passiert. Und wenn (...) die Landbevölkerung, auch wenn wir hier studierte Landbevölkerung haben, mal merken, was (...) eigentlich dahinterstehen kann, theoretisch, weil ich glaube, die Hälfte von dem, was du gesagt hast, haben die Leute nicht verstanden oder zum ersten Mal gehört. Da sind ja ganz viele nie in der sozialwissenschaftlichen Fakultät gewesen. Ich saß da so da und dachte mir so „Hmhm“ als ich so Physiklehrerin angeguckt habe „Haha“. Das war jetzt quasi Hochkultur in dem Moment.

I: Okay, vielen Dank.

TS: Nee, kein Problem.

4.4.2 Netzwerkkarte

4.5 Sandra Schulz (Schulleiterin)

4.5.1 Transkript

I: Okay, so, jetzt haben wir den organisatorischen Teil schnell geschafft (SaS lacht) und wir können zu dem inhaltlichen Teil kommen. Genau (...) und ich hatte ja schon erklärt, dass Schulleitung irgendwie ein sehr, sehr zentraler Faktor für Schulentwicklung ist und deshalb würde mich erst mal interessieren, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Schulleiterin zu werden.

SaS: Naja, also erst mal wollte ich schon immer Lehrerin werden, das hat dann auch funktioniert. Dann war ich an einer freien Schule und dort war ich ganz schnell im Schulleitungsteam (...) und war dafür organisatorische Sachen zuständig und Elternarbeit und dann bin ich aus privaten Gründen von der freien Schule in den staatlichen Schuldienst gewechselt, habe dort die Möglichkeit bekommen, nebenberuflich oder berufsbegleitend zu studieren und habe eben immer mit vielen Menschen Kontakt gehabt, die an Weiterentwicklung von Schule interessiert sind. Das war einfach so meine Bubble waren immer Menschen, die Schule entwickeln wollten.

Und ich konnte sowohl in der freien Schule als auch in der staatlichen Schule neue Unterrichtsformen ausprobieren, neue Methoden installieren, das hat alles funktioniert, (...) aber eben immer nur in meinem eigenen Kontext. Dann bin ich zur Evaluation in Sachsen gekommen, da bin ich zwei Tage die Woche durch Sachsen gefahren, in ganz viele verschiedene Schularten, außer berufliche Schulen, die habe ich persönlich nicht beobachtet, war nicht im Portfolio. Und dann habe ich gesehen, welche Spielräume Schulleitungen haben oder eben auch

nicht, da wurde mein Bild so ein bisschen realistischer und dann habe ich immer gedacht, also ich bin nicht so fürs Organisieren, ich bin so für eben (...) pädagogische Ansätze, psychologische Gelingensbedingungen schaffen und wollte eigentlich immer dann gleich Schulleiter werden, hat sich aber einfach von der Stellenausschreibung nicht ergeben. Und dann bin ich stellvertretender Schulleiter geworden und habe da auch jeden Spielraum, den man sich vorstellen kann, eigentlich gehabt. Und habe in dem Zusammenhang bei uns eben die Klimaschule installiert, (...) musste mich dann mit Organisationsfragen beschäftigen. Was nachher, als ich in den Schulleitungen geworden bin, natürlich Gold wert war, dass man einfach die Verwaltungsabläufe nicht super gut kennt, aber eben schon kennt. Also Schulleiter zu werden, ohne den verwaltungstechnischen Hintergrund zu kennen, ist im Prinzip eine Strafe. Also das sollte gar nicht (...) erlaubt sein (...) oder man hat eben den Stellvertreter, der das wirklich tippitoppi alles macht, aber ich war alleine zu der Zeit und das hätte ich niemals, (...) niemals alles geschafft.

Also alle arbeitsvertraglichen Grundlagen, die eine Rolle spielen, verwaltungstechnische Abläufe, aber auch verwaltungsrechtliche Abläufe, das lernt man als Lehrer einfach nirgends. Also ich bin auch auf juristische Module gefahren, da ging es immer nur um Aufsicht, um Klassenfahrten. Das ist aber so ein geringer Bruchteil dessen, was man können muss.

- I: Also was muss man denn können? Und wie ist der zwischen Verwaltung und ...?
- SaS: Das kann ich nicht berechnen mit dem Anteil, aber auf alle Fälle, also ich bin jetzt ja auch wieder mit jungen Schulleiterinnen zusammen, die genau das bestätigen. Also man bekommt seine Urkunde und dann muss man ganz viele Dinge erfüllen, von denen man da in dem Moment gar nichts weiß. Also Abfragen, Unterrichtsausfall, Mehrarbeitsstunden der Kollegen, Prüfungsunterlagen anfordern, (...) Prämien beantragen, (...) Unterrichtsversorgung sicherstellen. Also was jetzt zum Beispiel gerade passiert, dass ich jemanden finde, der eben einspringen kann oder wenn sie da sind und helfen. Also den Blick haben, was brauche ich als nächstes und ganz schnell rechtskonform diese Anträge stellen. Und man bekommt diese Anleitung eben nicht oder jetzt Förderanträge: Also es hat sich gerade das Verfahren geändert, das heißt jetzt (DIGITUV?), alles digitalisiert. Habe ich sehr begrüßt, weil ich gedacht habe, das geht alles schneller. MITNICHTEN. Also man muss so viele Klicks machen und wieder Unterlagen hochladen. Ja, das ist also richtig viel. Und wer zum Beispiel den Computer scheut, der hat gleich gar keine Chance. Also jemand, der sagt, Digitalität mag er nicht, der muss ein super Team haben, die ihm das alles abnehmen.
- I: Und Sie haben gesagt, dass Sie nebenbei erst noch studiert haben. War das schon in Richtung Organisation?
- SaS: Nein, das war Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung. Also ich habe das hier schon unterrichtet. Und ich habe gedacht, naja, dann ist ja ein Studium gut, dann wird man das ja noch vertiefen. Und das war (...) wir haben richtig mit den Studenten an der TU Dresden ganz normal studiert. Also nicht – Ich habe gedacht, man macht jetzt sozusagen den Lehrplan auf und geht die Themen durch, aber wir haben richtig – Es ist ein richtig gutes Studium nochmal gewesen. Allerdings hatte ich zu der Zeit schon drei kleine Kinder. Das war stressig. Also man musste jede

Woche Hausaufgaben da wirklich abgeben. Also viele Texte lesen, Prüfungsleistungen erbringen. Also auch das war vorher nicht klar. Das ist nicht transparent gewesen.

I: Und wie gut vereinbar ist jetzt Ihre momentane Rolle mit Ihrem Privatleben, Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie drei Kinder zu Hause haben.

SaS: Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch eins. Also nach den drei Kindern, die ich damals hatte, haben wir noch mal eins bekommen. Und das ist jetzt – (...) Ja, das ist meine Tochter, die ist mittlerweile in der fünften Klasse und die ist da Kummer gewöhnt, also die ist oft hier mit in der Schule. Also das ist schwer zu händeln, aber es ist zu händeln.

I: Und dann haben Sie ja gerade schon angesprochen, dass es Handlungsspielräume gibt, aber eben auch Beschränkungen und deshalb würde mich interessieren, welche, wie groß oder wie klein Ihre Handlungsspielräume sind, um Schüler:innen an dieser Schule eine gute Lernerfahrung zu ermöglichen.

SaS: Also wir müssen uns an das Sächsische Schulgesetz halten, was aber meinen Intentionen entspricht. Da ist zum Beispiel BNE als Anforderung drin, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ja nun wirklich angesagt und das habe ich schon vorher gemacht, als man das noch nicht hat, wobei mein Fokus eher auf Demokratieerziehung lag, als auf Umweltschutz, aber das ist meiner Meinung nach fast nicht mehr nicht vereinbar. Also man muss das zusammen denken. (...) Ja, was kann ich noch?(...) Also ich muss mich an das Schulgesetz halten. Dann gibt es eine Schulordnung für Oberschulen und dann gibt es diverse Verwaltungsvorschriften, die aber eben auch einen sicheren Rahmen bieten. Was kann hier für ein Abschluss erlangt werden? Die Frage ist eben, in der Gruppenbildung hat man keinen Spielraum. Man muss die Klassen voll machen, (...) auch wenn man sagt, eigentlich wäre 25 eine bessere Größe. Man muss die voll machen. Man muss die Kinder mit verschiedenen Förderschwerpunkten nehmen, auch wenn man hier keine Förderung anbieten kann. Das ist also sozusagen ein ständiges Aushandeln, auch mit den Kollegen. Was könnt ihr noch leisten? Beziehungsweise welche Fortbildung braucht ihr? Also im Moment brauchen die Kollegen eine Fortbildung zur KI, in all ihren Facetten. Da bin ich dran und schicke ihnen solche Angebote auch weiter. Man muss dazu wissen, wo das Geld herkommt. Da bin auch – Da habe ich mich auch selbst fortgebildet, was man da für Möglichkeiten hat. Die sind sehr umfangreich, also jetzt ist Geld da, aber man muss jetzt wieder Empfehlungen haben, wer ist denn jetzt wirklich gut als Fortbildner? Ansonsten versuche ich einfach über das ständige im Gespräch bleiben, mit Schülern und Lehrern und Eltern, naja (...) Schraubstellen zu finden, wo man noch etwas verbessern kann. Und ich denke an allererster Stelle braucht man da eben WIRKLICH eine Kommunikation, eine transparente.

I: Und wie schaffen Sie diese transparente Kommunikation?

SaS: Also sobald Eltern sich an mich wenden, nehme ich diese Fragen ernst. Ich schicke die nie weg. Ich schicke überhaupt niemanden weg. Irgendwie nehme ich mir immer Zeit, mit den Menschen zu reden (...) und leite daraus auch immer Handlungsschritte ab. Also jetzt haben wir zum Beispiel Absentismus ganz stark ausgebreitet, überall in der Gesellschaft, dass die jungen Leute ungern in die Schule kommen. Also muss man noch (...), zusammen mit der Schulsozialarbeit

rauskriegen, warum ist das so? Und was können wir für dich tun, das es die – Was brauchst du, damit du herkommen kannst?

Also welche – Ihr habt Ängste, ja das ist richtig, (...) aber an welcher Stelle können wir euch die nehmen? Solche Sachen. Dann versuche ich über LernSax und die Homepage ein Bild abzugeben, was wir hier so machen. Das ist eigentlich nicht Werbung für neue Schüler, sondern einfach, dass jemand, der uns kennenlernen will, sich mal ein Bild verschaffen kann.

I: Und was sind so aktuelle Maßnahmen und Ziele jetzt konkret, um diesen neuen Lernort zu schaffen?

SaS: Also ich bin mit dem Kreiselternrat mit im Gespräch, mit dieser neuen Variante, dass man schaut, dass Studenten aus der nächsten Universitätsstadt, gleich ab dem ersten Semester Praktika hier ableisten können, dass wir den Praxistag einführen, aber das kann ich nicht ALLEINE machen. Also da habe ich gesagt, da brauchen wir von außen die Hilfe. Wir brauchen die stabilen Verbindungen zu den Betrieben. Wir brauchen Varianten, wenn Kinder da nicht hingehen, wenn das in den Betrieben nicht klappt und wir brauchen die Studenten, die tatsächlich auf Woche für Woche kommen. Also die sollen ja keinen Unterricht übernehmen, sondern eben mal eine Leseförderung machen oder eine Begleitung irgendwo hin. Und im ersten Jahr brauchen wir wieder Mentoren für diese Erstsemester sozusagen und wenn die dann aber im zweiten Semester sind, beziehungsweise im dritten, sollen dann wieder Erstsemester kommen, die diese hier dann (...) als Peergroup sozusagen angeleitet werden. Da versuche ich mich jetzt mit einzubringen, dass das funktioniert. Und ansonsten lasse ich praktisch jeden außerschulischen Akteur erstmal zu Wort kommen und gucke, wer hier reinpasst oder nicht.

I: Und wonach entscheiden Sie, ob die Person hier reinpasst oder nicht?

SaS: Nach dem Angebot und ob wir zum Beispiel schon übertherapiert sind. (...) Wir haben ja jetzt nochmal ein Angebot gestern bekommen für Prävention im Drogen[bereich], aber da haben wir gerade noch eine ganz große Reihe, ganze Tage, haben wir dazu verwendet. Jetzt habe ich die Polizei halt nochmal ins Boot geholt, weil die das gerne wollten, aber eigentlich, sage ich, ist das Thema dieses Jahr ausreichend stark beleuchtet worden. Also wir machen jetzt sozusagen ein Präventionskonzept, wo wir sagen, welche Themen müssen denn präventiv bearbeitet werden und welche Klasse ist wann dran. Das haben wir schon mal angefangen, aber dann ist eben Corona dazwischengekommen und dann war alles durcheinander, aber das will ich trotzdem wieder auf feste Fü– wirklich auf planerisch feste Füße stellen, dass also eine 8. Klasse genau weiß, dieses Jahr ist zum Beispiel die Geschichte mit den Drogen dran.

I: Und haben Sie das Gefühl, dass Lehrplaninhalte dann manchmal zu kurz kommen, wenn so außerschulische ...

SaS: Also man muss wissen, dass der Lehrplan für 25 Wochen in allen Fächern gestrickt ist und dass wir eigentlich 39 Schulwochen haben. Dieses Jahr sind es ein bisschen weniger, aber eigentlich hatten wir 39 Schulwochen und für 25 Wochen ist der Lehrplan sehr gut gefüllt. Jetzt sehen aber die Kollegen natürlich, dass die Kinder immer mehr Übungs- und Lernzeit brauchen, die eben aus welchen Gründen auch immer nicht in der Häuslichkeit stattfinden. Also eine Malfolge wird einfach nicht

mehr zu Hause gelernt. Gedichte werden nicht mehr auswendig gelernt. Geschrieben wird nicht mehr, gelesen wird nicht mehr. Also jetzt wollen die Kollegen trotzdem das hohe Niveau halten und sagen – Fachlich hohe Niveau und sagen, dann müssen wir eben noch mehr üben, wir brauchen jede Stunde. Ich sehe es anders, wenn der Kollege krank ist oder auf Fortbildung oder auf Klassenfahrt fällt sein Unterricht auch aus und da ist es dann auch egal. Da spielt das dann auf einmal gar keine Rolle mehr, na? Wo man sich vorher wehrt: „NE, noch ein Projekt will ich nicht“, dass man aber jetzt schon das vierte Mal dieses Jahr weg ist, aus privaten Gründen, das ist dann nicht mehr wichtig. Ich sage aber, alles was wir mit außerschulischen Partnern machen, an außerunterrichtlichen Formen, bindet die Kinder an die Schule, bindet sie an ihre Klasse, gibt ihnen auch Lebensfreude, gibt ihnen auch Sicherheit und Stabilität.

I: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Schüler:innen keine Gedichte mehr auswendig lernen oder Ähnliches oder nicht mehr so viel Häusliches machen. Was glauben Sie, woran das liegt? Und könnte das irgendwie durch diese außerunterrichtlichen Angebote aufgefangen werden?

SaS: Naja, viel ist, dass Eltern sagen, was musst du denn so ein Mist lernen. Und dann habe ich natürlich erst recht, keine Lust mich anzustrengen und ein Gedicht auswendig zu lernen. Da kann ich eine ganz lange Liste von Gründen nennen, warum wir das trotzdem nach wie vor einfordern. Wenn die Mutti oder die Oma sagt, das ist MIST, dann brauche ich es ja nicht machen. (...) Dann wird sich ausgerechnet, was brauche ich, um ins neue Schuljahr zu kommen. Ich kann mir so und so viel Sechsen leisten. Und Eltern unterstützen meiner Meinung nach VIEL zu wenig Schule. Also, es wird VIEL zu sehr hinterfragt, ob das sinnvoll ist, was wir machen. Anstatt zu überlegen, wie kann ich mein Kind inhaltlich unterstützen. Und dann sind die Ablenkungen einfach so vielfach. Also wissen wir ja selbst alle, wer ein Smartphone benutzt, wenn ich einmal anfangen, in den Filmchen zu scrollen, dann ist die Stunde weg und das ist ja bei Kindern natürlich viel stärker ausgeprägt, weil die ja diesen Mechanismus noch nicht haben, dass man auch mal aufhört. Und (...) ich sehe VIELE Eltern, die hier mit mir 20 Minuten diskutieren, warum eine Hausaufgabe sein muss. Wo ich sage, in der Zeit hättet ihr die doch auch mit eurem Kind erledigt, aber da ist eben natürlich die Auseinandersetzung– Naja die Auseinandersetzung mit dem Kind kann SCHWIERIG sein. Ich muss mir Zeit nehmen, exklusive Zeit. Ich kann nicht selber am Handy daddeln (...) und Eltern haben auch ein Konglomerat an Problemen, (beziehen?) immer – Ständig wechselnde Partnerwahlen. Also (...) und das erleben Kinder AUCH, diese Instabilität der Beziehung. Da gibt es viele Gründe, warum Kinder keine Hausaufgaben machen. Meiner Meinung nach DEFINITIV nicht, dass es so viele sind und die zu schwer sind. Das beobachte ich auch bei den Kollegen nicht. Es gibt manchmal schlecht gestellte Hausaufgaben, keine Frage, wo man jetzt sagt, da wissen sie jetzt nicht, was sie machen sollen oder es ist zu viel oder die Eltern müssen da helfen, aber die Mehrheit der Hausaufgaben sind ganz normal: „Lernt die fünf Vokabeln bis morgen“, „Lernt die zehn unregelmäßigen Verben“ und man weiß, dass es nicht passieren wird.

I: Und ist dieses Hinterfragen – Nehmen Sie das anders an der Oberschule hier wahr, als an anderen Schulen, die Sie gesehen haben?

- SaS: NEIN. Also wenn es diese Superschule gäbe, wäre ich dort Lehrer und meine Kinder wären auch auf diese Superschule gegangen. Und deshalb bin ich mir ganz sicher, dass es weder eine freie Schule leisten kann noch irgendeine staatliche, weil wir sind alle Teil der Gesellschaft und wenn in der Gesellschaft nicht mehr angesagt ist, sich in Mathe anzustrengen, dann wird das auch nicht passieren.
- I: Sie haben jetzt schon einige Maßnahmen angesprochen. Wir können uns im Verlauf des Interviews jetzt mit einer Maßnahme spezifischer beschäftigen und da auch mal schauen, wie ist das Netzwerk da? Welche würden Sie wählen und warum?
- SaS: Weiß ich gar nicht. Das ist zum Beispiel so eine Sache, ich tanze auch so wahnsinnig vielen Hochzeiten, die sind mir alle gleich wichtig. Also ich habe zum Beispiel geschafft, Lehrer mit besonderen Aufgaben zu installieren und da ist zum Beispiel Demokratieerziehung dabei. Aber der Kollege – Die Kollegin, die das geworden ist, macht ganz viele andere Sachen und Demokratieerziehung macht eigentlich der Lehrer mit besonderen Aufgaben Digitalisierung. Und der Lehrer mit besonderen Aufgaben Klimaschule macht auch Demokratieerziehung, macht aber auch Klimaschule ganz viel. Diese Klimaschule ist mir inhaltlich gar nicht so wichtig, weil wir das in allen Lehrplänen mittlerweile finden, weil das in der Gesellschaft angekommen ist, aber das ist noch mal so ein Kleber. Das ist zwar blöd, Klima – Kleber Haha (beide lachen), aber das ist so ein Kleber, weil da machen wir was zusammen, klassenübergreifend. Und da sehen wir Bäume wachsen auf der Streuobstwiese und da sehen wir jetzt unsere Frühblüher vorm Haus. Und das haben WIR gemacht, das haben die KINDER gemacht und das ist so eine Geschichte mit der Selbstwirksamkeit. Dann durften wir mal Ideen für unseren Schulhof – Also hatten wir keine 24 Stunden Zeit, die zusammenzusuchen, und da sind aber die Kinder auf den Hof gesprungen und haben ihre Ideen – „Ah ja das und und hier das“. Wo ich sage, immer wenn man Kinder beteiligen kann, dann hat das für die einen Mehrwert. Nicht die Sache an sich, die auch, aber ich habe wieder was gelernt, ich kann was, ich kann meine Meinung sagen und die wird auch aufgegriffen. Vielleicht so: Ich möchte gerne, dass die Kinder selbstbewusst und selbstständig aus der Schule gehen, aber trotzdem respektvoll im Umgang mit anderen sind. Also dass man schon seine eigenen Interessen wahrnimmt und durchsetzt, aber trotzdem die Mitmenschen links und rechts auch beachten kann.
- I: Ja, schön. Also nehmen wir die Klimaschule?
- SaS: Hm.
- I: Perfekt. Dann bilden wir diese Netzwerkkarte, davon habe ich ja schon gesprochen. Und für dieses Klimaschulprojekt, ich meine, das läuft ja jetzt auch gerade, aber wird ja eigentlich auch fortwährend weiterentwickelt. Dafür wollen wir diese Netzwerkkarte anfertigen. Ich habe dieses Beispiel „Schneewittchen will Königin werden“ mitgebracht. Und man sieht hier ganz gut (deutet auf Netzwerkkarte) – Wir machen das Schritt für Schritt, aber dass die grünen Personen, das sind diejenigen, die Schneewittchen bei diesem Projekt unterstützen wollen. Und das wäre so ein bisschen der erste Schritt. Also zu schauen, wer unterstützt sie in diesem Vorhaben Klimaschule und wer ist daran beteiligt.

- SaS: Also wir haben den Herrn Fischer, der übernimmt das ganz gut. Also Herr Fischer und andere Kollegen, aber der ist praktisch der Hauptakteur (schreibt „Herr Fischer“ auf grünen Zettel) und das MUSS auch so SEIN. Also es war ja erst Frau Wolf, die ist dann weggegangen – (...) Also erst war ich das (...) natürlich, dann habe ich es auf die Frau Wolf übergeben und die hat ganz viel damit gemacht. Also hat das unwahrscheinlich ausgebaut und hat eben Herrn Fischer und noch andere Kollegen ins Boot geholt. Und er ist am Ende verblieben, als der mit der stärksten Ausdauer. Und das auch inhaltlich gut. Dann haben wir ihn in so eine Gruppe geschickt, wo ein Lehrer dabei sein sollte. Da hat er sich auch sehr gut eingebracht, aber da war eben für mich wieder das Problem, die haben gesagt, man trifft sich viermal im Jahr. Ich habe gesagt, okay, kannst du machen. Dafür brauchst du die Stunden nicht halten, aber es war dann aber achtmal oder so. Das versteht dann ein Ministerium nicht, dass mir aber der Kollege dann fehlt. Und ich kann ja die Stunden nicht immer ersetzen, muss ja jemand anderes dafür mehr arbeiten. (SaS ergänzt „andere Lehrer“ auf grünen Zettel, auf dem bereits „Herr Fischer“ steht)
- I: Wir können auch eigene Zettel für die anderen Lehrer machen?
- SaS: Naja, die anderen sind nicht so konsistent, würde ich sagen. Also zum Beispiel Frau Marešová und Frau Nováková machen mit, aber eben nur ganz begrenzt, ne? Frau Marešová macht eben zum Beispiel unser Hausaufgabenheft, was wir über die Klimaschule mitfinanzieren, aber das wollte ich schon immer haben. Ich wollte schon immer dieses Hausaufgabenheft, das Hauseigene. Und hatte das also schon – Schon seit 20 Jahren finde ich die Idee gut. Und jetzt kam Frau Nováková, Frau Marešová um die Ecke und hat gesagt, na ich kümmerge mich drum. Und haben wir jetzt bestimmt schon das dritte oder vierte Jahr. Eltern sprechen uns tatsächlich darauf an (schreibt „Eltern „auf grünen Zettel). Und ich will zum Beispiel das weiterentwickeln, dass es auch die Grundschule mal wird und auch da habe ich bis jetzt nur offene Türen eingerannt. Ich habe das bis jetzt nicht geschafft (...) mich an den Schriftkram zu setzen.
- Also man muss das richtig beantragen. Das ist sicher kein Hexenwerk, aber ich bräuchte mal 2-3 Stunden zusammenhängend, um mich darum zu kümmern.
- I: Wie gut ist insgesamt die Verbindung zwischen Grundschule und Oberschule?
- SaS: Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Also ich habe mehrere Veranstaltungen jetzt zusammengeplant. Da kommen die Leute schon zusammen. Die Sportlehrer aus der Grundschule hatten uns jetzt geholfen beim Skilager. Also da entwickeln sich so zarte Bande. Im Bereich Digitalisierung arbeiten wir schon immer zusammen. Also wenn man sich helfen kann, hilft man sich, aber ansonsten wird es schon noch als getrennte Organismen wahrgenommen.
- (...) So von der LaSuB, die unterstützen uns auch. Da gibt es ja Aufgaben, also Querschnittsaufgaben und die Kollegin, die das jetzt gerade macht, mit denen war ich mal in Graz (schreibt „LaSuB Frau Skomski“ auf grünen Zettel). Und da habe ich das ganze System besser verstanden. Und die hilft uns auch immer, indem sie uns Sachen zuschickt und so.
- I: War das in Graz bei der Weiterbildung?
- SaS: Ne, das war auch wieder witzig – Also, wir sind die Erasmus-Plus-Schule. Also das ist so eine Angewohnheit. Ich dachte, das machen alle so, aber da scheint eine Besonderheit bei mir zu sein, dass ich ja praktisch überall mitmache, wo andere

das wegeklicken und wo ich sage „Ach wir probieren es erstmal“. Und manchmal passiert da noch nichts. Und manchmal kommt man tatsächlich in Prozesse rein, die man so nicht gehabt hätte. Und Erasmus-Plus, da kann man sozusagen Weiterbildungen im europäischen Ausland machen und die hat mich aber direkt angeschrieben, sie würden sich mit Klimaschulen in Österreich treffen, ob ich da mitfahren will. Das war ganz kurzfristig. Also zwei Wochen bevor es losging sozusagen. Und naja, da habe ich dann alles in Bewegung gesetzt. Also Anträge gestellt, dass ich überhaupt weg darf und dies, das jenes, Fahrkarte gebucht, Hotel ausgesucht. Und dann stellte sich dort raus, da war noch (...) jemand, der das macht wie WIR, aber von einem Dresdner Gymnasium. Das war kein Schulleiter, sondern so ein Fachleiter. Und dann die Verantwortliche für die Erasmus-Plus überhaupt in Sachsen verantwortet und eben Frau Skomski als Zuständige für die Klimaschulen. Ich konnte mir jetzt von den Klimaschule in Österreich nicht so viel abgucken, aber ich habe eben bei dieser Geschichte die Struktur verstanden. Wer hier wen, warum, wie unterstützt.

I: Für die Klimaschulen?

SaS: Und das war schon mal ganz gut. Und was man eben von diesen Institutionen erwarten kann.

I: Weitere Unterstützer? Sonst gehen wir weiter.

SaS: Ne genau, können wir weitergehen.

I: Gibt es quasi Verhinderer? Also so wie die Böse Königin im Fall „Schneewittchen will Königin werden“, Menschen oder vielleicht auch Strukturen, die Sie daran hindern, diese Klimaschule umzusetzen.

SaS: Ja, Zeit ist das Problem. (Schreibt „Zeit“ auf roten Zettel) Dass ich mich praktisch mit diesen Sachen gar nicht intensiv befassen kann. Also ich muss (...) andere Leute haben, ich BRAUCHE Unterstützer. (...) Damit sozusagen (...) das alles – Also ich hatte die Idee mit der Frühblüherwiese, aber jetzt habe ich keine Zeit sozusagen die Kinder mit Frühblühern zu versorgen und Pflanzgeräten. Da hatte dann Frau –, also die Schulassistentin da eben mitgemacht. Die hat gesagt: „Da kümmerge ich mich drum“. Und wenn die das nicht machen würde, dann würde es nicht gehen. Also nicht die Schulverwaltung, sondern die Schulassistentin (schreibt „Schulassistentin“ auf grünen Zettel) und der Hausmeister hat geholfen (schreibt „Hausmeister“ auf grünen Zettel).

I: Was ist der Aufgabenbereich der Schulassistentin?

SaS: Das ist also flexibel. Ausschreiben durfte wir das – Oder ausschreiben durften wir das, weil wir eine Schule mit hohem DAZ-Anteil sind und ja, sozial schwachen Kindern. Und sie macht jetzt zum Beispiel den Schulclub als richtig stabiles Angebot und bietet in den Ferien eine Betreuung an. Und ansonsten macht sie – Darf sie Aufsicht mitmachen, sie darf aber die nicht alleine machen. Also sie kann auf dem Hof Aufsicht machen, aber es sollte noch jemand dabei sein. Sie begleitet Klassen bei Klassenfahrten, bei Wandertagen, ist also sozusagen – Und bildet sich auch ständig fort. Ich schicke sie also zu ganz vielen Fortbildungen im pädagogischen Bereich und sie macht zum Beispiel auch – Hilft beim Ganztagsangebot mit, also welche anzubieten, zu verwalten. Also das ist eine richtig coole Sache, war mir aber vorher AUCH nicht bewusst. Das ist so eine Sache, wo ich dachte: „Ach da machen wir mal mit“ und erst im Laufe des

Verfahrens habe ich erst verstanden, welches Potenzial im Schulassistenten liegt. Eine Steigerung ist der Schulverwaltungsassistent, der mir tatsächlich Verwaltungsarbeit abnehmen kann.

I: Und die haben Sie jetzt auch schon?

SaS: Für die Grundschule, genau (...). Für die Oberschule gibt es das nicht. Und da habe ich jetzt gefragt, ob ich sie nicht einfach abordnen kann von der Grundschule an die Oberschule und das geht tatsächlich. Den Antrag habe ich gestellt und die haben auch gesagt: „Das wird werden“, aber es ist jetzt noch nicht in Papierform da, aber – Ja, das sind so Sachen, auf der einen Seite freue ich mich, dass ich es schaffe, aber dann ärgert mich, dass ich immer darauf kommen muss, weil ich sage, da können ja auch mal andere Leute mitdenken. Auch als bei uns das Internet und das Telefon die ersten zwei Wochen nicht gingen in der Schulzeit. Da – Hä, wie komme ich denn an diese ganzen Dinge ran? Na gut, an das direkte Schulverwaltungsprogramm komme ich jetzt auch von zu Hause, das ist neu, aber Outlook zum Beispiel, bis ich darauf kam, na das kann man doch von jedem Computer überall auf der Welt machen, ich brauche bloß das Passwort. Und hat mir praktisch nach ZEHN Tagen, wo ich schon echt in der Luft hing und richtig Ärger hatte, hat mir dann erst die Stadtverwaltung, die edv-Abteilung, die hatte ich dann angerufen und die dann: „Ja klar, das geht, hier gebe ich Ihnen das Passwort“, aber auch denen ist nicht eingefallen, dass ich das Problem so lösen könnte. (...) Also –

I: Was glauben Sie, woran das liegt, dass vielleicht sowohl von außerhalb anscheinend, aber vielleicht auch vom Kollegium oder Ähnlichem noch nicht so Verantwortlichkeiten (...) vielleicht auch übernommen werden?

SaS: Weiß ich nicht. Also das ist das, was ich auch bei den Schülern beobachte, das Denken, irgendwie Arbeit macht, da lasse ich es sein. Deswegen sage ich, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, muss man also nicht persönlich nehmen. Aber ich sage ja, wer durch meine Schule gegangen ist, soll schon einfach erfolgreich im Leben sein und erfolgreich im Sinne von glücklich und erfüllt. Also soll nicht als Gammelfleisch zuhause sitzen, sondern soll sich eben doch in der Gesellschaft einbringen.

I: Okay. Gibt es weitere Verhinderer?

SaS: Ne.

I: Okay. Dann haben wir noch eine dritte Kategorie und zwar sind das Personen, die irgendwie wichtig sind im Wirkungsgefüge, aber weder positiv noch negativ, wie zum Beispiel der Jäger.

SaS: Die Stadtverwaltung, würde ich sagen, die machen immer mit, wenn man sie fragt – Also nach ihren Möglichkeiten eben. Also zum Beispiel haben die uns das Grundstück für die Streuobstwiese besorgt. Also hatten wir erst ein anderes im Auge. Von der hier ansässigen Wohnungsgenossenschaft und das hat uns auch richtig gut gefallen, da haben wir schon rumgesponnen, was man alles machen kann. Und da haben die [Stadtverwaltung] uns das verboten. Da waren wir erst ganz schön lange sauer, aber weil wir so sauer waren, haben sie wahrscheinlich gedacht, da werden wir mal was anderes suchen. Und jetzt ist es eigentlich viel besser für uns, weil das fußläufig ist und gar nicht so groß. Ich neige dann auch zu Gigantomanie, wo ich sage: „Mensch, hier kann man ja echt viel. Da kann man

ein Häuschen hinstellen, da kann man einen richtigen Projekttag machen und so". Unsere Fantasien mit der anderen Wiese waren dann natürlich wesentlich weiter gediehen als jetzt hier. Also wie soll ich denn sagen, wir starten ganz oft als Tiger und landen dann als Bettvorleger, aber immerhin landen wir.

I: Okay. Und dann kommen wir zur eigentlichen Netzwerkkarte. Das Projekt können Sie jetzt nochmal in die Mitte schreiben.

SaS: Also was für mich so ein Gratmesser auch ist, sowohl in der Ober- als auch in der Grundschule, haben wir, wenn jetzt junge Leute da waren, Studenten oder so, ne? Wir haben nie erlebt, dass jemand sagt: „Hier setze ich nie wieder einen Fuß rein“, wo ich sage, da kann ja unsere Arbeit nicht so grottenschlecht sein, wenn zumindest der Wohlfühl-Faktor ist, ich kann mich hier entfalten, ich kann hier arbeiten, ich muss keine Angst haben, auf Arbeit zu kommen und der Krankenstand ist auch ausreichend niedrig. Ja, wir haben jetzt einen Langzeitkranken, aber ja, nun diese Krankheit [Krankheit wurde anonymisiert], da bin ich jetzt nicht – Den Einfluss habe ich nicht. Ich habe jetzt manchmal schon überlegt, wir haben eigentlich stabile Kollegen, sind wenig krank, kranke Kinder, ja, (...) da bin ich auch machtlos, aber das ist eigentlich auch so ein Zeichen dafür, dass man förderliche Arbeitsbedingungen vorfindet, sonst wären die Menschen viel mehr krank.

I: Warum sind Sie machtlos, was die Kinder angeht? Also glauben Sie, es sind wirklich Krankheiten, oder ist es eher so Schulverweigerung?

SaS: NE, NE, NE, ich rede von den Kindern der Kollegen.

I: Ah, ok, ja.

SaS: Und die sind eben klein und im Kindergarten holt man sich auch viel.

I: Aber jetzt nicht an Schülern?

SaS: Ne, also da ist der Krankenstand ja nicht höher als woanders.

I: Ok, gut. Ok, jetzt gilt für die Netzwerkkarte, je näher die Personen an dem Projekt kleben, desto näher sind sie an der Verwirklichung oder Verhinderung beteiligt. Deswegen ist auch die Königin nah. Obwohl sie eben jetzt negativ ist. Also rote Personen können genauso nah sein. (SaS fängt an Klebezettel auf die Netzwerkkarte zu kleben) Und vielleicht können Sie das noch kommentieren.

SaS: Also wir haben den Herrn Fischer, der auch selbstständig Initiativen aufgreift. Also ich schicke ihm immer diese Ideen, die ich von woanders bekomme. Und er sortiert, aber er greift sie eben doch auf. Er sagt nicht zu allen, das machen wir nicht. Er greift die Ideen auf und er hat auch ein gutes Gefühl dafür, was eben viel Arbeit macht und was wenig Arbeit macht. Also was wir stemmen können oder nicht. Da fehlt mir manchmal so der realistische Fokus. Eltern kommen mit Anregungen.

I: Mit was für Anregungen kommen die?

SaS: Mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Oder als wir hier zum Beispiel die Saftpresse hatten, haben die tatsächlich – Da haben wir nicht mit gerechnet, haben die echt viel Obst gebracht. Wir haben gesagt, also, wir haben hier für 1.000 Euro oder fast 2.000 Euro die Saftpresse. Und haben eben überall hier rumgesammelt und gesagt, mitbringen, was da los werden möchte. Und da kam richtig viel. Da habe ich gesagt: “Guck an, also nehmen sie uns ja doch wahr”. Oder als sie eine Handysammlung gemacht haben, da haben die eben ihre alten Handys

mitgegeben. Also da sind sie schon dabei. Der Hausmeister, der ist immer da und die Schulassistentin, wenn wir (...) praktisch Manpower brauchen, wenn wir sagen: "Helft ihr da mit?" Ja, da sind sie dabei. Also so (...) sie können, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass sie schon mal "Nein" gesagt haben. Und sie kann ich praktisch im Bedarfsfall immer anrufen (deutet auf Frau Skomski). Und da versucht sie uns zu helfen in ihren Möglichkeiten. Und die Stadtverwaltung, das ist eigentlich ähnlich, nur dass sie, [Frau Skomski], immer noch uns im Blick hat und uns daraufhin anspricht. Und die sind einfach als Akteure da und ich weiß, dass ich sie anrufen kann. Und die stehen uns auch nicht ablehnend gegenüber. Und der Oberbürgermeister selber hat immer gesagt, er möchte gerne, dass wir uns alle stärker, also uns Profile stärker schärfen. Also die Emmy-Noether-Schule als UNESCO-Projektschule, wir als Klimaschule und die Caroline-Herschel-Schule hat ja das, dass sie an der Busseite steht und keine DAZ-Kinder hat (lacht), da muss man ja nicht viel mehr machen. So, und das wirklich das Hauptproblem ist die Zeit, dass ich mich mit all den vielen schönen Sachen, die wir so auf dem Schirm haben, inhaltlich einfach nicht (...) (SaS will es an äußeren Kreis kleben)

I: Ist es ein starker Verhinderer?

SaS: Ja.

I: Dann müsste es auch sein, also je näher, desto stärker...

SaS: ACHSO, achso, Entschuldigung. Also das ist wirklich mein Hauptproblem, aber es ist eben SO, weil ich eben so viele wunderbare Sachen finde, die man auch machen sollte. Also klingt jetzt negativer als es ist. Ich bin eigentlich froh, dass ich einen Herrn Fischer habe, weil der einfach da auch realistischer ist als ich. Das war auch vorher mit der Frau Wolf gut. Also die können auch mal sagen, nee, ruhig Brauner, das machen wir nicht.

I: Wie machen Sie das jetzt, wenn Frau Wolf nicht mehr da ist, zu entscheiden, ob das realistisch ist oder nicht?

SaS: Na, dann habe ich einen Herrn Fischer bei der Klimaschule. Und bei Demokratieerziehung habe ich einen Herrn Schmidt. Also ich spreche mich schon mit den Leuten ab. Klar, ich melde mich ganz schnell woanders und sage, das interessiert mich. Und wenn dann aber die konkreten Bedingungen kommen, dann gehe ich jemanden suchen. Der da einen Blick drauf wirft. Und da ist eben meine Erfahrung, wenn ich zu viele frage, dann wird es nichts. Also ich muss einen und der kann dann sagen, ja, nein, vielleicht.

I: Okay, jetzt kommen wir zu den Beziehungen. Dafür gilt, je dicker die Linie ist, desto stärker ist die emotionale Beziehung. Also man spricht vielleicht auch über private Themen. Das ist so ein bisschen wie vielleicht auch eine langjährige Freundschaft zu Kollegen. Normale, durchgezogene Linien sind normale Bekanntschaftsbeziehungen, also man kennt sich, man sieht sich. Und gestrichelte Linien, man hat voneinander gehört, aber man sieht sich eigentlich nicht. Man kennt sich nicht persönlich und Pfeile deuten auf Abhängigkeiten. Also der Jäger ist zum Beispiel abhängig von der bösen Königin, weil er für sie arbeitet.

SaS: So, hier sind wir einfach nicht abhängig.

I: Und gern kommentieren.

SaS: Also die sind einfach kollegial miteinander verbunden (zieht Linie zwischen "Markus Fischer + andere Lehrer" und "Eltern") und die arbeiten gut miteinander.

Hier würde ich sagen, ist das genauso (zieht Linie zwischen “Schulassistentz” und “Hausmeister”). Ne, sie hat gar keinen Kontakt (unklar welche Beziehung gemeint wurde) Ja. Das läuft auch auf einem ordentlichen Verhältnis (unklar welche Beziehung gemeint wurde). Und hier macht er eben, was ich so sage (zieht Linie zwischen “Hausmeister” und Projekt). Sie ist schon wieder ein bisschen, sie hat manchmal schon eine andere Idee (zieht Linie zwischen “Schulassistentz” und Projekt). Wie ist das dann, sollen wir dicker machen?

I: Ja.

SaS: Also ich glaube, sie ist für den Projekt noch ein bisschen stärker. Und er ist eben gerade ein stark (zieht starke Linie zwischen “Herr Fischer” und Projekt), der Herr Fischer, das ist praktisch (...) sein Baby, hier an der Schule. (...) So, Eltern, würde ich sagen, noch ein bisschen stärker vielleicht. (zieht etwas stärkere Linie zwischen “Eltern” und Projekt) Einfach weil sie jetzt auch anfangen, Ideen zu entwickeln, weil sie das eben cool finden, was wir machen. Sie ist eben da, kann ich anrufen. Habe ich aber schon lange nicht mehr, weil ich es jetzt nicht brauchte (zieht Linie zwischen “Frau Skomski” und Projekt). Naja, und das hatte ich ja gesagt, das ist ziemlich stark (zieht starke Linie zwischen “Zeit” und Projekt). So, die kennen sich nicht. Die kennen sich auch nicht. Hier kann man sagen – Er ist also auch für die Eltern ansprechbar (zieht Linie zwischen “Herr Fischer” und “Eltern”). Und die kennen sich auch. (zieht Linie zwischen “Herr Fischer” und “Frau Skomski”) Und ist jemand abhängig? Nö. Also das sind alles Partner. Die Stadt hat das mit der Streuobstwiesen verhindert. Aber das wusste ich auch nicht, dass denen das Grundstück gehört. Ich habe gedacht, das ist das von der Wohnungsgenossenschaft, denen gehört das Grundstück auch. Und die sind froh, dass das nachgenutzt wird, aber die Information hat mir EBEN AUCH GEFEHLT und das passiert mir ziemlich häufig, dass ich also Dinge falsch verstehe, aber einfach weil eben nicht alle Informationen übergekommen sind. Beispiel Klimaschule: Wir wollten vorm Haus vier Bäume pflanzen. Und haben gedacht, wir brauchen die Bäume, die hatten wir. Wir brauchen Geld, um da eben das Zubehör zu kaufen. Das hatten wir auch, aber dass ich eine Schachtgenehmigung brauche, habe ich in dem Zusammenhang das allererste Mal gehört. Macht natürlich Sinn, weil hier bestimmt Leitungen drunter sind. Aber da standen ja vorher schon Bäume. Da hatte ich einfach gedacht, da wo die vorher standen, kommen neue rein. Nehmen wir mal eine Schachtgenehmigung. Und dann muss es auch so richtig Bagger gekommen haben. Die Löcher, die Pflanzlöcher ausgebagert. Das wollte ich eigentlich alles mit Schülern machen, aber weil das ein städtisches Grundstück ist, musste man den Antrag stellen. Dann musste ich mich eine Stunde mit einem Baumbauftragten unterhalten, der diese Sachen dann erzählt hat und am Ende hat das 2000 Euro gekostet, aber einfach wegen dem Drumherum. Die Bäume hatten wir bei einem Wettbewerb gewonnen. Naja, das sind so Sachen, da wird man natürlich immer schlauer.

I: Inwiefern sind eigentlich Schüler in diesem Netzwerk vertreten oder nicht? Weil die haben wir noch gar nicht genannt.

SaS: Hm. (...) Ähm. Von denen kommt einfach nicht viel, die machen gerne mit. Das schon. Also nehmen wir Schüler (SaS nimmt Stift in die Hand und sucht nach passenden Klebezettel), aber Verhinderer sind es auch nicht.

- I: Also sind es Unterstützer oder –?
- SaS: Vielleicht wie die Eltern. Vielleicht so wie die Eltern, dass man das so macht. Dann machen wir Schülerinnen und Schüler. (schreibt “SuS” auf grünen Zettel) Ja, die haben einfach die starken Ideen nicht, die gehen gerne mit, auch zur Klimakonferenz und präsentieren uns da gut. Das klappt schon oder wenn wir mal eine Wandzeitung machen müssen. Aber zum Beispiel ohne Herrn Fischer seine Anleitung und– Das funktioniert nicht. Wenn wir mit ihnen arbeiten, haben sie mal noch eine Idee: “Ach, lass uns doch das machen und jenes.” Das klappt dann schon, aber innovativ sind tatsächlich Schülerinnen und Schüler nicht so sehr und das hängt meiner Meinung nach damit zusammen, dass das eben auch nicht ihr einziges Augenmerk ist, na? Also wenn man sie anspricht zu dem Thema, einen Raum bietet und Zeit schafft, wo man sich damit befasst, dann kommen Ideen und die greife ich auch gerne auf und dann schauen wir mal, was wir daraus machen können, aber sie denken eben wenig global. Also das mit dem Müll drinnen, das haben sie ganz schnell übernommen, dass wir eben nicht mehr im Raum zwei Beutel haben und das da reinwerfen, sondern auf dem Flur sortieren. Das klappt. Es liegt nicht mehr Müll rum als früher. Klar, es gibt es ja immer mal ein Schnipsel. (...) Also das machen sie gut mit. Dann sagen sie sich gegenseitig, macht doch das Licht aus: Wir sind Klimaschule oder Fenster wieder zu, wenn die Heizung läuft. Also das funktioniert schon, aber der ganz große Wurf ist es jeweils nicht. Oder bringen eben Blumenzwiebeln mit und bringen eben Äpfel mit, aber das die Idee jetzt aus dem Schülerrat kommt, wir wollen das und das machen, habe ich noch nicht erlebt. Die wollten mal so ein gesundes Frühstück machen. Ich sage, “Bitteschön”. Hatte sich aber dann auch noch am ersten Mal erledigt.
- I: Glauben sie, da fehlt Zeit oder fehlt Bildung oder Selbstständigkeit?
- SaS: Alles das. Das ist ja das, was ich vorhin sage. Ich will ja, dass Schüler sich als selbstwirksam erleben. Deshalb erlaube ich das ja auch und jetzt haben wir eben auch eine stabile Schulsozialarbeit wieder und da wird auch viel. Ja, weil sie einfach da ist.
- I: Okay, dann sind wir fast am Ende. Und zwar würde ich gerne jetzt noch wissen, ob sie dieses Netzwerk für dieses, also es ist jetzt für ein Problem, aber ob sie das als sehr atypisch empfinden oder ob die meisten Schulprojekte, Schulentwicklungsprozesse so oder so ähnlich laufen.
- SaS: Naja, man braucht die beiden Sachen braucht man immer, logischerweise (deutet auf “SuS” und “Eltern”). Dann braucht man Lehrer oder eben, wenn das nicht jetzt für den Unterricht wichtig ist, nehmen wir vielleicht auch die Schulassistentin. ZEIT – Also diese Sachen sind immer klar (deutet auf “SuS”, “Eltern”, “Lehrer”, “Zeit”) und dann brauche ich jemanden, der sich dafür interessiert und sonst wird es nichts. Also WENN NUR ICH MICH DAFÜR INTERESSIERE, das klappt nicht. Also meine erste Aufgabe ist immer, andere Menschen ins Boot zu holen, die sagen: “Ja, das finde ich gut, dass wir das machen” und gehen los. Also zum Beispiel das digitale Notenbuch und das digitale Klassenbuch. Da habe ich lange Zeit gar keine Mehrheiten hier gehabt, aber spätestens als Herr Schmidt und Herr Fischer kamen, die kamen gleichzeitig. Das war vor etwas mehr als fünf Jahren. Da war das dann: “Na klar, das ist überall so üblich”. Und dann ging das auch vorwärts. Also was ich auch gelernt habe, manche Sachen– Man kann die nicht

so überstülpen. Man muss das immer wieder mal ansprechen. Und dann vor allen Dingen– Man muss immer den Vorteil herausstellen, was haben wir davon, dass wir das machen, welche Mehrwert entsteht. Also es sind alle Menschen immer sehr belastet in unserer Gesellschaft, egal wo man jetzt hinkommt. Alle sagen, ich habe zu viel zu tun und ich kann nicht mehr und da kann ich ja nicht mit einer neuen Arbeit um die Ecke kommen. Also muss icg sagen, wenn wir das machen, wird das andere aber viel besser. Oder so.

I: Okay. Sehr gut. Möchten Sie noch irgendwas ergänzen?

SaS: Nee.

I: Gut, dann vielen Dank.

4.5.2 Netzwerkkarte

4.6 Lena Melker (Schülerin)

4.6.1 Transkript

I: Okay, dann können wir anfangen, wenn du magst.

LM: Ja.

I: Also, nach diesem organisatorischen Teil kommen wir jetzt eben zu diesem Interview-Teil und ich beschäftige mich ja mit Schulentwicklung, also wie können wir eigentlich Schule besser machen und deshalb würde ich dich zuerst einmal fragen, ob du gern hier an der deiner Schule lernst.

LM: Ja. Also ich finde unsere Lehrer sehr sympathisch. Es gibt natürlich manche Lehrer, die sind (...) manchmal etwas strenger, sage ich mal, aber alle unsere Lehrer sind eigentlich ganz gut. So es macht auch Spaß. Der Unterricht wird

- eigentlich auch mit spielerisch, kreativ gestaltet, vor allem in den jüngeren Klassen, finde ich.
- I: Hast du da ein Beispiel?
- LM: Also wir haben jetzt zum Beispiel letztens mit Frau Schneider, wir haben mit Gedicht gemacht. Da mussten wir in einen Kreis gehen und da musste jeder eine Zeile vom Gedicht aufsagen und durch dieses Kreisüben musst du ja immer mit dabei sein und aufsagen und das war schon–
- I: Okay. (...) Äh, was würdest du sagen– Also was macht das Lernen– Wo lernst du gern? Was macht dir– Also was macht dir am Lernen viel Spaß? (...) (LM schaut weiterhin fragend) Also der Unterricht?
- LM: Ja. Genau, schon. Ja, es ist viel, der Unterricht und ja (LM lacht etwas beschämt).
- I: Und jetzt bist du ja auch stellvertretende Schülersprecherin. Was würdest du sagen, was könnte man noch anders gestalten, damit das Lernen noch besser sein könnte?
- LM: Dieses, dieser Zeitdruck. Also wir werden viel unter Druck gesetzt, also vor allem die höheren Klassen eben wegen diesem Abschluss und dass wir viel auch wegen dem Lehrplan lernen müssen. Und dass das einfach ein bisschen in unserem Tempo, sage ich mal, dass jeder mitkommt und dass das so langsamer bisschen geht.
- I: Hast du da auch ein Beispiel, wo du diesen Druck gemerkt hast?
- LM: Mathe. Also Mathe ist bei uns: DU MUSST es verstehen. Wenn du es beim ersten Mal nicht verstanden hast, dann ist das– Dann verstehst du den Rest gar nicht mehr, sag mal so. Und (...) Ja (...) Das ist so. Also ich kenne das von Frau Schwarzhaupt, die macht das ja bei uns so. Sie gibt uns Aufgaben. Sie erklärt uns das. Danach gibt sie uns Aufgaben, die können wir in unserem Tempo lösen. Also die müssen wir lösen, aber die können wir in unserem Tempo– Und dann können wir die vorne kontrollieren. Und so kann das dann jeder verstehen. In unserem Tempo halt. Nicht in diesen, sage ich mal: “In 20 Minuten muss das fertig sein”, sondern da kann man immer 30 Minuten an einer Aufgabe.
- I: Und hast du das Gefühl, dass du oder du in deiner Rolle als der vertretene Schülersprecherin da Maßnahmen ergreifen kannst, um das zu ändern?
- LM: Nicht im allen. Also dieses– Also der Lehrplan muss halt abgearbeitet werden. Sonst können wir die Prüfung nicht schreiben, richtig. Aber dieses freiere Lernen, sage ich mal, damit könnte man bestimmt was ändern. Da müssen halt die Lehrer einverstanden sein.
- I: Und glaubst du, das sind sie, wenn du an sie jetzt heran trittst?
- LM: Ich denke mal, viele Lehrer wird es geben, aber vereinzelt, Herr Schütze oder so, das denke ich jetzt nicht so ganz.
- I: Und warum? Also woran liegt bei den Lehrern?
- LM: Also Herr Schütze ist schon ein bisschen älter, sag ich mal, und ich denke er hält noch ein bisschen an diesem älteren Schulprinzip fest und dass das dann so alles (...) strukturiert. Also es ist generell so strukturiert und dass es so nach ihm geht, so nach seinem Zeitplan.
- I: Okay. Wenn– Gibt es noch irgendwelche weiteren Maßnahmen, die ihr gerade als Schulrat oder als Schülersprecher organisiert, um die Schule und das Lernen besser zu machen, vielleicht auch indirekt?

- LM: Also fürs Lernen (...) haben wir gerade keine Projekte, richtig, aber wir beschäftigen uns auch gerne– Also wir fragen gerne rum, ob es Probleme mit Lehrern gibt. Also Probleme mit Lehrern, die es so gibt (...) die man so, mit Lehrern drüber reden könnte, ob man da was ändern KANN.
- I: Und würdest du sagen, habt ihr da auch schon was erreicht?
- LM: Ja, so unsere Vorgänger haben das auch so gemacht; wir machen das ja jetzt so weiter und es muss sich was gebessert haben. Also VIELE sagen auch: “Es hat sich, was gebessert, jetzt”.
- I: Okay. Cool und da geht ihr einfach zu den Lehrern und sprecht mit denen?
- LM: Ja, wir probieren es.
- I: Und hast du das Gefühl, dass es ein Gespräch auf Augenhöhe ist, oder...?
- LM: Bei vielen ja. Also es sind viele– Auch Lehrer kommen gerne, also was heißt gern, aber sie kommen gut auf unsere Augenhöhe. Sie verstehen das– Sie versuchen das aus UNSERER Sicht zu sehen. Das ist gut von den Lehrern (lacht).
- I: Okay, schön. Okay jetzt nehmen wir EINE konkrete Maßnahme. Vielleicht so freierer Unterricht oder aber weniger Zeitdruck – kannst du dir aussuchen und bauen so eine Netzwerkkarte daraus (dreht Netzwerkkartenvorlage um) und das Ganze soll das dann irgendwann so aussehen, wie diese (deutet Auf Beispielnetzwerkkarte mit Schneewittchen). Also ich habe das hier exemplarisch mal mitgebracht, an dem Beispiel: “Schneewittchen will Königen werden”, ja, das ist ihr Projekt und dein Projekt darfst du hier gleich in die Mitte schreiben und dann schauen wir uns mal an, wie– mit wem du das umsetzen könntest.
- LM: Also es ist egal– also es muss ums Lernen gehen.
- I: Ja, aber das auch so etwas indirektes sein, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst: “Gespräche mit Lehrern verbessern natürlich das Lernen”, dann kannst du auch das nehmen. Also eine konkrete Maßnahme, die du vielleicht mit anderen umsetzen könntest.
- LM: Okay.
- I: Die kannst du erstmal in die Mitte schreiben.
- LM: Kann ich da jetzt erstmal das Thema nehmen? Gespräche mit den Lehrern?
- I: Ja.
- LM: (schreibt “Gespräche mit den Lehrern” in die Mitte)
- I: Genau und dann siehst du jetzt, auch hier gibt es unterschiedliche Zettel– Wir machen das Ganze Schritt für Schritt und zwar grün sind erstmal die Personen und Akteure, die dich dabei unterstützen, diese Projekte umzusetzen. Genau, die kannst auf die grünen Zettel schreiben.
- LM: Also auch von den Lehrern? Also Frau Schulz?
- I: Genau kannst auf die Zettel und dann können wir sie hier erstmal auf den Tisch kleben. Also im Beispiel Schneewittchen ist dabei eben der Prinz oder die sieben Zwerge, die sie unterstützen Königin zu werden.
- LM: Dann schreibe ich Schulleitung (schreibt Schulleitung auf grünen Zettel). Sind Schüler auch (...), also...
- I: Hm. (LM schreibt “Schüler” auf grünen Zettel) Fallen dir da irgendwelche Schüler im besonderen ein, oder insgesamt?
- LM: Die Klassensprecher ja, die tun viel auch unterstützen.

- I: Okay, dann kannst du die, wenn du magst auch nochmal einzeln herausnehmen. (...) Also nur wenn du jetzt sagst, die Klassensprecher sind irgendwie anders. Wenn möchtest, kannst du die auf einen eigenen Zettel schreiben (schreibt "Klassensprecher" auf grünen Zettel).
- LM: Und der Schulsprecher (schreibt "Schulsprecher" auf grünen Zettel). Ja, ich glaube, das war es.
- I: Okay, dann kommen wir jetzt als zweites zu den Gegenspielern. Also beim Beispiel "Schneewittchen will Königin werden", wären das zum Beispiel die böse Königin, die das nicht will. Fallen dir da Menschen ein, die diese Gespräche eher verhindern wollen?
- LM: Also ich weiß nicht, manche betroffene Lehrer. Also wenn ich da jetzt betroffene Lehrer da rauf schreiben, wissen Sie da, was ich meine? (schreibt "betroffene Lehrer" auf roten Zettel)
- I: Was glaubst du, warum die das nicht wollen?
- LM: Ich glaube, manche Lehrer kriegen das nicht so gern von Jüngeren gesagt.
- I: Hm. Warst du da auch schonmal in einem Gespräch dabei, wo du das Gefühl hattest, dass Lehrer das gerade irgendwie nicht so annehmen können?
- LM: Ne. Wir hatten auch mal ein paar Probleme mit Lehrern, aber die haben wir gut gelöst. Ne sonst niemanden.
- I: Okay. Dann haben wir noch eine dritte Kategorien: Das sind so Personen oder Dinge, die trotzdem irgendwie wichtig sind im Wirkungsgefüge, also wie z. B. der Jäger, die jetzt aber weder positiv noch negativ sind. (...) Fällt dir da irgendwas ein?
- LM: (...) Ne.
- I: Okay gut. Dann kommen wir jetzt zur Netzwerkkarte. Jetzt wollen die Klebezettel quasi erstmal kleben, die Linien kommen aber ganz zum Schluss und jetzt gilt, je näher eine Person ist, desto eher ist sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt, also Gespräche mit Lehrern, deshalb können z. B. rote Personen sehr nahe stehen, weil z. B. die böse Königin sehr stark daran wirkt, das Projekt eben nicht zu verwirklichen. Genau und ich würde mich freuen, wenn du dabei ein bisschen kommentieren könntest, warum das so machst, wie du das machst.
- LM: Okay. Betroffene Lehrer, weil viele Lehrer kommunikationsbereit sind und es gibt echt Wenige, die da nicht mitmachen und zumindest hören sich die Lehrer es halt an. Das ist also fast ganz außen (klebt roten Zettel "betroffene Lehrer" in äußeren Kreis). Die Klassensprecher, die würde ich nicht ganz direkt in den Kreis tun, aber in den zweiten, weil wir auch viel Unterstützung kriegen, wir werden ja auch durch sie drauf aufmerksam gemacht und das da halt– Sie wirken auch mit, erzählen uns die konkreten Probleme und was sie sich wünschen (klebt grünen Zettel "Klassensprecher" in zweiten Kreis). Ja die Schüler, die tragen halt zu den Klassensprechern bei, dass das dann halt zu uns kommt. Hier in die Mitte, so ein Mittelding (klebt grünen Zettel "Klassensprecher" zwischen zweiten und dritten Kreis). Die Schulleitung unterstützt uns auch sehr viel, auch mit Lehrern, was so ist, wir hatten– Oh Gott, das ist schon ein bisschen her, Probleme mit Herrn Schütze und wir sind zu Frau– Zur Schulleitung und haben direkt, sag ich mal, Hilfe bekommen.

- I: Wie hat sie euch geholfen?
- LM: Sie hat auch nochmal mit Herrn Schütze gesprochen und dass das nicht geht und so und danach hat sich das auch gebessert.
- I: Was ist da passiert?
- LM: Also das ist schon– Wir hatten ein bisschen– Das ist eine WTH-Gruppe, gibt es ja immer und wir hatten bisschen– Wir haben uns nicht gut mit Herrn Schütze verstanden, der hat uns immer wie so ein bisschen beleidigt, so als dumm und so und ja, das ging immer (...) das ging manchmal auch ins Ausmaß. Also wir hatten schon viele Lehrer, also sechste Klasse war bei uns– Wir hatten nicht so gute Lehrer (lacht). (...) Und mein Schulsprecher, wissen wir jetzt noch nicht wer es ist, werde ich auch viel– Wir unterstützen uns GEGENSEITIG und deswegen würde ich sagen, ist das sehr gut. Wir können zusammen sprechen und dann finden wir eine Lösung, wer zu dem Lehrer hinget oder ob wir beide hingehen und dann wird dann oft eine Lösung gefunden.
- I: Okay. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu diesen Beziehungslinien. Siehst du es gibt unterschiedliche Arten von Linien. Also es gibt sehr dicke Linien, wie z. B. zwischen Schneewittchen und dem Prinz, die deuten auf ein sehr emotionales, enges Verhältnis hin, aber das kann wieder positiv wie negativ sein. Deshalb haben wir auch eine dicke Linie zur bösen Königin. Einfache Linien wie z. B. zwischen dem Prinz und den sieben Zwergen deuten einfach nur auf Bekanntschaftsbeziehung hin; man kennt sich und die gestrichelten Linien deuten daraufhin, dass man voneinander weiß. Genau und dann gibt es noch so Pfeile, die deuten auf Abhängigkeiten. Also der Jäger ist z. B. von der bösen Königin abhängig, weil er bei ihr arbeitet. Genau und da könntest du jetzt noch die einzelnen Personen verbinden.
- LM: Ich fange mit den Schülern an: Das ist eine dünne Linie, weil wir haben nicht viel– Wir haben nicht mit allen Schülern viel zu tun, aber sie wissen ja wer ich bin und ich weiß auch von vielen Schüler, wer sie sind (zeichnet dünne Linie zwischen “Schüler” und Mitte der Netzwerkkarte. Dann Schulsprecher stehe ich mich sehr nahe, weil wir machen viel– WIR MACHEN ALLES zusammen.
- I: Wie oft trifft ihr euch?
- LM: Also Schulsprecher? Unterschiedlich, also wir machen uns meistens was aus und kommt drauf an, wen es halt mal kein Projekt oder kein Problem gibt, dann einmal die Woche und wenn es halt viel gibt, dann kann es auch mal dreimal die Woche sein, oder so (zeichnet dicke Linie zwischen Mitte und “Schulsprecher”). Die betroffenen Lehrer (...), ich glaube nur eine dünne Linie, wir haben es ja dann nur (...) ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist eine dünne Linie, weil man kennt sich, sie kennen ja auch mich vom Unterricht her und wir haben halt im Unterricht zusammen (zeichnet dünne Linie zwischen “betroffene Lehrer” und Mitte der Netzwerkkarte). Die Schulleitung (...) ich würde sagen, wir sind auch viel abhängig von der Schulleitung. Alles, was die Schulleitung nicht genehmigt, sag ich mal, also Gespräche mit den Lehrern das können wir auch viel alleine durchführen, aber alles was die Schulleitung sagt “Nein”, dann bei uns auch “Nein” (zeichnet Abhängigkeitspfeil zur Schulleitung und verzeichnet sich erst). Die Klassensprecher würde ich wieder eine dicke Linie machen, weil wir sehen uns jeden Freitag und wir haben einfach– (zeichnet dicke Linie zwischen

“Klassensprecher” und Mitte der Netzwerkkarte) Eine Art Art Verbindung, sag ich mal, wir kennen uns alle, wir sind auch gut alle miteinander und wir können auch alle gut reden über Probleme und so. Ich glaube, ich habe alle.

I: Wenn du willst, kannst du uns auch noch untereinander verbinden.

LM: Ah, ähm. Hat sich gesehen, aber nicht viel zu tun? Die Schulleitung mit den Schülern. Also ich weiß, dass die Schulleitung viel mit der Grundschule macht, aber mit unseren Schülern nicht so viel, also Ansagen oder so, aber nicht wirklich (...). (zeichnet dünne Linie zwischen “Schulleitung” und “Schüler”)

I: Weißt du, was sie mit der Grundschule macht?

LM: Sie geht immer mit schwimmen, also bei den Schwimmkindern geht sie mit. Und ich glaube, die geht auch bei manchen Ausflügen mit, die haben ja so kleine Ausflüge, die Schule. Da geht sie auch mit, so weit ich weiß. Dann wir haben eine (...) wir Schulsprecher haben jetzt eine dünne Linie zu den Schülern, weil wir uns kennen, aber nicht so richtig zu tun haben, alle mit allen. Es gibt auch welche, das sieht man nicht regelmäßig (zeichnet dünne Linie zwischen “Schulsprecher” und “Schüler”).

I: Und würdest du dann noch sagen, dass da auch Abhängigkeiten sind? Also jetzt zum Beispiel zwischen den Schülern ein Schulsprecher oder nicht?

LM: Ja, es könnte auch eine Abhängigkeit sein. (...) Hm, ich glaube, sie haben recht. (I lacht)

I: Wie du möchtest, das musst du entscheiden. Es kann auch sein, dass ihr auf Augenhöhe die ganze Zeit spricht oder–

LM: Ja, wir sind schon auf Augenhöhe, aber das auf jeden Fall, aber, na gut, alles, was die Schüler wollen und wir aber sagen, nee, das ist wieder nicht. Es gibt ja auch so Projekte, das kann man nicht durchführen.

I: Hast du ein Beispiel, was da von der Schülerschaft kommt?

LM: Da kommt so viel (lacht). Da kommt, dass wir Tablets wollen, also ganz viele. Das finde ich an sich auf eine Art auch gut, aber die Schule kann das nicht bezahlen. Da versuchen wir halt auch Kompromisse zu finden, irgendwie, aber das ist nicht so leicht. Also, (wie?) Schüler abhängig vom– (zeichnet Pfeil von “Schüler” zu “Schulsprecher”) (...). Mehr fällt mir nicht ein.

I: Okay sehr gut Dann kommen wir nochmal zur Schulleitung. Ja. Also Schulleitung wird in der Forschung als ein zentraler Faktor für Schulentwicklung genannt und du hast sie ja schon hier eingeordnet. Würdest du sagen, dass Frau Schulz generell so auf Ideen reagiert oder dass das jetzt bei dir und euch was Besonderes ist?

LM: Nein, sie reagiert gerne darauf. Sie spricht– Sie sagt auch nicht direkt “nein” oder so, sie hört sich das immer an und dann versucht sie es auch umzusetzen mit uns, wenn es nicht so unmögliche Ideen sind. Wenn sie im Vorfeld weiß: “Ne, das kann nicht werden, das geht von unserer Schulumsetzung als Geld oder so nicht”, aber sonst versucht sie es. Also da ist sie echt gut.

I: Okay, sehr gut. Ansonsten würde ich dich jetzt gerne zum Abschluss noch fragen, wie du eigentlich dazu gekommen bist, stellvertretende Schülersprecherin zu werden und was dich dazu gebracht hat.

LM: Naja, ich bin ja schon seit der 6. Klasse schon Klassensprecher und das war immer so, ja ich stehe für meine Klasse ein, aber es war nie, du kannst was in der Schule bewegen. Und irgendwann dachte ich mir, ich möchte jetzt was in der Schule

bewegen, ein bisschen was verbessern und so und da habe ich dann die Chance gesehen, sage ich mal. Dass dürfen wir jetzt ab der 8. Klasse und dann wollte ich was verändern halt.

I: Und hattest du da konkrete Ideen, was du verändern wolltest?

LM: Na eben, wegen unserem Lehrer.

I: Wegen Herrn Schütze jetzt, oder?

LM: Generell , es gibt manche Lehrer. (...) Also direkte Ideen nicht– Ich möchte halt gerne für unsere Schule mir Projekte auch anhören und Projekte umsetzen. Nicht bloß meine eigenen Ideen umsetzen, ich möchte ja auch andere Projekte, Ideen hören und dann umsetzen.

I: Schön. Und hast du da das Gefühl, dass du jetzt schon Ideen umsetzen kannst?

LM: Ja, also wir hören uns viel an und ich höre mir auch gerne viel an. Und jetzt kommt ja der Moped-Workshop und da freue ich mich auch auf die Umsetzung.

I: Okay, schön. Okay, möchtest du noch etwas ergänzen?

LM: Ich finde es toll, dass Sie Lehrerin werden wollen (beide lachen). Es gibt einfach– Es gibt zu wenig Lehrer. Es gibt zu wenig Lehrer, die Empathie zeigen und ich finde das auch gut, wenn wir auch neue und junge Lehrer kriegen. Jemand, der weiß, wie wir uns so fühlen.

I: Hast du das Gefühl, dass junge Lehrer das besser können?

LM: Ja also, naja. Das kommt drauf an, aber die jüngeren Lehrer, die finden das wirklich besser.

I: Hm, okay. Dann ganz vielen Dank, dass es doch noch geklappt hat.

4.6.2 Netzwerkkarte

4.7 Martin Kessel (Schüler)

4.7.1 Transkript

- I: Okay, schön. Jetzt haben wir den organisatorischen Teil hinter uns. Jetzt können wir uns dem Interviewteil widmen. Ich beschäftige mich in meiner Abschlussarbeit ja vor allem mit Schulentwicklung. Also beschäftige ich mich damit, wie wir Schulen gestalten oder wie man Schulen gestalten kann, damit Lernen mehr Spaß macht und erfolgreicher ist. Und deshalb vielleicht zuerst mal die Frage, lernst du denn hier in der Schule gern?
- MK: Ja und– Ja relativ. Also, aber auch manchmal nein, sage ich mal. Also es kommt ein bisschen halt auch darauf an, wie ist die Motivation hier, wie ist es auch zu Hause. Also es hängt von verschiedenen Faktoren ab, sage ich mal, aber hier in dieser Schule gefällt es mir und fühle ich mich auch sehr gut, was das Lernen betrifft, weil halt auch in den anderen Schulen, wo ich war, naja, eher nicht so das beste Umfeld für mich war.
- I: Kannst du mal ein bisschen erzählen, in welchen Schulen du schon warst und die Sachen, die du jetzt angedeutet hast?
- MK: Also ich war jetzt in vielen verschiedenen Schulen. Um genau– Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, acht, neun verschiedenen Schulen. Nicht nur deswegen, dass mir vieles selber schmergfallen ist, sondern halt auch, weil wir immer wieder umgezogen sind und ja, deshalb.
- I: Wie kam es zu den ganzen vielen Umzügen?
- MK: Das kam aus beruflichen Gründen, andererseits auch wegen meiner selbst, mir, weil ich so viele Probleme hatte mit Mitschülern oder mit Lehrern, mit dem

Lernen und mit dem Umfeld. Es war oftmals halt auch wegen dem Lernumfeld auch.

I: Was waren da für Probleme?

MK: Es waren Probleme wie zum Beispiel Mobbing auch oder durch Lehrer quasi, die mich wegen, wie soll ich sagen, unfair benotet haben, beziehungsweise auch unfair behandelt haben. Auch von (...) ja, wie soll ich sagen, einerseits habe ich mal einen Verweis gekriegt, weil ich mich damals in der vierten Klasse in der Grundschule in eine Gardine eingerollt habe. Aus Spaß, weil ich, ich glaube, wir haben Verstecken gespielt in der Schule und deshalb hatte ich einen Verweis gekriegt und sollte dann auch nicht mehr zur Schule gehen und generell wollten mich die Lehrer auch nicht wirklich haben, also DA HABEN.

I: Wo warst du in der Schule?

MK: Die Schule war in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so eine, ja, ich nenne es jetzt mal Dorfschule, wo ich war. Also da gab es auch ein ganz anderes Bewertungssystem, dass halt von der zweiten, glaube ich, beginnt es ja normalerweise, dass man dort benotet wird. Da war es halt anders, dass man von der ersten bis zur vierten Klasse nicht benotet wurde. Und diese Schule war auch für Menschen, also für Kinder quasi. Wie mich, die halt Probleme hatten mit Mathe, zum Beispiel, Grammatik, Deutsch oder halt auch Verhalten, wie für Kinder, die ADHS haben oder andere Krankheiten, psychisch oder, ja.

I: Und jetzt hattest du schon angedeutet, dass du aus beruflichen Gründen deiner Eltern, nehme ich an, viel herumgekommen bist.. Also, was machen deine Eltern?

MK: Meine Mutter ist Dozentin, sie arbeitet bei einem Online-Unternehmen. Sie ist quasi, wenn man es so betrachtet, eine Lehrerin für Erwachsene. Und mein Vater ist Pensionierter, also er hat vorher im Gefängnis gearbeitet, als Polizist so und ist jetzt pensioniert, wie gesagt.

I: Hm, okay. Danke erstmal dafür. Du meinst ja zwar, dass du hier schon eigentlich ganz gerne lernst. Vielleicht kannst du nochmal ausführen, woran das liegt?

MK: Einerseits wegen den Lehrern– Also, weil sie offen sind und nett. Und man spürt auch, dass sich hier die Lehrer wirklich besonders Mühe geben für die Kinder, dass sie alle durchkommen. Auch durch die– Sei es Prüfung oder Arbeiten, auch vom Lernen, dass man wirklich merkt, sie wollen den Kindern, also uns was beibringen und nicht einfach nur– Ich hatte es auch schon, dass halt viele Lehrer standen und eigentlich auch vieles nicht wussten, wo– Es geht nicht, sag ich mal.

I: Woran merkst du das, dass sie sich Mühe geben?

MK: Das merke ich. Dass die Lehrer sehr (...) ja, wie soll ich das sagen (...) sich sehr bewusst mit uns beschäftigen. Also das heißt, sie nehmen jeden dran, lassen niemanden aus und Fragen werden viele gestellt die– An andere auch, sag ich mal, an Kinder, die jetzt (...) nicht so viel reden, dass die halt auch mal dran kommen und dass man halt auch gute Chancen hat, auch weiterzukommen, dass man viele Angebote auch bek– Also die Beratung bekommt, falls man jetzt irgendwo schlecht steht oder so, dass man die Hilfe auch bekommt und das finde ich auch hier sehr gut. Weil in anderen Schulen hatte ich es auch so, dass ich (...) ICH versprochen bekam, dass ich zum Beispiel eine Nachhilfe kriege, aber halt nie bekommen habe, weil dann auf einmal die Schulleitung gewechselt hat.

- I: Und wenn du jetzt aber irgendwie ein paar Maßnahmen oder Ideen haben müsstest oder könntest, wie Schule anders gestaltet sein könnte, damit du hier noch besser lernen kannst. Was für Ideen hättest du da?
- MK: Einerseits finde ich es– Finde ich es sehr wichtig, dass an den Schulen halt, ja, wie soll ich sagen, das ist jetzt so aus meiner Perspektive, sag ich mal, dass halt die Lehrer ein bisschen moderner sein könnten. Also das heißt, ja, wie soll ich sagen, es hilft ja vielleicht eine Weiterbildung, sag ich mal, für moderne Geräte wie Tablets oder Computer, dass man halt mit denen arbeitet. Genauso wie halt so mehr Smartboards, sag ich mal, dass man halt das Lernen vereinfachen und anschaulicher machen kann. Und halt (...) auch besonders halt, ja, aber das ist eher mehr ausstattungstechnisch jetzt alles; also und weiterbildungsmäßig für die Lehrer. So sehe ich das.
- I: Aber ausstattungsmäßig habt ihr ja schon relativ viele digitalen Tafeln. Meinst du, dass sie– Wie siehst du das, werden die zu wenig genutzt, oder?
- MK: Na, ich sag mal so, ich sehe noch viel, also bei Frau Wagner sehe ich noch ein bisschen Unerfahrenheit. So in Sachen– Zum Beispiel in Mathe, wenn sie versucht ein Geodreieck zu neigen, um wie viel Grad und so weiter. Da hat sie schon ein paar Schwierigkeiten, deshalb müssen wir auch manchmal helfen oder halt auch, sag ich mal, hier in der Schule gibt es schlechtes WLAN für die iPads. Zum Beispiel, wenn man mit den iPads arbeitet, dass man in manchen Räumen gar kein WLAN hat und dann auch gar nicht ein Internetzugriff hat oder so. Und ja.
- I: Und was glaubst du, inwiefern könnte mit dieser technischen Ausstattung das Lernen verbessert werden?
- MK: Einerseits kann man den Unterricht meiner Meinung nach besser veranschaulichen, das heißt also mit Videomaterial aus YouTube oder so oder halt auch von Präsentationen bis hin zu Mathe halt einfach Dinge besser veranschaulichen durch Programme. Zum Beispiel, ja wie soll ich sagen, bei Funktionen oder so einen Graphen zeigen im dreidimensionalen Raum und so weiter, das kann man ja besser an einem Computer zeigen, als wenn ich es jetzt an einer Tafel irgendwie schriftlich mache, deshalb. Und auch– Einerseits ist es, dass durch diese Digitalisierung man auch für die Kinder oder die Schüler, die hier sind, ein Verständnis auch bekommen, wie funktionieren Geräte und halt auch andererseits brauchen die Schüler das ja auch später im echten Leben viel, meiner Meinung nach, auch.
- I: Ja, fallen dir noch weitere Maßnahmen ein?
- MK: Ja, dass man vielleicht versucht ein bisschen auch– Ich weiß Schule ist erstmal, sag ich mal, Allgemeinbildung, dass man erstmal alles bekommt, aber meiner Meinung nach sollte es vielleicht auch vieles auch (...) in der realen Welt, sag ich mal, die es schon gibt, so wie mache ich eine Steuererklärung, wie mache ich einen Antrag in einer Behörde, wie– und so weiter, halt solche Dinge. Wie gehe ich damit um und das ist schon gut. Es gibt ja das Fach WTH, das finde ich gut, dass es dort schon gelehrt wird, sag ich mal, in verschiedenen Bereichen, wie (...) wie das wahre Leben so funktioniert, aber es fehlt meiner Meinung nach noch ein bisschen, was man wirklich braucht, wie halt zum Beispiel eine Steuererklärung, die halt jeder machen muss oder wie gründe ich ein Unternehmen, falls ich es möchte und so weiter. Und meiner Meinung nach ist es jetzt nicht so sinnvoll,

wenn ich jetzt darüber spreche, wie ist eine Tafel, also von einem (...) oder ein Tisch gedeckt. Das finde ich jetzt als eher nicht so sinnvoll, sag ich mal, für später, aber das ist jetzt meine Meinung persönlich. Da finde ich halt die anderen, wie ein Unternehmen gründen, Steuererklärung, die man halt so wirklich im echten Leben macht, zum Beispiel auch ein Konto erstellen bei einer Bank oder sonstige Dinge.

I: Okay, wenn du keine weiteren– Oder hast du noch weitere Maßnahmen?

MK: (...) Mir fällt gerade keine ein.

I: Das ist völlig in Ordnung. Das war ja schon eine Menge. Glaubst du, du könntest eine von diesen Maßnahmen umsetzen? Mit anderen natürlich?

MK: Also ich persönlich selbst (...) Also ICH SELBST mit anderen (hier an der Schule?)

I: Ja hier in der Schule.

MK: Ich muss mal kurz überlegen. Man könnte vielleicht den Unterricht damit zu gestalten, halt schon, ja, wie soll ich sagen? Schwierig. (...) Ich hab Zeit, ne?

I: Ja, du hast Zeit. Kein Stress.

MK: Okay, ähm, ja. (...) Man könnte zum Beispiel, was hier an der Schule zum Beispiel auch recht gut wäre, wäre halt (...) weil wir ja auch (...) ich sag mal so, viele der Schüler jetzt hier haben Probleme, sag ich mal, mit sich selbst, was ich auch sehr bemerkt habe. Also das ist jetzt in anderen Schulen jetzt nicht so schlimm gewesen, aber was ich ja bemerkt habe, war schon, dass viele Probleme haben mit sich selber, so was so Ritzen angeht oder halt auch diese Vorfälle, was hier schon passiert ist und so weiter. Das auch Sicherheit erhöht wird. Also ich denke, dass man vielleicht, ähm. (...) Als Schüler, ich jetzt, also meinerseits und was andere tun könnten, wäre zum Beispiel, ähm. Irgendwie einen, äh, dass man den Schulstoff, dass wir das interessanter machen vielleicht, dass man Feedback gibt quasi, dass man so ein Feedback-System einführt, dass man so sagt: “Okay, ähm, wir fanden es jetzt mit dem Lehrer gut, deshalb und deshalb, wir fanden es jetzt aber nicht gut, deshalb und deshalb”. Natürlich ist es, darauf auch ausgelegt, wie ist die Wahrheit jetzt dahinter. Und, äh– Aber auch die Meinung von der Wirklichkeit her. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ein Lehrer, eine Lehrerin, die jetzt unterrichtet hat und dann wird quasi einmal im Monat gefragt, wie war denn die, die oder der Lehrer für euch Schüler jetzt? Dass man da halt Umfragen macht, ähm, genau, dass man da halt Umfragen macht in der ganzen Schule, was würdet ihr denn für Vorschläge an unserer Schule vornehmen? Was würde jetzt, ähm (...) äh, besser laufen bei einem bestimmten Lehrer– also [besser laufen] können, das wäre so ein.

I: Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass sehr viele Schüler mit sich selbst beschäftigt sind. Inwiefern könnte das Feedback-System helfen, dem zu begegnen?

MK: Das könnte auch, ähm, helfen, sag ich mal, dass die Lehrer, ähm, äh, mehr (...) Acht auch ein bisschen mehr auf die Schüler geben, so quasi, ähm (...) ja, ein bisschen mehr ein Auge haben. Wie jetzt die Schüler auch psychisch sind und halt auch, wie sie sich fühlen, sag ich mal, ne? Also es kommt, wie gesagt, auf vielen verschiedenen Kriterien an, sag ich jetzt mal. Wie jetzt der Lehrer ist und wie der Schüler ist und so weiter. Also es hängt natürlich von den Faktoren ab, aber, ähm ja.

- I: Und du würdest sagen, das passiert bisher noch zu wenig, dass dann–
- MK: Also es wird meiner Meinung nach– Also hier, ähm, (...) ein bisschen wenig, also meiner Meinung nach sehr wenig geschaut wird, wie sind die Schüler psychisch unterwegs und so weiter, weil, ähm, wenn ich von– Darf ich Namen, Personen nennen? (I nickt) Wenn ich Luca höre, äh, dass sie sich schon mal, äh, auch versucht hat, das Leben zu nehmen und auch andere Schüler darüber nachdenken, äh, wie nehme ich mir dann das Leben? Das ist dann immer so ein, sag ich mal, Minuspunkt auch für, naja, ist das jetzt hier ernst oder eher nicht ernst, ne? Und, äh, natürlich macht das halt auch einem (...) mit sich selbst auch etwas, weil du sagst dir ja, oh Gott, dem geht's gar nicht gut und so. Und er, er hat auch Angst, irgendwie zu einem Lehrer zu gehen, äh, das zu sagen. Also ich würde schon sagen, dass Lehrer mehr achten sollten, auch auf Schüler, wie, äh, sie sind psychisch, sag ich mal.
- I: Und das Feedback-System könnte dafür helfen, weil dann einfach mehr Austausch–
- MK: Eben, mehr Austausch mit den Lehrern ist und auch die Lehrer wahrscheinlich ein bisschen gezwungen sind, sag ich jetzt mal so, darauf zu achten, wie denn die Schüler sind, sag ich mal, psychisch, charakteristisch und so weiter.
- I: Und ich wiederhole jetzt trotzdem mal meine Frage, weil du hast jetzt quasi noch eine dritte Maßnahme genannt.
Glaubst du jetzt, eine von diesen drei Maßnahmen, technische Ausstattung hatten wir ja genannt und Weiterbildung, dann hatten wir ja gerade das Feedback-System und mehr Lebensweltbezug. Glaubst du, du könntest eine davon mit anderen zusammen umsetzen?
- MK: Ich glaube, wir könnten zusammen das Feedback-System, zusammen durchsetzen. Einerseits, dass halt wir als Schüler alle zusammen eine Stimme quasi abgeben, wie was denn hier an der Schule besser sein könnte. Und ich denke, das könnte– KÖNNTEN wir als Schüler zum Beispiel schon machen.
- I: Okay. Dann würden wir jetzt diese Maßnahmen mit in den zweiten Teil nehmen. Und zwar hattest du ja vielleicht schon gesehen, dass wir so eine Netzwerkkarte machen. Und dafür habe ich dieses Beispiel mitgebracht, “Schneewittchen will Königin werden”, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Wir machen das Ganze aber Schritt für Schritt: Das heißt, wir nehmen jetzt dein Projekt, also dieses Feedback-System und du darfst jetzt erstmal auf die grünen Zettel schreiben. Welche Person dich unterstützen würden.
- MK: Okay. Einfach Namen drauf schreiben.
- I: Genau.
- MK: Okay, die ich denke, die mir helfen?
- I: Genau.
- MK: Okay. (schreibt “Max” auf grünen Zettel) Darf ich das (MK deutet auf den den Tisch)?
- I: Ja, genau einfach hier auf den Tisch kleben. Du darfst auch gerne schon ein bisschen kommentieren sind. Ja, genau.
- MK: Also ich denke Max, weil ich kenne Max, sag ich mal, SEHR GUT (MK lacht). Er hat, sag ich mal, so wie jeder halt (...) wie jeder Mensch so seine Macken hat, aber ich denke, in solchen Fällen würde er mir beistehen und das durchsetzen mit

mir. (schreibt "Finn" auf einen Zettel) Ich denke auch, dass Finn beistehen würde. Man hört jetzt relativ wenig von ihm, aber es geht ja auch schließlich um (...) alle Schüler, sag ich mal und Finn, meiner Meinung nach, kann auch gut– Und hat auch ein sehr GUTES Netzwerk auch zu anderen Schülern und denke auch, er würde uns dabei helfen. (...) (schreibt "Laura" auf einen grünen Zettel) Ich denke Laura würde auch uns dabei helfen, weil Laura sehr, sag ich mal, sehr ihre Meinung äußert, auch der Öffentlichkeit, sehr frei und uns halt für die WAHRHEIT und für das Feedback und so weiter, auch uns sehr helfen könnte, kann.

I: Es können auch noch Lehrer oder so sein oder Eltern oder Menschen außerhalb, also alle an der Schule.

MK: Ich bin mir nicht sicher, wie er richtig geschrieben mal wird, (schreibt "Herr Schmidt" auf grünen Zettel) aber ich denke auch, dass Herr Schmidt uns dabei helfen würde, weil er ist nicht nur unser Ethik- und GK-Lehrer, sondern er hat halt auch immer auch wenn er seine Meinung immer versucht zu verstecken, um sag ich mal, neutral zu bleiben, denke ich, er würde uns genau deshalb helfen, damit er weiß, so okay, vielleicht ist jetzt meine Neutralität jetzt nicht so ganz gut bei den Schülern, weil es macht vielleicht irgendjemanden Angst oder so. Und will auch selbst schauen, wie denn wir über die Lehrer denken.

I: Wie meinst du das mit der Neutralität? Also er ist neutral gegenüber anderen Lehrern sonst?

MK: Er ist auch neutral gegenüber uns. Ja, wie soll ich sagen? Er ist sehr neutral mit seiner Meinung, wie er es sagt und was er auch macht und von seinen Emotionen her auch. Also ich sag mal so, er lacht auch gerne, aber ich sag mal so, er macht immer so immer einen Neutralen. Also er möchte jetzt auf niemandsten Seite stehen. Er möchte immer quasi das hören und denkt sich vielleicht sein Teil, sag ich mal, aber er gibt niemals seine wahre Meinung dazu. Er sagt dann meistens immer nichts. (MK lacht) Und dann denke ich auch das (schreibt "Frau Schulz" auf grünen Zettel), dass unsere Schulleitung jetzt hier, Frau Schulz, uns dabei helfen könnte, weil sie hätte nämlich, denke ich, auch einen Überblick, wie die Lehrer denn jetzt so (...) also sind. Und könnte mehr auch ein bisschen– Ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt Frau Schulz unterwegs ist, wie viel sie weiß, aber ich denke, um mehr zu wissen, wie denn die Lehrer sind, um mehr zu verstehen auch, was die Kinder wollen, um den Schülerwillen, sag ich jetzt mal, denke ich auch, dass Frau Schulz dabei sein könnte.

I: Okay. Sind das alle oder fallen dir–

MK: Das sind jetzt im Moment alle. Perfekt, die mir dazu einfallen. Dann kommen wir jetzt zu den zweiten Kärtchen, nämlich zu den Roten. Und das sind eben alle Personen, die dich davon abhalten würden (...) oder euch in dem Fall, die Maßnahme umzusetzen, wie bei Schneewittchen, zum Beispiel die böse Königin.

MK: Okay. Da muss ich aber ein bisschen nachdenken.

I: Kein Problem.

MK: Okay. Im Grunde denke ich aber nicht wirklich, dass uns jemand davon abhalten würde. Also, wenn ich es sagen darf, also ich würde jetzt eigentlich niemanden aufschreiben.

I: Völlig in Ordnung.

- MK: Weil ähm ich denke jetzt kein Lehrer, besonders hier in der Schule würde jetzt sagen: “Ne sowas fände ich jetzt gar nicht gut und so weiter”, weil ich denke auch, dass die Lehrer hier auch gerne wissen würden, wie denn die Schüler denken: “Mensch, wie denken sie denn über uns?” Natürlich es gibt, wie gesagt, natürlich immer Meinungen, die jetzt ein bisschen QUATSCH sind und wo man so sagt: “Naja, das ist jetzt nicht so”, aber dann gibt es halt auch die anderen, sag ich mal, die dann halt wirklich die Wahrheit sagen und die Meinung wirklich äußern.
- I: Und was hält dich dann davon ab, das Projekt wirklich umzusetzen?
- MK: Ähm...wie meinen Sie das?
- I: Naja bisher ist ja noch kein Feedbacksystem da.
- MK: Ja, also was uns abhalten könnte, wäre–
- I: Oder gerade abhält es zu tun.
- MK: Gerade abhält es zu tun. Ich denke eigentlich gar nichts. Also, wir könnten das– Gut, es könnte natürlich– Ich kann jetzt– Ich habe jetzt keine Glaskugel hier und könnte jetzt sagen, okay, es ist jetzt da oder es ist jetzt nicht da. Ich denke aber jetzt nicht, dass wirklich die Lehrer sagen würden: “Nein”. Also, ich würde einfach sagen, sie würden vielleicht so ein “Mhm” machen und jetzt vielleicht jetzt nicht so ganz begeistert schauen, weil sie wissen, manche Schüler vielleicht von ihrer Meinung wirklich nur Quatsch erzählen, aber ich denke halt auch, andererseits könnten die Lehrer halt auch denken, das ist eine gute Idee, wäre halt einfach Feedback zu geben “Wie ist das jetzt?”, weil in der Erwachsenenbildung weiß ich auch von meiner Mutter, dass die auch so ein Feedback-System haben, sag ich mal.
- I: Okay. Und dann kommen wir noch zu den letzten Zetteln, das sind die Gelben. Das sind so Personen wie der Jäger, die auch wichtig sind im Wirkungsgefüge, aber die jetzt weder positiv noch negativ sind, um das umzusetzen.
- MK: Das heißt?
- I: Also, der Jäger zum Beispiel, der ist ja irgendwie wichtig für dieses Projekt. Der will jetzt das nicht verhindern, aber der befördert das auch nicht. Gibt es jetzt Menschen, die irgendwie daran beteiligt sind, aber dich jetzt nicht aktiv unterstützen, aber dich auch nicht behindern.
- MK: Also, die quasi so ein, wie ich das schon gesagt habe, so ein “Mhm” machen, die da überlegen. Okay. Da würde ich zum Beispiel... Einfach Namen aufschreiben? (I nickt zustimmend) Da würde ich sagen schon mal, Frau Wagner. (MK lacht) Frau Wagner ist (...) ja (...) auch immer recht neutral, aber sie ist auch, wie soll ich das sagen, jemand für sich (MK lacht). Also, sie ist nett, aber sie hat halt auch so eine Wirkung auf andere, meiner Meinung nach, die jetzt immer so beängstigend leicht ist. Also, sie ist auch im Unterricht (schreibt “Frau Wagner” auf gelben Zettel) sehr, ja, wie soll ich sagen, (...) ein bisschen laut, was das betrifft, aber ich würde trotzdem sagen, sie würde uns jetzt nicht komplett uns darauf– Also, uns Schüler oder wer jetzt mitmacht, uns davon abhalten. Und dann denke ich noch vielleicht Herr Schütze. Herr Schütze könnte auch neutral dazu sein und denke ich meiner Meinung nach auch (...) seine Meinung, sage ich mal, im Hinterkopf behalten, aber niemals sie wirklich so sagen (schreibt “Herr Schütze” auf Zettel). Also, so denke ich es.
- I: Sind das alle?

- MK: Ja.
- I: Okay. Dann bekommst du jetzt eine Netzwerkkarte. Da darfst du dein Projekt erstmal in die Mitte schreiben.
- MK: Ja. Also, Feedback.
- I: Mhm. Wie du das bezeichnen willst.
- MK: Wie wird das geschrieben?
- I: F- E- E- D
- MK: Und dann Back. B- A ?
- I: Und dann C- K.
- MK: Gut. Ja. Ich bin da aufgeregt. (MK lacht)
- I: Alles gut.
- MK: Okay. Und jetzt?
- I: Genau. Und jetzt machen wir auch alles Schritt für Schritt. Und zwar siehst du ja, dass die Zettel hier geklebt sind (I deutet auf Netzwerkkarte). Wir kleben die quasi erstmal nur auf. Und es gilt, je näher eine Person an der Mitte des Kreises ist, desto eher ist sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projekts beteiligt. Deshalb steht zum Beispiel auch– Es gilt positiv wie negativ, das heißt zum Beispiel auch die böse Königin steht sehr nah, weil sie sehr stark an der Verhinderung des Projektes Schneewittchen will Königin werden, beteiligt ist. Und es würde mich freuen, wenn du das ein bisschen kommentierst.
- MK: Okay, gut. Ich würde Max fast im Zentrum setzen. Also hier (klebt grünen Zettel “Max” in ersten Kreis). Weil Max nicht nur ein guter Freund ist, sondern halt auch mich dabei unterstützen würde und auch generell seine eigene Meinung gerne den Lehrern äußern würde. Dann Herr Schmidt würde ich in die gute Mitte setzen (klebt grünen Zettel “Herr Schmidt” in zweiten Kreis). Er würde sagen: “JA, bin ich dabei und würde ich auch mit dran helfen”, aber wahrscheinlich jetzt nicht so unbedingt hundertprozentig stark, denke ich, dass er jetzt vom Anfang bis Ende dabei ist, sag ich mal. Bei Frau Schulz bin ich mir auch nicht (...) bin ich mir nicht ganz sicher, wie es steht, aber ich würde auch wahrscheinlich in die Mitte, also in den mittleren Zirkel nehmen (klebt grünen Zettel “Frau Schulz” in zweiten Kreis), weil Frau Schulz, wie schon gesagt, schon gerne wissen würde, wie denn die Lehrer sind, wie die, also, wie die Schüler denken über die Lehrer und äh (...) [sie] interessiert das schon sehr, aber ich denke auch, dass sie halt nicht immer Zeit hat, uns dabei zu unterstützen und immer da ist, um uns zu helfen, weil sie halt auch immer noch die Schulleitung ist. Finn würde ich auch in die Mitte setzen, sag ich mal, weil Finn ist vorsichtig und das weiß ich, er ist ein sehr ruhiger Mensch, ähm, und er macht vieles mit Bedacht und ich weiß auch, dass er (...) wenig Zeit hat, um bei der Verwirklichung des Systems dran zu arbeiten, aber ich denke, er würde uns in den meisten Fällen dabei unterstützen (klebt grünen Zettel “Finn” in zweiten Kreis). Und Laura würde ich jetzt meiner Meinung nach in den inneren Zirkel jetzt nehmen, weil Laura ist schon sehr interessiert, wie (...) wie denn die Meinung ist, also sie würde gerne ihre Meinung auch äußern zu den Lehrern und nicht nur das halt sagen zu müssen quasi, sondern halt auch ein bisschen mehr verbreitet, sag ich mal, ne? Genau. Ja. Und dann mit den anderen, die Jäger, nenne ich sie mal, würde ich sagen, ähm, da würde ich, Herr Schütze, ja, wie soll ich sagen, in den mittleren Kreis nehmen, WEIL Herr Schütze ist (...)

ja (...) obwohl, nein, ich würde Herr Schütze in den äußersten [Kreis] nehmen, weil Herr Schütze ist das relativ–Meiner Mein–Denke ich, meiner Meinung nach, relativ egal, ob das so ist oder nicht. Er ist relativ neutral, was das betrifft. Er hat so, ich, also ich denke, dass er so seine Meinung hat und vielleicht was dagegen hat, wegen halt, äh, dass Leute Quatsch schreiben, sagen könnten oder so, ja (klebt gelben Zettel “Herr Schütze” in dritten Kreis). Und Frau Wagner denke ich auch dasselbe, also sie würde uns jetzt nicht hindern und würde sagen, ja, also dasselbe wie bei Herr Schütze, es könnten halt Menschen schon sagen, dass es halt schlecht wäre (...) schlecht, was Quatsch wäre oder aber es könnte auch helfen und das wissen Herr Schütze und Frau Wagner. Es könnte auch helfen, was sie vielleicht denn ändern könnten (klebt gelben Zettel “Frau Wagner” in dritten Kreis).

I: Okay, vielen Dank. Wir kommen jetzt zu den Beziehungslinien. Also du siehst, es gibt ja ein bisschen unterschiedliche Linien: Es gilt, je dicker die Linie, desto emotionaler das Verhältnis. Also zum Beispiel zwischen Schneewittchen und dem Prinz ist deshalb eine ganz dicke Linie. Dann haben wir so einfache Linien, das sind halt einfache Bekanntschaftsbeziehungen und gestrichelte, man kennt sich nicht wirklich, sieht sich maximal ab und zu. Und dann gibt es noch Pfeile, wie zum Beispiel zwischen dem Jäger und der Bösen Königin, die deuten auf Abhängigkeiten. Also der Jäger ist zum Beispiel von der Bösen Königin abhängig, weil er bei ihr arbeitet.

MK: Also ich soll jetzt quasi– (MK deutet auf Linien)

I: Genau, du sollst jetzt quasi die Linien für dein Netzwerk zeichnen.

MK: Oh, okay. Und bestimmt dabei kommentieren. (MK lacht)

I: Genau.

MK: Ähm, ich denke, dass ähm, also ich soll jetzt die Beziehung, äh, quasi kommentieren, wie das sein könnte?

I: Genau.

MK: Also, äh, ich denke halt, dass Max mit dem Feedback-System (...)

I: Also du stehst ja in der Mitte für das Projekt, ne?

MK: Achso, also quasi, äh, ich stehe jetzt hier quasi.

I: Genau. Okay. So wie Schneewittchen mit ihrem Projekt, dass sie Königin werden will.

MK: Ach, okay, okay. Ähm. Okay, ähm. Ich denke, dass Max und ich, wir das gut hinbekommen und deshalb auch eine sehr gute Beziehung, äh, dabei haben, weil wir uns sehr gut, äh, dabei verständigen können. Und deshalb würde ich schon sagen, das ist ne große Beziehung, sag ich mal (zeichnet dicke Linie zwischen Mitte und “Max” und zeichnet einen Pfeil auf “Max” Seite)

I: Ist das ein Abhängigkeitspfeil?

MK: Äh, ja, weil wir sind, äh, untereinander abhängig, wie wir uns denn entscheiden, wie soll dieses System denn funktionieren.

I: Okay, jetzt bist du aber nur von Max abhängig. Seid ihr gegenseitig abhängig, dann muss auf beide Seiten–

MK: Dann muss ich auf beiden Seiten, dann mach ich hier noch ein Pfeil. (macht noch einen Pfeil auf der anderen Seite)

I: Mhm. Okay. Dann sind wir gegenseitig abhängig. Okay, genauso denke ich, äh, bei Frau Schulz, weil nichts geht ohne die Schulleitung. Deshalb muss auch ne

gute und ne sehr gute Beziehung und ne starke Beziehung da sein, aber das halt auch Informationen, ähm (...) Informationen beiderseits durchgehen: Das heißt also, wie wollen wir denn dieses System machen, wie soll das ablaufen, wann soll es stattfinden und so weiter, das muss ja die Schulleitung wissen. Und deshalb denke ich, das ist, äh, ne sehr– Muss eine sehr starke Beziehung werden. Ähm, dann denke ich, dass die Lehrer, also, dass halt Frau Wagner halt dann von Frau Schulz dann halt abhängig, so rum dann, ne, wenn's abhängig?

I: Also dann musst du– Wenn Frau Wagner von Frau Schulz abhängig ist, dann muss der Pfeil hier.

MK: Okay, gut. (zeichnet Pfeil von “Frau Wagner” zu “Frau Schulz”) Dann muss das so hin. Genau. Und dann muss das auch stark sein, weil denn Frau Wagner ist ja hier Lehrerin und muss (...) ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja, wie sag ich das denn jetzt? (...) TUN, sag ich mal, was jetzt Frau Schulz sagt, wenn ich's jetzt so ausdrücke, ne? Und, äh, dasselbe denke ich auch bei Herr Schmidt, aber Herr Schmidt wird uns helfen, aber wie gesagt, er würde uns jetzt nicht hundertprozentig bis zum Schluss sag ich mal, dabei sein, aber ihn würde das schon interessieren und wir würden (...) wir würden von ihm abhängig sein, ein bisschen, aber nicht so stark. Also, minimal, sag ich mal. Er ist dann quasi nur (...) da würde das vielleicht verbreiten, sag ich mal, also, dass Herr Schmidt dann halt andere, Lehrer anspricht: “Wie findet ihr es?” Und (...) oder Schüler fragen, “Wie würdet ihr es finden, wenn (...) so ein Feedbacksystem kommt und so weiter”. Und Laura, denke ich, würden wir uns auch Informationen gegenseitig austauschen (zeichnet dicke Beziehungslinie zwischen Mitte und “Laura”) und das würde auch sehr stark sein. Ich hoffe, das kann man sehen. Mhm. Und mit Finn? Ja, dasselbe, aber er würde halt, äh, nicht so stark beteiligt sein, deshalb nur, ja, so leichte Informationsaustausch (zeichnet Beziehungslinie zwischen Mitte und “Finn”), sag ich mal. Und, zu guter letzt dann halt Herr Schütze. Herr Schütze, wie gesagt, ist es halt relativ egal, sag ich mal, aber er würde halt dann, wenn Frau Schulz sagt, “Mensch, das ist gut und wir können das machen”, dann würde wahrscheinlich auch Herr Schütze mitmachen und halt wir– Herr Schütze ist dann auch abhängig von Frau Schulz, sehr stark. (zeichnet dicke Beziehungslinie mit Abhängigkeitspfeil von “Herr Schütze” zu “Frau Schulz”) So. Moment. So. Okay, gut, aber ich hoffe, man sieht, dass es eine starke Bindung ist. So. Und so würde ich das jetzt sehen. Also, nochmal zum Verständnis, dass halt Max und ich, Laura und äh, wir uns quasi darauf austauschen, wie würden wir das machen. Dann würden wir das halt quasi, äh, Frau Schulz sagen. Und, äh, Frau Schulz würde uns dann halt quasi, äh, natürlich bestimmt uns da auch unterstützen. Und würde es dann halt weitergeben zu den anderen. Ah ja, jemand hab ich noch vergessen. Herr Schmidt mit Frau Schulz, dass die sich da auch bestimmt untereinander austauschen werden, weil es sind Lehrer. Dann würde ich das, aber wahrscheinlich jetzt nicht so stark, deshalb nur so leicht, sag ich mal, (zeichnet Beziehungslinie zwischen “Frau Schulz” und “Herr Schmidt”), weil es sind ja trotzdem Kollegen. Genau.

I: Okay. Dankeschön. Ähm, du hattest jetzt schon gesagt, Frau Schulz würde euch dann vermutlich dann NATÜRLICH unterstützen und das ist jetzt so der letzte Punkt, auf den wir kommen, nämlich die Schulleitung, weil die Schulleitung in

der Schulentwicklungsforschung auch immer als wirklich sehr zentraler Faktor genannt wird. Und du hast sie jetzt auch schon eingeordnet, aber meine Frage wäre: Reagiert sie jetzt immer so auf Projekte oder wäre das in deinem Fall irgendwie anders oder besonders?

MK: Also, äh, sie meinen, dass, ähm, Frau Schulz äh, "Ja" oder "Nein" sagen könnte? (I nickt zustimmend) Also, ich denke halt, wie gesagt, dass Frau Schulz, ähm, bestimmt ja sagen würde, weil sie halt auch gerne, wie gesagt, wissen würde, wie sind denn jetzt, ähm, wie denken die Schüler über die Lehrer, wie denken die Lehrer über die Schulleitung auch vielleicht, ähm, oder generell über die ganze Schule und, äh, ich denke auch, Frau Schulz kann– Hat dann auch einen besseren Überblick, äh, und könnte auch mehr, sag ich mal, äh, eingreifen und vielleicht noch ein paar Dinge ändern, was das betrifft, zum Beispiel halt dann, wenn die Schüler wirklich sagen, wenn die Schüler meiner Meinung sind, äh, es sollte mehr– Ähm, dass die Lehrer besser wissen, wie sie eine Smartboard-Tafel, wie schon gesagt, wie bei Frau Wagner, äh, mit einem Geodreieck da, dass die da eine Weiterbildung vielleicht bekommen, dass das dann bestimmt Frau Schulz auch interessieren könnte, wem muss ich denn jetzt wen Weiterbildung jetzt quasi geben, äh, damit es besser wird.

I: Aber würdest du sagen, dieses unterstützende Verhalten von Frau Schulz, ist das generell so bei sehr vielen Ideen oder wäre das jetzt bei dieser Idee besonders so?

MK: Ähm, ich denke, dass sie generell, äh, bei, äh, solchen Plänen, ähm, Leute unterstützen würde. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie hat sie Zeit, sag ich mal, aber ich denke im Grundsatz her, würde sie uns dabei unterstützen und auch andere bei anderen Projekten.

I: Okay. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir quasi schon fast am Ende. Ähm, möchtest du noch irgendwas ergänzen?

MK: Ja, was mir auch noch, ähm, sehr oft– Weil ich bin ja, ähm, sehr oft umgezogen, dass es nämlich den Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, äh, ich weiß nicht, ob man das vielleicht machen kann, aber, ähm, was mir auch sehr schmerzlich, also getan hat, ist, äh, durch das ganze Umziehen, dass es halt auch immer wieder andere Schulsysteme gibt in anderen Bundesländern, ne? Und, äh, ich hatte ja schon das Mecklenburgische, das Sächsische jetzt hier, Hamburg, Baden-Württemberg, und so weiter, und, äh, die haben ja alle ein anderes Schulkonzept, und ich finde, meiner Meinung nach, sollte man sich vielleicht mal einigen, und, ähm, irgendwie als Gemeinsam, irgendwie ein Schulkonzept, sag ich mal, erschafft, was jetzt für alle Bundesländer gilt, sag ich mal. Das es halt, äh, wenn ich– Wenn es der Fall ist, dass jemand umzieht, ähm, dass der halt, äh, quasi denselben Lehrstoff hat. Die einzige Unterschiedlichkeit wären halt Sachkunde oder so, weil es halt auch diese bestimmte Region ist. Das kann man aber auch verstehen. Ähm, weil dann gibt's halt auch nicht mehr diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, bei manchen Abschlüssen zum Beispiel nehmen wir mal an, ich hab einen Berliner Abschluss und möchte in Baden-Württemberg eine Ausbildung machen, dann würde er ja gar nicht angenommen werden, weil ich einen Berliner Abschluss habe und das ist auch zum Beispiel mit meiner Schwester passiert, äh, sie hat in Berlin ihren Abschluss gemacht. NEE, Entschuldigung, in Brandenburg und wollte nach (...) in Berlin ihre Ausbildung anfangen in der Deutschen Bahn

und da wurde ihr Abschluss aber nicht anerkannt und deshalb musste sie dann wieder– Da musste das alles wieder anders gemacht werden, musste vieles nochmal machen. Und meiner Meinung nach, das ist so ein, ähm, auch für Schüler, die dann quasi nach der Ausbildung, äh, Entschuldigung, nach der Schule irgendwo anders hin wollen, vielleicht, äh, eine bessere Idee, wenn man halt ein einheitliches Konzept hat und nicht alles unterschiedlich ist.

I: Mhm. Ja. Okay. Dankeschön

MK: Bitteschön.

I: Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Damit sind wir am Ende.

4.7.2 Netzwerkkarte

4.8 Petra Wagner (Lehrerin)

4.8.1 Transkript

I: Jetzt haben wir den organisatorischen Teil geschafft. Jetzt können wir mit dem spannenden Teil der Fragen anfangen. Ich beschäftige mich ja mit Schulentwicklung und damit, wie das Lernen für Schülerinnen und Schüler erfolgreicher wird und deshalb zuerst mal die Frage, wie du deine Bedingungen hier an der Schule einschätzt, damit du Schüler:innen eine gute Lernerfahrung ermöglichen kannst.

PW: Hm. (...) Schwere Frage. Wie ich meine– Nochmal?

I: Deine Bedingungen, also das sind sowohl Arbeitsbedingungen, Beziehungen im Kollegium, aber vielleicht auch das Wissen, also alles mögliche.

PW: Also meine Bedingungen haben sich in diesem Jahr, auch im letzten Jahr schon so weit geändert, dass ich zum Beispiel nicht mehr so oft das Zimmer wechseln muss, dass ich permanent in einem Zimmer– Also fast immer. Das ist ein Privileg, das haben also wenig Lehrer. Und ja (...) dass wir natürlich trotzdem immer dieses ständige Wechsel von Schulklassen haben, also von Klassen. Man kann sich nicht auf irgendwas Besonderes einlassen im Zimmer. Man muss also ständig– Man muss– Eigentlich ist man gezwungen diesen Frontalunterricht zu machen. Man kann schlecht umräumen. Das haben wir schon manchmal schon welche versucht, aber wenn dann eine neue Klasse reinkommt, also und ich denke schon, dass dieser, nur dieser Frontalunterricht, den wir machen, zum Teil können. Sicherlich liegt es auch an uns, aber das wäre mit ganz viel mehr Aufwand verbunden, wenn wir sowas machen würden. Immer diese Gruppen, diese Räume für Gruppen zu schaffen, dass sie zusammenarbeiten können. Immer diese Gruppen, diese Räume für Gruppen zu schaffen, dass sie zusammenarbeiten können, was bestimmt manchmal hilfreicher wäre, bin ich mir sicher. Das ist schwierig zu realisieren. Also da fehlt es auf alle Fälle, dass sie selbstständiger arbeiten. Das würde ich mir wünschen, dass sie nicht immer nur von uns Input kriegen, sondern dass sie selbstständiger arbeiten können. Aber da sind die Bedingungen einfach an unserer Schule (...) schlecht. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, aber total zeitaufwendig.

I: Wie müsste das ausgestaltet sein?

PW: Naja, du müsstest im Prinzip einen Raum haben, der immer eingeräumt bleiben kann oder so. So stelle ich mir das zumindest vor. Also das fehlt ein bisschen hier, dass diese Gruppenarbeit kaum noch stattfindet. Und auch mit diesem 45-Minuten-Rhythmus; wir hatten ja mal Doppelstunden. Eine Zeit lang war das hier bei uns an der Schule so üblich, zumindest die ersten zwei Stunden. Und wir als Mathe- und Physiklehrer haben gesagt, okay, wir machen das, weil gerade in Mathe kannst du da schon mal eine Gruppenarbeit machen, wo sie auch mal intensiver daran arbeiten können. Das können sie so nicht. Also dieser Wechsel, 45-Minuten-Wechsel ist glaube ich (...), nicht immer gut, Nicht immer schlecht, aber auch nicht immer gut. Und bei manchen Klassen ist es natürlich wieder, wo du sagst: “Okay, jetzt sind 45 Minuten rum, jetzt bin ich froh, dass ich rauskomme”. Also das ist sehr unterschiedlich, aber ich denke mal, die Selbstständigkeit der Schüler fehlt, dass sie hier in der Schule ihr Wissen überprüfen können.

I: Okay, und welche, also–

PW: DAS KANN ICH– Also ich leiste das nicht, gebe ich ehrlich zu. Also ich mache sehr selten Gruppenarbeit.

I: Und bräuchte es da noch andere Bedingungen als diese räumliche Struktur, damit das möglich wäre?

PW: Naja, die Computer, die irgendwo zur Verfügung stehen sollten, könnten. Das geht dann schon in andere Fächer mehr. Ist ja bei (...) in Mathe nicht so unbedingt, aber ich denke mal, wenn andere Fächer (...) sowas hätten, wo sie dann sagen: “Okay, ihr geht jetzt da alle rein” und nicht immer das Info-Zimmer nutzen müssten für solche Sachen, wäre das, glaube ich, von Vorteil. Und die würden– Gerade die jungen Kollegen würden das bestimmt auch öfters nutzen. Kann ich mir gut vorstellen.

- I: War das schon mal besser möglich?
- PW: Hm. Ja, wir haben ja schon– (...) Es gab Kollegen, die haben das mal versucht, solche Räume eingerichtet, aber das funktioniert einfach nicht, weil das immer wechselnder Betrieb ist. Und dadurch, dass wir jetzt wirklich fast alle Räume– Also alle Räume jeden Tag immer brauchen, geht das nicht gut. Und wie gesagt, ich habe da schon ein Privileg und das generell auf die Schule anzuwenden, Kollegen, die immer wandern, irgendwohin ihre Sachen mitbringen müssen. Was gut ist jetzt, es sind schon diese Tafeln, ich bin ja im Zimmer zehn und habe damit die Tafel und kann mich auf diese Tafel ziemlich gut verlassen jetzt, dass ich sage: “Okay, ich habe die Tafel”. Wird schon ein Problem, wenn die dann sagen: “Okay, du musst raus”, aus irgendwelchen Gründen.
- I: Und jetzt im Kollegium, wie ist da deine Unterstützung, also sind da deine Arbeitsbedingungen?
- PW: Also es gibt wenige Kollegen, die nicht helfen. Also eigentlich gibt es niemand. Wenn du jemanden ansprichst oder sagst: “Was machen wir da, was können wir da machen?” Also eigentlich funktioniert das in unserem Kollegium richtig gut, finde ich.
- I: Und jetzt hast du ja schon so einige Punkte angesprochen, aber was könnte man jetzt, vielleicht kannst du noch einen Punkt bringen, was könnte man deiner Meinung nach machen, um jetzt die Lernbedingungen noch besser zu machen, was wären deine Maßnahmen?
- PW: Naja, die Klassenstärke ist zum Beispiel jetzt in den meisten Klassen sind wir ja am Limit. Das ist das nächste Problem, dass du da schon keine Möglichkeiten mehr hast, also in Physik, in so einer 28er Klasse ein Experiment zu machen, geht fast nicht und da ist es– Da gibt es Klassen, Realschulklassen, wo ich sage, da spricht man nicht von der 8 Hauptschule, von einer normalen Klasse, die sich auch sonst eigentlich normal verhalten, aber dort ein Experiment mit 14 Gruppen, ist eigentlich im Physikzimmer fast nicht möglich. Also Hut ab für die Kollegen, ich habe keine so große Klasse da drin, aber diese Bedingungen sind– Die Klassenstärke ist einfach zu groß. Um in Physik ein Experiment zu machen, mit 28 Kindern.
- I: Was passiert dann?
- PW: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die machen. Ich habe es zum Glück nicht. Also ich wüsste es nicht (...) da drehst du am Rad, weil du hast dem Ersten was erklärt– Also erstens hören sie nicht gut zu, du zeigst das vorne, das ist die eine Variante, du zeigst was und die müssen es nachmachen, ist schon schwierig bei manchen. Manche kriegen es hin, aber du hast immer welche, die sich melden: “Wie geht das, was soll ich hier machen”. Ja und das mit 28 Kindern, also 14 Gruppen, das ist, das ist Härte. Also ich bewundere die zwei Kollegen, die das im achten Klasse machen hier, die müssen das ja, die machen bestimmt– Also Hut ab. Also das ist eine ganz schwierige Sache.
- I: Gibt es noch Sachen, Maßnahmen, die man ändern könnte?
- PW: Was könnte man– JA vielleicht bei den Materialien anfangen, weiß ich nicht, dass man Materialien zur Verfügung stellt, die sie gar nicht erst mitbringen müssen, die Vollständigkeit von Arbeitsmitteln, dass wir uns darauf verlassen können, dass es auch da ist. Das ist auch so eine Sache, die oft fehlt, dass bei den Schülern, du

sagst, die sollen das und das rausnehmen, weil das da zu sein hat, und es ist nicht da. Das ist aber– Das können wir hier intern nicht ändern.

I: Weißt du auch, warum das problematisch ist für die Schüler?

PW: Weiß ich nicht. Da haben wir ja auch verschiedene Meinungen bei uns. Also ich habe zum Beispiel, wenn bei mir die den Taschenrechner nicht haben, im Zimmer 10, mache ich das Schubfach auf und hole sie raus, weil dann 5 könnten sonst nicht rechnen, die könnten gar nichts machen. Da gibt es Kollegen, die sagen: “Da erziehen wir sie ja nicht dazu, ordentlich zu sein”. Ja klar, erziehen wir nicht, aber wir haben auch nichts davon, wenn die nicht rechnen können. Das ist so ein Widerspruch, wo ich immer sage, sie können nicht das umsetzen, was wir von den Schülern verlangen. Wir verlangen was, sie sollen rechnen und die können gar nicht, weil sie keinen Taschenrechner haben. Die können keinen Kreis zeichnen, weil sie keinen Zirkel mit haben. Also ja, was machst du? Ich weiß nicht, wie man es richtig macht. Gibst du es ihnen nicht, können sie nichts machen und lernen gar nichts. Gibst du es ihnen, unterstützt sie ihre Schlampigkeit. Das ist auch so eine Sache, wo wir uns nicht ganz einig sind, obwohl ich dann bei Arbeiten das auch nicht austeile. Also wenn Arbeiten anstehen, dann kriegst du auch keinen Taschenrechner. Pech gehabt, wenn es Klassenarbeiten sind. Irgendwann muss der Taschenrechner dann mal da sein und dass jeder mal was vergessen kann, davon gehe ich eigentlich aus. Okay. Das ist eigentlich auch so eine Sache, also auch die Bereitschaft, das mitzubringen. Ja, ja. Oder wir arbeiten jetzt dran oder machen das als Gruppe. Also ich denke mal schon, dass wir zu wenig sowas machen mit Gruppenarbeit, also generell. Okay.

I: Und das liegt vor allem an der fehlenden Einrichtung. Das hattest du ja gesagt.

PW: Ja, und dass es auch sehr zeitaufwendig ist. Also für uns. Wenn du voll mit 26 Stunden hier unterwegs bist und dann noch Gruppenarbeit organisieren sollst und dann fehlt jenes und dies und (...) das ist sehr zeitaufwendig, finde ich.

I: Okay. Noch weitere Maßnahmen, die dir einfallen? Oder?

PW: Hm. Mir fällt jetzt erstmal– (...)Ja, wir könnten das Hausaufgabenzimmer eventuell mehr nutzen für auch nachzuarbeiten. Das wäre so eine Sache, aber da haben wir auch das Problem, dass man wir die Schüler– Also wenn sie was im Unterricht nicht geschafft haben.

I: So nachhelfemäßig?

PW: Genau. Nachhelfemäßig wäre noch eine Möglichkeit oder dass erstmal die überhaupt die Möglichkeit haben, das zu Ende zu bringen, aber das ist auch schwierig. Freiwillig geht da kaum einer.

I: Warum?

PW: Weiß ich nicht, weil es nicht mehr wichtig ist, finde ich, für die Schüler. Es ist nicht wichtig, ob ich das alles habe. Mhm. Es ist nicht wichtig, ob ich das kann.

I: Und würdest du sagen, es hat sich auch verändert in den letzten Jahren?

PW: JA. Und es ist auch nicht mehr wichtig für die Eltern. Was habt ihr heute gemacht? Denn da könnten manche gar nichts sagen. Was habt ihr heute gemacht? Da würden sie es merken, dass Kinder nichts gemacht haben. Also viel zu wenig oder auch die Kontrolle, was ich vorhin sagte mit den Taschenrechnern. Die Kontrolle, dass die Hefte nicht stimmen, dass die Federtasche nicht vollständig ist. Also das, ich finde, von den Eltern wird nicht mehr kontrolliert. Alle Aufgaben sind bei uns.

Die Aufgaben bleiben alle bei uns. Wir müssen dafür sorgen, dass der Hefter geführt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass sie ihre Sachen dabei haben. Es gibt natürlich auch andere Eltern. Gibt es auch, aber wenige (...) wenige, die, die noch unterstützen. Und manche brauchen die Unterstützung bis in die Zehn. Es ist einfach so.

I: Und was glaubst du– Also die Familie hat sich einfach geändert oder glaubst du es hat sich–?

PW: JA. Ja, nein, es ist, es ist irgendwo hat man das Gefühl, das ist nicht mehr wichtig. Schule. SCHULE IST NICHT WICHTIG. Bei den Kindern nicht und weil sie merken, zu Hause wird es nicht abgefordert, ist auch, für meine Eltern ist es doch auch nicht wichtig. Oder wenn ich nach der Leistungskarte, ich habe welche, die haben ihre Leistungskarte über FuxNoten schon seit einem ganzen Jahr, die hatten sich nicht einmal angemeldet. Das heißt, die haben ihre Leistungskarte nicht abgefragt, die Eltern. Mhm. Dann weiß ich doch als Kind, okay, das ist doch meinen Eltern gar nicht wichtig, würde ich als Kind so denken. Ja. Ist doch meinen Eltern gar nicht wichtig. Die gucken doch gar nicht, was ich für Noten habe. Also das ist, das ist glaube ich ein gesellschaftliches Problem, dass diese Wichtigkeit nicht mehr da ist.

I: Okay. Und glaubst du, eine von diesen vielen Maßnahmen, die du jetzt genannt hattest, könntest du irgendwie mit anderen hier natürlich in der Schule umsetzen? Oder angehen?

PW: Naja, wir haben ja schon immer mal versucht, so einen Raum zu finden. (PW lacht) Am Anfang des Schuljahres sieht es immer so aus. Okay, da ist frei. Da hat man selbst, es geht ja schon ums Hausaufgabenzimmer. Wir haben ja schon keinen Raum für das Hausaufgabenzimmer gefunden, wo man, wir hatten uns eigentlich gedacht, okay, unten das Tschechischzimmer könnte man schön (...) mal gestalten als Bibliothek, als Nachschlageraum oder als irgend sowas, wo man auch mal sagt, okay, ich könnte mal Schüler da hinschicken. Die können sich dort einfach mal ohne das, was passiert, dort kümmern. Wir haben das immer mal in Gedanken, aber das scheitert meistens dann an der Realität.

I: Warum?

PW: Ja, weil dann das Zimmer auf einmal wieder besetzt war. (PW lacht) Okay. Also wir haben gesehen, okay, das ist immer frei (...) das Tschechischzimmer unten, das ist hier unten unterm Lehrerzimmer das. Da dachte man, oh, das richten wir uns schön ein, mit Computer, ist ja eigentlich alles da. Ja, und auf einmal war es besetzt.

I: Okay, aber prinzipiell würdest du sagen, du könntest das umsetzen, da zumindest irgendwie so einen kollaborativen Raum vielleicht zu gestalten?

PW: Genau. Sowas in der Art wäre so ein Arbeitsraum, wo man wirklich sagt, okay, ich mache jetzt Gruppenarbeit, ich gehe jetzt einfach in diesen Raum. Der irgendwo zur Verfügung steht, aber eben bei unserer Kapazität jetzt nicht möglich ist. Wir ziehen immer wieder in neue Räume.

I: Okay. Dann versuchen wir die Idee vielleicht trotzdem mal mitzunehmen, diese konkrete Maßnahme und kommen jetzt zum zweiten Teil des Interviews und zwar zu dieser Netzwerkkarte. Ich habe das hier mal exemplarisch mitgebracht an dem Beispiel “Schneewittchen will Königin” werden. Das ist ihr Projekt. Und du darfst

dir jetzt quasi dann, dein Projekt wäre jetzt, diesen kollaborativen Gruppenarbeitsraum zu gestalten. Wir fangen aber Schritt für Schritt an und die erste Aufgabe wäre jetzt, mich würde interessieren, wer dich bei der Umsetzung der Maßnahme unterstützen würde. Also hier im Beispiel hätten wir zum Beispiel den Prinz, der Schneewittchen unterstützt oder die sieben Zwerge. Und die kannst du erst mal gerne hierher kleben. Also welche Person, welche–

- PW: Also von denen jetzt hier? (PW deutet auf Namen auf der Netzwerkkarte)
- I: Also du kannst jetzt selber Menschen aufschreiben, also Lehrer oder Schüler oder Elt– Wer auch immer, die dich unterstützen würden, diesen Gruppenarbeitsraum zu verwirklichen.
- PW: Mhm. (...) Also die Namen draufschreiben?
- I: Ja, genau. Und gerne auch kommentieren, warum.
- PW: Ja, weil sie gerade für– (schreibt “Frau Marešová” auf grünen Zettel) Also die Frau Marešová arbeitet viel mit solchen Methoden, glaube ich, auch mit Gruppenarbeit und mit ihr zusammen war eigentlich der Gedanke, den Tschechischraum zu machen. Sie. Also jetzt nicht planungstechnisch, sondern einfach als Unterstützung. Also bei der Planung nicht so, da hätte sie jetzt auch keinen Einblick, aber ich denke mal so, würde sie das schon unterstützen. Dann brauchen wir jemanden, der uns die Informatik einrichtet. Also Infolehrer oder unser, also Informatiker, also unser Infolehrer oder irgend ähm der Herr Schaller (schreibt “Informatik & Technik” auf grünen Zettel). Jemand, der davon Ahnung hat, dass das angeschlossen ist, dass das alles funktioniert.
- I: Mit Herrn Schaller, meinst du jetzt den von der edv, oder?
- PW: Na genau. Der von der edv. Also die Stadt, dass die Technik eventuell– Die Technik, also da muss irgendwo ein Fachmann her, dass das funktioniert. So und dann brauchen wir uns jemanden von der Planung. Das wäre ja jetzt, da haben wir keinen Stellvertreter haben. (PW lacht) Das muss ja freigeplant werden, so ein Raum, es muss ein Raum da sein, der muss freigeplant sein. Also für das Organisatorische, die Chefin. (...) Also die Frau Schulz (schreibt “Frau Schulz” auf grünen Zettel). Ich denke mir auch die Frau Siebert, wäre bestimmt auch eine, die an sowas gerne mitmachen würde. Die ist auch so eine, könnte ich mir vorstellen. So ähnlich wie die Frau Marešová, also irgendwas organisieren (schreibt “Frau Siebert” auf grünen Zettel). Da könnte man das vielleicht hinkriegen.
- I: Okay. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Das sind die Verhinderer, also die dagegen wirken. Also Dinge oder Menschen, die eben dazu beitragen, dass das Projekt nicht verwirklicht wird, so wie hier im Fall Schneewittchen die böse Königin.
- PW: Was auf alle Fälle dagegen steht, ist unsere Raumsituation. Die funktioniert ja gar nicht. Also derzeit (schreibt “Raumsituation” auf roten Zettel).
- I: weil es zu viele Schüler gibt, oder?
- PW: Naja, weil wir keine Räume zur Verfügung haben, eben zu viele Klassen, weil wir ja dreizügig in drei Klassen laufen. Drei, genau. Drei Klassen haben wir schon dreizügig. Das haben wir sonst nicht. Also manchmal war eine dreizügige, manchmal hatten wir gar keine dreizügige Klasse dabei. Und dadurch, dass die DAZ-Kinder immer noch auch noch Räume haben. Ist ja– Im Prinzip ist der

Tschechischraum durch die DAZ-Kinder dann mit besetzt worden. Ja, die brauchen ja einen Raum, auch. So, was haben wir noch? Also erstmal ist es die Raumsituation. Ich denke mal, das ist das Hauptübel. Was uns hier dagegen steht. Alles andere würde wahrscheinlich irgendwie gehen. Das kannst du organisieren. Du kannst Tische organisieren. Da ist der Hausmeister, der würde da auch mit dabei sein. Also den können wir hier auf die grünen schreiben (schreibt "Hausmeister" auf grünen Zettel) Also den Hausmeister, der wäre da auf alle Fälle auch immer, der macht eigentlich immer mit. Wenn da was zu organisieren ist oder so, gibt es auch keine Probleme hier an der Schule.

I: Okay. Cool. Und dann kommen wir noch zur letzten Kategorie. Das ist gelb. Das sind so ein bisschen Personen oder Dinge, die wichtig sind im Wirkungsgefüge, aber die jetzt weder positiv noch negativ auf das Projekt wirken, wie zum Beispiel der Jäger in dem Fall. Fällt dir da irgendwas ein?

PW: Denen das im Prinzip egal ist.

I: Genau. Die aber trotzdem irgendwie mit diesem Projekt zusammenhängen, aber die jetzt nicht unbedingt zur Verwirklichung oder Verhinderung beitragen würden.

PW: Okay. Na ja, da gibt es sicherlich ein paar Kollegen, denen das, aber da würde ich jetzt nicht die Namen aufschreiben wollen (PW lacht). Da würde ich lieber bei denen bleiben, die es, und das ist sicherlich auch unterschiedlich.

I: Also was, gibt es da für Kollegen, wie ist da die Meinung?

PW: Ja, es gibt sicherlich den einen oder anderen.

I: Der das eher (...) egal findet?

PW: Ja, genau. Egal findet, direkt ablehnt wahrscheinlich nicht, weil eigentlich hast du ja immer mal die Möglichkeit, okay, da sagst du, dann setzt du den mal in das Zimmer. Das ist eigentlich so eine Sache, die uns wirklich fehlt. Was da jetzt aufsichtstechnisch wäre natürlich die Frage, wie man das klären könnte. Wir klären das zum Beispiel schon manchmal über den Schulclub, dass wir sie in den Schulclub schicken, um was zu machen. Das ist natürlich auch so eine, ja. Oder über den Schulclub, dass sie dort ausbauen, aber das ist auch begrenzt.

I: Okay. Dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Netzwerk. Dafür hast du diese Karte. Da darfst du in die Mitte nochmal dein Projekt stellen.

PW: Projekt: Gruppenraum. Schreiben wir mal "Gruppenraum" hin. Gruppenarbeitsraum (schreibt parallel Gruppenarbeitsraum in Netzwerkkarte).

I: Genau und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Netzwerk. Also du stehst genauso wie Schneewittchen hier in der Mitte mit deinem Projekt. Und deine Aufgabe ist es jetzt die Person entsprechend anzuordnen und dabei gilt je näher du eine Person legst, desto eher ist sie an der Verwirklichung oder Verhinderung deines Projektes beteiligt. Das heißt, dass auch rote Personen sehr nahe liegen können, weil zum Beispiel die böse Königin eben auch sehr stark an der Verhinderung beteiligt ist. (...) Achso und es würde mich freuen, wenn du ein bisschen kommentieren könntest.

PW: Also die Raumsituation ist erstmal für mich das Problem, warum es hier gar nicht– Also IM MOMENT nicht gehen würde (klebt roten Zettel "Raumsituation" in ersten Kreis). Das sind die, die praktisch dabei sind mit den Ideen, denke ich mir (klebt grüne Zettel "Frau Marešová" und "Frau Siebert" in ersten Kreis). Mhm. Der ist schon wichtig, der Informatiker, wer immer das ist und die Frau

Schulz auch, aber mehr wichtig sind mir die, die direkt dabei sind und mitarbeiten. Sie müssen das Umfeld organisieren, also die Frau Schulz und der Informatiker, die sind für das Außen zuständig. Und die anderen, die sind direkt mit dabei. Na gut, der Hausmeister braucht vielleicht ein bisschen auf die Stufe (klebt grüne Zettel "Frau Schulz", "Hausmeister" und "Informatik und Technik" in zweiten Kreis).

- I: Okay, und dann kommen wir jetzt noch zu den Beziehungslinien, die du hier siehst. Dabei gilt, je dicker die Linie ist, desto stärker ist das emotionale Verhältnis. Also hier zum Beispiel zwischen dem Prinz und Schneewittchen, oder– Das kann auch wieder negativ sein, zwischen der bösen Königin und Schneewittchen. Eine durchgezogene Linie ist sowas wie eine normale Bekanntschaftsbeziehung und gestrichelte Linien ist: Eigentlich, man kennt sich so kaum, man hat vielleicht noch voneinander gehört. Und dann gibt es noch Pfeile, die deuten auf Abhängigkeiten. Also der Jäger ist zum Beispiel von der bösen Königin abhängig, weil er bei ihr arbeitet.
- PW: Hm. Also erstmal nur Striche, dicke und dünne. Das sind nur Striche, das sind keine Pfeile, oder?
- I: Genau, du kannst erstmal nur Striche machen, wenn keine Abhängigkeiten bestehen.
- PW: Wenn keine bestehen?
- I: Also du machst eine Linie, und dann ist das einfach die Beziehung (PW zeichnet dicke Linie zwischen Mitte und "Frau Marešová") jetzt zwischen dir und Frau Marešová und die Beziehung auch gerne noch kommentieren.
- PW: Ja, die hat die, also ich sag jetzt mal so, ich als ältere Kollege, also die jungen Kollegen, also auch die Frau Siebert, die haben schon gute Ideen. Das finde ich schon, mit denen könnte man dort jetzt etwas umsetzen (PW zeichnet dicke Linie zwischen Mitte und "Frau Siebert"). Der Hausmeister, die Beziehung ist auch gut, aber doch anders als zu den Kolleginnen. So, zur Frau Schulz. Ja, die Linie ist sicherlich nicht so dick wie bei den Kolleginnen (PW zeichnet dünne Linie zwischen Mitte und "Frau Schulz").
- I: Warum?
- PW: Ja, weil sie schon mal die Chefin ist. Also es ist schon, sollte schon für mich ein Unterschied sein. Rein von der Hierarchie her. (PW lacht) Wir sind schon untereinander anders. (...) So, die Raumsituation, der Informatiker. (...) Mhm. (...) Ja, da sind es eigentlich– Mit dem habe ich bis jetzt noch nichts weiter zu tun gehabt, da wir ja jetzt wirklich von den Informatikern sprechen, die von außerhalb kommen, der ja für die Technik eigentlich zum Einrichten da ist. Da müsste schon– Unsere Lehrer würden das einfach auch vom Zeitmanagement nicht– Also ich würde schon jemanden brauchen. Und wie sollte ich sagen?
- I: Eine gestrichelte Linie dann?
- PW: Eine gestrichelte Linie. Ja. So, und die Raumsituation.
- I: Die kannst du sonst auch so lassen.
- PW: Die kann man so lassen.
- I: Genau. Gibt es jetzt noch Abhängigkeitspfeile? Und vielleicht auch noch Beziehungen zwischen den Einzelnen?

- PW: NA JA, der Hausmeister und die Frau Schulz. Die Frau Schulz muss natürlich dem Hausmeister erst einmal die Anweisung geben, uns da zu unterstützen, obwohl ich davon schon ausgehe, dass das okay ist (zeichnet Pfeil von "Frau Schulz" zu "Hausmeister").
- I: Aber der Pfeil muss andersrum.
- PW: Andersrum. Also der Hausmeister ist von der Frau Schulz abhängig.
- I: Ja, also denke ich, so meintest du das, oder?
- PW: Achso, ja, okay. (beide lachen) Jetzt müssen wir den hier durchstreichen. Da muss man den ja durchstreichen (PW korrigiert Pfeilrichtung). So ja, und am Ende sind wir ja auch von der Frau Schulz abhängig. Wir müssen ja schon, wenn sie sagt: "Nein", obwohl da schon eher die– Ich glaube das "NEIN" würde nicht kommen, aber– Die Situation gibt es einfach nicht her, denke ich mir. (...) Sie muss ja für alles, eigentlich auch für das müsste sie das "Okay" geben, dass er das machen darf (deutet auf "Informatiker"). Ich weiß ja nicht, er wird ja dann eingesetzt im Rahmen seiner Stunden hier oder (...) keine Ahnung, wie das hier– Wie das hier mit dem Herrn Schaller hier läuft. Er ist ja jetzt eigentlich öfters da, also wenn er denn wieder da ist, aus seinem Erziehungsurlaub, denke ich mir, dass er wieder öfters an der Schule zu sehen sein wird, denn der war jetzt lange nicht da.
- I: Okay. Du bist eben fertig?
- PW: Nu.
- I: Perfekt. Dann kommen wir zum quasi letzten großen Block und zwar hattest du Frau Schulz ja schon eingeordnet, aber ich würde trotzdem noch mal gerne über Schulleitung sprechen, weil Schulleitung ein sehr zentraler Faktor für Schulentwicklung ist, in der Forschung. Und deswegen wollte ich dich gerne noch mal fragen, ob Frau Schulz generell so auf Projekte reagiert, wie du das jetzt hier geschildert hast oder wäre das in dem Fall irgendwie besonders oder anders?
- PW: Nö, also sie ist sehr aufgeschlossen gegenüber Projekten. Also das schon, aber wenn man– Es ist schwer, wenn man– Wenn man einen Vorschlag bringt, dann hat man immer gleich dran heften, das machst du jetzt. Also manche Dinge sagt man besser, manchmal denkt man nicht so laut (PW lacht). Bei manchen Dingen, weil dann weißt du es an– Dann musst du dich drum kümmern. Klar, es muss sich irgendjemand drum kümmern, aber ähm (...) nicht jede Idee, die ich bringe, muss ich auch verwirklichen.
- I: Wie würdest du dir einen anderen Prozess gehen wünschen?
- PW: Na, dass man dann darüber erstmal redet. Macht das überhaupt Sinn? Und nicht gleich, okay, das ist (...) hört sich gut an, machen wir. Und jetzt mach mal du. So. Sondern wir reden gemeinsam drüber, schafft man das, können wir das überhaupt stemmen? So, so diese Projekte, wie wir das eben auch gestern gemacht haben, wo wir–
- I: Was war gestern?
- PW: Na ja, wo wir dann drüber geredet haben, dass diese Woche [bezieht sich auf die Planung der Einführungswoche im nächsten Schuljahr] (...) wirklich aufwendig ist. Das ist (...) mag in dem einen oder anderen Fall wirklich eine gute Idee sein, aber ich finde das immer wieder zu (...) zu überdenken. Macht das Sinn?
- I: Also was wäre so ein alternativer Prozess, so eine Steuergruppe oder mehr Dienstberatung?

- PW: JA, mehr Dienstberatung. Mehr Dienstberatung, vielleicht auch gar nicht immer so unter einem bestimmten Thema, sondern wir sitzen einfach mal zusammen und geben unsere Ideen preis und wir machen was draus oder wir machen nichts draus. Wir sagen: “Nee, das ist Quatsch, was du da willst.” Also das fehlt uns generell, finde ich. Das war früher anders.
- I: Wie war das da?
- PW: Weiß ich auch nicht. Wir haben uns früher mehr miteinander geredet. Wir haben uns entweder mehr im Lehrerzimmer gesehen oder es wurde früher mehr miteinander geredet unter den Kollegen.
- I: Und was glaubst du, woran das jetzt liegen?
- PW: Na, Zeit. Ich weiß es nicht. Also klar, das hat immer mit dem Stundenplan auch zu tun. Also ich sitze kaum noch im Lehrerzimmer, ganz einfach, weil ich voll arbeiten gehe und die anderen Jahre habe ich ja auch verkürzt gemacht und da saß ich auch mehr im Lehrerzimmer. Das kann damit zusammenhängen, dass ich manche–Manche Dinge kriege ich gar nicht mit. Dann [frage ich, wo] wisst ihr das her. Da stehe ich einfach nur da und sage: “Mhm naja, wenn”, aber auch offizielle Dinge, leider. Also die auch von der Frau Schulz kommen, die wir gar nicht (...) die, die immer unterwegs sind oder es gibt dann noch andere Kollegen, die auch in ihren Zimmern immer Aufsicht machen, die haben das dann gar nicht auf den Schirm. Also es gibt so Dinge, Anweisungen, die kriegen wir gar nicht mit, wenn man nicht so oft im Lehrerzimmer ist.
- I: Also es bestehen zu wenig Kommunikationswege und Plattformen.
- PW: Ja, ja und ja. So, und dann kommt ja noch dazu, dass die Frau Schulz auch oft in der Grundschule sein muss. Es ist einfach so, wenn man Schulleiter von zwei Schulen ist, dass man sie gar nicht antrifft. Sie ist ja– Sie liegt ja nicht auf der faulen Haut, sondern sie ist irgendwo unterwegs, aber wir haben in den Pausen keine Zeit sie zu suchen, wenn wirklich was Dringendes ist. Also das ist mir in der letzten Zeit– In der letzten Zeit kommt das schon vor. Also du hast irgendein dringendes Problem, kannst es aber gar nicht lösen, weil sie als Ansprechpartner irgendwo unterwegs ist. Das ist also schon schwierig, wenn man an zwei Schulen leitet und– Also das hat sich schon verändert und dann so eine Mitteilung mal schnell hier ins Lehrerzimmer reingeworfen, wo nur vier Kollegen da sind. Das sind so Sachen, die nicht mehr so gut laufen.
- I: Und hast du aber das Gefühl, wenn du ein Problem hast und sie dann findest, dass es dann auf offene Ohren stößt?
- PW: Ja, das schon und wenn sie dann auch Zeit hat– Ja, wie gesagt, ich habe da totales Verständnis dafür. Das geht nicht. Sie kann doch nicht jede Pause irgendjemanden da drinnen haben, in ihrem Zimmer. Und das, was sie auch noch macht, sie geht auch noch oft in den Unterricht. Meiner Meinung nach zu oft, weil sie einfach denkt, ja, der Unterricht darf nicht ausfallen, wir müssen das irgendwie abdecken und dann gehe ich eben, aber sie macht das eben so. Das ist ihre Entscheidung, aber ich denke, das ist auch sowas, was, naja, weiß nicht, was nicht gut für ihr Ganzes ist. Also für sie selbst ist das nicht gut, so ständig unter Stress zu stehen. Unterricht und dann hast du– Die anderen Aufgaben bleiben auch auf dem Tisch liegen. Die gehen ja nicht weg.

- I: Und für die Schule selbst, da sind es aber vor allem Kommunikationswege, die zu gering ausfallen. Oder gibt es jetzt noch Auswirkungen, weil sie ja eben diese zwei Schulen hat, auf die Schule selbst?
- PW: Naja, das kann ich jetzt erstmal nicht beurteilen. Also für mich ist es auf alle Fälle, dass diese Ansprechbarkeit nicht gegeben sein kann. Für 50 Kollegen oder so. Das ist einfach eine Riesenaufgabe. Und da wir keinen Stellvertreter auch nicht haben, an den sie noch Aufgaben abgeben könnte eventuell, ist das schon ein Problem und auch diese Dienstberatung. Wir warten immer eigentlich, es heißt ja, wir sollen uns montags nichts vornehmen. Eigentlich, es könnte jeden Montag Dienstberatung sein, ist meine Meinung. Ich weiß, dass die anderen Kollegen das anders sehen, also manche. Manche wäre das auch recht, wenn man auch, wenn man nur eine Stunde oder so sitzt, sich einfach mal austauscht über die Woche. Oder was steht an diese Woche? Gerade wenn man so viele Projekte oder so reinholen, wo wir manchmal nicht wissen, ah, Projekte, was ist das überhaupt? Also was sollte dort gemacht werden?
- I: Findest du das gut mit den Projekten?
- PW: Äh nicht immer. Nicht immer. Also jedes Projekt– Bei manchen Projekten weiß man auch im Nachhinein, dass das wieder– Na gut, hätten wir uns auch sparen können und dann fehlt vielleicht dieser Austausch. Machen wir nicht wieder oder so, das fehlt auch. Also generell unter den Kollegen dieser Austausch fehlt.
- I: Okay, dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum abschließenden Teil und zwar würde mich nochmal interessieren: Jetzt hast du schon ganz viel über die Schule und die Schulentwicklung erzählt, aber wie du eigentlich zum Beruf Lehrerin gekommen bist und was deine Motivation war und aber vielleicht auch heute deine alltägliche Motivation noch ist.
- PW: Na ja, also zum Lehrerberuf bin ich gekommen eigentlich durch einen Lehrer. Also durch meinen Mathe-Physik-Lehrer. Ja, und weil ich auch zu unserer Zeit, gab es das ja tatsächlich noch, wir haben ja untereinander uns noch geholfen und da habe ich eben auch den, gerade in Mathe oder so, habe ich ja mit meinen Schulkameraden Mathe gemacht oder so. Haben wir uns ja nicht dabei gedacht, weil das normal war, dass wir zusammen lernen. Also, na ja, und das hat mir Spaß gemacht und dann hat das sogar noch funktioniert und ich bin auch nicht über das Abitur rein, sondern ich bin über den Vorkurs rein. Also ich habe ein Jahr länger an der Hochschule gemacht, also diesen Vorkurs. Das gibt es ja glaube ich nicht mehr, weiß ich nicht.
- I: Nein. Wie ist das?
- PW: Na, ich habe also nur bis zur 10. Klasse gemacht und bin dann aber nicht an die Ober– Also an die EOS, hieß das ja damals, sondern ich bin gleich zum Studium, habe ein Jahr Vorbereitung gemacht. Dort haben wir also intensiv Mathe, Chemie, Englisch und Deutsch gemacht. Und dann sind wir mit den– Dann sind die Abiturienten zu uns gekommen, die waren dann natürlich alle schon ein Jahr älter als wir und haben dann gemeinsam studiert. Wir haben damit im Prinzip ein Jahr gespart, aber heute im Nachhinein würde ich sagen, würde ich das nicht wieder machen so, weil ja doch eine ganze Menge Fächer auch fehlen. Es hat schon eine ganze Menge gefehlt. Wir haben zwar das andere intensiver gemacht. Das haben

wir schon gemerkt, als die dann kamen. Also gerade was Mathe und so betrifft, aber ansonsten, ja, es gibt es ja auch nicht mehr.

I: Und was ist deine alltägliche Motivation heute, Lehrer zu sein?

PW: Hm. (...) Manchmal schwierig, sich zu motivieren, aber ja, das, wenn ich so einen wirklich festen Plan habe, heute machst du genau das und das und das. Es gibt Stunden da, wo ich sage: "Okay, was machst du heute eigentlich, was soll da (...) passieren?" Die müssen das zwar wissen, aber das macht mir keinen Spaß, das macht denen wahrscheinlich auch keinen Spaß. Also es gibt schon so Themen, die wirklich gut sind, wo du auch sagst, oh, jetzt geht es zackig voran. Wäre schön, wenn es–

I: Hast du da ein Beispiel?

PW: Na ja, in Mathe gibt es ja schon so Sachen oder auch, was ich jetzt in Physik mache. Wenn du dann anfängst, ein paar Experimente zu zeigen oder so. Manchmal kannst du es nicht und manchmal kannst du es eben. Auch Experimente, wo ich sage, okay, das ist aus ihrem alltäglichen Leben, das haben sie schon mal gesehen. Bin ich bei Stromexperimenten immer ein bisschen skeptisch, ob sie da überhaupt was verstehen (PW lacht), weil das ist nicht ihr Leben. Das sieht man nicht und wenn du dann in der Mechanik bist, ist das schon was anderes. Da gibt es schon ein paar so Sachen, wo man sagt, okay, das kannst du jetzt mal (...) durchziehen, da gibt es auch was zum Gucken. Und in Mathematik, ja, gibt es auch Themen, die sind total spannend oder wo ich auch sage, ja, und genau das braucht ihr. Also ihr müsst vielleicht nicht alles kennen, aber das müsst ihr haben, die Prozentrechnung oder so. Die ja aus ihrem eigentlichen täglichen Leben ist. Das, was mich eben tatsächlich immer frustriert immer, ist, dass ihnen das auch egal ist, dass sie da überhaupt nichts dazu– dafür empfinden, dass irgendwas– "Ja, ich brauche das. Ich muss das wissen." Dieses "Ich will das wissen."

I: Warum fehlt das?

PW: Ja, ich weiß es nicht. Warum das fehlt. "Ich will das jetzt wissen." Dieses Gefühl habe ich bei unseren Schülern kaum noch und dann gibt es welche, die machen ihre Aufgaben immer ordentlich und okay, aber die haben trotzdem nicht dieses, "Ah, ich will das jetzt wissen". "Oder ich will– Ich habe was falsch. Dann zeig mir doch einfach, wie es richtig ist." Das fehlt auch. (...) Das fehlt auch. Die sind einfach müde geworden, lernmüde. Irgend so was muss das sein.

I: Okay. Dann jetzt ganz zum Abschluss die Frage, ob Du noch was ergänzen möchtest?

PW: (...) Also die Schule generell– Also für mich, auch wahrscheinlich im Alter, weiß ich nicht, man merkt schon, dass es immer mehr schlaucht und dass es Zeiten gibt, die wirklich schleppend hier vorangehen, und dann gibt es wieder Zeiten, die ganz schnell vorbeigehen, wo man dann sagt: "Oh, jetzt ist das Schuljahr schon wieder rum" oder dass man so (...) gezwungen wird, bestimmte Dinge zu machen.

I: Was meint du da zum Beispiel?

PW: Naja, im Lehrplan zum Beispiel, wo ich sage, eigentlich wäre es wichtig, ich sehe das schon so, dass es wichtig wäre, einfach auch gerade in Mathe, dass sie das denken– Aber welcher Schüler braucht eine Sinusfunktion? Im späteren Leben. Gut, eine lineare Funktion, wegen mir noch, oder selbst die quadratische Funktion.

Muss man sowas für die Logik, für das Verbinden ist das klar, ist das total wichtig, aber muss man das allen Schülern beibringen? Das sind so Sachen, wo ich denke, wir haben schon den Lehrplan sehr reduziert, auch in Physik ist ja vieles raus, was wirklich kompliziert zu denken ist. (...) Die eine Seite ist (...), dass sie dann leider nicht schlauer davon werden, wenn wir alles streichen.

I: Sollte dafür was anderes sein?

PW: Naja, mehr Praxis irgendwo, wo du auch sagst: "Okay, ich mache jetzt einfach was anderes mit denen. Zu dem Thema, aber ich bin ja– Wir sind zum Beispiel durch Mathe und Physik in beiden Fächern an die Prüfung gebunden und das (...) das nervt. Also wir haben immer Druck, wir können auch, wie gesagt, von wegen krank machen oder so, da haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir schaffen ja unseren Stoff nicht. Das funktioniert nicht oder wie ich vorige Woche hatte, das war eben auch so eine Sache, wenn wir Haupt- und Realschule zusammen auf einmal haben, das funktioniert in Mathe nicht. Das kannst du in Mathe nicht– Dann musst du dir ein Thema suchen, was völlig fremd– Der einen Gruppe mindestens völlig fremd ist und meistens der Realschulgruppe, weil du das den anderen ja gar nicht zumuten kannst. Also dieser Druck, du hast ja hinten in der Prüfung, du musst, du musst, du musst, du musst. Also das ist in unseren Fächern zum Beispiel sehr nervig. Das macht einen ganz schön, das schafft einen. Ja, du musst das gemacht haben, jetzt hast du das wieder vergessen oder so. Das ist schon anstrengend bei uns. Andere Fächern sind anders anstrengend, aber, aber das ist bei uns, das ist schon anstrengend bei uns, aber das ist bei uns wirklich dieser Druck hinten dran, immer diese Prüfung. Ob man da vielleicht ein anderes System mal finden sollte für die Prüfung, auch gerade bei den Naturwissenschaften. Wir sind nicht das einzige Bundesland, was das noch macht. Die anderen Bundesländer machen alle keine Naturwissenschaften– Also mündliche Prüfung sowieso glaube ich nicht, gar keine Prüfung. Es gibt ja da verschiedene Varianten.

I: Würdest du dir da was anderes wünschen?

PW: Naja, schon irgendwo anders. Also, dass dieser– Gerade in Physik, dass dieser Druck hinten raus ist. (...) Mündlich vielleicht, wo ich sage, okay, mündlich ist okay, weil da können wir ja die Fragen bestimmen und können wirklich das behandeln, was wir hatten. In Mathe ist es natürlich schwierig, (...) da zu sagen, ich mache da jetzt was anderes. Das muss schon irgendwo auch zentral sein und das muss ja auch für die Industrie, sag ich mal, oder die, die jetzt hier draußen sitzen [Verweis auf die Ausbildungsmesse, die zeitgleich in der Aula stattfindet], die heute die Bewerbungsgespräche machen, das muss ja für die irgendein Maß geben, was müssten sie denn jetzt können. Ich habe ja nur gelesen, irgendwer fordert ja jetzt gerade wieder, dass wir keine Noten mehr geben. Wie soll dann ein Vergleich stattfinden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Als Druckmittel sind Noten gar nicht– Also kaum noch einsetzbar, die sind nur noch bei denen einsetzbar, die wirklich an Leistung interessiert sind. Ansonsten, die mit Fünfen und Sechsen (...) sind kein Druckmittel mehr.

I: Braucht es Druckmittel?

PW: Ne, JA, bei manchen braucht es Druckmittel, bei manchen funktioniert es eben alleine. Die, die Einsen und Zweien– Also, die sich wirklich noch über eine schlechte Note ärgern, bei denen bräuchte man die Druckmittel wahrscheinlich

nicht, die würden das auch so machen. Und bei den anderen, ja, aber es hilft nicht. Es ist kein Druckmittel mehr.

I: Nutzt du da andere Druckmittel? Braucht es die?

PW: Ich weiß nicht, wie man sie wieder zum Lernen bringen könnte. Habe ich keine– (...) Also, die haben sich ja bei Corona alle wohl gefühlt zu Hause, ohne Schule und die haben das, eigentlich, was ich traurig finde, die haben nicht gemerkt, okay, das ist erstens langweilig, ja, langweilig war es schon, weil sie ihre Freunde nicht getroffen haben, aber, dass sie eben nicht, was ich vorhin schon mal gesagt habe, so wissenshungrig sind die, die wollen es einfach nicht mehr wissen. VIELE. Wenige, aber so direkt, ich will jetzt wissen, so wie wir das kennen, wenn wir studieren oder so, ich will jetzt auch was ganz genau wissen, spüre ich nicht mehr.

I: Und du kannst ja nicht erklären, warum.

PW: Puh. Da gibt es bestimmt viele Ursachen. Die Medien, ich muss das doch gar nicht wissen, frage ich Google oder so. Warum soll ich das denn wissen? Wofür? Dass die, dass die, diese, diese Phrase hier, du lernst für dein Leben oder so, das ist ja irgendwo wahr, aber das verstehen sie einfach nicht. Die kommen in die Schule, um ihre Freunde zu treffen. Sehe ich jedenfalls so. Und Hut ab vor allen denen, die jetzt noch Lehrer machen. Also es müssen ja– Ihr geht ja auch anders ran. Ich denke mal schon, das ist eine andere Generation.

I: Wie siehst du das bei den jungen Kollegen? Wie gehen die anders ran?

PW: (...) Ja, schon von ihren Methoden, mit Einsatz– Wie die Frau Marešová zum Beispiel setzt viel das Handy mit ein oder, oder eben hier Computer. Von den Methoden her, da sind wir einfach nicht mehr (...) und das nervt mich einfach nur, wenn das dann nicht funktioniert und ich nicht weiß, wie es geht, schon davon. Und dann habt ihr ja ein anderes Level, vielleicht, wo ihr aus der Haut fahrt (PW lacht), wo das bei mir ja ziemlich niedrig ist, manchmal, manchmal auch nicht, weil man auch ganz einfach schon so viel sich hat gefallen lassen müssen. Man muss sich viel gefallen lassen. Und dann ist jetzt die Frage, lasse ich es mir gefallen oder mache ich eben was dagegen? Und bei manchen weiß ich aber, ja, ich kann jetzt– Ich müsste jetzt noch jemanden anrufen, kann ich machen. Es ist verschenkte Zeit eigentlich, aber als Information für die Eltern, werde ich jetzt nochmal anrufen. Das ist irgendwo, reicht es dann. Also man darf sich, wie gestern dieser Vorfall, also wie viel man sich jetzt gefallen lässt und nicht, das ist schon scharf, was wir uns gefallen lassen müssen.

I: Was war gestern?

PW: Na warst du dann nicht mehr da in der Dienstberatung, wo das mit den, mit den Wasserpistolen.

I: Nee, da war ich nicht mehr da.

PW: Aha. Naja, weil der (...) weil der eine Schüler die zwei Lehrer mit der Wasserpistole ins Gesicht gespritzt hat.

I: Ah, okay. Ja.

PW: So diese “Du kannst mir gar nichts. Was willst du von mir?” Also–

I: Zu wenig Beziehungen zwischen Schülern und Lehrern?

PW: Ja, ja, na ja. (...) Das und das ist auch so eine Sache, die früher sicherlich nervig war, dass man, ich sage jetzt mal zu DDR-Zeiten, musste man (...) hatte man ja als Klassenlehrer immer noch die Verpflichtung, man musste einmal im Monat

irgendeine Klassenveranstaltung machen. Na gut, die Stundenzahl war auch wesentlich weniger. Ich nehme mir das auch jedes Mal wieder vor, dass ich irgendwelche Klassenveranstaltungen mache. Einfach, damit du eine andere Beziehung zu den Kindern kriegst. Das merkst du schon, wenn du einen Wandertag machst. Das ist eine ganz andere Beziehung, wenn die nicht unter Druck stehen. Die nicht und ich nicht, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es von der Zeit her einfach nicht, das zu organisieren. Und von den Eltern, da gibt es verschiedene Klassen. Also bei meinen Eltern kommt gar nichts. Möglicherweise liegt es an mir. Das will ich gar nicht ausschließen, aber es hat auch noch keiner Kontakt aufgenommen. Also was ich jetzt an Elternsprechern oder so (...) da ist noch gar nichts passiert, weil ich sage, ich kriege das alleine nicht hin. Entweder die helfen oder bleibt alles und das Nächste ist, dann kommen vier oder fünf aus der Klasse, weil wir machen sie nur noch freiwillig. Ist auch okay. Wer da keine Lust drauf hat, den will ich da doch nicht sehen, aber es kommen dann auch nicht viele. Also wir können Angebote machen, aber wir locken die damit nicht mehr raus. Das geht ja schon beim GTA weiter. Wir haben so viele Angebote und es gibt ja kaum Schüler, die sich dafür interessieren. Das ist genau so.

I: Und das hat sich auch verändert?

PW: Ja, hat sich auch verändert in den letzten Jahren. Finde ich auch. Es ist immer weniger geworden. Unsere Angebote sind eigentlich immer schöner geworden, finde ich, aber wir müssen natürlich auch das nehmen, was– Wo wir Partner dazu haben (...) und Sport. Ja, selbst beim Sport, selbst beim Sport, selbst beim Fußball mussten wir es jetzt abbrechen, weil keiner gekommen ist. Also selbst das Sportliche fehlt uns. Und dass sie nicht gerade Englisch Nachhilfe machen wollen, das kann ich auch verstehen. Also da würde ich jetzt vielleicht auch nicht zum Ganztagsangebot gehen wollen. Englisch Nachhilfe oder so oder eine andere Nachhilfe. Könnte man ja auch anbieten, aber da haben wir– Prüfungsvorbereitung haben wir. Das wird eher auch immer weniger dann (...), aber für Deutsch, hast du ja gemacht, ne?

I: Ja, genau, aber das war im Unterricht, also in der Unterrichtszeit.

PW: Ach so. Also da waren sie in der Unterrichtszeit.

I: Und dann war das verpflichtend quasi. Okay. Weitere Ergänzung?

PW: Nö.

I: Okay. Dann ganz, ganz vielen Dank.

4.8.2 Netzwerkkarte

5 Fallzusammenfassungen

5.1 Anja Schneider

- hat das Gefühl von zu wenig Zeit zum Vorbereiten
- hat das Gefühl von zu wenig Platz, der schließlich zu mehr Frontalunterricht führt
 - o für Material bzw. sei dieses nicht immer zugänglich (wenn bspw. andere Klasse im Raum Unterricht hat)
 - o für Gruppenarbeiten mit Schüler:innen → Ziel: Ruhe in Arbeitsphasen, Selbsterarbeitungsphasen in Gruppen
- glücklich über digitale Tafeln, allerdings fehlt Weiterbildung dazu
- besitzt zu Hause ein Arbeitszimmer, muss aber selbst finanziert werden
- Zusammenarbeit im Lehrer:innenkollegium funktioniert sehr gut
- Zusammenarbeit mit Eltern funktioniert mittelmäßig, einige Engagierte, aber auch viele Desinteressierte
 - o soziale Gründe: Einige Eltern wollen mit anderen nichts zu tun haben
 - o Desinteresse an Schule, dass auch an Schüler:innen weitergegeben wird
- Wunsch für Schulverbesserung wären kleinere Klassen, hat aber das Gefühl keinen Einfluss darauf zu haben
- weiterer Wunsch, bei dem sie Umsetzung für möglich hält, sind mehr Klassenleiterstunden/Gesprächsrunden auch in kleineren Gruppen
 - o Problem:
 - selbst schon voller Stundenplan
 - einige Schüler:innen wollen auch nicht länger in der Schule bleiben, haben keine Lust mit Lehrer in Beziehung zu treten >> es würden immer nur die „Gleichen“ kommen
 - o Ziel:
 - ins Gespräch kommen mit allen Schüler:innen, passiert häufig nicht
 - im Schulalltag fast nur Zeit für „Problemfälle“
 - o Maria Berger (Sozialarbeiterin) wird als Ressource zum Aufbau von Gesprächen gesehen, Gespräche bisher anonym, daher hat Anja Schneider auch keinen Zugriff auf Informationen
 - o hätte es gern im Stundenvolumen und nicht *wieder* als zusätzliche Aufgabe → konzeptualisiert es als sich selbst im Weg stehen
- Folgen der Zeitnot führen zu
 - o Rückgriff auf altes (ggf. unangepasstes) Material
 - o Rückstand in Korrekturen
 - o Gerade in Deutsch führt das zu sehr viel Stress, weil in diesem Fach ein hoher Notendruck besteht
- Ursache Zeitnot
 - o am Wochenende Zeit mit Familie verbringen
 - o zusätzliche Aufgaben, wie Kompetenztestkontrolle
 - o fehlende eigene Struktur
- würde sich bei vielen Schüler:innen mehr Beziehung zu Eltern wünschen, v. a. um Informationen über Schüler:innen zu erhalten
- fühlt sich stärker von Schüler:innen abhängig als umgekehrt, weil es daran hängt, ob Unterrichtsstunde funktioniert
- gute Beziehung zu Frau Weber, um sich über Schüler auszutauschen
- Beziehung und Bemerkungen zu Frau Schulz (Schulleiterin)
 - o persönlich sehr gut, haben früher auch private Sachen gemacht

- empfindet Sandra Schulz manchmal als überengagiert mit vielen Ideen
- Sandra Schulz will aber teils auch nichts abgeben bzw. findet das es andere nicht richtig machen
- Schulz agiert dann manchmal sehr direkt, könnte manchmal als Angriff empfunden werden
- Projekte sind darüber hinaus nicht immer transparent und klar kommuniziert
- Jahresplan zu unkonkret
- Mutter war selbst Lehrerin
- sieht sich weniger als „Vollblutlehrerin“, sondern kann auch strikte Trennung zu Freizeit aufmachen
- ihr fehlt Wertschätzung im Beruf

5.2 Ewa Lewandowska

- sieht persönlich reichen Erfahrungsschatz (an Gelerntem, Studium...)
- hat selbst Lehrer:innen im Bereich Fremdsprachenunterricht ausgebildet
- hat in Polen studiert
- lernt selbst sehr gern
- möchte Schüler:innen stets helfen, ihre Talente zu entdecken
- arbeitet gern projektbasiert
- hat starkes Beziehungsnetz in künstlerischen Bereich
- viele Erfahrung im theaterpädagogischen Bereich
- typisiert DaZ-Bereich als schwierigen Bereich, weil es da sehr viele unterschiedliche emotionale wie kognitive Bedürfnisse gibt
- eine der wichtigsten Fähigkeiten, die sie sich selbst zuschreibt, ist es sensibel zu sein
- kann alle Lehrwerke bestellen, die sie braucht → „reiche Bibliothek“
- fast alle Schüler:innen schaffen einen Realschulabschluss
- empfindet Kollegium als sehr unterstützend
- wünscht sich noch mehr Zusammenarbeit mit Institutionen, kulturellen Einrichtungen bzw. Theaterprojekte, in denen die Schüler:innen ihre Stärken außerhalb des Unterrichts erkunden können
- für Theaterprojekte fehlt immer Zeit, insbesondere seit den neuen Schüler:innen, die durch den Ukrainekrieg gekommen sind
- Kunst- und Theaterprojekte können ihrer Meinung nach, aber auch die emotionale Arbeit unterstützen, bzw. besondere Erlebnisse für die Schüler:innen schaffen
- gibt zu, das andere Kolleg:innen ggf. mehr an „klassische“ Methoden gewöhnt
- nennt jedoch keine Personen dafür oder dagegen, weil es ihrer Meinung nach immer darum geht, die Personen für das Projekt zu gewinnen so an
- zudem hat sie Angst, damit die „Entwicklungsmöglichkeit“ eines Menschen zu negieren
- auch Beziehungen sind im Fluss und Ewa Lewandowska kann und will sie deshalb nicht einzeichnen, hatte aber bisher nie Probleme mit Kolleg:innen
- nimmt sehr viel Rücksicht auf die komplexe Rolle der Schulleitung
- Sandra Schulz habe manchmal zu viel Stress und keine Zeit für Ideen, aber das Positive würde immer wahrgenommen
- zudem fände Sandra Schulz immer Lösungen
- Ewa Lewandowska bekäme bei Problemen immer Unterstützung
- beschreibt sich als sehr selbst zufrieden und fröhlich
- Dankbarkeit der Kinder gibt ihr Motivation

5.3 Maria Berger

- ist für Sorgen und Probleme da, die Lehrer aufgrund von Zeitmangel oder zu starker Betroffenheit nicht übernehmen können
- schafft Raum mit Schweigepflicht, in dem alle Schüler:innen sagen können, versucht dann entsprechend zu unterstützen → Intervention
- daneben auch Prävention (Suchtprävention, Pubertät, Medien...) → alles, was kein direkter Lernstoff ist, aber auch irgendwie nötig
- Lehrer bringen Schüler selten zu ihr (max. 10%)
- es dauert jedoch, dass Schüler:innen das Angebot annehmen
- kann Unterricht verbessern, weil Gefühle Maria Bergers Erachtens nach, erst bearbeitet werden müssen, bevor sich wieder auf Unterrichtsstoff konzentriert werden kann
- jüngere Schüler:innen kommen eher als Ältere → eher gewöhnt durch Hort und durch Kennlernwoche
 - o zu Beginn des Schuljahres Kennlernwoche mit 5ern/6ern, Spiele
- Maria Berger erst seit diesem Schuljahr in Schule, es gab aber auch bereits Kollegin vorher
- Lehrer empfinden Angebot nur teils als wichtig, manchmal auch als Zeitverschwendung, insgesamt ist Unterstützungsverhältnis aber sehr gut
- schon viel Erfahrung im Sozialpädagogischen Bereich, v. a. mit Schulverweigern
- an dieser Schule sind Schulverweigerer aber weniger ein Problem bzw. werden gut aufgefangen
 - o alle achten darauf, wenn ein Schüler länger fehlt
 - o aber sind v. a. informelle Prozesse
 - o regelmäßiges (wöchentliches) Treffen mit der Schulleitung
- **Wunsch:** Klassenstunden in kleinerer Runde
 - o erscheint als utopisch, weil Klassentrennung organisatorisches Monstrum sei
 - o Fachlehrer könnten möglicherweise auch etwas dagegen haben wegen des Unterrichtsausfalls
 - o Schulleitung wäre leicht für das Projekt zu begeistern
- schätzt ihre eigene Flexibilität im Berufsalltag
- Schulleitung leicht für Projekt zu begeistern, auch im Vergleich zu Maria Bergers ehemaliger Schulleitung
 - o oft jedoch Projekte relativ spontan
 - o behält viele Projekte bei sich, damit sie schnell und richtig gemacht werden
 - o Sandra Schulz hat viel Stress, lässt das aber nicht an Schüler:innen aus
 - o Sandra Schulz' Stil ist eine Mischung aus Ironie, Spaß und Ernst
- ist motiviert durch kleine Erfolge der Schüler:innen, wobei diese v. a. auch immer dann kommen, wenn es nicht klappt
- schätzt sehr freies Arbeitsumfeld, keine direkte Abhängigkeit von Schulleitung
- wurde auch als Externe – im Gegensatz zu anderer Schule – direkt mit in IT-Portale aufgenommen und Arbeit wird geschätzt

5.4 Thomas Schmidt

- beschreibt klassisches Setting für Unterricht
- die Möglichkeit rauszugehen, besteht nur bei Projekten außerhalb
- viele unterschiedliche Tafelsysteme

- Thomas Schmidt beschreibt es als Glück dieses Jahr dauerhaft in einem Raum unterrichten zu können
- kennt alle Klassen, kein Schüler ist ihm unbekannt
 - o hilft weil er dadurch Geschichten der Schüler:innen und die Dynamiken untereinander kennt
- Ethik- und Gemeinschaftskundeunterricht wurde auf eine Stunde gekürzt, was er als sehr leidig empfindet
 - o Folge des Lehrermangels im Landkreis
 - o daraus folgten auch regelmäßige Abordnungen an andere Schulen
 - o damit wird kompetenzorientiertes Lernen seiner Meinung nach nicht möglich, stattdessen geht es nur darum abprüfbares Wissen zu produzieren
- beschreibt Schüler:innenschaft als durchmischt (sowohl ökonomisch als auch geographisch Stadt- Land)
- ob Kinder erreicht werden können liegt Thomas Schmidts Ansicht nach auch viel an intrinsischer Motivation der Schüler:innen
 - o einige haben bereits Verdruss gegen Fach oder Politik
 - o versucht dies mit persönlicher Beziehung aufzuheben
 - o Ansichten werden auch aus Elternhaus mitgebracht (insbesondere rechte Einstellung im Landkreis) → dann wird es schwieriger, dass Schüler:innen dann nicht wieder auf politischen Duktus der Eltern zurückfallen
 - o mehr als zum Nachdenken kann man nicht in 45 Minuten
- Kollegium sehr kollegial zueinander (keine Konkurrenz untereinander), im Gymnasium hat er das anders erlebt
- auf unterschiedliche Leute ist im Kollegium mithin Verlass
- Schulleiterin hat er noch als Kollegin erlebt
 - o findet er prinzipiell sehr gut, abgesehen von ein paar Schwächen in der Kommunikation → rutscht bei zu vielen Aufgaben manchmal ins Persönliche ab
 - o Kommunikation manchmal von oben herab (war insbesondere mit früherer Stellvertretung so)
 - o Thomas Schmidt hat aber Verständnis dafür, da Sandra Schulz vier Positionen in einer übernimmt
- Kollegium war aber insgesamt Überzeugungsfaktor, weshalb Thomas Schmidt an der Schule geblieben ist
- Thomas Schmidt erzählt von Kulturschock mit Schüler:innen
 - o Leistungsniveau anders als im Gymnasium (nicht in jeder Stunde Anforderungsbereich 3)
 - o Schüler:innen sind distanzloser und verhalten sich weniger sozial erwünscht (mag er jetzt, weil er dadurch an Sichtweisen kommt, die im Gymnasium ggf. vor ihm versteckt wurden)
- Thomas Schmidt erzählt von Voraussetzungen, die die Schüler:innen mitbringen
 - o spricht von rauerem Umgangston in Familie bzw. Freundeskreis
 - o Medienkonsum und fehlende erwachsene Kontrollinstanzen über diesen
- **Wünsche:**
 - o findet es undurchdacht, dass GK nun ab der siebten Klasse schon verpflichtend ist, Schüler:innen es dafür nun aber ab der zehnten Klasse abwählen können, war auch curricular undurchdacht) → bringt effektiv nicht mehr Zeit
 - o Klassen sind seiner Meinung nach zu groß

- würde in Empfehlung (in den Hauptschulgang zu wechseln) die meisten Fälle gern verpflichtend machen
- Einführung einheitliche technische Systeme → bisher in jedem Raum andere Kombination
 - führt zu vielen Nachfragen von Kolleg:innen
- wünscht sich mehr kollaborative Lernumgebungen, auch wenn er das selbst als unrealistisch empfindet
- wünscht sich geschütztes Schul-WLAN (mit geblockten sozialen Netzwerken) und Blocker für mobile Daten der Schüler:innen → um effektiv im Unterricht mit mobilen Geräten arbeiten zu können
- wünscht sich späteren Schulbeginn für Schüler
 - wird aber vom Busplan sowie von einigen Kolleg:innen wie Schüler:innen nicht unterstützt
- Thomas Schmidt ist PitKo (pädagogisch-informationstechnischer Koordinator)
 - übernimmt regelmäßig Aufgaben, die über seinen Aufgabenbereich und Zeitressourcen hinausgehen (z. B. Inventarführung)
 - kämpft immer wieder mit (formalen) Vorgaben der EDV der Stadt (z. B. jedes Problem in Einzelmail mit bestimmten Mail-Programm versenden) sowie mit (ehemaligen) Mitarbeitenden
 - ist häufig mit Verantwortungsdiffusion konfrontiert
 - Aufgabenabgrenzung manchmal unklar für ihn und Kolleg:innen
 - hatte Netzwerk zu PitKos anderer Oberschulen ist aber gerade etwas im Sand verlaufen
 - Hausmeister ist unterstützende Ressource beim Aufbau der Technik
- Schulleitung reagiert auf neue Ideen positiv, wenn Sie Sinn dahinter erkennt
 - häufig muss es aber dann auch derjenige umsetzen, der die Idee hat
 - kann schnell Dinge „ran“ organisieren
 - Thomas Schmidt kann sich jetzt aber keine private Beziehung zu Sandra Schulz mehr vorstellen, seitdem sie Schulleitende ist
 - seitdem weniger private Gespräche, auch wegen räumlicher Trennung Lehrer:innenzimmer, Schulleiter:innenzimmer
- Thomas Schmidt stammt aus der Umgebung und ist erst nicht ins Lehramt (wegen NC) reingekommen, ist dann aber ins Lehramt gewechselt
- war sein Studium über BaföG-abhängig, konnte von Eltern nicht finanziell unterstützt werden und musste das nach Studienwechsel daher auch durchziehen
- Referendariat und Einstellungsphase war schwierig
- aber hat es dann als sehr positiv wahrgenommen, dass man im Leben der Schüler:innen als Fixpunkt wahrgenommen wird
- schätzt sein sicheres Einkommen und festen Arbeitszeiten, die ihm auch erlauben, viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen

5.5 Sandra Schulz

- Sandra Schulz wollte schon immer Lehrerin werden
- war an freier Schule und dort schnell im Schulleitungsteam
- Wechsel aus privaten Gründen in staatlichen Schuldienst
- immer viel in Kontakt mit Menschen, die an der Weiterentwicklung von Schule interessiert sind
- konnte zuerst in ihrem eigenen Unterricht neue Methoden bzw. Unterrichtsformen ausprobieren
- dann Wechsel zur Evaluation (Qualitätsmanagement in Sachsen) → Entwicklung eines realistischeren Bildes einer Schulleitung bzgl. deren Spielräume/Beschränkungen

- Ziel war es dann Schulleiterin zu werden, hat erstmal nicht geklappt, daher Stellvertretende Schulleiterin, Installation der Klimaschule
- viel gelernt im Umgang mit Organisationsfragen und Verwaltungsabläufen
 - gerade letzteres scheint Sandra Schulz als unfassbar wichtige Voraussetzung, um Schulleiterin zu sein
- Sandra Schulz erzählt, dass es nicht genug Weiterbildung gibt, bevor man Schulleiter:in wird
- Aufgabenspektrum: Abfragen, Unterrichtsausfall, Mehrarbeitsstunden der Kollegen, Prüfungsunterlagen anfordern, (...) Prämien beantragen, (...) Unterrichtsversorgung sicherstellen
- hat vier Kinder, drei Ältere und ein Jüngeres, die an hohen Arbeitsaufwand gewöhnt ist
- ist an Sächsisches Schulgesetz, Verwaltungsvorschriften gebunden
 - entspricht aber ihren Intentionen, nennt beispielhaft BNE
 - und gibt sicheren Rahmen
- zudem gebunden an Klassengröße und Aufnahme von Schüler:innen mit verschiedenen Förderschwerpunkten
 - ständiges Aushandeln mit Kolleg:innen
- mittlerweile weiß Sandra Schulz, wie man ausreichende finanzielle Ressourcen kommt
- wichtig erscheint ihr ständige, transparente Kommunikation
 - Sandra schickt nie jemanden weg
 - Transparente Kommunikation über Website
- Maßnahmen zur Schaffung eines besseren Lernortes
 - Praxistag mit umliegenden Akteur:innen
 - Kommunikation mit Uni >> Leseförderung durch LA-Studierende
 - Alle außerschulischen Akteur:innen zu Wort kommen lassen und schauen, ob sie rein passen
- Kolleg:innen manchmal kritisch gegenüber außerschulischen Projekten, weil Schüler:innen heute mehr Übungszeit brauchen als früher
 - Schule wird von Eltern viel zu wenig unterstützt
 - Malfolgen, Gedichte... werden nicht mehr auswendig gelernt
 - Hausaufgaben sind nicht zu schwer, aber Kinder erleben instabiles Elternhaus
 - liegt Sandra Schulz' Ansicht nach aber nicht an Schule, sondern an Gesellschaft
- Klimaschule für Sandra Schulz wichtiges Projekt, weil es Schule zusammenhält
 - es braucht immer einen Hauptakteur, das ist momentan Markus Fischer
 - Generalisiert dies auch für alle Projekte, es braucht immer eine:n Ansprechpartner:in für sie
- Verbindung zwischen Grund- und Oberschule bisher nur sehr zart, Sandra Schulz arbeitet jedoch daran
- erzählt von besonderer Angewohnheit erstmal überall mitzumachen
- Zeit als limitierender Faktor, kann Dinge nicht mehr selbst umsetzen, sondern braucht Unterstützende
- Schulassistenz als Ressource: Ferienbetreuung, Wandertage, Aufsicht
- Schulverwaltungsassistenz als weitere Ressource zur Abnahme von Verwaltungsaufgaben
- hat das Gefühl, das andere selten Verantwortung übernehmen/mitdenken, hält das für gesellschaftliches Problem

- erzählt, dass sie manchmal große Fantasien hat, die dann zu kleineren Projekten werden, aber immerhin existent werden
- erzählt, dass sie in der Schule insgesamt einen niedrigen Krankenstand im Kollegium haben und auch Praktikanten sind zufrieden, wenn sie kommen → Sandra Schulz schließt auf angenehmes Arbeitsklima
- gibt zu, dass ihr manchmal ein realistischer Fokus fehlt, ob Dinge realisierbar sind oder nicht
- Hausmeister ist als Manpower-Ressource immer zur Verfügung
- erzählt, dass es ihr relativ häufig passiert, dass ihr Informationen fehlen, weil nicht alle Informationen
- von Schüler:innen kommt Sandra Schulz' Meinung nach nur etwas, wenn man ihnen Raum und Zeit dafür gibt, sonst sind sie keine treibende Kraft

5.6 Lena Melker

- findet Lehrer:innen alle ganz gut, der Unterricht ist kreativ gestaltet
- empfindet Zeitdruck als störend, insbesondere vor den Prüfungen und insbesondere in Mathematik
- hat das Gefühl, dass die meisten Lehrer mit Schülersprecher:innen auf Augenhöhe sprechen
- hat gleichzeitig das Gefühl, dass einige Lehrer Probleme nicht so gern von Jüngeren gesagt bekommen, kann sich aber auch an keine konkrete Situation erinnern → Widerspruch?
- Lena Melker hat das Gefühl aktiver Unterstützung durch die Schulleitung, aber auch starke Abhängigkeit
 - o hat das Gefühl, dass Schulleiterin aktivere Beziehung zu Grundschule besitzt
- kennt nicht alle Schüler:innen, aber Schüler:innen wissen wer sie sei
- Verhältnis innerhalb der Klassensprecher:innen sehr gut und unterstützend
 - o gibt aber Wünsche, die sie nicht verwirklichen können, an denen sie dann Stopp sagen muss (z. B. Tablets für alle)
- ebenso sehr enges Verhältnis zu Schulsprecher (1-3x Treff pro Woche)

5.7 Martin Kessel

- Martin Kessel erzählt, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, ob er hier gern lernt oder nicht (Motivation hier, Situation zu Hause)
- hat bereits viele Schulwechsel (insbesondere durch Umzüge, Mobbing Erfahrungen, unfaire Benotung) hinter sich
- Vater Polizist, Mutter Dozentin in Weiterbildungsagentur
- empfindet Lehrer:innen als offen und nett, geben sich Mühe, dass alle „durchkommen“
 - o alle Schüler:innen werden drangenommen, auch wenn sie sich nicht so viel melden
 - o man bekommt Beratungsangebote/Hilfe
- **Wunsch**
 - o Unterricht sollte ein bisschen moderner sein (mehr technische Geräte und entsprechende Weiterbildungen)
 - o mehr praxisnahe Dinge, z. B. Steuererklärung, Unternehmensgründung
- spricht von vielen psychischen Problemen bei Schüler:innen (beispielhaft Ritzen)
 - o Idee Schulstoff spannender gestalten
 - o Feedbacksystem durch Schüler:innen

- Feedbacksystem würde Schüler:innen Stimme geben, was man besser machen könnte
- nennt verschiedene Schüler und Thomas Schmidt als Ressource
- und Petra Wagner und Wolfgang Schütze als mögliche Skeptiker
- einige Lehrer:innen könnten dem Projekt abgeneigt gegenüber stehen, auch weil Schüler vielleicht auch „Quatsch“ erzählen, würden aber vermutlich alle akzeptieren
- Sandra Schulz würde Projekt generell unterstützend gegenüberstehen, gilt auch für andere Projekte
- Martin Kessel merkt am Ende des Interviews noch Inkompatibilität der verschiedenen Bildungssysteme der Länder an, die ihm und seiner Familie mehrmals im Weg standen

5.8 Petra Wagner

- permanent in einem Zimmer wird als positiv empfunden
- allerdings führt permanenter Klassenwechsel (auch durch 45-Minuten-Rhythmus) dazu, dass Umräumen des Klassenzimmers schwierig ist
 - führt laut Petra Wagner dazu, dass man Frontalunterricht (fast) machen muss, alles andere ist zu großer Aufwand
 - obgleich sie weiß, dass Gruppenunterricht sicher manchmal besser wäre
- viel Unterstützung durch das Kollegium
- hält Klassen für zu groß
- einige Schüler:innen bringen darüber hinaus ihr Material (z. B. Taschenrechner) nicht mit
 - Lehrer:innen haben unterschiedliche Positionen dazu
 - Petra hat immer ein paar Taschenrechner dabei, wohlwissend damit sie damit die Schlampigkeit der Schüler:innen unterstützt
- denkt darüber nach, ob man das Hausaufgabenzimmer auch zum Nacharbeiten ausbauen könnte (momentan wird es v. a. zum Nachschreiben von Arbeiten genutzt)
 - merkt aber an, dass das für Schüler:innen gar nicht mehr wichtig sei
 - liegt auch daran, dass das Eltern nicht mehr wichtig ist, daher auch keine Kontrolle von Hausaufgaben und Material
 - Petra Wagner hat das Gefühl, dass alles an den Lehrer:innen hängen bleibt
- Petra würde sich einen Raum **wünschen**, in dem kollaboratives Arbeiten möglich ist
 - scheitert bisher an Platzkapazitäten
- Hausmeister wird als unterstützende Manpower wahrgenommen
- nimmt Sandra Schulz sehr offen gegenüber Projekten wahr
 - man ist jedoch immer gleich für Projekt verantwortlich, wenn man es vorschlägt, was Petra Wagner als anstrengend wahrnimmt und deshalb manchmal lieber Ideen nicht anspricht
 - wünscht sich daher mehr Dienstberatungen, weiß, dass andere Kolleg:innen das auch anders sehen
 - Austausch unter Kolleg:innen/Kommunikationswege sind zu wenig ausgeprägt und Informationen der Schulleitung gehen nicht selten unter, hat möglicherweise auch damit zu tun,
 - Petra Wagner räumt ein, dass das möglicherweise auch von ihrer Seite weiter verringert wurde, weil sie nicht mehr so viel im Lehrer:innenzimmer sitzt, seitdem sie (wieder) Vollzeit arbeitet

- zudem empfindet Petra Wagner Sandra Schulz nicht immer als ansprechbar, hat aber auch Verständnis dafür, weil Frau Franz vier Positionen in einer begleitet
- Petra Wagner hat in der DDR studiert, v. a. weil sie die Fächer und das gegenseitige Erklären mochte
- alltägliche Motivation ist manchmal schwierig, freut sich, wenn sie einen festen Plan hat und Thema, was lebensnah für die Schüler:innen ist
 - ist allerdings frustriert, wenn auch das keine Begeisterung in den Schüler:innen entfacht
 - kann sich auch nicht erklären, woher das kommt, empfindet Schüler:innen als lernmüde, Gefühl der Neugierde fehlt
- merkt das Lehrer:innenberuf im Alter schlaucht, bei Mathematik und Physik besonders nervig, da an (schriftliche) Prüfung gebunden
 - würde sich für Prüfung anderes Modell wünschen, zieht Beispiele aus anderen Bundesländern heran
 - könnte sich nicht mehr vorstellen heute Lehrer:in zu werden, „man muss sich zu viel Gefallen lassen“
- Petra Wagner ist dagegen Noten abzuschaffen, weil dann keine Vergleichbarkeit mehr hergestellt würde, zugleich merkt sie an, dass Noten nur noch bei den guten Schüler:innen als Sanktionsmittel dienen, bei denen es aber vermutlich auch gar keines bräuchte
- ist besorgt über die Lernmüdigkeit ihrer Schüler
 - Besorgt, weil sich alle über Corona zu Hause wohlfühlt haben → kommen nur in die Schule, um Freunde zu treffen
 - Ursachen sieht sie u. a. im Medienkonsum
- zum Beziehungsaufbau fand Petra die Klassenveranstaltungen sinnvoll, die in der DDR monatlich verpflichtend waren → versucht sie heute auch noch, aber zu wenige Eltern und Schüler:innen kommen
- ähnliches Problem sieht sie bei den Ganztagsangeboten, auch da weniger Schüler:innen

6 Kategorien

6.1 Organisationale Perspektive

6.1.1 Strukturen

Name der Kategorie	O1: Bestehende, hinderliche Strukturen
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, bei denen die Akteur:innen bestehende Strukturen nennen, die sie als vorrangig hinderlich oder unzureichend in ihrem Schulalltag empfinden.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Also ich hätte es gerne irgendwie in meinem Stundenvolumen und nicht als zusätzliche Aufgabe wieder, weil ja schon so viel eigentlich ist. Genau.“ (Anhang I. AS, S. 4:5)</p> <p>„Das heißt sie übernimmt ja gefühlt vier Positionen in einer, das merkt man natürlich da- Deswegen wird es wahrscheinlich auch manchmal im Kommunikationsweg gespart, weil organisatorisch anderes geklärt werden muss, das ist halt einfach so.“ (Anhang I. TS, S. 4:38)</p>

Name der Kategorie	O2: Unterstützende Strukturen, Ressourcen und Systeme
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, bei bestehende Strukturen, Ressourcen und Systeme thematisiert werden, die als vorrangig unterstützend empfunden werden.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Also wir haben den Herrn Fischer, der übernimmt das ganz gut. Also Herr Fischer und andere Kollegen, aber der ist praktisch der Hauptakteur“ (Anhang I. SaS, S. 4:64)</p> <p>„So von der LaSuB, die unterstützen uns auch. Da gibt es ja Aufgaben, also Querschnittsaufgaben und die Kollegin, die das jetzt gerade macht, mit denen war ich mal in Graz (schreibt ‚LaSuB Frau Skomski‘ auf grünen Zettel). Und da habe ich das ganze System besser verstanden. Und die hilft uns auch immer, indem sie uns Sachen zuschickt und so.“ (Anhang I. SaS, S. 4:64)</p>

Name der Kategorie	O3: Überschreitungsversuche, Veränderungsprozesse und Wünsche
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, bei denen die Akteur:innen vom Durchbrechen tradiertter Strukturen berichten oder erzählen, wie sie Veränderungsprozesse gestalten bzw. erlebt haben. Darüber hinaus werden auch Wünsche, d. h. mögliche Veränderungen codiert.

Beispiele für Anwendungen	<p>„aber wir hatten auch schon Schüler, die nicht mit der Klasse, gar nicht mit der Klasse gearbeitet haben, weil sie so ängstlich waren, hatten nicht so viel Mut, wollten nur bei mir lernen und dann hatte ich einen Jungen aus Afghanistan, der drei Jahre lang nur bei mir gegessen hat, aber dann hat er die Prüfungen in die Berufsschule bestanden.“ (Anhang I. EL, S. 4:13)</p> <p>„Ich hatte eine Zeit lang unten im Keller Unterricht, da hatte ich das Infokabinett und daneben den Unterrichtsraum und da war häufig auch niemand in dem Jahr, da hatte ich Glück. Ich konnte UNENDLICH oft die Gruppen öffnen. Also ich hatte so einen PC-Raum neben mir, den sie frei nutzen konnten.“ (Anhang I. TS, S. 4:41)</p> <p>„Also sobald Eltern sich an mich wenden, nehme ich diese Fragen ernst. Ich schicke die nie weg. Ich schicke überhaupt niemanden weg. Irgendwie nehme ich mir immer Zeit, mit den Menschen zu reden (...) und leite daraus auch immer Handlungsschritte ab.“ (Anhang I. SaS, S. 4:60)</p> <p>„Na, dass man schon aktiver diese Klassenleiterstunden oder Gesprächsrunden vielleicht auch sucht, aber man hat ja wirklich den vollen Stundenplan und die Schüler wollen ja dann auch nicht länger bleiben, aber dass das irgendwie integriert wird in den Unterricht, dass man halt so, ja, einfach auch mal mit bloß einem Teil der Klasse reden kann. So was fände ich, also für meine Klasse persönlich, wichtig, dass man dafür Zeit hätte und die Schüler dann ja immer gleich davon strömen.“ (Anhang I. AS, S. 4:3)</p>
---------------------------	---

6.1.2 Schulleitung

Name der Kategorie	SL1: Ressourcenkoordinierung
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, bei denen Tätigkeiten der Schulleitung thematisiert werden, die den Umgang mit (knappen) Ressourcen und deren Konsequenzen (z. B. Reaktionen auf Entscheidungen) betreffen.
Beispiele für Anwendungen	<p>„So und dann brauchen wir uns jemanden von der Planung. Das wäre ja jetzt, da haben wir keinen Stellvertreter haben. (PW lacht) Das muss ja freigeplant werden, so ein Raum, es muss ein Raum da sein, der muss freigeplant sein. Also für das Organisatorische, die Chefin. (...) Also die Frau Schulz (schreibt ‚Frau Schulz‘ auf grünen Zettel).“ (Anhang I. PW, S. 4:94)</p> <p>„Und unsere Chefin hat von Technik jetzt nicht so die Ahnung, das sagt sie auch selber (...). Für sie ist wichtig, dass es läuft. Deswegen wäre das so am ehesten das</p>

	Thema, was ich angehen würde“ (Anhang I. TS, S. 4:43)
Abgrenzung	Persönliche Belastungen (Zeit, Kapazität...) der Schulleitung werden unter SL2 codiert.

Name der Kategorie	SL2: Wahrnehmung der Schulentwicklungsaufgaben seitens der Schulleitung
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, in denen deutlich wird, welche Verantwortung die Schulleitung in Bezug auf Schulentwicklung übernimmt. Dazu zählen sowohl Hingabe und daraus resultierende Überbelastungen, Visionen für die Schulentwicklung sowie die persönliche Reflexion dieses Prozesses.
Beispiele für Anwendungen	<p>“Also ich habe eher das Gefühl, dass sie manchmal - aber das ist eher in ihren Kämmerchen, also wenn sie, wenn sie rauskommt oder sowas, merkt man ihr das wirklich nicht an, manchmal schon, wenn man wirklich genau guckt, dass sie manchmal ganz schön unter Strom steht. Dass sie manchmal ganz schön vom Unterricht schnell ins Büro runter hetzt, vielleicht da zwei Zettel liegen hat oder noch einen Anruf tätigt und dann zum nächsten Unterricht hetzt. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie ganz viel auf ihrem Schreibtisch liegen hat, was sie abarbeiten muss“ (Anhang I. MB, S. 4:32)</p> <p>„Ich neige dann auch zu Gigantomanie, wo ich sage: ‘Mensch, hier kann man ja echt viel. Da kann man ein Häuschen hinstellen, da kann man einen richtigen Projekttag machen und so‘. Unsere Fantasien mit der anderen Wiese waren dann natürlich wesentlich weiter gediehen als jetzt hier. Also wie soll ich denn sagen, wir starten ganz oft als Tiger und landen dann als Bettvorleger, aber immerhin landen wir.“ (Anhang I. SaS, S. 4:64f.)</p>
Abgrenzung	Aus einer Überbelastung resultierende diabolische Gabezyklen gegenüber anderen Akteur:innen werden unter SL 4 codiert.

Name der Kategorie	SL3: Gabezyklen
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die auf symbolische Gabezyklen zwischen der Schulleitung und anderen Akteur:innen deuten. Dazu zählen sowohl Gabezyklen, die von der Schulleitung initiiert werden wie auch Gabezyklen, die von anderen Akteur:innen gegenüber der Schulleitung benannt werden. Darüber hinaus zählen auch Gabezyklen, die durch die Bekräftigung anderer in Schulentwicklungsvorhaben ausgelöst werden.

Beispiele für Anwendungen	<p>„aber sie präsentiert das definitiv nicht zu den Schülern. Ich habe immer das Gefühl, die können immer klopfen, die nimmt sich die Zeit oder sagt halt: „Jetzt nicht" oder „Komm dann", aber ich glaube „Komm dann" sagt sie auch nicht. Also ich glaube, die nimmt sich schon in dem Moment die Zeit und lässt dann wieder andere Sachen hinten runterfallen“ (Anhang I. MB, S. 4:32)</p> <p>“Nein, sie reagiert gerne darauf. Sie spricht- Sie sagt auch nicht direkt ‚nein‘ oder so, sie hört sich das immer an und dann versucht sie es auch umzusetzen mit uns“ (Anhang I. LM, S. 4:76)</p>
---------------------------	---

Name der Kategorie	SL4: Diabolische Gabezyklen
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die auf fehlendes Vertrauen zwischen der Schulleitung und anderen Akteur:innen sowie Aspekte eines diabolische Gabezyklus (Ignorierens-Nehmens-Verweigerns-Behaltens) zwischen diesen schließen lassen.
Beispiele für Anwendungen	<p>„weil sie dann ganz viel auch selber organisiert und selber plant, wo ich sage, da könnte sie bestimmt Vieles abgeben, aber ich glaube, sie ist dann auch so ein Typ, die sagt, wenn ich will, dass es schnell und richtig gemacht wird, dann mache ich es selber.“ (Anhang I. MB, S. 4:32)</p> <p>„Es ist schwer, wenn man- Wenn man einen Vorschlag bringt, dann hat man immer gleich dran heften, das machst du jetzt. Also manche Dinge sagt man besser, manchmal denkt man nicht so laut (PW lacht). Bei manchen Dingen, weil dann weißt du es an- Dann musst du dich drum kümmern. Klar, es muss sich irgendjemand drum kümmern, aber ähm (...) nicht jede Idee, die ich bringe, muss ich auch verwirklichen.“ (Anhang I. PW, S. 4:97)</p>
Abgrenzung	Wenn aus diabolischen Gabezyklen Entscheidungen qua Amt durchgesetzt werden, werden diese unter SL5 codiert.

Name der Kategorie	SL5: Hierarchiemarkierung
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die darauf deuten, inwiefern die Hierarchie zur Schulleitung von der Schulleitung selbst und durch andere Akteur:innen markiert und wahrgenommen wird.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Natürlich, das Wichtigste ist, dass wir Erlaubnis von der Schulleitung haben. Das ist immer so“ (Anhang I. EL, S. 4:15)</p> <p>„Und sie aber auch gleichzeitig dann ja auch, wenn irgendwas ist, zu mir kommt und sagt: ‚Kannst du mal?‘</p>

	<p>Was nicht immer - ja, Freudestrahlen hervorruft, aber das ist ja so, wenn sie Chef ist. (lacht) Genau.“ (Anhang I. AS, S. 4:7)</p> <p>„So, zur Frau Schulz. Ja, die Linie ist sicherlich nicht so dick wie bei den Kolleginnen (PW zeichnet dünne Linie zwischen Mitte und "Frau Schulz").</p> <p>I: Warum?</p> <p>PW: Ja, weil sie schon mal die Chefin ist. Also es ist schon, sollte schon für mich ein Unterschied sein. Rein von der Hierarchie her. (PW lacht) Wir sind schon untereinander anders. (...)“ (Anhang I. PW, S. 4:96)</p>
--	---

6.2 Personale Perspektive

Name der Kategorie	P1: Informationen zur Bildungsbiographie/Habitusentstehung
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die Informationen über die Biographie und entsprechend die Habitusentstehung der Akteur:innen geben.
Beispiele für Anwendungen	“Ich habe in Polen Philosophie und Germanistik studiert, dann habe ich in Warschau so das Studium für Methodik des Sprachunterrichts gemacht und da das Studium wurde von den Menschen geführt, die wirklich die Besten in Europa sind (lacht), um Methodik weiterzugeben und neue Methoden uns beizubringen. Wir haben wirklich drei Jahre lang zusammen intensiv gearbeitet und danach habe ich selbst weiter das Wissen den Menschen gebracht, also in Form von Seminaren.“ (Anhang I. EL, S. 4:11)
Abgrenzung	Die Biografie der Schulleiterin wurde bereits in der organisationalen Perspektive codiert und findet hier entsprechend keine Berücksichtigung.

Name der Kategorie	P2: Personale Ressourcen
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, in denen die vorhandenen bzw. mangelnden personellen Ressourcen der Akteur:innen sichtbar werden. Dazu zählen wahrgenommene Zeitressourcen ebenso wie Überzeugungen, Motivation und Fähigkeiten der Akteur:innen.
Beispiele für Anwendungen	„Also ich glaube, meine Fachkompetenzen habe ich immer so verbessert. Das war immer für mich sehr wichtig. Damit ich mich weiterbilden kann und das war auch mein Bedürfnis. Ich liebe weiter zu lernen und ich lerne sehr gerne.“ (Anhang I. EL, S. 4:12)
	„Und sonst die Motivation, die Ferien. Also dass man doch schon diesen geregelten Ablauf hat, dass man

	<p>schon häufig nachmittags die Zeitressourcen hat, um mit den Kindern was zu machen. Klar, muss man abends dann noch was vorbereiten, was andere nicht müssen, aber man kann halt auch das schöne Wetter genießen und muss nicht bis 16 Uhr in irgendeinem Büro sitzen.“ (Anhang I. AS, S. 4:9)</p> <p>„ich sag mal so, viele der Schüler jetzt hier haben Probleme, sag ich mal, mit sich selbst, was ich auch sehr bemerkt habe. Also das ist jetzt in anderen Schulen jetzt nicht so schlimm gewesen, aber was ich ja bemerkt habe, war schon, dass viele Probleme haben mit sich selber, so was so Ritzen angeht oder halt auch diese Vorfälle, was hier schon passiert ist und so weiter“ (Anhang I. MK, S. 4:81)</p>
Abgrenzungen	<p>Die personalen Ressourcen der Schulleiterin wurden bereits in der organisationalen Perspektive codiert und findet hier entsprechend keine Berücksichtigung. Darüber hinaus spielt das soziale Kapital in dieser Codierung keine Rolle, da dies in der interpersonalen Perspektive entsprechende Berücksichtigung findet. Obgleich es eine Gratwanderung darstellt, wird versucht, Stelle zu codieren, an denen die personalen Ressourcen und nicht die organisationalen Hürden sichtbar werden.</p>

Name der Kategorie	P3: Einbezug des (sozialen) Hintergrund
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, in denen der Hintergrund (sozial-ökonomisch, Herkunft, Geschlecht, gesamtgesellschaftliche Entwicklung...) der Akteur:innen der Schulgemeinschaft in Begründungen und Reflexionen einbezogen wird, ungeachtet, ob es sich um ein Verständnis oder eine Ablehnung handelt.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Sonst, ist das eine so schwere Abteilung. Wenn du immer, in jeder Stunde hast du viele Kinder in verschiedenen Altersgruppen und dann mit verschiedenen Fähigkeiten, ohne Vorkenntnisse oder ohne Allgemeinwissen. Die Kinder aus Afghanistan zum Beispiel, die nie in der Schule waren. Oder in Syrien, wo es seit Jahren Krieg gibt. Dann musst du wirklich nicht nur kompetent im Sinne Sprache und Methodik sein, sondern musst du wirklich auch ganz aufmerksam sein. Damit du weißt, welche Möglichkeiten die Kinder haben. Du arbeitest auch mit traumatisierten Kindern. Dann musst du wirklich als erstes sensibel bleiben, immer.“ (Anhang I. EL, S. 4:12)</p> <p>„Naja die Auseinandersetzung mit dem Kind kann SCHWIERIG sein. Ich muss mir Zeit nehmen, exklusive Zeit. Ich kann nicht selber am Handy daddeln</p>

	(...) und Eltern haben auch ein Konglomerat an Problemen, (beziehen?) immer - Ständig wechselnde Partnerwahlen. Also (...) und das erleben Kinder AUCH, diese Instabilität der Beziehung. Da gibt es viele Gründe, warum Kinder keine Hausaufgaben machen.“ (Anhang I. SaS, S. 4:64)
--	--

6.3 Interpersonale Perspektive

Name der Kategorie	I1: Symbolische Gabezyklen und Resonanzverfahren
Inhaltliche Beschreibung/ Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die auf ein Element des symbolischen Gabezyklus (Bitten – Geben – Annehmen – Erwidern) oder einen Resonanzmoment (z. B. auch gegenüber des Unterrichtsstoffes oder einer Schulentwicklungsaufgabe) verweisen.
Beispiele für Anwendungen	<p>“Da habe ich auch im Ethikunterricht mehrmals die aktiven Methoden verwendet und besonders mag ich Theater, Theaterpädagogik, auch im Ethikunterricht aktive Formen. Mit Theater, dann waren die Kinder begeistert.“ (Anhang I. EL, S. 4:13)</p> <p>„I: Aber als wie groß empfindest du die Unterstützungsbereitschaft der Lehrer? MB: Sehr groß. Also das ist ganz vereinzelt, dass ich jetzt sagen würde, das ist nicht so, aber von Anfang an ist das richtig gut gewesen. Also wirklich richtig gut hier.“ (Anhang I. MB, S. 4:24)</p>
Abgrenzungen	Die symbolischen Gabezyklen in Verbindung mit der Schulleiterin wurden bereits in der organisationalen Perspektive codiert und findet hier entsprechend keine Berücksichtigung.

Name der Kategorie	I2: Diabolische Gabezyklen und Entfremdungserfahrungen
Inhaltliche Beschreibung/ Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die auf ein Element des diabolischen Gabezyklus (Ignorierens-Nehmens-Verweigerens-Behaltens) oder einen Entfremdungsmoment (z. B. auch gegenüber des Unterrichtsstoffes oder einer Schulentwicklungsaufgabe) verweisen.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Dieses, dieser Zeitdruck. Also wir werden viel unter Druck gesetzt, also vor allem die höheren Klassen eben wegen diesem Abschluss und dass wir viel auch wegen dem Lehrplan lernen“ (Anhang I. LM, S. 4:72)</p> <p>“SaS: Naja, viel ist, dass Eltern sagen, was musst du denn so ein Mist lernen. Und dann habe ich natürlich erst recht, keine Lust mich anzustrengen und ein Gedicht auswendig zu lernen. Da kann ich eine ganz lange Liste von Gründen nennen, warum wir das trotzdem nach wie vor einfordern. Wenn die Mutti oder</p>

	die Oma sagt, das ist MIST, dann brauche ich es ja nicht machen. (...) Dann wird sich ausgerechnet, was brauche ich, um ins neue Schuljahr zu kommen. Ich kann mir so und so viel Sechsen leisten. Und Eltern unterstützen meiner Meinung nach VIEL zu wenig Schule. Also, es wird VIEL zu sehr hinterfragt, ob das sinnhaft ist, was wir machen.“ (Anhang I. SaS, S. 4:62)
Abgrenzungen	Die diabolischen Gabezyklen in Verbindung mit der Schulleiterin wurden bereits in der organisationalen Perspektive codiert und findet hier entsprechend keine Berücksichtigung.

Name der Kategorie	I3: Unvollständige Gabezyklen, Wünsche zur Schaffung von Resonanzgelgenheiten, Momente der Unbedingtheit
Inhaltliche Beschreibung Anwendung der Kategorie	Alle Textstellen, die auf unvollständige Gabezyklen deuten, also insbesondere Momente der Unbedingtheit beleuchten sowie Wünsche zur Schaffung Resonanzgelgenheiten.
Beispiele für Anwendungen	<p>„Ja, ja, na ja. (...) Das und das ist auch so eine Sache, die früher sicherlich nervig war, dass man, ich sage jetzt mal zu DDR-Zeiten, musste man (...) hatte man ja als Klassenlehrer immer noch die Verpflichtung, man musste einmal im Monat irgendeine Klassenveranstaltung machen. Na gut, die Stundenzahl war auch wesentlich weniger. Ich nehme mir das auch jedes Mal wieder vor, dass ich irgendwelche Klassenveranstaltungen mache. Einfach, damit du eine andere Beziehung zu den Kindern kriegst.“ (Anhang I. PW, S. 4:102f.)</p> <p>„Ich denke aber jetzt nicht, dass wirklich die Lehrer sagen würden: ‚Nein‘. Also, ich würde einfach sagen, sie würden vielleicht so ein ‚Mhm‘ machen und jetzt vielleicht jetzt nicht so ganz begeistert schauen, weil sie wissen, manche Schüler vielleicht von ihrer Meinung wirklich nur Quatsch erzählen, aber ich denke halt auch, andererseits könnten die Lehrer halt auch denken, das ist eine gute Idee, wäre halt einfach Feedback zu geben ‚Wie ist das jetzt?‘, weil in der Erwachsenenbildung weiß ich auch von meiner Mutter, dass die auch so ein Feedback-System haben, sag ich mal.“ (Anhang I. MK, S. 4:84)</p>

7 Codierungen

Die Codierungen mit zugehöriger Statistik und Annotationen sind unter <https://datashare.tu-dresden.de/s/SAdNw7RRySWjgKx> in einer Excel-Tabelle abgelegt.

8 Übersichtsgrafik

Die Grafik ist auch unter [barrierearm https://kurzlinks.de/uzhm](https://kurzlinks.de/uzhm) einsehbar.

